

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES Nov - 2023

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 4 : Afrique / Education, Pédagogie, Didactique, Enseignement

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.1 No 3
Nov - 2023

Collection PLURAXES/MONDE

Vol. 1 N° 3/ Novembre 2023

ISSN Print : 2960- 0715

ISSN Online : 2960- 0723

***Dossier 4 : Afrique/ Education, Pédagogie, Didactique,
Enseignement***

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : A. D. KPATI

Marquette et illustration : Honorine KELEBOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VI
<i>La perception des enseignants et des étudiants sur la qualité des activités expérimentales à la filière biologie médicale de l'institut national de formation en sciences de la sante de Bamako</i> _ Adama COULIBALY et Al -----	08
<i>La soustraction posée avec retenue : entre sens du langage mathématique utilise et compréhension des techniques opératoires</i> _ Ahoubahoum Ernest PARDEVAN -----	24
<i>Influence du curriculum cache lors de la mise en œuvre des enseignements et des apprentissages au CM2</i> _ Amadou TAMBOURA et Al. -----	52
<i>Les manuels scolaires dans les lycées et collèges à l'épreuve des réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire</i> _ Anicet Elvis Aké AHOU -----	65
<i>Contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques comme catalyseur d'apprentissage chez l'apprenant</i> _ Emmanuel EMANE -----	78
<i>Réforme des programmes d'enseignement et innovation pédagogique dans la société actuelle</i> _ Flore MANTSOUNGA & Cyrille Daniel MOUKOKO KIBAMBA -----	102
<i>Littérature et pédagogie : quelle interaction dans la transmission du savoir ?</i> _ Gnabana, PIDABI & Yao, TCHENDO -----	122
<i>Curricula scolaires et insertion professionnelle des déscolarisés du primaire en Côte d'Ivoire</i> _ Martine GOUDENON épouse BLEY -----	141
<i>La petite histoire de l'enseignement de la musique en Afrique de l'ouest : exemple du Burkina Faso de 1900 aux années 2000</i> _ Grégoire KABORE -	169
<i>Objectifs et enseignement : analyse critique des objectifs d'enseignement formulés par des enseignants de FLE de l'ouest du Kenya</i> _ Lester Mtwana JAO & Isidore Muteba KAZADI -----	189
<i>Les facteurs de performance et le profil des enseignants performants de l'enseignement primaire au Burkina Faso</i> _ P. Marie Bernadin OUEDRAOGO -----	203

<i>Les problèmes dans l'enseignement - apprentissage des coniques à Boma</i> _ Maurice NGOMA MBUKU -----	223
<i>Orientation scolaire et professionnelle : analyse d'une représentation sociale chez les élèves togolais</i> _ Pazambadi KAZIMNA et Al -----	243
<i>Analyse de l'utilisation du numérique au Collège d'enseignement moyen (CEM) « Amadou TRAWARE » de l'Inspection de l'Education et de la Formation de Grand-Dakar (Sénégal)</i> _ Salif BALDE et Al. -----	262
<i>Croyances traditionnelles et enseignement-apprentissage en énergie de la jeune fille/femme au Burkina Faso</i> _ Wénégouda Olivia Solange ZAGARÉ & Di ZINGUÉ -----	278

Liste des auteurs

Adama COULIBALY, Moctar SIDIBÉ & Soumaïla COULIBALY, *Institut National de Formation en Sciences de la Santé de Bamako, École Normale d'Enseignement Technique de Bamako & Institut de Pédagogie Universitaire / Mali_ moctarsidibe1@yahoo.com*

Ahoubahoum Ernest PARDEVAN, *Université de Dédougou / Burkina Faso_ ernestpardevan@yahoo.fr*

Amadou TAMBOURA, Cyprienne Félicité OUEND-LAMITA/SAGNON & Érick-Achille NKO'O BEKONO, *Ecole normale supérieure / Burkina Faso & Université de Maroua / Cameroon_ tamboura_pamadou@yahoo.fr, cyprofelie@yahoo.fr & erickachillen@gmail.com*

Anicet Elvis Aké AHOUE, *Université Félix Houphouët Boigny de Cécody-Abidjan / Côte d'Ivoire_ Ahouake83anicet@gmail.com*

Emmanuel EMANE, *Ecole Normale d'Instituteurs d'Enseignement Général Bilingue, Ebolowa / Cameroun_ emanuelemane54@gmail.com*

Flore MANTSOUNGA & Cyrille Daniel MOUKOKO KIBAMBA, *ICT-University, Brazzaville/ République du Congo_ Floremantsounga17@gmail.com & mokokocy430@gmail.com*

Gnabana, PIDABI & Yao, TCHENDO, *Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Atakpamé & Université de Kara / Togo_ gnabalex2@yahoo.fr & yaotchendo@gmail.com*

Martine GOUDENON épouse BLEY, *Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) d'Abidjan / Côte d'Ivoire_ bleymartine@gmail.com*

Grégoire KABORE, *INSS/CNRST Ouagadougou / Burkina Faso_ kab_greg@yahoo.fr*

Lester Mtwana JAO & Isidore Muteba KAZADI, *Pwani University & Masinde Muliro University of S&T / Kenya_ lesjohn72@gmail.com & m_kazadi@yahoo.fr*

P. Marie Bernadin OUEDRAOGO, *Université Thomas SANKARA, Ouagadougou / Burkina Faso_ ouepen@gmail.com*

Maurice NGOMA MBUKU, *Université pédagogique nationale (UPN)/ Congo_ mauricengoma30@gmail.com*

Pazambadi KAZIMNA, Atsu Dodzi DOM & Sikirou SAMATOU,
Université de Lomé, / Togo_
dekazimna@yahoo.fr,dodzidomatsu@gmail.com,
samatousikirou@gmail.com

Salif BALDE, Semou SOW & Ibrahima Barry GASSAMA, *Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) / Ministère de l'éducation nationale /
Sénégal_* salifl.balde@ucad.edu.sn, semoul.sow@ucad.edu.sn &
ibarrygassama@hotmail.fr

Wénégouda Olivia Solange ZAGARÉ & Di ZINGUÉ, *Institut de
l'Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels École
Normale Supérieure / Burkina Faso_* hadigobiodi@gmail.com

La perception des enseignants et des étudiants sur la qualité des activités expérimentales à la filière biologie médicale de l'institut national de formation en sciences de la sante de Bamako

Adama COULIBALY

Assistant médical

Institut National de Formation en Sciences de la Santé de Bamako

Moctar SIDIBÉ

Maître-Assistant

L'École Normale d'Enseignement Technique de Bamako

Soumaila COULIBALY

Doctorant

Institut de Pédagogie Universitaire/Mali

Résumé

Les activités expérimentales réalisées sous formes de Travaux Pratiques (TP) tiennent une place importante à côté du cours magistral dans l'enseignement supérieur. La réalisation de ces activités nécessite beaucoup d'efforts et exige des conditions extrêmement difficiles pour assurer une formation de qualité. Pourtant, à l'INFSS de Bamako, précisément à la filière Biologie Médicale, nous assistons à une augmentation d'effectifs des étudiants d'année en année. Ce qui entraîne des problèmes de gestion de temps en plus de l'insuffisance des équipements du laboratoire. Le but de cette étude est de déterminer la perception des enseignants et des étudiants à la filière biologie médicale de l'INFSS de Bamako sur la qualité de leurs activités expérimentales. Pour ce faire, deux questionnaires ont été adressés aux enseignants et aux étudiants. L'analyse des données recueillies a permis de noter que les enseignants aussi bien que les élèves ont une perception négative sur la qualité des activités expérimentales à l'INFSS. A la suite de l'étude, nous avons formulé des propositions de solutions pour remédier aux difficultés et pour améliorer la qualité des activités expérimentales à la filière BM de l'INFSS de Bamako.

Mots clés : activités expérimentales, élève, enseignant, perception, travaux pratiques

Abstract

Experimental activities carried out in the form of Practical Work (TP) hold an important place alongside the lecture in higher education. Carrying out these activities requires a lot of effort and requires extremely difficult conditions to ensure quality training. However, at the INFSS in Bamako, specifically in the Medical

Biology sector, we are witnessing an increase in the number of students from year to year. This leads to time management problems in addition to insufficient laboratory equipment. The purpose of this study is to determine the perception of teachers and students in the medical biology sector of the INFSS of Bamako on the quality of their experimental activities. To do this, two questionnaires were sent to teachers and students. The analysis of the data collected revealed that both teachers and students have a negative perception of the quality of experimental activities at the INFSS. Following the study, we formulated proposals for solutions to remedy the difficulties and to improve the quality of the experimental activities in the BM branch of the INFSS in Bamako.

Keywords: experimental activities, student, teacher, perception, practical work

Introduction

L'enseignement des sciences en général, celui des sciences biologiques en particulier, est un enjeu stratégique du fait du rôle de plus en plus grand joué dans la société par les sciences. Les activités expérimentales constituent un pilier essentiel dans le processus d'apprentissage au sein des instituts spécialisés, en particulier dans le domaine des sciences de la santé. L'Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) se démarque par son approche pratique et sa mise en application des théories à travers des expérimentations. En fait, la filière biologie médicale est une branche de formation des sciences biologiques qui accorde une place importante à l'expérimentation. La plupart des modules enseignés dans cette filière prévoient dans les grilles horaires des séances de travaux pratiques (TP) en laboratoire.

C'est ainsi qu'il est ressorti dans une analyse de Fatima L Ouidad L and Nadjib E, (2018) que de nombreux chercheurs ont constaté que l'apprentissage de la science ainsi que le niveau de compréhension sont améliorés lorsque les étudiants sont engagés dans des expériences pratiques au sein d'un laboratoire scientifique. Depuis la révolution des cours des années 1970, les professeurs et les concepteurs de programmes reconnaissent l'importance des travaux pratiques (Hodson, D 1988). La réussite de l'enseignement des TP et la qualité des apprentissages dépendent des conditions dans lesquelles les travaux seront réalisés. Les étudiants de la filière biologie médicale sont tenus d'approfondir la compréhension des concepts théoriques et de s'approprier les savoir-faire techniques : maîtriser les aspects

théoriques liés à la manipulation, manier correctement le matériel, lire et interpréter les résultats et enfin extraire des conclusions constructives.

Les activités expérimentales, sous forme de travaux pratiques (TP), constituent un support essentiel de l'enseignement et sont par excellence le cadre de l'apprentissage de la démarche expérimentale dont l'intérêt est de faire manipuler et de faire chercher les élèves et de susciter leur motivation (Vialle B, 1999). Dans la démarche expérimentale ou la démarche d'investigation, l'observation et l'expérimentation (ou la manipulation) restent le moyen le plus évident et le plus important pour faire manipuler, chercher et susciter la curiosité et la motivation des élèves. Ces derniers s'intéressent davantage et comprennent mieux lorsqu'ils sont confrontés au concret et qu'ils peuvent toucher et agir, (Najoui K and Alami A, 2017).

Les travaux pratiques constituent un type d'enseignement fondé sur l'apprentissage pratique avec en particulier la réalisation d'expériences permettant de vérifier et compléter les connaissances dispensées dans les cours théoriques. Ce sont des mises en application (et des mesures de la maîtrise par les étudiants) de la méthode scientifique, basée sur la pose d'hypothèse, la conception d'un protocole expérimental, l'expérimentation, l'interprétation des résultats et le raffinement des hypothèses initiales. Contrairement aux autres types de cours qui se passent exclusivement à l'oral ou à l'écrit, les séances de travaux pratiques nécessitent souvent des matériels spécifiques (microscope, spectrophotomètre, verrerie et produits chimiques...). La salle de classe, de type laboratoire, affectée à ces travaux est généralement appelée salle de travaux pratiques ou salle de TP, (Joris D and Guillaume P, 2007-2008) .

Par ailleurs, il semble évident que les étudiants apprécient le travail pratique et cela accroît leur motivation à étudier la science. En effet, l'apprentissage de la science ainsi que le niveau de compréhension sont améliorés lorsque les étudiants sont engagés dans des expériences pratiques au sein d'un laboratoire scientifique. Dans ce sens, Morin E, (1984) a même affirmé que la science est un mode de connaissance fondé sur le dialogue entre les théories et les données observées ou issues de l'expérimentation. Les résultats des sciences ne sont donc pas à enseigner comme des données à croire mais comme des résultats

produits par des méthodes expérimentales. Les savoir-faire expérimentaux ne peuvent être acquis par les élèves que si ceux-ci ont manipulé durant des séances de TP, (Jacq J, 2001).

Dans les facultés des sciences, les TP doivent être effectués en petits groupes d'étudiants, pour permettre de concrétiser la théorie apprise en cours via des expériences. Les TP stimulent la curiosité des étudiants en leur permettant d'observer et de se poser des questions. Ils permettent aussi de développer un esprit d'initiative et surtout l'esprit critique quand il s'agit d'analyser et d'interpréter les résultats. En effet la démarche expérimentale aide d'une part à maîtriser les concepts qui gèrent le fonctionnement d'un dispositif et d'autre part à articuler les pratiques expérimentales pour aboutir à une appropriation de connaissances qualifiées de théoriques, (Fatima L Ouidad L and Nadjib E, 2018).

Cependant, l'efficience de ce type d'activités est aujourd'hui mise en question dans la plupart des institutions d'enseignement supérieur. Ainsi, d'après (Houssaini, W. I et al., 2014), l'analyse de la situation des instituts de santé et des écoles privées de santé montre un état peu reluisant des laboratoires des travaux pratiques au sein de ces structures notamment sur le plan de la normalité, des équipements et des ressources humaines. Ces insuffisances, entravent fortement le savoir-faire pratique des étudiants, une fois à la fin de leur formation, ce qui limite considérablement l'objectif de ces écoles à mettre sur le marché du travail des produits finis. Les salles de TP aussi ne permettent pas aux étudiants notamment ceux du domaine des sciences biologiques d'acquérir les connaissances pratiques de pointe en biologie.

Les résultats de (Taoufik M Abouzaid A and Moufti A, 2016) dans les collèges marocains sur les activités expérimentales ont montré que les laboratoires scolaires, dans les conditions actuelles, ne facilitent pas l'apprentissage et le développement des savoirs et des savoirs faire des apprenants. La plupart des expériences réalisées, que ce soit auprès des enseignants ou des élèves, sont faites sous forme des expériences de cours (réalisées par l'enseignant lui-même) à cause des problèmes de pénurie de matériel expérimental, du caractère dangereux de certaines expériences, l'inadaptation des locaux appropriés pour les travaux pratiques, la mauvaise gestion des laboratoires qui influencent

le taux des expériences programmées réalisées et les pratiques expérimentales des enseignants.

Les séances des TP dans les établissements marocains sont impactées par la massification. Au problème de l'accroissement de l'effectif des inscrits vient s'ajouter l'insuffisance des équipements scientifiques : matériels devant être surveillés tout au long des expériences afin d'éviter tout endommagement. Cette situation a généré certaines complexités de gestion, à la fois pour les enseignants et pour les étudiants. Au niveau des enseignants, le taux d'encadrement augmente au fur et à mesure que le nombre des inscrits augmente, on parle d'un effectif qui varie de trois jusqu'à quatre trinômes par enseignant, étant donné le volume horaire par séance réservé aux travaux pratiques, la répartition temporelle n'est guère suffisante pour couvrir et atteindre tous les objectifs avec efficacité, (Fatima L Ouidad L and Nadjib E, 2018). Taoufik M Abouzaid A and Moufti A, (2016) expliquent que de nombreux travaux menés dans différents pays montrent les difficultés rencontrées par les élèves à faire le lien entre les expériences et les théories. Les activités expérimentales donnent peu l'occasion aux élèves de parler des sciences physiques, la réalisation des manipulations et des mesures occupant une part importante de leurs temps (Niedderer et al, 2002) et donnant lieu à des activités de routine, au détriment de la réflexion théorique et de la réflexion sur l'expérience (Hucke et Fischer, 2002).

Nous avons remarqué également que les travaux pratiques sont peu exploités dans les établissements scolaires de santé au Mali. En effet, les enseignants de sciences biologiques au Mali, en particulier ceux de l'INFSS de Bamako passent moins de temps à faire des activités expérimentales conformément aux programmes et passent plus de temps à faire des Cours Magistraux (CM) et de Travaux Dirigés (TD) dans la classe. On retrouve des modules avec 20 heures de TP qui sont exécutés et évalués sans faire une seule séance de TP. Ces enseignants se justifient le plus souvent, en disant qu'il n'y a pas les éléments nécessaires pour réaliser les travaux pratiques.

Aujourd'hui à l'INFSS de Bamako, en plus des insuffisances constatées concernant les équipements et les produits utilisés dans le laboratoire, nous assistons à une élévation des effectifs dans les salles de classe entraînant des difficultés dans la gestion du temps des travaux pratiques par les enseignants. Ceci nous amène à douter de la

qualité des activités expérimentales à la filière Biologie Médicale (BM) de l'INFSS de Bamako. D'où l'intérêt de cette étude centrée sur l'analyse de la qualité des activités expérimentales à la filière biologie médicale de l'INFSS de Bamako.

C'est dans cette perspective que notre étude propose de déterminer la perception des enseignants et des étudiants de la filière biologie médicale à l'INFSS de Bamako sur la qualité de leurs activités expérimentales. Nous nous sommes posés la question à savoir quelle est la perception des enseignants et des étudiants à la filière biologie médicale de l'INFSS de Bamako sur la qualité de leurs activités expérimentales ?

Ainsi, nous avons formulé l'hypothèse selon laquelle les enseignants et les étudiants à la filière biologie médicale de l'INFSS de Bamako ont une perception négative des activités expérimentales dans leurs réalisations.

Cette étude va nous permettre de mieux connaître la perception des acteurs sur les activités expérimentales à l'INFSS et par ricochet de comprendre comment se déroulent ces activités. Elle va nous offrir l'occasion de projeter des perspectives afin d'améliorer les conditions dans lesquelles se réalisent les travaux pratiques.

Le corps de cet article comprend trois parties : un premier point portant sur la méthodologie qui explique la population d'étude, la technique d'échantillonnage, l'instrument d'étude et la méthode d'analyse ;

Un deuxième point traite les résultats d'étude à savoir la présentation, l'analyse et l'interprétation des résultats. Un troisième élément se rapportant à la discussion des résultats, sera l'occasion de confronter nos résultats avec ceux d'études antérieures.

1- Méthodologie

1.1. Présentation du terrain et de la population d'étude

Notre étude s'est déroulée dans la commune III du District de Bamako au Mali. Comme les autres communes du District de Bamako, elle a été créée par l'ordonnance n°78/32-CMLN du 18 Août 1978 fixant le statut du District de Bamako. L'Institut National de formation en sciences de la santé fut créé le 23 septembre 2004 par l'ordonnance n°04-032/PM ratifiée par la loi n°04-065 du 08 décembre 2004. Il est

l'une des plus grandes institutions de formation professionnelle dans le domaine de la santé au Mali. Sa mission est de contribuer à la production en quantité et en qualité des professionnels de santé nécessaires à la mise en œuvre de la politique de santé au Mali. Il est chargé d'assurer la formation initiale et continue des professionnels de santé, réaliser des évaluations ou des expertises entrant dans le cadre de sa mission et assurer des activités de recherche dans le domaine de la formation et de la santé.

L'étude a concerné les enseignants permanents et vacataires de l'INFSS de Bamako qui dispensent des modules ayant au moins 15 heures de TP et les étudiants de la filière BM du cycle licence (1^{ère} S2, 2^{ème} S4 et 3^{ème} Année S6) de l'INFSS de Bamako.

1.2. Échantillonnage

Pour réaliser cette étude, nous avons choisi la technique d'échantillonnage à choix raisonné. C'est une méthode de sélection d'un échantillon par laquelle la représentativité de l'échantillon est assurée par une démarche raisonnée. Ainsi, nous avons choisi :

- les étudiants avec une ancienneté (à partir de S2) qui leur permet de répondre convenablement à nos questions ;
- les enseignants qui animent un module ayant au moins 15 heures de TP à la filière Biologie Médicale. Autrement dit, nous nous sommes intéressés pour les besoins de notre étude les étudiants ayant déjà pris part à des activités de TP et les enseignants les ayant animés.

Tableau I : Présentation de l'échantillon par statut

Statut	Enseignants	Etudiants	Total
Effectif	12	96	108
%	11.11	88.89	100

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Commentaires :

Notre échantillon comporte 96 étudiants soit 88.89% des enquêtés et 12 enseignants (11.11%) qui animent des modules avec au moins 15 heures de TP à la filière BM.

1.3. Instrument/Questionnaire

Au cours de notre enquête, nous avons élaboré deux questionnaires qui comportent tous des questions fermées, semi fermées et des questions ouvertes. L'un est adressé aux étudiants et l'autre aux enseignants de la filière Biologie Médicale de l'INFSS de Bamako.

Les questionnaires comprennent deux (02) parties : une première partie qui renseigne les informations générales des enquêtés ; une seconde partie qui concerne les perceptions des enquêtés sur la qualité des activités expérimentales réalisées à la filière BM de l'INFSS de Bamako.

1.4. Méthode d'analyse des données

Au regard des types de données recueillies, nous avons procédé à une analyse quantitative. Les calculs de pourcentages ont été effectués à l'aide du logiciel Google forms et de l'Excel. Cela a permis la production des graphiques et tableaux statistiques.

2. Résultats

Cette rubrique concerne la présentation des données recueillies suite à la passation de nos instruments d'enquête et l'interprétation portée aux résultats générés.

Question 18 : L'efficacité des activités pratiques par rapport aux apprentissages est-elle possible dans ces conditions ?

Figure 1 : Efficacité des activités pratiques selon l'avis des enseignants

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Commentaires :

L'efficacité étant définie comme la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts et de dépenses, 66.67% des enseignants pensent qu'il n'est pas possible d'être efficace dans les activités pratiques compte tenu des conditions de réalisations de ces activités. Ces conditions sont entre autres :

- l'effectif pléthorique (pour un effectif aussi pléthorique, les heures de TP ne permettent pas une bonne formation) ;
- l'insuffisance de temps accordés aux TP ;
- l'insuffisance de matériels, de réactifs et de consommables ;
- le manque de gestionnaire de chaque laboratoire qui puisse assurer les commandes, gérer les stocks.

Figure 2 : Perceptions des enseignants sur la qualité des TP à l'INFSS de Bamako

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Commentaires :

La majorité des enseignants (58.33%) pensent que la qualité est insuffisante 25% et passable 33.33%. Ils ont une perception négative de la qualité des travaux pratiques à la filière BM de l'INFSS de Bamako. Pour eux, les conditions ne permettent pas d'effectuer des travaux de bonne qualité à cause des situations d'effectifs pléthorique, des insuffisances d'équipements entraînant aussi la non-réalisation de certaines activités expérimentales et la réduction du temps de manipulation des étudiants. Pour le reste des enseignants (41.67%) répartis aussi entre bonne (33.33%) et excellente (08.34%) la

perception est positive malgré les conditions difficiles, ils fournissent des efforts pour permettre à chaque étudiant de comprendre et de pratiquer au moins une seule fois.

Tableau II : Perceptions des étudiants sur le laboratoire de l'INFSS de Bamako

Réponses Questions	Oui		Non		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Le laboratoire dispose-t-il des matériels, des produits et des consommables en nombres et en quantités suffisantes pour que tous les étudiants manipulent ?	07	07.29	89	92.71	96	100
Selon vous le laboratoire est-il sécurisé ?	56	58.33	40	41.67	96	100

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Commentaires :

Les données issues de ce tableau portent sur la perception des étudiants du laboratoire de l'INFSS de Bamako. Par rapport à la question sur la disposition des matériels, des produits et des consommables nécessaires en nombres et en quantités suffisantes dans le laboratoire, les étudiants (92.71%) vont dans le même sens que les enseignants en disant non. Il se trouve qu'il y a seulement 03 bons microscopes dans le laboratoire pour un effectif de plus de 35 étudiants par classe. Ce qui explique que le laboratoire n'est pas suffisamment équipé pour permettre aux étudiants de manipuler les matériels comme il le faut. Par rapport à la sécurité, nous constatons que les avis sont différents, même si ceux qui pensent que le laboratoire est sécurisé sont un peu nombreux avec 58.33% contre 41.67% qui disent le contraire. Réellement après avoir visionné le laboratoire et discuté avec les

responsables du laboratoire, on note l'absence de quelques éléments de sécurités tels :

- Les trousse de premiers secours ;
- Les extincteurs ;
- Les lunettes de protections ;
- Les pancartes de sécurités.

Tableau III : Perceptions des étudiants sur la qualité des TP à l'INFSS de Bamako

Réponses Questions	Insuffisante		Passable		Bonne		Excellente		Total	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Que pensez-vous de la qualité de vos TP ?	31	32.29	40	41.67	25	26.04	00	00.00	96	100

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Commentaires :

Nous avons 32.29% des étudiants qui jugent la qualité des TP insuffisante à cause des conditions dans lesquelles ils sont réalisés. Une grande partie des étudiants soit 41.67% trouvent que la qualité est passable. Ces derniers accordent du crédit aux efforts fournis par les enseignants pour les amener à réaliser certaines activités pratiques même si tous les matériels, les réactifs et consommables ne sont pas souvent disponibles en nombres et en quantités suffisantes.

Même s'ils n'arrivent pas à réaliser toutes les activités expérimentales du programme, ils font en sortes que ce qu'ils réalisent soient de meilleures qualités. C'est pour cela que 26.04% des étudiants trouvent que la qualité de ces activités pratiques est bonne. Aucun étudiant, parmi les enquêtés, ne perçoit la qualité des travaux pratiques excellente. Cela nous amène à déduire que les étudiants dans leur majorité pensent que la qualité des TP à l'INFSS n'est pas bonne.

Après l'analyse des résultats, nous pouvons noter que notre hypothèse de travail a été confirmée. Cela nous a permis d'affirmer que les

enseignants et les étudiants à la filière biologie médicale de l'INFSS de Bamako ont une perception négative sur la qualité des activités expérimentales dans leurs réalisations.

Les données issues du tableau II, il est souligné que les étudiants font une appréciation négative du laboratoire. Ces derniers (92,71) précisent que les matériels, les produits consommables ne sont pas en nombre suffisant dans le laboratoire. Celles issues du tableau III révèlent que les étudiants perçoivent la qualité des travaux pratiques comme insuffisante (32,29%), passable (41,67%) et bonne (26,04%). Aussi, les données de la figure 2, nous permettent de confirmer notre hypothèse. Selon distribution des données, les enseignants ont une perception négative de la qualité des travaux pratiques à l'INFSS de Bamako. Nous pouvons constater que seulement 33,3 % et 8,3 % ce qui fait 41,6 % qui estiment que la qualité est soit bonne soit excellente. Il y a jusqu'à 58,3 % enseignants qui pensent la qualité des TP est passable (33,3 %) et insuffisante (25 %).

Alors pouvons-nous dire que certains de nos résultats permettent de confirmer l'hypothèse à l'étude.

3. Discussion des résultats

Une large majorité des étudiants enquêtés (92,71%) dénoncent les conditions matérielles insuffisantes pour les activités de manipulation. Ce qui impacte négativement sur la qualité des apprentissages. Les enseignants de l'INFSS de Bamako passent moins de temps à faire des activités expérimentales conformément aux programmes et passent plus de temps à faire des Cours Magistraux (CM) et de Travaux Dirigés (TD) dans la classe. Nous retrouvons des modules avec 20 heures de TP qui sont exécutés et évalués sans faire une seule séance de TP. Ces enseignants se justifient le plus souvent, en disant qu'il n'y a pas les éléments nécessaires pour réaliser les travaux pratiques.

Ces faits se corroborent par les résultats de Taoufik M Abouzaid A and Moufti A, 2016 dans les collèges marocains sur les activités expérimentales. Ses conclusions ont montré que nombreuses sont des expériences réalisées faites sous forme des expériences de cours suite à l'insuffisance de matériels adéquats. Il avance également que la mauvaise gestion des laboratoires amoindrit le taux des expériences

programmées réalisées et les pratiques expérimentales des enseignants.

Au regard des volumes horaires réservés aux travaux pratiques et les effectifs de la filière BM, la situation des TP reste préoccupante par rapport à l'atteinte des objectifs. Cette pléthore des effectifs d'étudiants se confirment par les résultats de l'étude de Ba Soudou C, (2013) qui avance que le problème de l'enseignement au sein de l'INFSS est surtout la pléthore des étudiantes pendant les stages, les démonstrations, les cours magistraux. Il évoque aussi les difficultés de planification et de coordination avec les terrains de stage. Tout ceci abouti à l'inefficacité de l'encadrement et une mauvaise qualité des TP.

Nous n'avons pas été en mesure de faire recours à la technique d'observation pendant les activités de réalisation des activités expérimentales par les acteurs concernés. Cela nous aurait également permis de nous situer par rapport à la pertinence des pratiques pédagogiques des enseignants formateurs. Cela se manifeste comme une limite à la présente étude. Une observation très vivante aidera à mieux déterminer le respect du protocole de manipulation des activités expérimentales et mieux évaluer le temps d'exercice des étudiants

4. Perspectives

Des perspectives ont été formulées pour remédier aux différentes difficultés et améliorer la qualité des activités expérimentales à la filière BM de l'INFSS de Bamako. Elles passent d'abord par l'équipement du laboratoire en matériels, réactifs et consommables en quantité et en nombres suffisants. Ensuite, il faudrait revoir l'attribution des heures aux modules en tenant compte du nombre de sous-groupes en classe pour les séances de TP. Aussi, il faudrait rendre le laboratoire fonctionnel en ouvrant au public pouvant contribuer au renouvellement des réactifs et avoir des échantillons positifs pour mener à bien les séances de démonstration. Il est nécessaire de former les enseignants non seulement sur la conduite et la gestion des laboratoires, mais aussi sur les stratégies d'enseignement-apprentissage adaptées aux laboratoires. Les activités expérimentales réalisées dans les cours modulaires sont renforcées dans les lieux de stage pour permettre aux étudiants de non seulement maîtriser ces

pratiques mais aussi de s'habituer aux réalités professionnelles du terrain d'où la nécessité de mener dans les jours à venir des études sur les conditions de réalisation des activités pratiques dans les lieux de stage par les étudiants de la filière Biologie Médicale de l'INFSS de Bamako. L'ajustement des ressources, l'actualisation des équipements et une écoute active des besoins des étudiants et enseignants sont des étapes essentielles pour garantir une formation de qualité supérieure. Pour un apprentissage optimal, il est primordial que les instruments et les techniques soient à la pointe de la technologie et reflètent les standards du monde professionnel.

Conclusion

L'INFSS étant une école de formation professionnelle qui forme des techniciens supérieurs de santé et une référence dans la sous-région est obligé d'assurer une formation de qualité. Cette formation de qualité passe par la réalisation de toutes les activités prévues dans le programme et surtout toutes les activités pratiques, puisque ce sont des praticiens qui seront formés. C'est ainsi que dans cette étude, nous avons cherché à déterminer les perceptions des étudiants et des enseignants de la filière Biologie Médicale sur les activités pratiques. Une bonne perception de ces acteurs sur les activités expérimentales pourrait servir d'indicateur de leur bon déroulement. Pour y arriver, nous avons mené une étude quantitative à l'aide d'un questionnaire adressé aux étudiants et aux enseignants de ladite filière. Les données recueillies ont permis de confirmer notre hypothèse. Ce qui nous a amené à déduire que les principaux acteurs des travaux pratiques à la filière biologie médicale de l'INFSS que sont les étudiants et les enseignants pensent que ces travaux se déroulent dans de mauvaises conditions. Ceci étant, nous trouvons qu'il serait nécessaire de mener une étude auprès de ces acteurs et d'autres personnes ressources notamment les responsables de l'administration de l'INFSS afin d'identifier les difficultés liées à la mise œuvre de ces activités et dégager différentes perspectives pour une meilleure réalisation des activités.

Références bibliographiques

Ba Soudou C. (2013). *Enseignement des travaux pratiques chez les étudiantes en approche par compétence dans un contexte d'effectif pléthorique : cas de la filière sages-femmes de Bamako*. Mémoire de fin d'étude, filière : pédagogie des sciences de la santé. Bamako, Mali: INFSS.

Lakrami, F., Labouidya, O., & Elkamoun, N. (2018). « Pédagogie universitaire et classe inversée : vers un apprentissage fructueux en travaux pratiques » in *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, 34(34 (3)), 1-44.

Hodson, D. (1988, janvier). « Experiences en sciences et enseignement des sciences » in *Philosophie et théorie de l'éducation*, 53-66.

Houssaini, W. I., Hassouni, T., Echalfi, F., & Ziali, F. (2014). « Importance des expériences dans l'enseignement et l'apprentissage du système nerveux au collège : Étude de cas » in *European Scientific Journal*, 10(28), 155-168.

Hucke, L. et Fischer, H. E. (2002). « The link of theory and practice in traditional and in computer-based university laboratory Neidder (EDS) » in *Teaching and learning in the laboratory* (pp. 205-218) Dordrecht: kluwer.

Jacq J. (2001). « Des TP : Pourquoi ? Réflexion sur les travaux pratiques en Sciences physiques et chimiques fondamentales et appliquées ». *innovation-pedagogique.fr*. Récupéré sur www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Info/TP/Des_TP_Pourquoi.doc.

Joris D and Guillaume P. (2007-2008). *Comment faire un TP ?* Université Joseph Fourier, 11.

Kane S. (2011). « Les pratiques expérimentales au lycée- Regards croisés des enseignants et de leurs élèves... » *Radisma*, 7, 1-26.

Lunetta Hofstein et Clough. (2007). « Learning and teaching in the school science laboratory: An analysis of research, theory, and practice. » in *Handbook of research on science education*, 393-441. Récupéré sur Handbook of research on science education.

Morin E. (1984). *Science et conscience de la complexité : échanges avec Edgar Morin*. Migné-Auxances: Librairie de l'université.

Najoui K and Alami A. (2017). Importance des travaux pratiques dans l'enseignement des sciences de la terre au secondaire qualifiant Marocain. *American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*. ISSN 2429-5396, 230-239.

Niedderer et al, (2002). « Talking physics in labwork context-a category based analysis of videotapes » in D. psillos et Niedderer (EDS) *Teaching and learning in the science laboratory* (pp31-40). Dordrecht:Kluwer.

Taoufik M Abouzaid A and Moufti A. (2016). « Les Activités Expérimentales Dans L'Enseignement Des Sciences Physiques : Cas Des Collèges Marocains » in *European Scientific Journal*, 22-190.

Vialle B. (1999). « Utilisation de l'ordinateur dans l'enseignement d'une science expérimentale : la biologie au lycée. » in *La revue L'EPI*, 199-200

La soustraction posée avec retenue : entre sens du langage mathématique utilisé et compréhension des techniques opératoires

Ahoubahoum Ernest PARDEVAN

Maître Assistant, Université de Dédougou

Dédougou, Burkina Faso

ernestpardevan@yahoo.fr

Résumé

La soustraction, une des quatre opérations mathématiques enseignées à l'école primaire, pose bien souvent des difficultés de compréhension aux apprenants, surtout si elle est avec retenue. La sémantique du langage mathématique utilisée est alors à interroger. Ce qui nous amène à nous demander si le sens de l'énoncé descriptif prononcé lors de l'exécution de l'opération posée est bien compris par l'apprenant. Une recherche documentaire et des enquêtes de terrain nous ont permis de savoir que le vocabulaire et le langage mathématique utilisé pendant l'effectuation de l'opération de soustraction avec retenue comportent des ambiguïtés et ne permettent pas aux élèves de comprendre l'algorithme de la soustraction avec retenue. Des recommandations didactiques ont été faites pour pallier cette insuffisance.

Mots clés : soustraction avec retenue, écart, emprunt, langage mathématique, compréhension.

Abstract

Subtraction, one of the four mathematical operations taught in primary school, often poses difficulties of understanding for learners, especially if it is with restraint. The semantics of the mathematical language used is then to be questioned. This leads us to wonder if the meaning of the descriptive statement pronounced during the execution of the operation posed is well understood by the learner. Literature research and field surveys have shown that the vocabulary and mathematical language used during the subtraction with restraint operation contain ambiguities and do not allow students to understand the restrained subtraction algorithm. Didactic recommendations have been made to compensate for this shortcoming.

Keywords: subtraction with restraint, deviation, borrowing, mathematical language, comprehension.

Introduction

Le français, langue officielle du Burkina Faso, est un médium d'enseignement à l'école. Bien que n'étant pas la langue maternelle de bon nombre d'élèves burkinabè, il est utilisé pour la transmission de connaissances diverses dont celles mathématiques. Les quatre opérations mathématiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, nécessitent des mécanismes de procédure. L'acquisition de ces mécanismes en calcul est toujours associée à une intelligence de leur signification. Des difficultés naissent lorsque la sémantique des termes utilisés lors de la pose et de l'effectuation de l'opération n'est pas bien comprise. A propos de la soustraction avec retenue, plusieurs constats ont été faits sur les difficultés éprouvées par les élèves. Ainsi, Bastien R.¹ fait remarquer que « les techniques opératoires [...] de la soustraction posent souvent des problèmes aux élèves et aux enseignants ». Ainsi, l'incompréhension de la technique opératoire peut provoquer plusieurs malentendus et erreurs de calcul. Et au moment d'opérer sur les emprunts et les retenues, les apprenants commettent une variété d'erreurs : l'oubli de comptabiliser la retenue et l'inversion en soustrayant le plus petit chiffre du plus grand chiffre au lieu d'emprunter (Koudogbo J., 2013). Du point de vue de Syryn C.², dans le calcul d'une soustraction posée, « l'erreur la plus fréquente reste celle qui consiste à soustraire pour chaque chiffre, 'le plus grand au plus petit' ». Syryn C. (2017) ajoute que la difficulté principale que rencontreront les élèves réside dans le cas où certains chiffres du nombre du diminuende ont moins de valeur que ceux du diminueur, la gestion de la retenue étant un concept demandant un important travail d'abstraction. Au sujet de la retenue, le Guide du maître³ souligne que « la difficulté des soustractions à retenues porte sur la compréhension du rôle de la retenue. Par là même, c'est la conservation des écarts qui doit être comprise ». A toutes ces erreurs, il faut ajouter la difficulté qui consiste à poser correctement l'opération en colonne en respectant la valeur positionnelle des

¹ Bastien R. (2002, p. 5).

² Syryn C. (2017, p. 7).

³ Guide du maître, Outils pour les Maths CE1 (2012, p. 62).

chiffres. Pour Koudogbo J. (2013), les différentes erreurs révèlent une absence de contrôle sur les emprunts.

En d'autres termes, les élèves ne comprennent pas toujours tout le langage employé pour poser et effectuer la soustraction. Alors, pourquoi les élèves du cours élémentaire (CE) rencontrent-ils des difficultés dans la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue ? Dans cette réflexion, il est question d'interroger l'adaptabilité du langage mathématique pour la compréhension du sens de l'énoncé prononcé pendant l'exécution de l'opération soustractive, afin de faciliter l'installation d'automatismes et la mémorisation des techniques opératoires. L'hypothèse de recherche soutient que le vocabulaire et le langage mathématique utilisés pour expliquer la technique opératoire de la soustraction avec retenue constituent un frein à la bonne compréhension de l'opération au CE. L'objectif visé à travers cette étude est d'analyser l'énoncé prononcé pendant l'apprentissage et la consolidation de la technique opératoire afin de l'adapter au niveau langagier des apprenants et de le rendre plus compréhensible, plus digeste pour l'installation d'automatismes solides et durables. La réflexion menée part d'une approche théorique et méthodologique pour ensuite exposer, analyser et discuter le langage mathématique (usuel, formalisé et schématique) comme frein ou atout à la compréhension de la soustraction avec retenue. Elle se termine par des propositions didactiques pour minimiser les difficultés de pose et d'effectuation de la soustraction avec retenue chez les apprenants de l'école primaire.

1. L'approche théorique

L'approche théorique aborde le développement cognitif et la théorie constructiviste de Piaget J. (1977 et 2007) ainsi que la théorie socioconstructiviste de Vygotsky L. S. (1985).

1.1. Le développement cognitif et la théorie constructiviste

Dans le développement cognitif de l'enfant, Piaget J. (2007) distingue quatre stades qui sont : le stade sensorimoteur (de la naissance à 2 ans), le stade préopératoire (de 2 à 7 ans), le stade des opérations concrètes (entre 7 à 11-12 ans) et le stade des opérations

formelles (entre 11-12 ans à 14-16 ans). L'enfant du cours élémentaire (CE), au regard de son âge, se situe au niveau de l'un des deux derniers stades, à savoir le stade des opérations concrètes et celui des opérations formelles. Durant le stade des opérations concrètes, l'enfant est capable de résoudre des problèmes qui portent sur des réalités physiques. Il ne comprend que lorsque le raisonnement est associé à des objets de manipulation. Il est capable d'appliquer les opérations aux objets concrets. La pensée abstraite n'est pas encore en sa possession. Au niveau du stade des opérations formelles, l'enfant peut mener un raisonnement abstrait. Il n'a plus recours à des objets concrets pour mener des opérations mathématiques par exemple. Il est dans la capacité de conduire un raisonnement logique.

Piaget J. (1977) est le précurseur de la théorie constructiviste. Selon cette théorie piagétienne, l'intelligence est le produit d'une construction à travers des interactions que l'apprenant a avec des objets. Dit autrement, les connaissances humaines s'élaborent au cours des échanges dialectiques entre l'individu et son environnement, et se structurent progressivement en prenant appui sur les connaissances antérieures et en préparant l'intégration des connaissances nouvelles. Du point de vue de Jonnaert P. (2009), l'argument initial du « paradigme épistémologique constructiviste » est celui du primat du sujet connaissant : c'est le sujet qui construit ses propres connaissances. La connaissance est donc construite et implique un sujet artisan de sa propre formation. Elle n'a pas de sens en dehors de lui. Selon la thèse constructiviste, la connaissance qu'un sujet peut construire du réel est nécessairement celle de sa propre expérience. La connaissance n'est donc pas le résultat d'une réception passive d'objets extérieurs, mais constitue plutôt le fruit de l'activité du sujet. Jonnaert P.⁴ précise cependant que « cette activité ne porte pas sur n'importe quel objet. Elle manipule essentiellement les idées, les connaissances et les conceptions que le sujet possède déjà à propos de l'objet à apprendre, qu'il s'agisse ou non d'un savoir codifié ».

⁴ Jonnaert P. (2009, p. 71)

Pour le constructivisme, acquérir des connaissances suppose l'activité des apprenants, activité de manipulation d'idées, de connaissances, de conceptions. Activité qui vient parfois remettre en question les manières de faire et de comprendre qui sont celles de l'apprenant. L'individu est donc le protagoniste actif du processus de connaissance et les constructions mentales qui en résultent sont le produit de son activité. De l'avis de Barnier G. (s.d.), l'apprenant organise son monde au fur et à mesure qu'il apprend, en s'adaptant. Et dans ce sens, l'individu, par le processus d'assimilation, intègre des données qui viennent du milieu avec lequel il interagit. Dans le cadre scolaire, l'enfant sera confronté à une situation-problème dans une situation d'apprentissage. L'intégration de ces données est faite sans les modifier. Il les intègre en les reliant aux connaissances dont il dispose déjà. L'assimilation est donc l'action du sujet sur les objets qui l'environnent. Cette action se fait en fonction des connaissances et des structures cognitives déjà élaborées. Et par un processus d'accommodation, le sujet s'adapte à des situations nouvelles, d'où la modification de ses cadres mentaux. Il y a ici, une action de l'environnement sur l'individu qui va avoir pour effet de provoquer des ajustements dans la manière de voir, de faire, de penser du sujet, en vue de prendre en compte ces données nouvelles quelque peu perturbantes. De ces deux processus, à savoir l'assimilation et l'accommodation, l'intelligence réalise un équilibre entre l'individu et son milieu de vie, ou entre l'individu et la situation-problème à laquelle il se trouve confronté. C'est ce que Piaget J. (1977) désigne sous l'appellation d'équilibration. Alors, Barnier G.⁵ conclut que « la conception constructiviste de l'apprentissage (dans son aspect central) se base sur la production d'un conflit cognitif par confrontation d'un apprenant à une situation-problème, d'où un effet de déstabilisation susceptible de provoquer une réorganisation de connaissances ou l'acquisition de nouveaux savoirs et savoir-faire ».

Somme toute, l'étude de la technique opératoire de la soustraction avec retenue se fait avec la prise en compte des deux derniers stades de développement cognitif de l'enfant évoqués par

⁵ Barnier G. (s.d., p. 9).

Piaget J., à savoir le stade des opérations concrètes et le stade des opérations formelles. Il y a donc une période de l'apprentissage de la soustraction où les enseignants mettront l'accent sur la manipulation et le concret et une autre sur la symbolisation et l'abstrait. C'est pourquoi il faut aller du simple au complexe. La soustraction avec retenue est l'une des leçons de mathématiques qui permet aux apprenants de passer du stade des opérations concrètes au stade des opérations formelles. Piaget J. interpelle les enseignants sur la spécificité de l'enfant et conclut que l'intelligence de l'enfant est fondamentalement différente de celle de l'adulte. C'est la raison pour laquelle le constructivisme convient bien à la soustraction avec retenue car elle permet aux apprenants de construire leurs connaissances mathématiques par le biais des interactions qu'ils ont avec les objets, les chiffres, les nombres.

1.2. La théorie socioconstructiviste

Le socioconstructivisme, avec pour pionnier Vygotsky L. S. (1985), est le prolongement du constructivisme. A la théorie constructiviste, le socioconstructivisme ajoute une autre dimension à savoir : celle des interactions, des échanges, du travail de verbalisation, de construction et de co-élaboration. L'apprentissage est donc considéré comme le fruit des activités sociocognitives liées aux échanges entre élève-milieu, élèves-élèves et entre enseignant-élèves. Dans cette même logique, l'idée d'une construction sociale de l'intelligence est prolongée par l'idée « d'une auto-socio-construction » des connaissances par ceux qui apprennent. Dans l'approche socioconstructiviste, l'accent est mis non seulement sur l'acquisition des connaissances nouvelles ou la restructuration des connaissances existantes, mais également sur le développement de la capacité à apprendre, à comprendre et à analyser. L'enseignant devient un accompagnateur, un guide. Selon Vygotsky L. S. (1985), les fonctions psychiques supérieures ne se développent pas naturellement pour des raisons qui seraient essentiellement biologiques, mais culturellement par le biais de médiateurs socioculturels. L'éducation apparaît comme l'élément fondamental de l'histoire de l'enfant. A travers l'éducation, l'apprentissage constitue l'aspect moteur du développement intellectuel dans la mesure où il permet à l'enfant de s'approprier tout un héritage culturel. L'enseignement devient alors prioritaire et l'école

apparaît comme le lieu privilégié où se mettent en place les fonctions psychologiques supérieures et où s'effectuent les apprentissages. Dans l'apprentissage social, le langage est un moyen incontournable. Le sujet construit ses connaissances par interaction active avec son environnement physique et social.

En somme, la théorie socioconstructiviste s'applique bien à l'enseignement des mathématiques en général et à celui du langage en particulier. Cette théorie permet d'établir et de maintenir la langue et les moyens de communication entre enseignants et apprenants d'une part, et entre apprenants eux-mêmes d'autre part. Présenter simplement le matériel, énoncer les problèmes et recevoir des réponses n'est pas un processus de communication précis pour un enseignement-apprentissage efficace. Ainsi, le socioconstructivisme permet aux élèves de passer d'une connaissance théorique (savoir) à une connaissance pratique (savoir-faire, savoir-être). En langage mathématique, les élèves étudient progressivement le sens des mots, des termes, des expressions mathématiques avant de passer à leurs connaissances pratiques, à la bonne application de ces expressions dans les activités pratiques. Dans le processus d'enseignement-apprentissage du langage mathématique, les interactions entre élèves-élèves et enseignant-élèves permettent une meilleure acquisition des techniques opératoires. Pour cela, une grande place est accordée à l'action et à la verbalisation de cette action dans la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue.

2. L'approche méthodologique

Nous avons utilisé l'approche mixte, alliant la méthode quantitative à celle qualitative pour saisir le fait étudié. L'approche comprend la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Dans la recherche documentaire, nous avons consulté des études déjà menées sur la technique de la soustraction avec retenue. Nous avons aussi examiné les curricula et les livres de calcul en usage dans les classes du Cours élémentaire première année (CE1) et du Cours élémentaire deuxième année (CE2), classes dans lesquelles la soustraction avec retenue est particulièrement enseignée, sous forme d'initiation et de consolidation. Au niveau des enquêtes de terrain, un

questionnaire a été adressé à 50 enseignants issus de plusieurs écoles classiques des villes de Dédougou, Ouagadougou et Pô afin d'avoir leur vision sur le langage mathématique utilisé dans la soustraction avec retenue. Aussi 5 enseignants volontaires de ce groupe nous ont présenté chacun une leçon au CE1 ou au CE2 sur la soustraction avec retenue. Ce qui nous a intéressé lors de l'exécution des séances de calcul soustractif, ce sont les prestations verbales des élèves pendant la correction au tableau des exercices d'application et de consolidation. Nous avons aussi demandé à 5 enseignants issus des écoles bilingues de nous démontrer à l'oral et à l'écrit, à travers une même opération, la technique utilisée dans la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue. Les démonstrations des enseignants bilingues nous ont permis de percevoir la fluidité de l'énoncé et la simplicité de la technique de l'emprunt. Nous avons en plus organisé des entretiens en focus groupes avec 50 élèves du CE1 et du CE2 issus de plusieurs écoles des villes susmentionnées. Ces entretiens nous ont permis de détecter les difficultés vécues par les apprenants dans la maîtrise de la technique opératoire de la soustraction avec retenue.

Au sujet de la soustraction avec retenue qui est l'objet de la présente réflexion, le langage mathématique constitue-t-il un frein ou un atout à sa compréhension ?

3. Le langage mathématique et la compréhension de la soustraction avec retenue

Avant d'aborder à proprement parler le langage mathématique et sa relation avec la compréhension de la soustraction avec retenue, il est important de rappeler certains préalables. Ainsi, la soustraction est l'une des 4 opérations de base en mathématiques. Deux techniques différentes sont utilisées dans la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue. Il s'agit de la technique de l'écart constant (ou la méthode par compensation ou par conservation des écarts) et de la technique de l'emprunt (ou méthode par cassage de la dizaine). Les deux techniques sont les mêmes, si, pour chaque rang (unité, dizaine, centaine, etc.), le chiffre du premier terme est toujours supérieur au chiffre du second. Les deux techniques diffèrent dans le cas contraire.

La technique de l'écart constant, d'origine française, est une technique opératoire utilisée dans la soustraction avec retenue dont le théorème de base stipule que : la différence entre deux nombres ne change pas si on leur ajoute simultanément un même troisième nombre (dix, cent, etc.). L'écart constant repose ainsi sur l'invariance d'une différence par ajout simultané d'un même nombre aux deux termes de la soustraction. Cette technique repose sur la propriété mathématique suivante : $a - b = (a + c) - (b + c)$. A titre illustratif, dans $92 - 47$, on ajoute 10 à 92 et 10 à 47. Le principe est alors de considérer $92 + 10$ comme 9 dizaines et 12 unités et $47 + 10$ comme 5 dizaines (4 + 1) et 7 unités. Il est alors possible de retirer 7 à 12, puis le processus continue en retirant 5 à 9. Il est important de noter que cette technique est difficile à comprendre par les apprenants (place des retenues, double sens des retenues) et son lien avec la numération est peu explicite.

Quant à la technique de l'emprunt, elle est d'origine anglo-saxonne. Elle consiste à agir sur un matériel de numération manipulable organisé en unités, dizaines, centaines, etc., et à retranscrire avec des chiffres la quantité obtenue en l'organisant à nouveau ainsi. L'emprunt au niveau de la soustraction avec retenue, c'est le fait d'aller chercher la dizaine, la centaine ou l'unité de mille qui manque pour trouver la différence entre deux nombres. A titre illustratif, pour la même opération, $92 - 47$, il s'agit de considérer 9 dizaines et 2 unités comme étant 8 dizaines et 12 unités. Il est alors possible de retirer 7 à 12, puis le processus continue en retirant 4 à 8. Après ces préalables, la présente rubrique aborde d'abord le langage usuel et formalisé, ensuite le langage schématique en lien avec la compréhension de la soustraction avec retenue, et enfin la discussion des résultats.

3.1. Le langage usuel et formalisé et la compréhension de la soustraction avec retenue

Le vocabulaire spécifique aux mathématiques, qu'on appelle « langage mathématique » comprend : le langage usuel, le langage formalisé et le langage schématique. Dans le langage usuel, les mots constituant le lexique mathématique sont utilisés pour exprimer les situations mathématiques comme : ajouter, donner, additionner,

multiplier, fois, partager, distribuer, diviser, enlever, soustraire, rester, ôter ... Le langage formalisé désigne le langage à l'aide de signes graphiques qui sont utilisés dans les différentes opérations mathématiques. La signification de ces signes est une convention universelle qui est fixée une fois pour toutes. A titre illustratif, + (plus), - (moins), < (inférieur), > (supérieur), = (égal), \times (multiplier par ou fois), : (diviser par) ... sont du ressort du langage formalisé. Le langage schématique désigne les schémas, les diagrammes, les tableaux cartésiens, les arbres, les dessins qui sont aussi des formes d'expression mathématique. Il est donc important pour les apprenants de faire usage de la verbalisation lorsqu'ils utilisent la technique opératoire afin de continuer à donner du sens à la soustraction avec retenue qu'ils sont en train de poser puis d'effectuer.

A partir de la classe du CE1, les élèves apprennent, pour la soustraction, une technique de calcul posé, qu'ils consolideront au CE2. Dès la classe du CM1, les différentes techniques opératoires portent sur des grands nombres entiers et/ou des nombres décimaux. A propos de la soustraction avec retenue, le livre guide ⁶ de mathématiques à l'usage de l'enseignant de la classe du CE1 donne les orientations suivantes : « Pour effectuer une soustraction avec retenue, on commence par l'unité du nombre du bas que l'on soustrait de l'unité du nombre d'en haut qui est toujours plus petit. Comme il est plus petit on ne peut pas soustraire l'unité du nombre d'en bas, on ajoute une dizaine et on fait la soustraction. On écrit l'unité trouvée sous les unités et on ramène la dizaine dans la colonne des dizaines d'en bas, on l'ajoute à ce chiffre et on poursuit l'opération ». Pour un adulte, ces instructions sont compréhensibles, mais cela n'est pas évident pour un enfant dont l'âge est compris entre 9 et 11 ans. Celui-ci pourrait se poser les questions suivantes auxquelles il n'aura peut-être pas de réponses : « J'ajoute une dizaine », où a-t-on trouvé cette dizaine pour l'ajouter ? « Je retiens ou j'abaisse la dizaine », où a-t-on trouvé la dizaine à retenir ou à abaisser ? Pourquoi la retient-t-on ou l'abaisse-t-on dans la colonne des dizaines (d'en bas) ? Pourquoi est-elle placée en bas et non en haut ? Pourquoi l'ajoute-t-on au chiffre

⁶ MENAPL (s.d., p. 91).

d'en bas ? La technique de l'écart constant est complexe à comprendre. Le « 10 » qu'on ajoute représente « 10 unités » en haut et « 1 dizaine » en bas. Ce double sens de la retenue est très peu compris par les élèves du CE, et même par ceux du CM. Ils sont incapables de l'expliquer généralement. Dans les livres destinés aux apprenants, le langage mathématique (formalisé et usuel) utilisé pour la soustraction ne facilite pas toujours sa compréhension. A titre illustratif, dans le livre de calcul CE1, l'opération $105 - 37$ est posée et effectuée comme dans l'image suivante :

Image n°1 : la soustraction avec retenue au CE1

Source : MEBAM, 2001 : 42.

L'énoncé accompagnateur de cette opération prévu dans ce livre de calcul CE1⁷ est le suivant : « 7 ôté de 5, je ne peux pas. 7 ôté de 15, il reste 8. Je retiens 1. J'ai ajouté 10 unités au grand nombre, je dois ajouter une dizaine au petit. 3 et 1 font 4. 4 ôté de 0, je ne peux pas. 4 ôté de 10, il reste 6. Je retiens 1. 1 ôté de 1, il reste 0. »

La deuxième illustration, tirée du livre de calcul CE2, présente l'opération suivante qui a été expliquée et posée : $412 - 138 =$

⁷ MEBAM (2001, p. 42).

Image n°2 : la soustraction avec retenue au CE2

AGIS ET DÉCOUVRE

■ Le magasin OFNACER contenait 412 sacs de riz. Un camion enlève 138 sacs pour la vente dans les villages voisins.
- Combien de sacs de riz reste-t-il dans le magasin ?
Dans le magasin il reste : $412 - 138$.

On commence par la colonne des unités.
8 ôté de 2, c'est impossible.
8 ôté de 12 égale 4 et je retiens 1.
3 + 1 égale 4.
4 ôté de 11 égale 7 et je retiens 1.
1 + 1 égale 2.
2 ôté de 4 égale 2.
Il reste dans le magasin
274 sacs de riz.

412	
- 138	
= 274	

Centaines	Dizaines	Unités
4	1	2
1	3	8
2	7	4

EXERCICE

Source : MEBAM, 2010 : 43.

L'énoncé verbal dans ce livre de calcul CE2⁸ est le suivant :
« On commence par la colonne des unités. 8 ôté de 2, c'est impossible. 8 ôté de 12, égale 4 et je retiens 1. 3 + 1 égale 4. 4 ôté de 11, égale 7 et je retiens 1. 1 + 1 égale 2. 2 ôté de 4, égale 2. 412 - 138 égale 274. »

Ces deux énoncés tirés des manuels de mathématiques du CE1 et du CE2 montrent que la technique opératoire utilisée est celle de l'écart constant. Face à ces énoncés, les éventuelles difficultés et questionnements que pourraient rencontrer les élèves au niveau du langage usuel et formalisé se résument aux questions suivantes sur les deux énoncés verbaux accompagnateurs des opérations. Ce sont : quelle est la nuance entre ôter, soustraire et moins ? Pourquoi 7 ôté de 5 ou 8 ôté de 2 sont-ils des opérations impossibles ? Pourquoi je retiens 1 et où ai-je trouvé ce 1 ? Pourquoi ai-je ajouté 10 unités au grand nombre et pourquoi dois-je ajouter 1 dizaine au petit nombre ? Pourquoi l'utilisation d'une addition dans une opération de soustraction ? Tous ces éléments nécessitent plus d'explication pour une compréhension du langage mathématique et une compréhension du mécanisme opératoire. Ainsi, le langage usuel et le langage formalisé sont présents au niveau des énoncés qui accompagnent les

⁸ MEBAM, (2010, p. 43).

deux opérations posées. Seulement, certaines ambiguïtés sont visibles. L'examen des curricula de mathématiques révèle que la technique de conservation des écarts est celle adoptée au Burkina Faso pour la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue. Aussi, le théorème de base de cette méthode opératoire ne figure pas dans le programme d'enseignement ; il n'est donc pas enseigné aux apprenants dans les classes primaires. L'adoption de la technique de l'écart constant dans les classes d'initiation à la soustraction avec retenue complique la compréhension des retenues.

Au niveau des leçons suivies, la remarque est que les énoncés se trouvant dans chacun des deux livres ont été donnés de façon textuelle aux apprenants. Les enseignants ne les ont pas adaptés au niveau cognitif des élèves. Aussi, la récitation des énoncés est mécanique. Le sens n'est pas bien perçu par les apprenants car il y a beaucoup de tâtonnements et des actions contraires à ce qui est dit oralement : l'apprenant dit oralement : « j'abaisse la dizaine », pourtant il est en train d'ajouter une dizaine pour faciliter la soustraction. En outre, l'observation des leçons a montré que dans les manipulations concrètes avec des objets réels (bâtonnets, cailloux, capsules ...), lorsque le dernier chiffre du nombre à soustraire est supérieur au dernier chiffre du nombre duquel on soustrait, l'enseignant et ses élèves détache une dizaine et transforme ses constituants en unités pour faciliter la soustraction : ils ont ainsi cassé ou décomposé une dizaine et ont ajouté les dix unités aux unités déjà existantes. « Détacher une dizaine », « ajouter les unités de cette dizaine détachée aux unités déjà existantes » sont des expressions accessibles que les enfants des stades des opérations concrètes et formelles comprennent. Mais, ce sont des expressions qui ne seront pas reprises dans le texte énonciateur de la pose et de l'effectuation de l'opération. Ici aussi, le langage mathématique utilisé (usuel et formalisé) est compréhensible des apprenants et facilite la compréhension de l'opération soustractive avec retenue.

Dans les manipulations concrètes et semi-concrètes, selon les explications des enseignants questionnés, on défait une dizaine pour ajouter aux unités. L'ajout ici est en sens unique : il y a retrait d'une dizaine dans les dizaines, suivi de sa conversion en 10 unités et l'ajout aux autres unités. Par contre, le langage verbal utilisé dans les

manipulations abstraites comporte des parties ambiguës. Les élèves font-ils bien la différence entre « ôter », « enlever » et « moins » ? Savent-ils à quel moment on utilise l'une ou l'autre expression ? Savent-ils que 7 ôté de 5 est impossible, mais 5 ôté de 7 est bien possible ? Cette nuance n'est pas maîtrisée par tous les apprenants et elle prête à confusion. Surtout que normalement, l'opération commence par les unités placées dans le premier nombre, c'est-à-dire celui d'en haut. De l'examen du comportement des apprenants pendant la pose et l'effectuation des opérations de soustraction avec retenue au tableau en exercices d'application et au cours des entretiens faits avec eux, il ressort que les élèves du CE ne savent pas ce que représente le 1 qu'ils ont chacun retenu. En effet, à la question « que représente le 1 que tu as retenu ? », la réponse a été unanime : « je ne sais pas ». Ce qui laisse apparaître que les élèves n'ont pas assimilé qu' : à l'école primaire, lorsqu'on pose une soustraction en suivant la méthode par compensation, si l'on ajoute 10 unités au rang des unités du diminuende puis une dizaine au rang des dizaines du diminueur, c'est pour équilibrer l'écart entre les deux termes lors de la transformation soustractive. La notion d'écart n'est donc pas enseignée aux élèves et ils ne la comprennent pas. Ils ne savent pas que : lorsqu'on ajoute la même valeur aux deux termes d'une soustraction, on garde l'écart entre les deux, en d'autres termes, le résultat de la soustraction reste le même. En résumé, il n'y a pas de lien étroit entre le langage mathématique utilisé pendant les phases de manipulations concrètes et semi concrètes avec celui de la période d'abstraction : les apprenants ajoutent et abaissent des dizaines sans comprendre d'où sont venues ces dizaines.

De l'avis des enseignants enquêtés, tous leurs élèves comprennent la technique opératoire de la soustraction, de même que tout l'énoncé récité pendant l'effectuation de la soustraction. Toutefois, les enquêtés reconnaissent que leurs apprenants rencontrent des difficultés au niveau de la soustraction avec retenue. Nous en voulons pour preuves les témoignages suivants :

Enseignant 1 : « Mes élèves comprennent l'énoncé qu'ils produisent lorsqu'ils posent et effectuent une opération de soustraction avec retenue. Seulement, ils oublient souvent la retenue et au finish, ils ne trouvent pas le bon résultat de l'opération ». En effet, le « 10 » qu'on

ajoute représente « 10 unités » en haut et « 1 dizaine » en bas. Et ce double sens de la retenue est très peu compris par les élèves du CE et aussi par ceux du Cours moyen (CM). Ils sont incapables de l'expliquer généralement. Bastien R.⁹ soutient que « cette technique ne peut en élémentaire être comprise par les enfants qui trop souvent confondent la retenue affectée aux unités avec celle affectée aux dizaines. » Enseignant 2 : « Ils [les élèves] comprennent les phrases qu'ils prononcent. Mais ils utilisent mal le verbe "ôter". Très souvent, ils commencent l'opération posée par l'unité placée en haut et ils disent par exemple "3 ôté de 8, je ne peux pas". Opération qui est bien possible. » A la question de savoir lequel des mots « moins » ou « ôter » ils préfèrent que leurs élèves en fassent usage dans l'effectuation de la soustraction, 90% des enseignants enquêtés (45/50) préfèrent l'utilisation du terme « moins ». Un enseignant justifie sa préférence dans l'explication suivante : « c'est un vocabulaire mathématique bien maîtrisé par les enfants. Il est le plus fréquemment utilisé ». Ces déclarations sont une preuve que la règle sur l'utilisation du verbe « ôter » n'a pas été enseignée ou n'a pas été maîtrisée par les apprenants. Ils n'ont pas appris que lorsqu'on commence l'opération de soustraction avec retenue par l'unité d'en bas, on cherche à retrancher le nombre d'en bas (généralement plus grand) de celui d'en haut. La technique opératoire de la soustraction avec retenue est complexe et difficile à comprendre.

En somme, dans les livres de mathématiques destinés aux apprenants, le vocabulaire (formalisé et usuel) utilisé pour la soustraction avec retenue ne facilite pas à chaque fois sa compréhension. Aussi, au cours des séquences de leçons observées, les énoncés des livres n'ont pas été adaptés au niveau cognitif des élèves ; ils ont été donnés aux apprenants de façon textuelle sans tenir compte de leur niveau lexical mathématique pour une récitation mécanique. Les apprenants ajoutent et abaissent les dizaines sans une compréhension claire de là où ces dizaines ont été obtenues. Les enseignants enquêtés notent, eux aussi, une non-compréhension de l'énoncé prononcé lors de la pose et de l'effectuation de la soustraction

⁹ Bastien R. (2002, p. 11).

avec retenue. Le langage mathématique usuel et formalisé constitue un obstacle à la compréhension de la soustraction avec retenue parce qu’il contient beaucoup d’ambiguïtés. Or, pour une acquisition des automatismes, il est important de faire le lien entre les automatismes et la compréhension profonde d’une opération de soustraction avec retenue.

3.2. Le langage schématique et la compréhension de la soustraction avec retenue

Les tableaux et les dessins sont aussi des formes d’expression mathématique. Le langage schématique peut contribuer beaucoup à la compréhension de la soustraction avec retenue. Seulement, il peut poser des difficultés aux apprenants parce qu’ils ne prennent pas l’habitude d’utiliser le tableau de numération pour avoir une distinction nette et une disposition claire des milliers, des centaines, des dizaines et des unités dans la pose et l’effectuation d’une soustraction avec retenue. Au niveau des manipulations avec des objets dessinés, les enseignants et les apprenants ont juste matérialisé au tableau et sur les ardoises le nombre duquel on fait la soustraction, puis ils ont compté le nombre à soustraire en barrant à chaque fois les unités déjà comptées jusqu’à atteindre le nombre à soustraire et ils comptent le reste.

La recherche documentaire dans le livre de calcul du CE1 montre bien que l’énoncé de l’opération de soustraction avec retenue a été renforcé par sa pose et son effectuation dans un tableau de numération comme suit :

C	D	U
1	10	15
- 1	3	7
= 0	6	8

Légende :
 C : Centaines ;
 D : Dizaines ;
 U : Unités.

En plus de l’énoncé, un tableau de numération a accompagné l’opération dans le livre du CE2 pour indiquer comment se fait la pose

de l'opération et la disposition des différents chiffres suivant leur valeur :

Centaines	Dizaines	Unités
4	1	2
1	3	8
2	7	4

$$\begin{array}{r}
 4 \quad 11 \quad 12 \\
 - 11 \quad 31 \quad 8 \\
 \hline
 = 2 \quad 7 \quad 4
 \end{array}$$

Mais au niveau du CE2, l'opération n'a pas été effectuée dans le tableau de numération. Ce tableau a juste servi pour la bonne disposition des centaines, des dizaines et des unités. L'opération a été posée et effectuée hors du tableau de numération, sûrement parce que c'est une classe de consolidation des acquis sur la soustraction.

Dans les deux livres de calcul (CE1 et CE2), nous notons la présence du langage schématique. Toutefois, en dépit de la présence du langage schématique, il est important de relever que cette présence ressemble plus à une absence puisque dans le langage formalisé, à aucun moment, il n'a été fait cas de la distinction nette entre unités, dizaines et centaines. La non-exploitation du langage schématique pourrait constituer un obstacle à la bonne résolution de l'opération. Le langage schématique ne fait pas ressortir l'addition de la retenue dans les dizaines, ce qui pourrait être une source d'oubli de celle-ci. Pourtant, un des enseignants enquêtés témoigne que « pour respecter la valeur de chaque chiffre, nous conseillons aux élèves de toujours disposer l'opération en plaçant les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines et les milliers sous les milliers ». Cela n'est que de la théorie : l'utilisation pratique et automatique du tableau de numération pourrait mieux aider les apprenants à mieux comprendre et mieux disposer les chiffres, à mieux poser les opérations de soustraction et même d'addition, de multiplication et de division. Au CE1, le tableau de numération est utilisé pendant la leçon par l'enseignant et ses élèves. Mais, pendant la pose et l'effectuation des opérations de soustraction avec retenue en

exercices d'application, le tableau de numération n'a plus été utilisé par les enseignants et les élèves. Au CE2, enseignants et élèves n'ont pas fait cas du tableau de numération dans la pose et l'effectuation de l'opération pendant les leçons et au niveau des exercices d'application. C'est le même constat que les apprenants ont fait sur l'exploitation du tableau de numération, puisque selon eux, ils posent l'opération en disposant les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines.

Du point de vue de la totalité des enseignants enquêtés, un apprenant du CE2 n'a plus besoin d'utiliser le langage schématique, donc d'utiliser le tableau de numération pour poser et effectuer une soustraction avec retenue. Leur point de vue est illustré par les propos suivants de l'un d'entre eux : « Les principes qui guident l'enseignement-apprentissage et l'évaluation des mathématiques nous demandent d'aller du concret à l'abstrait. C'est pourquoi, après avoir utilisé le tableau de numération pour expliquer la soustraction avec retenue, nous invitons nos élèves à poser et à effectuer d'autres opérations sans utiliser le tableau de numération. L'abstraction est l'objectif idéal poursuivi au niveau de la soustraction avec retenue ». Dans la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue, les réponses issues des enquêtes auprès des enseignants et des élèves sous-tendent que des langages usuel et formalisé sont utilisés. Il en est de même dans les contenus des manuels de calcul. Aussi, le suivi des séances de calcul observées a révélé l'usage du langage usuel et formalisé. Toutefois, ce langage contient des ambiguïtés et au lieu d'être un atout, constitue un obstacle à la bonne compréhension de la pose et de l'effectuation de la soustraction avec retenue. Aussi, il n'y a pas eu de langage schématique au cours des séances de calcul observées. En effet, la soustraction est une opération dont le sens est difficile à acquérir. Le tableau de numération n'a pas été utilisé pour résoudre un tant soit peu les difficultés inhérentes à cette opération, principalement sur la valeur positionnelle des chiffres qui composent les deux nombres de la soustraction avec retenue. La non-exploitation des tableaux de numération ne fait pas du langage schématique un atout à la réussite et à la compréhension de la soustraction avec retenue.

3.3. Discussion

Les élèves du cours élémentaire (CE) sont confrontés à des difficultés dans la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue parce que le langage mathématique utilisé dans les classes et dans les livres constitue un obstacle à la compréhension de cette opération. La raison principale est l'inadaptabilité du langage mathématique de la technique de l'écart constant pour la résolution de l'opération de soustraction avec retenue.

Au niveau du langage usuel et formalisé, l'énoncé est ambigu et fait plus appel à l'abstraction. Pourtant, les apprenants du CE, selon les indications de Piaget J., ont un développement cognitif qui est au niveau du stade des opérations concrètes. Ils ne sont donc pas encore capables d'abstraction. Ils ne comprennent que lorsqu'ils pratiquent des manipulations concrètes sur des objets, comme prôné par le constructivisme pour une assimilation réussie des nouvelles connaissances.

Pour le cas du langage schématique, les investigations ont montré que les enseignants et leurs apprenants n'ont pas systématiquement recours au tableau de numération. Cette situation constitue une entrave à la bonne disposition des chiffres de chaque nombre de la soustraction avec retenue ; elle complique aussi la compréhension de la notion de retenue, surtout qu'il faut tenir compte des cases des unités, des dizaines, des centaines et des milliers pour réussir l'opération. Sans le tableau de numération, la pose correcte de l'opération n'est pas évidente pour tous les apprenants. Par ricochet, l'assimilation et l'accommodation de la pose et de l'effectuation de la soustraction avec retenue ne sont pas aussi évidentes sans l'exploitation judicieuse du langage schématique. Le socioconstructivisme encourage à ce niveau des activités sociocognitives liées aux échanges entre enseignant-élèves et entre élèves-élèves. Ces interactions facilitent l'assimilation et l'accommodation de la procédure soustractive.

Aussi, la soustraction avec retenue s'effectue de façon générale à travers deux techniques : la technique par passage de classes et la technique traditionnelle d'écart constant. Dans les Instituts de Formation des Personnels de l'Education (INFPE), il n'y

a ni formation ni études sur les écarts prévues dans les curricula. Les programmes de mathématiques à l'école primaire aussi ne prévoient aucun enseignement explicite sur les écarts constants. Pourtant, c'est la technique de l'écart constant qui est adoptée dans les manuels de mathématiques pour la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue. Et pour comprendre qu'« une différence ne change pas quand on ajoute le même nombre aux deux termes », un apprentissage spécifique de ce théorème mathématique est nécessaire, voire obligatoire. Cet apprentissage n'a pas été prévu dans les manuels de mathématiques en usage dans les classes au Burkina Faso et il n'a pas été enseigné dans les classes. Par ailleurs, l'inconvénient principal de la technique des écarts constants, c'est son inadaptabilité au regard de l'âge mental des apprenants : cette technique est plus abstraite alors que les apprenants du CE sont au stade des opérations concrètes (Piaget J., 2007). L'énoncé utilisé pour la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue contient des équivocités et ne facilite pas la compréhension des apprenants. Elle est plus abstraite et ne convient à des apprenants d'une classe d'initiation à la soustraction avec retenue. Elle conviendrait mieux aux apprenants du Cours moyen (CM) et du post-primaire qui sont de plain-pied dans le stade de développement des opérations formelles (Piaget J., 2007). A cet effet, la prise en compte du développement cognitif des apprenants souhaitée par le constructivisme et les interactions, les échanges, le travail de verbalisation et de son adaptation, recommandés par le socioconstructivisme lors de la pose et de l'effectuation de la soustraction avec retenue, ne sont pas observés dans les classes.

Toutefois, à côté de la technique de l'écart constant, il y a la technique de l'emprunt qui semblerait plus facile à comprendre par les apprenants. En effet, dans la soustraction avec retenue, la difficulté lors du passage du code oral au code écrit est une réalité pour les apprenants. La technique de l'emprunt facilite ce passage car elle convient bien pour les manipulations concrètes et semi-concrètes et il y a une congruence entre l'énoncé oral et les actions posées au cours de l'effectuation de la soustraction avec retenue. A propos du langage

mathématique, Petit S.¹⁰ fait remarquer que « la manière de dire [les choses mathématiques] est bien souvent une manière très experte, où les termes choisis sont ceux utilisés par tout un chacun dans la vie courante, parfois au détriment du sens qui, pour être bien en place chez l'adulte, reste en voie de construction chez l'élève. » C'est pourquoi, il faut toujours avoir le souci d'adaptation du niveau de langage à celui des élèves. La technique de l'emprunt conviendrait mieux à l'initiation des apprenants à la pose et à l'effectuation de la soustraction avec retenue. Elle est la méthode qui correspond aux enfants qui sont au stade des opérations concrètes. Piaget J. (2007) nous rappelait que dans le développement cognitif de l'être humain, il faut finir un stade pour passer au stade suivant. Alors, pour l'acquisition des connaissances soustractives en mathématiques, il est nécessaire d'adopter d'abord la technique de l'emprunt pour les apprenants du CE qui sont au stade des opérations concrètes et après faire intervenir la technique de l'écart constant lorsque ces apprenants seront au stade des opérations formelles au CM. Loin de douter de l'efficacité de la méthode d'écart constant, nous trouvons seulement qu'elle n'est pas plus adaptée au niveau psychologique des enfants du stade des opérations concrètes que celle des emprunts. D'ailleurs, les notions d'emprunt et de cassage font partie du quotidien des apprenants et elles sont plus faciles à contextualiser que la notion d'écart constant. Entre élèves, il y a toujours eu des emprunts de stylos, de craies, de capsules, de bâtonnets... Avec la méthode d'emprunt, les connaissances de l'apprenant se structureront progressivement en prenant appui sur les connaissances antérieures et en préparant l'intégration des connaissances nouvelles, faisant ainsi de l'apprenant l'acteur principal de la construction de ses propres connaissances et cela suivant la vision du constructivisme. Aussi, le développement de la capacité à apprendre, à comprendre et à analyser la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue sera une réalité du point de vue socioconstructiviste.

¹⁰ Petit S. (2003, p. 133).

4. Les propositions didactiques

Pour une bonne pose et une effectuation réussie de la soustraction avec retenue, nous recommandons aux décideurs de l'éducation nationale de procéder à la relecture des livres de mathématiques en programmant la technique de l'emprunt pour le CE au regard de son adaptation au développement cognitif des apprenants de ce cours et en introduisant la technique de l'écart constant, avec le maintien de la technique de l'emprunt au CM. Ainsi, les enseignants pourraient initier leurs apprenants à la pratique de la technique de l'emprunt au CE, et introduire au CM la technique de l'écart constant pour aborder la soustraction avec retenue avec les grands nombres et les nombres décimaux. En effet, la technique de l'écart constant nécessite un apprentissage spécifique pour comprendre qu'une différence ne change pas quand on ajoute le même nombre aux deux termes. Cet apprentissage est à prévoir dans les manuels de mathématiques en usage dans les classes au Burkina Faso.

Afin de rendre plus fluide le langage mathématique de l'énoncé dit par les élèves pendant la pose et l'effectuation de l'opération de soustraction avec retenue, nous proposons aux enseignants la méthode « par emprunt » qui s'appuie sur la règle d'échange de 10 contre 1. Il s'agit d'aller chercher la dizaine, la centaine ou l'unité de mille qui manque pour trouver la différence entre deux nombres. C'est une technique facile à comprendre car elle s'illustre très bien avec le matériel et qu'elle s'appuie sur les règles de numération. Elle est facile à expliquer avec le matériel et est proche de la manipulation. Elle présente une image mentale plus aisée pour l'élève et convient bien au développement cognitif d'un apprenant du CE qui est entre le stade des opérations concrètes et le stade des opérations formelles. La méthode d'emprunt est plus adaptée pour les plus jeunes. Le seul inconvénient qu'on peut reprocher à cette méthode est qu'elle est difficile à gérer dans certains cas car elle est incompatible avec les grands nombres qui présentent plusieurs retenues. Néanmoins, il est indispensable de faire oraliser la technique opératoire à travers un langage mathématique limpide que l'élève lui-

même peut expliquer et justifier. Vagost E.¹¹ fait remarquer qu’« il est important pour les élèves de mettre des mots lorsqu’ils utilisent la technique opératoire afin de continuer à donner du sens à la soustraction qu’ils sont en train d’effectuer. Cette technique plus “naturelle” repose sur le fait de dire ce qu’on fait ». D’ailleurs, les Instructions Officielles de 1945 disent que dans l’enseignement du calcul, « partout [...] l’expression du langage courant doit précéder l’expression du langage mathématique [...] » Cela illustre bien l’importance du langage courant dans la compréhension des opérations mathématiques. Ce langage courant facilite les apprentissages et permet une meilleure compréhension des notions.

Nous recommandons aux enseignants des écoles classiques de permettre à l’apprenant d’expliquer l’énoncé dans sa langue maternelle : c’est lorsque l’enfant parviendra à expliquer la procédure utilisée dans sa propre langue qu’on dira qu’il a compris la technique et qu’il la possède. La méthode « par emprunt » est utilisée dans les centres d’alphabétisation et dans les écoles primaires bilingues. A titre illustratif, nous présentons une soustraction avec retenue posée et effectuée suivant la méthode par emprunt par un enseignant d’une classe bilingue français-kassem¹² : [la traduction en français est entre crochets].

Lum dɔlv na jɔgi junum tum [la soustraction avec retenue] : 412 - 138 =
 412 sɩ a li 138, kvɔ daari bagra mv ? [412 - 138, il reste combien ?]
 A tiɲi sɩ a jeeli jelo kvɔm. [Je pose et j’effectue l’opération].

BV	FV	DD
4	1	2
- 1	3	8
=		

Légende :

- BV : Bi-vɔɔna digə [la case des centaines] ;
- FV : Fu-vɔɔna digə [la case des dizaines] ;
- DD : Dɔɔva dɔɔva digə [la case des unités].

¹¹ Vagost E. (2006, p. 169).

¹² Le kassem est une langue nationale parlée au Sud du Burkina Faso, principalement dans la province du Nahouri. Il est la langue maternelle de l’auteur de l’article.

Aá vu a sɨɨ di didva didva digə kam mv. [Je vais commencer par la case des unités].

2 wɨɨ si a li 8, kv ba want. [Enlever 8 dans 2, cela n'est pas possible].

Aá vu fu-vəɨna digə kam wɨɨ mv a juni fu-vəɨni didva a ja a ba a ki didva didva digə kam wɨɨ. [Je vais aller emprunter une dizaine dans la case des dizaines que je mets dans celle des unités].

Fu-vəɨna digə kam wɨɨ kv laan daari 0 mv. [Il reste 0 dizaine dans la case des dizaines].

Didva didva digə kam wɨɨ kv laan yi 12 mv. [Dans la case des unités, il y a maintenant 12 unités].

12 wɨɨ si a li 8, kvú daari bagra mv ? [Dans 12, si j'enlève 8, il me reste combien ?]

12 wɨɨ si a li 8, kvú daari 4 mv. [Dans 12, si j'enlève 8, il me reste 4].

BV	FV	DD
4	1 0	12
- 1	3	8
=		4

A laan wú vu fu-vəɨna digə kam wɨɨ mv. [Je vais maintenant dans la case des dizaines].

0 wɨɨ si a li 3, kv ba want. [Enlever 3 dans 0, cela n'est pas possible].

A da wú vu bi-vəɨna digə kam wɨɨ mv a juni bi-vəɨni didva a ja a ba a ki fu-vəɨna digə kam wɨɨ. [Je vais encore aller emprunter une centaine dans la case des centaines que je mets dans celle des dizaines].

Bi-vəɨna digə kam wɨɨ kv laan daari bi-vəɨna 3 mv. [Il reste 3 centaines dans la case des centaines].

Fu-vəɨna digə kam wɨɨ kv laan yi fu-vəɨna 10 mv. [Dans la case des dizaines, il y a maintenant 10 dizaines].

10 wɨɨ si a li 3, kvú daari bagra mv ? [Dans 10, si j'enlève 3, il me reste combien ?]

10 wɨɨ si a li 3, kvú daari 7 mv. [Dans 10, si j'enlève 3, il me reste 7].

BV	FV	DD
4 3	1	12
	10	
- 1	3	8
=	7	4

A laan wú vu bi-vóona digə kam wunt mv a ti jelo kvm. [Je vais maintenant dans la case des centaines pour terminer l'opération].

3 wunt si a lt 1, kvú daari bagra mv ? [Dans 3, si j'enlève 1, il me reste combien ?]

3 wunt si a lt 1, kvú daari 2 mv. [Dans 3, si j'enlève 1, il me reste 2].

BV	FV	DD
4 3	1	12
	10	
- 1	3	8
= 2	7	4

A karum jelo kvm maama : 412 si a lt 138, kvú daari 274 mv. [Je lis toute l'opération : 412 moins 138, il me reste 274].

Avec la méthode d'emprunt, le langage verbal est plus accessible et les enfants comprennent ce qu'ils font eux-mêmes. Ils ne récitent pas mécaniquement la formule. Ils lient l'acte à la parole et le vocabulaire adapté leur donne des repères plus précis. Le fait de casser une dizaine est plus facilement visualisable par les élèves, la manipulation et le sens sont plus concrets que la méthode usuelle des retenues : ici on emprunte une dizaine aux dizaines déjà présentes. Aussi, avant de poser et d'effectuer l'opération, l'apprenant utilise un langage schématique qui consiste à matérialiser les différentes cases des milles, des centaines, des dizaines et des unités par des lignes verticales. Ce langage schématique participe aussi à la compréhension de la méthode d'emprunt. C'est dans ce sens que Syryn, C.¹³ défend que la technique par emprunt « a pour avantage d'être facilement compréhensible dans son application et facilement représentable par

¹³ Syryn, C. (2017, p. 13).

sa procédure (on emprunte une dizaine qui est également représentable avec du matériel) ».

Conclusion

L'objectif poursuivi à travers cette réflexion était d'analyser l'énoncé prononcé pendant la pose et l'effectuation de la soustraction avec retenue en vue de le rendre plus digeste et compréhensible aux apprenants. De cette analyse, il ressort que le langage mathématique utilisé dans l'effectuation de la soustraction avec retenue n'est pas compréhensible des élèves. Il est source de difficultés et d'erreurs. Le langage mathématique et le vocabulaire connexe utilisés pour expliquer la technique opératoire de la soustraction avec retenue constituent un obstacle à la bonne compréhension de l'opération au CE. Pour que l'apprenant comprenne aisément les actions qu'il opère lors de la pose et de l'effectuation de l'opération de soustraction avec retenue, nous avons fait des recommandations. Nous recommandons pour les élèves du CE la méthode de l'emprunt qui est plus compréhensible et qui permet de lier concrétisation et abstraction. Et pour les élèves du CM, la méthode de l'écart constant leur est plus adaptée. A travers une méthode compréhensible, les mécanismes utiles se montent, les acquisitions se fixent et alors, comme l'a souligné Bergson H.¹⁴, « l'intelligence remontera de la main à la tête ». En guise de perspectives, une réflexion sur la bonne utilisation de la soustraction avec retenue dans la résolution de problème et une investigation sur la construction syntaxique de l'énoncé du problème à résoudre pour une meilleure compréhension de la soustraction avec retenue, pourraient être menées.

Références bibliographiques

Barnier Gérard (s.d.), *Théories de l'apprentissage et pratiques d'enseignement*, en ligne sur le lien <https://docplayer.fr/9440266-Theories-de-l-apprentissage-et-pratiques-d-enseignement.html>, consulté le 24 septembre 2023.

¹⁴ Bergson H. (1969, p. 16).

Bastien Roger (2002), « Techniques de l'addition et de la soustraction à retenue (s) » in *Les revues pédagogiques de la Mission laïque française, activités mathématiques et scientifiques*, Metz, Académie Nancy-Metz, DSDEN de la Moselle.

Bergson Henri (1969), *La pensée et le mouvant*, Paris, Félix Alcan.

Jonnaert Philippe (2009), *Compétence et socioconstructivisme : un cadre théorique*, Paris, De Boeck Supérieur, Collection Perspectives en éducation et formation.

Koudogbo Jeanne (2013), *Portrait actuel des connaissances d'élèves de troisième année de l'ordre primaire et de situations d'enseignement sur la numération de position décimale*. Thèse de doctorat, Université du Québec.

Ministère de l'Éducation nationale, France (2012), *Outils pour les Maths CE1, guide du maître*, Paris, Magnard.

Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPL), Burkina Faso, (s.d.), *Mathématiques CE1, Guide de l'enseignant*, Ouagadougou, Direction de la Production des Moyens didactiques et des Technologies.

Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation de Masse (MEBAM), Burkina Faso (2001), *Burkina Faso, Calcul C.E.1*, Ouagadougou, Direction générale de l'Institut pédagogique du Burkina.

Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation de Masse (MEBAM), Burkina Faso (2010), *Burkina Faso, Calcul C.E.2*, Ouagadougou, Institut pédagogique du Burkina.

Petit Serge (2003), « Dire ... la soustraction ... » in *Bulletin de l'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public*, Paris, ADIREM-APMEP.

Piaget Jean (1977), *Mes idées*, Paris, Denoël.

Piaget Jean (2007), *Psychologie de l'intelligence*, Paris, Pocket.

Syryn Caroline (2017), *La soustraction au cycle 2 - CE2 : la propriété de conservation des écarts dans l'enseignement de la technique usuelle de la soustraction*. Mémoire de Master 2, Université Paris-Est Créteil.

Vagost Elise (2006), « La soustraction à l'école élémentaire » in *Bulletin de l'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public (APMEP)*, Paris, ADIREM-APMEP.

Vygotsky Lev Semenovich (1985), « Le problème de l'enseignement et du développement mental à l'âge scolaire » in *Vygotsky aujourd'hui*, dirigé par B. Schneuwly et J.-P. Bronckart (Eds.), Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.

Influence du curriculum cache lors de la mise en œuvre des enseignements et des apprentissages au CM2

Amadou TAMBOURA

*Enseignant à l'Ecole normale supérieure, Burkina Faso
tamboura_pamadou@yahoo.fr*

Cyprienne Félicité OUEND-LAMITA/SAGNON

*École normale supérieure, Burkina Faso
cyprofelie@yahoo.fr*

Érick-Achille NKO'O BEKONO

*PhD université de Maroua
erickachillen@gmail.com*

Résumé

L'insuccès des enseignements-apprentissages sont en partie dues à la méconnaissance des effets attendus par le curriculum prescrit. Cela est en partie due à la méconnaissance des finalités poursuivies par l'éducation L'état des lieux de la mise en œuvre du curriculum caché dans la Circonscription d'Éducation de Base de Saaba II (Burkina Faso) met en évidence divers obstacles à l'appropriation du curriculum. Le présent article vise à évaluer l'« influence du curriculum caché lors de la mise en œuvre des enseignements et des apprentissages au CM2 ? ». Sur la base de questionnaires et d'entretiens, une évaluation réalisée auprès d'enseignants de cette aire géographique montre que la notion de curriculum et celui de curriculum caché est méconnue par bon nombre d'entre eux. Ce qui expliquerait les contreperformances des pratiques enseignantes. Afin de remédier à ces manquements il conviendrait de familiariser les enseignants avec les enjeux d'un curriculum caché dans une classe.

Mots-clés : « évaluation », « curriculum caché », « enseignement », « apprentissage »

Abstract

The failure of teaching-learning is partly due to ignorance of the effects expected by the prescribed curriculum. This is partly due to ignorance of the purposes pursued by education. The inventory of the implementation of the hidden curriculum in the Basic Education District of Saaba II (Burkina Faso) highlights various obstacles to appropriation of the curriculum. This article aims to evaluate the "influence of the hidden curriculum during the implementation of teaching and learning in CM2 ? ". Based on questionnaires and interviews, an evaluation carried out with teachers in this geographical area shows that the notion of curriculum and that of hidden

curriculum is unknown to many of them. Which would explain the poor performance of teaching practices. In order to remedy these shortcomings, it would be appropriate to familiarize teachers with the issues of a hidden curriculum in a classroom.

Keywords : “assessment”, “hidden curriculum”, teaching”, “learning.

Introduction

Pour Mandela N (2022), l'éducation serait l'arme la plus puissante capable de changer le monde cette réflexion traduit toute la quintessence de l'éducation surtout pour la construction d'un monde meilleur. Pour réaliser une éducation pour tous de qualité, l'Organisation des Nations Unies à travers les Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) a fait de l'éducation son bataille. L'UNESCO vise à garantir à chaque individu une éducation qui lui permette de vivre en harmonie avec ses semblables. Cette noble aspiration s'appuie sur un programme d'études bien conçu et structuré pour se réaliser. L'UNESCO fournit des orientations à de nombreux autres pays, pour faciliter leurs adhésions à ces orientations par l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de développement de l'éducation.

Au Burkina Faso, le Plan Décennal du Développement de l'Éducation de Base 2000-2010 le Programme de Développement Stratégique de l'Éducation de Base 2011-2021 et le Programme National de Développement Social 2015-2020 permettent d'atteindre les engagements internationaux. Dans le but d'améliorer davantage son système éducatif, le Burkina Faso a organisé en 2021 des assises nationales de l'éducation afin d'analyser de manière critique la crise que traverse le secteur de l'éducation nationale. Toutes ces stratégies trouvent leur fondement dans la loi d'Orientation de l'Éducation de Base.

Cette loi a notamment permis de repenser les contenus de l'éducation au niveau scolaire en 2014 et de réviser le curriculum éducatif à travers l'élaboration du Cadre d'Orientation du Curriculum (COC) de l'éducation de base. Cette révision ne semble pas indiquer le curriculum caché poursuivi par l'action éducative, ce qui ne semble pas faciliter le déploiement des programmes d'éducation à des structures telles Africa Center For Strategic Studies,

Aux vues de ce questionnement, ne sommes-nous pas en droit de demander le rôle du curriculum caché dans les enseignements et les apprentissages ? Pour mieux traiter de la question nous nous proposons de résoudre le problème à travers la démarche suivante : contexte et problématique, de la méthodologie, des résultats et de la discussion.

1. Contexte et Problématique

De nos jours, bien que les termes curriculum et programme semblent synonymes, la première notion plus usitée en ce sens qu'il constitue un outil de premier ordre dont on a recours pour améliorer les enseignements-apprentissages. Parlant du curriculum, il est certain que tous les acteurs du système éducatif n'ont pas la même compréhension des subtilités qu'il renferme. Pour Danvers F (2002, p. 68.) il s'agit des « parcours scolaires prévus, dans leur différenciation par niveau et par branche, la longueur des cycles et les bifurcations, les disciplines ou les programmes et leur allocation horaire, la nature des cours et des exercices prescrits et leurs changements ». Ce curriculum formel s'inspire des finalités de l'éducation qui sont déclinés par les gouvernants du moment. Ce curriculum formel découle, le curriculum prescrit, le curriculum enseigné et le curriculum caché. Parlant spécifiquement du curriculum caché serait une des composantes les plus importantes du curriculum en ce sens qu'il comprend les valeurs non-dits dont le décodage ne semble pas aussi facile pour des enseignants débutants. C'est à ce titre qu'il recommande d'explorer les aspects des messages et les valeurs transmis implicitement, qu'il juge peu connus et souvent négligés de la complexité du métier d'enseignant, des pressions extérieures et des enjeux personnels. Il pense que l'école enseigne autre chose ou d'avantage que ce qu'elle annonce. Prahecq H (2003) quant à elle, souligne-la que les éducateurs doivent de prendre en compte les messages et valeurs implicites transmis du curriculum caché dans leur programme d'enseignement. Cette problématique assez importante semble méconnue ou insuffisamment maîtrisée par les enseignants qui ont la charge d'éduquer les enfants. C'est dans l'optique de mieux comprendre les pratiques enseignantes dans ce domaine que cet article

voudrait évaluer l' « *influence du curriculum cache lors de la mise en œuvre des enseignements et des apprentissages au CM2.* »

A travers cet article, nous voudrions analyser l'implication du curriculum caché sur les élèves du CM2 lors des interventions pédagogiques. Cela nous amène à nous poser la question suivante : Quelle est l'influence du curriculum caché sur les élèves du CM2 lors de la mise en œuvre des enseignements et des apprentissages ? Pour approfondir cette interrogation, cet article s'appuie sur la théorie fonctionnaliste selon laquelle la réalité sociale est un ensemble de relations entre des parties interdépendantes constituant une totalité intégrée. En raison de sa dimension culturelle, car l'éducation fait partie intégrante de la culture. Elle répond aux besoins de la société en préparant les élèves à des rôles ou fonctions ultérieurs au sein de la société. Nous avons choisi de nous intéresser à la théorie fonctionnaliste en raison de sa dimension culturelle, l'intérêt de se servir de cette théorie s'explique par le fait que l'éducation fait partie intégrante de la culture. Elle répond aux besoins de la société en préparant les élèves à des rôles ou fonctions ultérieurs au sein de la société. Nous avons choisi également de partir de la théorie des conflits qui soutient que la fonction de contrôle social favorise l'acceptation d'une destinée sociale sans promouvoir une considération rationnelle et réfléchie. David Le Breton (2004). Enfin la théorie de l'interactionnisme a également servi de grille d'analyse du thème en ce sens selon David Le Breton (2004, p. 46), l'interactionnisme se manifeste lorsque « *l'individu est un acteur interagissant avec les éléments sociaux et non un agent passif subissant de plein fouet les structures sociales à cause de son habitus ou de la force du système ou de sa culture d'apparence* ». Cette interrogation nous conduit à l'hypothèse selon laquelle le curriculum caché aurait des implications sur les élèves du CM2 lors de la mise en œuvre des enseignements et des apprentissages. Pour vérifier cela notre démarche méthodologique a pris appui sur les questions suivantes : Quelles seraient les caractéristiques d'un curriculum caché ? Quels effets le curriculum caché engendrerait-il lors des enseignements et des apprentissages ?

2. Méthodologie

Notre recherche s’inscrit dans une approche mixte : un modèle quantitatif et un modèle qualitatif basés sur le questionnaire et l’entretien. La zone d’investigation de cet article a été la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Saaba. Cette CEB située dans Direction Provinciale de l’Éducation Préscolaire Primaire et Non Formelle du Kadiogo et couvre (13) écoles publiques et (66) écoles privées. La CEB ce Saaba compte 447 classes. La population d’enquête est composée des enseignants titulaires des classes de CM, des directeurs d’école, des encadreurs pédagogiques et des élèves conformément au **tableau 1**.

Tableau 3: situation des écoles primaires et du personnel de la CEB de Saaba II

	Écoles Primair				Élèves			Enseignants			Encadreurs pédagogique		
	Classique	Franco-arabe	Bilingue	Total	Filles	Garçons	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Public	13	00	00	13	150	146	2970	48	38	86	00	06	06
Privé	54	12	00	66	679	638	1318	254	117	371	01	00	01
Total	67	12	00	79	830	784	1615	302	155	457	01	06	07

Source 1 service des statistiques 2022-2023 de la CEB de Saaba II,

La CEB de Saaba II compte 16154 dont 7849 garçons et 8305 filles. Le nombre des enseignants sur le terrain s’élève à 457 tandis que celui du personnel au bureau est de 23 agents. Le CEB totalise cinquante-quatre (54) CM2.

L'échantillon choisi est conforme au tableau 2.

Pour une atteinte efficace des objectifs de cette étude, la méthode de l'échantillonnage utilisée est de deux types. Sur un total de six (06) encadreurs pédagogiques, notre échantillon a concerné tous les six (06), avec qui nous nous sommes entretenus. On note la présence de 54 directeurs d'école titulaires de CM2, 2 IEPENF, 54 enseignants titulaires de CM2, nous avons visé trente-cinq (35) auxquels nous avons adressé des questionnaires, des élèves regroupés en focus groupe classe dans trois classes (03) du CM2 de trois écoles.

Tableau 4: composition des échantillons de la population d'enquête

Population	Nombre Total	Échantillon retenu	Représentativité
Les encadreurs pédagogiques	06	06	100 %
Les Directeurs d'école ayant le CM2	54	20	37,03 %
Les enseignants titulaires du CM2	54	35	64,81 %
Les focus-groups élèves/ classes	03	03	100 %
Total	117	64	54,70

Source 2 Enquêtes terrain

La collecte des données a été réalisé sur la base de questionnaires et de guide d'entretien. Ces instruments construits sur la base de critères et d'indicateurs ont fait l'objet d'un pré-test pour s'assurer de leurs validités. Les données recueillies sont traitées manuellement mais les graphiques sont générés par Excel. L'analyse consiste à traiter par thématique les éléments des questionnaires et des entretiens.

3. Résultats

Les enquêtes réalisées dans le cadre de cet montrent que l'échantillon retenu a pleinement pris part aux enquêtes.

Tableau 5: état de recouvrement des outils d'enquête

Population cible	Échantillon Prévu	Échantillon réalisé	Pourcentage de recouvrement
Les encadreurs pédagogiques	06	06	100 %
Les Directeurs d'école ayant le CM2	20	20	100 %
Les enseignants titulaires du CM2	35	33	94,28 %
Les focus-groups élèves/classes CM2	03	03	100 %
Total	64	62	96 ,87 %

Source 3 Enquêtes terrain

Ce tableau indique qu'au nombre des personnes retenues pour la recherche, seulement deux enseignants titulaires de classes de CM2 n'ont pas participé soit un taux de participation de **96 ,87 %**.

3.1. De la définition de la notion

La notion de Curriculum caché a été définie de plusieurs manières par les enquêtés. Pour les élèves réunis en 3 focus group, 2 focus group définissent le curriculum caché comme « *l'éducation parentale, les us et coutumes du milieu- les bons conseils que l'on observe et met en pratique.* » Ces définitions sont insuffisantes. Il faut conclure à ce niveau que les élèves réunis à travers les focus ne semblent pas avoir une parfaite connaissance de la définition du curriculum caché.

Quant aux enseignants ; 3 d'entre eux sur les 35 définissent le curriculum caché comme « *la part des apprentissages qui ne figure pas dans le programmée scolaire.* » A côté de ces définitions, 15 enseignants les définissent comme les non-dits, les stéréotypes et les préjugés, les valeurs morales, les normes, attitudes et comportements implicites. Ces réponses montrent qu'une bonne partie des enseignants n'est pas informée sur le sens de curriculum caché. En effet, 32 enseignants ne parviennent pas à bien définir la notion.

Au niveau des directeurs d'école 10 d'entre eux pensent que le curriculum caché correspond aux notions enseignées mais qui ne figurent pas dans le programme scolaire. Ce qui semble corroborer avec l'avis de l'encadreur pédagogique qui définit le curriculum caché comme « *l'ensemble des enseignements et des apprentissages qui se font de façon occasionnelles* ». Pour 4 autres encadreurs, il s'agit de « *l'ensemble des notions et des connaissances qu'on n'enseigne pas explicitement à l'école primaire* ».

A la question de savoir si les élèves apprennent à l'école des choses qui ne figurent pas dans leur programme d'enseignement et d'en citer quelques-unes. Notons que toutes les différentes enquêtes ont répondu par l'affirmative. Ils ont cité par exemples « lever le doigt pour s'exprimer ou répondre à une question- patienter que l'on t'interroge avant de parler en classe- se souvenir des notions enseignées pour traiter un exercice- aider le maître à transporter les cahiers de devoirs ou à porter son sac ».

3.2. De l'influence du curriculum caché sur les élèves

Il a été demandé de donner l'influence du curriculum sur les élèves. A cette question, les enseignants pensent que le curriculum caché influence les normes sociales et culturelles, aux valeurs, aux stéréotypes, aux attitudes et comportements. Pour eux, le curriculum caché influence l'individu à partir des éléments comme la religion, la famille, l'éducation et autres. Donc l'école peut renforcer les valeurs que ces éléments véhiculent. Le tableau suivant situe sur les aspects que le curriculum caché peut influencer selon l'avis des enseignants :

Tableau 6: aspects influencés par le curriculum caché.

Curriculum caché	Oui	Non	Pourcentage	
			Oui	Non
Normes sociales	35	00	100	00
Normes culturelles	35	00	100	00
Valeurs	35	00	100	00
Stéréotypes	27	8	77,14	22,85
Attitudes	35	00	100	00
Comportements	35	00	100	00

Source 4 Enquêtes terrain

Tous les enseignants pensent que le curriculum caché influence les normes sociales. Également 27 d'entre eux disent que l'effet du curriculum caché est perceptible sur les stéréotypes. Les directeurs d'écoles et les encadreurs pensent le curriculum caché influencent l'élève au plan psychologique, pédagogique. A ce sujet, les enquêtés citent les valeurs psychologiques du curriculum caché : l'estime de soi, la confiance en soi, la résilience, les compétences émotionnelles, la motivation et l'engagement. Pour ce qui est des valeurs pédagogiques, les enquêtés ont cité : la socialisation, l'autonomie et la responsabilité. Pour les valeurs sociales ils ont recensé : le respect et la tolérance, la citoyenneté active, l'égalité et la justice, l'empathie et la compassion.

Aux vues de ce qui précède, il ressort que la notion de curriculum caché n'est pas suffisamment connue par notre échantillon. De plus, on admet que le curriculum caché influence plusieurs composantes de la personnalité dès l'élèves.

4. Discussion

Cet article part du postulat que le curriculum caché a des implications sur les élèves du CM2 lors de la mise en œuvre des enseignements et des apprentissages. De prime à bord, l'on constate que ces termes ne sont pas suffisamment développés dans les curricula de l'enseignement primaire au Burkina Faso. En effet, il n'est pas fréquemment employé par les enseignants et aussi par les élèves. On utilise la notion de culture pour désigner tout ce qui est appris implicitement dans la société, en famille et à l'école. Cela montre que le termes curriculum caché bien que vécu par tous les élèves n'est pas suffisamment usité. C'est cette raison que dans les focus group, les élèves l'assimilent à : « *l'éducation parentale, les us et coutumes du milieu- les bons conseils que l'on observe et met en pratique* » Bieber J (1994) dit que le « curriculum caché » serait un terme utilisé pour décrire les règles sociales non écrites et les comportements attendus que nous semblons tous connaître, mais que nous n'avons jamais appris. C'est également l'avis de Perrenoud (1995) lorsqu'il déclare que le curriculum caché serait la part des apprentissages qui n'apparaît pas explicitement dans les programmes d'une institution scolaire.

A l'école de Saaba, il est reconnu que le curriculum caché influence tous les aspects de la personnalité des élèves. Cela semble exact car tous les apprentissages scolaires ne peuvent pas être explicites, voulus. Il y a de ces notions qui s'acquièrent par les habitudes, par les interactions avec les autres, par les valeurs culturelles. En ce sens l'interactionnisme que c'est pendant les interactions avec les semblables que les apprentissages véritables s'effectuent. Dans cette dynamique, l'école donne la prérogative à la société et aux parents de participer à la formation des enfants. Cet apprentissage voulu ou non est implicite. C'est pour cette raison que les curricula restent ouverts de manière à intégrer tout type de contenus dont le curriculum caché. A la lumière de ces influences qu'a le curriculum caché sur les élèves, quelles attitudes adopter pour une intégration bénéfique des contenus du curriculum ?

Pour une bonne intégration du curriculum caché dans les enseignements/apprentissages, nos suggestions personnelles à l'endroit des différents acteurs sont :

- Utiliser le curriculum caché de manière intentionnelle et stratégique ;
- Explorer et réfléchir sur le curriculum caché pour améliorer la qualité de leur enseignement et aider les élèves à développer les compétences sociales et émotionnelles nécessaires pour réussir dans la vie ;
- Utiliser des méthodes appropriées pour évaluer l'impact de l'intégration du curriculum caché ;
- Encourager la bonne collaboration entre élèves ;
- Examiner le contenu du curriculum pour déterminer s'il y a des biais culturels ou de genres dans les textes, les images ou les activités proposées ;
- Éviter les châtiments corporels.
- Former les enseignants sur le curriculum caché et la manière de l'intégrer efficacement dans leur enseignement ;
- Encourager la réflexion et la discussion entre enseignants et élèves sur le curriculum caché ;

- Aider les enseignants à créer un environnement d'apprentissage inclusif ;
- Encourager la bonne collaboration entre les enseignants, entre les enseignants et les autres acteurs ;
- Éviter de croire aux préjugés qui ne sont pas fondés et respecter les autres malgré leurs différences ;
- Établir des relations saines avec ses camarades et éviter les conflits ;
- Développer une image de soi, positive et éviter d'être influencé par des comportements négatifs ou des normes qui ne sont pas saines ;
- Établir des relations positives avec ses camarades même si ceux-ci ont des valeurs ou des comportements différents.
- Élaborer des curricula ouverts pour permettre d'accueillir sur le curriculum caché,
- Former les acteurs du système éducatif sur le curriculum implicite,
- Introduire le module sur le curriculum caché dans le programme d'enseignement des écoles de formation des enseignants.

A la suite de ces propositions que peut-on retenir en guise de conclusion ?

Conclusion

Aux termes de cet article, il ressort que le curriculum caché est perceptible aux plans psychologique, pédagogique et social. Les enquêtes réalisées montrent qu'il offre aux apprenants, la possibilité d'acquérir des compétences sociales et émotionnelles précieuses, partant, le curriculum caché renforce en eux leur confiance et les aide à devenir autonomes et critiques. Pour cette raison, les enseignants du CM2 doivent être outillés pour décoder son objet et ses enjeux dans les programmes scolaires. Cela passerait sans doute par une formation conséquente des enseignants afin de pouvoir réduire ses effets pervers.

Bibliographie

Berbaum, J. (1994). Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation. Paris : Nathan.

De Ketele, J.-M. (2011). L'évaluation et le curriculum : les fondements conceptuels, les débats, les enjeux. Consulté le Janvier 15, 2023, sur <https://doi.org/10.4000/dse.1022>

De Landsheere, G. (1979) Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en éducation. Presses Universitaires de France,

Demeuse, M., & Strauven, C. (2013). Développer un curriculum d'enseignement ou de formation : des options politiques au pilotage. Paris : 2^e édition collection Perspectives en éducation et formation,

Depover, C., & Noël, B. (2005). Le curriculum et ses logiques : une approche contextualisée pour analyser les réformes et les politiques éducatives. Paris : le Harmattan Collection Education et Formation.

Deziel, S. (2010). Formation de l'esprit critique et société de consommation. Québec : ouvrage présenté à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en philosophie pour l'obtention du grade de Maître des arts (M.A.).

Etzioni, A. (1971). Les organisations modernes. Paris : GEMBLOUX DUCULOT.

Fraszka, M. (2023). Investir sorcier. Consulté le Février 2, 2023 à 9h22, sur https://www.investirsorcier.com/definition-de-la-theorie-des-conflits/#google_vignette

Houssaye, J. (2000). Théorie et pratiques de l'éducation scolaire (1) : Le triangle pédagogique. Berlin : 3^e ed Peter Lang.

Houssaye, J. (2013). La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui. Paris : COLLECTION philip MEIRIEU.

Kaboré/Tenkodogo, G. (2006). La Rénovation du curriculum d'études dans l'éducation de base formelle : l'exemple des sciences d'observation au CM. ENS de Koudougou.

Lacaze, L. (2013). L'Interactionnisme symbolique de blumer revisité. Consulté le Janvier 15, 2023 à 9h25, sur CAIRN .INFO : <https://www.cairn.info/revue-societes-2013-3-page-41.htm>

Le Breton, D. (2004). L'interactionnisme symbolique. Paris : PUF collection Quadrige Manuels.

Le Breton, D. (2012). L'interactionnisme symbolique. (P. U. France, Éd.) Consulté le Janvier 14, 2023, sur <https://www.cairn.info/l-interactionnisme-symbolique-9782130732679-àage-45.htm>

Lepri, J.-P. (2012). La fin de l'éducation ? Commencements... l'Instant Présent.

Mandela, N. (2022). Université de paix. Consulté le janvier 15, 2023 à 9h, sur développement web par UPSOURCE : <https://www.universitede paix.org/leducation-est-l'arme-la-plus-plus-puissante/m>

MENAPLN. (2014). Cadre d'orientation du curriculum(coc) de l'éducation de base. Consulté le mars 26, 2022, sur <http://www.tc2.ca/fr/a-propos-de-tc2/ce-que-nous-faisons-/notre-approche-unique/notre-model.php> consulté le 26 mars 2022 à 9h45

Perrenoud, P., (1995). Dix non-dits ou la face cachée du métier d'enseignant.

Perrenoud, P. (1993). Curriculum : le formel, le réel, le caché. Université de Genève. Consulté le décembre 15, 2022, sur https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1993/1993_21.html

Perrenoud, P. (2013). Curriculum : le formel, le réel, le caché. Paris : in Jean HOUSSAYE : La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd'hui.

Prahecq, H. (2003). Evaluation du curriculum caché d'un dispositif de formation non professionnelle. Mesure et évaluation en éducation. Grenoble.

Schwartzberg, R.-G. (1998). Sociologie politique. Paris : Montchrestien.

UNESCO. (2015). Education 2030 : Déclaration d'Incheon et Cadre d'action pour la mise en oeuvre de l'Objectif de développement durable 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie; 2016.

Les manuels scolaires dans les lycées et collèges à l'épreuve des réformes institutionnelles en Côte d'Ivoire

Anicet Elvis Aké AHOU¹⁵

Université Félix Houphouët Boigny de
Cocody- Abidjan (Côte d'Ivoire)
Ahouake83anicet@gmail. Com

Résumé

Dans un contexte de réformes institutionnelles où seules les maisons d'édition reconnues sont habilitées à proposer les manuels scolaires en Côte d'Ivoire, force est de constater par ailleurs certains acteurs du système éducatif s'adonner à cette pratique. L'implication de cette catégorie d'acteurs est la résultante d'une forme de légitimation construite autour de la commercialisation des manuels scolaires. Se fondant alors sur des entretiens, le texte propose de rendre compte du processus de légitimation de commercialisation occultant les dispositifs institutionnels formels. Ce qui donne de montrer le jeu des acteurs dans la chaîne de commercialisation phagocytant le fonctionnement du système éducatif. Cela dit, il est question premièrement de montrer la légitimité des enseignants à s'imposer aux autres dans la commercialisation ; ensuite montrer comment au moyen de la complicité de l'agent social pris comme cible, les enseignants légitiment la commercialisation des manuels didactiques au sein des établissements et enfin étudier la disqualification des matériels commercialisés sur le marché formel comme une légitimité de la commercialisation.

Mot clés : réformes institutionnelles, système éducatif, commercialisation, manuels scolaires

Abstract

In a context of institutional reforms where only recognized publishing houses are authorized to offer school textbooks in Côte d'Ivoire, it is clear that certain actors in the education system are engaging in this practice. The involvement of this category of actors is the result of a form of legitimation built around the marketing of school textbooks. Based on interviews, the text proposes to account for the process of marketing legitimization overshadowing formal institutional arrangements. This

¹⁵Maître-Assistant CAMES, Enseignant-Chercheur à l'Institut d'Ethno-Sociologie (IES) de l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire), ahouake83anicet@gmail.com

shows the play of actors in the marketing chain swallowing up the functioning of the education system. That said, it is a question first of all of showing the legitimacy of teachers to impose themselves on others in marketing; then show how, through the complicity of the social agent taken as target, teachers legitimize the marketing of educational manuals within establishments and finally study the disqualification of materials marketed on the formal market as a legitimacy of marketing.

Keywords: institutional reforms, education system, commercialization, school textbooks

Introduction

En Côte d'Ivoire, la commercialisation de matériels didactiques a vu le jour avec la librairie de France en 1938. Depuis lors, elle n'a cessé de multiplier ses points de vente sur l'étendue du territoire national. Celle-ci s'est vue renforcer en 2016, avec la présence du groupe FNAC dans les grandes surfaces vu l'importance de la demande sur le territoire. Par ailleurs, la vente des manuels gagne du terrain avec l'implication d'autres acteurs au regard du nombre sans cesse croissant d'élèves dont les enjeux financiers ne sont guère à occulter. En effet, dès l'entame de l'année scolaire plusieurs commerçants, exerçant dans d'autres secteurs d'activités, se rendent disponibles pour cette rentrée. Elle devient alors une rentrée pour des opérateurs économiques, notamment, de ceux exerçant dans le métier de la production, de distribution et la commercialisation du matériel didactique George Mahet (2016). Au nombre de ces acteurs, l'on compte aussi les établissements et personnels en charge de l'éducation. Une pratique qui ne leur est pas due, ni concédée de surcroît transformer les établissements scolaires en des relations marchandes.

En effet, l'école constitue le lieu d'apprentissage, de socialisation et de transmission de savoirs. Ce regard porté sur l'école fut abordé par plusieurs auteurs dont les études sont focalisées sur les relations des acteurs intervenant dans le processus d'apprentissage (Chapoulie et Dominique Merllié, 1975 ; Yvette Delsaut, 1970 ; Philippe Fritsch, 1972 ; Claude Grignon, 1972 ; Patrick Champagne, 1972 ; Nathalie Bulle, 2005 ; Claude Lessard, 2022). Le rôle dévolu aux enseignants est donc, le développement individuel des enfants et des jeunes gens, la gestion de processus d'apprentissage en classe, la

transformation de l'ensemble de l'établissement scolaire en une « communauté d'apprenants », ainsi que les liens avec les collectivités locales et le monde extérieur (Bienenseigne, 2021).

Ainsi, pour maintenir ce rôle dévolu aux enseignants, l'Etat ivoirien a mis en place des réformes et dispositifs institutionnels aux nombres desquels figure celle portant interdiction aux établissements et personnels en charge de l'éducation, la vente des manuels scolaires, laquelle perçue comme désordre social voire une anomie. Cela dit, les établissements scolaires ne doivent en aucun cas, se transformer en un marché (échange marchand) pour la vente du matériel didactiques, car l'école est lieu d'apprentissage et de socialisation. Désormais, la vente de manuels relève du ressort des libraires. En outre, ni les établissements, ni les enseignants, ni autre personnel en charge du système éducatif n'a le droit d'exercer une activité relative à la vente de manuels scolaires. L'on devrait s'attendre qu'aucun du personnel du système de l'éducation ne puisse commercialiser les différents manuels. Aussi, l'on devrait s'attendre que les établissements scolaires ne constituent en aucun cas, des centres d'opération d'échange marchand.

Toutefois, l'on observe l'implication des enseignants et les établissements scolaires dans la vente des manuels didactiques. En effet, au sein des établissements scolaires notamment le Collège Moderne Bad de Koumassi, certains enseignants recommandent des élèves auprès des vendeurs, d'autres collectent des fonds auprès des élèves et se chargent d'apporter les manuels lors de la prochaine séance. Par ailleurs, d'autres enseignants sont approvisionnés par les maisons d'édition au sein l'établissement afin de pouvoir les vendre aux élèves et un fois vendus, ils se partagent les dividendes. D'autres procèdent par distribution de listes de fournitures sur lesquelles listes sont mentionnés les manuels disponibles au sein de l'établissement. Tous ces détails montrent le degré auquel les enseignants sont impliqués dans la commercialisation des manuels didactiques.

Alors que la commercialisation des manuels se veut une activité relevant du ressort des libraires, selon les réformes institutionnelles, comment se fait-il que les établissements deviennent un champ

d'opération de relations marchandes au point où les enseignants se voient impliquer ?

Répondre à cette question nécessite d'approcher la sociologie économique pour analyser la commercialisation des manuels didactiques comme une légitimité des acteurs quoique du point de vue institutionnel n'ayant pas le droit de pratiquer de telles activités. Ainsi, s'appuyant sur l'approche théorique de Bourdieu, l'on formule l'hypothèse selon laquelle le rapport à la commercialisation des manuels chez les enseignants s'explique par la légitimité du pouvoir. Cette légitimité rend compte d'une classe qui s'impose au moyen de sa culture, ses pratiques sociales et son réseau d'appartenance à l'autre classe. Ainsi, l'objectif de l'étude est de comprendre la manière dont les enseignants légitiment leurs pratiques commerciales des manuels au sein des établissements scolaires. Cela dit, il est question premièrement de montrer la légitimité des enseignants à s'imposer aux autres dans la commercialisation ; ensuite montrer comment au moyen de la complicité de l'agent social pris comme cible, les enseignants légitiment la commercialisation des manuels didactiques au sein des établissements et enfin étudier la disqualification des matériels commercialisés sur le marché formel comme une légitimité de la commercialisation.

1-Méthodologie

Cette étude n'a pu se réaliser sans méthodologie. Orientée donc dans la perspective théorique de légitimité de pouvoir telle que présentée par Bourdieu (1966), cette étude se veut essentiellement qualitative. Elle s'est réalisée dans la commune de Koumassi, au sein de l'établissement Collège Moderne BAD de Koumassi. Des informations ont pu être recueillies grâce au concours d'un ancien élève de cet établissement exerçant le métier de libraire. Ce dernier a créé une relation de confiance en tant que libraire auprès du personnel de l'établissement capable de fournir des informations sur la vente des manuels didactiques. Au regard des objectifs, l'âge a importé peu et sans distinction de sexe dans cette étude. La collecte des données s'est donc réalisée à l'aide de guide d'entretien, auprès de 5 enseignants dont 4 vendeurs de manuels et responsables de conseil

d'enseignement, 5 élèves (niveau 4^e et 3^e), 2 parents d'élèves, 2 du personnel administratif et un éditeur. Au total, 18 personnes ont été interrogées. Ce qui a permis d'identifier les réseaux d'approvisionnement des enseignants dont Super Novas. Le choix des niveaux d'étude n'est fortuit, car motivé par leur ancienneté dans l'établissement, les élèves ont pu fournir des informations sur la commercialisation des manuels puisqu'eux-mêmes en sont victimes. Ces derniers n'ont pas hésité à expliquer en long et en large les pressions vis-à-vis des enseignants. Ce fut le cas des enseignants auprès de qui les informations ont facilité à comprendre le mode opératoire des maisons d'édition.

2-Résultats

2-1-Le rapport à la commercialisation des manuels scolaires : De l'institutionnalisation à la légitimité

Le phénomène de commercialisation des manuels didactiques dans les lycées et collèges est le résultat de rapports sociaux collaboratifs entre personnel administratif et enseignants. Devenu ainsi une pratique sociale au sein des lycées et collèges, le phénomène s'est vu institutionnaliser, voire légitimer par les acteurs en charge de l'éducation scolaire. En effet, au cours de l'année scolaire, enseignants et personnel administratif interagissent afin de formaliser des accords de compromis capables de légitimer toute action de vente de manuels scolaires. Ce rapport collaboratif octroie une légitimité institutionnelle aux enseignants pour se maintenir dans la vente des manuels.

A cet effet, un personnel de l'administration témoigne que « *effectivement les enseignants viennent voir l'administration avant de vendre les documents dans l'établissement* ». Ce phénomène s'est de plus en plus accentué avec l'implication des inspections pédagogiques, lesquelles réconfortent la légitimité institutionnelle des pratiques des enseignants au sein des établissements. Ainsi, la commercialisation des manuels est devenue une pratique sociale normale au sein des établissements scolaires, car légitimée par les accords de compromis. Cela dit, cette activité sociale à caractère économique est devenue une institutionnalisation des normes non formelles de l'établissement. La légitimité dont se revêtent les

enseignants, influence dès lors, les élèves à s'approvisionner les manuels soit chez les enseignants eux-mêmes soit dans les librairies indiquées.

Par ailleurs, certains enseignants disposent d'une liste d'élèves ayant effectués des achats auprès eux. D'autres procèdent par la mise en forme des signatures voire des tampons sur les matériels didactiques afin de reconnaître ou identifier les élèves ayant achetés leurs matériels didactiques. Cette pratique donne droit aux enseignants de sanctionner certains élèves. Ainsi, pour éviter toute sanction, ces derniers se donnent les moyens pour s'offrir les matériels didactiques auprès des enseignants. Ceci donne la possibilité aux enseignants de dresser une liste d'élèves ayant rempli les conditions afin de les récompenser lors des calculs de moyennes. Ceux-ci deviennent alors des potentiels clients. Un lieu de savoir transformé en un espace commercial. Cela est confirmé par les propos de cet élève : *« jusqu'à ce qu'on nous montre même les endroits où on peut avoir les documents. On dit vas là-bas, tu vas trouver tel livre, quand tu finis de payer, on prend un stylo pour écrire ton nom, ta classe avec signature, tout ce qui prouve que tu as payé à l'endroit qui a été indiqué. Mais si tu n'as pas payé là-bas, c'est nul »*. Ces propos montrent à quel point la position statutaire des enseignants constitue une contrainte pour les élèves dans le choix des librairies. En effet, les élèves se soumettent à l'achat du matériel didactique proposé par les enseignants dans le but de se faire identifier, sinon ils s'exposent à des sanctions liées aux notes et moyennes de classes. Cela se perçoit à travers les propos de cet enseignant : *« je vais les bombarder avec une interrogation toute à l'heure et ils viendront payer »*. Ce mécanisme d'identification influence non seulement les notes, mais aussi les moyennes de classes. Ainsi, pour bénéficier des faveurs lors des calculs des moyennes, les élèves sont contraints à se procurer les manuels auprès des enseignants. Ceci est étayé par les propos d'un enseignant disant que : *« si je mets un signe c'est pour reconnaître ceux qui ont payer avec nous. Il faut quand même faire une faveur a ceux qui ont fait des achats avec toi. Ceux qui n'ont pas fait d'achat ne peuvent pas avoir les mêmes privilèges que ceux qui l'ont fait. Il faut quand même les encourager »*.

Aussi, plusieurs élèves pensent que les enseignants ont la capacité de leur permettre de réussir leur année scolaire. En effet, l'achat de matériels didactiques permet aux élèves d'avoir la moyenne. C'est ce qu'explique un élève en ces termes : « *En tout cas nous les élèves aussi, ça nous arrange parce si tu as payé les livres chez eux, tu as la chance d'avoir au moins 10 de moyenne au 1^{er} trimestre, 10 de moyenne 2^e trimestre et 10 de moyenne le troisième trimestre, dans le cas contraire, toi-même tu te débrouilles. On peut dire que ça nous arrange aussi au lieu de payer ça dehors, ça nous arrange et puis si on leur donne l'argent aussi, même s'ils ne nous envoient pas les documents, ils sont eux-mêmes contraints à arrondir notre moyenne. Donc nous même on peut dire que ça nous arrange* ». Ces propos montrent que le système en place permet aux élèves d'avoir leur moyenne de classe à travers les faveurs qu'ils obtiennent en achetant les matériels didactiques. Ainsi, les élèves obtiennent des bonus en achetant les matériels didactiques avec les enseignants. C'est en cela qu'un élève disait : « *on nous fait un plus sur la moyenne quand on achète les livres avec eux. Si tu n'achètes pas on ne te fait pas plus* ». Aussi, les exercices contenus dans les documents font l'objet de devoirs et sujets d'examens en classe. C'est le cas des devoirs de EDHC, de mathématique, de sciences physiques qui sont dans les cahiers d'habiletés vendus par les enseignants de ces matières. A cet effet, il est au bénéfice pour l'élève de s'en procurer afin d'espérer avoir de meilleures notes et moyennes de classe. L'achat de matériels didactiques auprès des enseignants a donc un rôle constructif dans la formation des notes et moyennes.

2-2-Le réseau d'appartenance au cœur d'une légitimité de commercialisation : une complicité de l'agent social

Organisés en conseils d'enseignement, les enseignants ne fournissent plus d'efforts pour mettre dans les circuits de vente le matériel didactique au sein de leurs établissements d'appartenance. Il ressort des entrevues que tout matériel utilisé au cours de l'année est soumis à l'appréciation du conseil avant de passer à l'examen critique d'un inspecteur pédagogique pour toute validation. A cet effet, plusieurs témoignages issus des enseignants rendent compte que : « *D'abord dans le choix de l'Edition on se réunit en conseil d'enseignement et*

puis ... on ... quand on a une panoplie de document chacun essaie donc d'analyser et puis on essaie donc d'adopter un document. ».

Les enseignants sont alors organisés en groupe restreint pour le choix du matériel didactique. Une fois que le choix fut opéré, les enseignants contactent les maisons chargées d'éditer les manuels (les maisons d'éditions). N'empêche aussi que ces maisons d'éditions se rendent dans les établissements pour livrer le matériel didactique aux enseignants. Ces dernières se chargent de les fournir aux enseignants, lesquels vont ensuite vers les élèves pour la commercialisation. Le circuit de vente se construit comme une chaîne de distribution. Dès que les manuels sont vendus aux élèves, les enseignants rendent alors compte aux maisons d'éditions. C'est ce qu'exprime un enquêté en ces termes : *« Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que l'enseignant lui-même prend attache avec la maison d'Édition et puis ... il réceptionne les livres, les commercialise et en retour, il donne quelque chose à l'autre. Puis on récupère les documents avec eux et quand on finit de commercialiser (...) On donne leur quota ».*

Par ailleurs, il existe une possibilité de vente au moyen de la mobilisation des réseaux informels pour échapper, voire contourner tout contrôle mis en place par les institutions formelles. Ce que l'on pouvait désigner comme un jeu de complicité de l'agent social. En effet, les enseignants jouent un jeu commercial de gagnant-gagnant avec certains libraires. Pour ce faire, les enseignants mettent à la disposition de ces libraires, les matériels didactiques pour éviter d'être pris au filet d'une forme de fraude ou corruption, au risque de perdre leur poste. A cet effet, un enseignant disait ceci : *« tu sais à cause de la nouvelle ministre on ne peut pas vendre directement dans l'école donc, on est obligé de chercher un coin dans le marché pour déposer. Et après on indique aux élèves ou ils doivent acheter ».*

Cette complicité de l'agent social se joue entre enseignants et libraires impliquant ainsi les élèves.

2-3-La disqualification des matériels didactiques sur le marché formel comme une légitimité de la commercialisation

Les enseignants légitiment leur pratique au sein de l'établissement à partir de leur capacité à remettre en cause, certaines failles que

comportent plusieurs manuels sur le marché formel. En effet, disposant d'une expérience dans la pédagogie, les enseignants se hissent à se présenter comme des dépositaires du savoir et de la connaissance. Ce positionnement social leur donne la possibilité d'apporter des critiques d'ordre pédagogique sur les matériels didactiques afin de choisir ceux, qui selon eux semblent appropriés et adaptés à la situation.

Ainsi, pour cet enseignant : « *quand on a une panoplie de documents, chacun essaie donc d'analyser et puis d'adopter le document qui convient. On regarde en fonction des documents. Il y a certains documents qui sont truffés d'erreur ça je te le dis mais il y a d'autre document ... qui propose des exercices mais les exercices ne pas sont adaptés. L'on fait des propositions ; on analyse, on regarde et puis on fait un choix.* ». Un autre enseignant confectionneur de documents explique que : « *Lorsque tu fini de confectionner le document tu vas vers un inspecteur pédagogique ou bien un conseiller pédagogique c'est eux qui nous encadrent et puis tu lui présente le manuscrit il consulte pour voir si ça y est au programme, si c'est conforme. Ils vous donnent leur ok sinon le manuel que nous avons écrit ici présentement on a déposé un exemplaire à l'antenne pédagogique.* » Toute cette capacité à pouvoir jauger la qualité des documents participe à légitimer le choix des enseignants à la vente des matériels didactiques. Pour acquérir le statut de matériel didactique, tout document doit être soumis à un examen critique. Cet examen permet de vérifier l'efficacité du matériel dans le processus d'enseignement. Un tel examen est réalisé par des individus qui s'y connaissent en la matière. Il se fait sur la base des connaissances, des savoirs, des compétences et expériences des individus qui s'en chargent. Ainsi, les enseignants sont habilités a effectué cet examen en fonction de leur statut dans le système éducatif.

Certains élèves trouvent les matériels didactiques des enseignants plus pertinents que ceux vendus sur le marché formel. De ce fait, ces élèves demandent eux-mêmes aux enseignants de leurs vendre les livres. Ils pensent que les enseignants sont mieux placés pour commercialiser les matériels didactiques car ceux-ci s'y connaissent. C'est pour cette raison qu'un enseignant disait ceci « *ils se disent qu'avec le professeur c'est au moins l'original et puisque c'est ce que le professeur*

demande. De peur de se tromper il est préférable d'acheter les documents avec les professeurs »

3-Discussion et conclusion

La commercialisation de matériels didactiques au secondaire est la résultante d'une complicité de l'agent social incorporé dans les relations enseignants – maisons d'éditions – élèves et personnel administratif. Dans cette interaction, des relations de collaborations entre ces différents acteurs se construisent pour légitimer la commercialisation de manuels par les enseignants. Ainsi, l'on assiste à une institutionnalisation d'un réseau informel tirant sa légitimité des accords de compromis entre les acteurs en charge du système éducatif. C'est cette légitimité que Arendt (1972) traduit à travers le caractère consentent des acteurs. Pour ce dernier, la légitimité est un consentement entre un grand nombre d'hommes lorsqu'il dit « *être ensemble* ». « *Lorsque nous disons que quelqu'un est "au pouvoir", nous entendons par là qu'il a reçu d'un certain nombre de personnes le pouvoir d'agir en leur nom* ». En effet, la légitimité est un arrangement entre plusieurs individus en interaction.

Dans la même veine, Mormont (1992) décrit cette démarche comme une transaction, c'est-à-dire « comme une interaction (micro) ou un rapport social (macro) où, à propos d'un objet, des règles qui s'y appliquent et des acteurs reconnus, l'échange porte sur les principes de légitimité en fonction desquels règles et acteurs qui interviennent ». Cette légitimité est une manière de « spécifier le lien social car elle suppose l'existence de normes symboliques partagées permettant aux membres d'une société d'interagir de façon coopérative » (Laufer et Burlaud, 1980).

Les constats au collège moderne Bad montrent que seuls les enseignants vendent le matériel didactique aux élèves. De ce fait, il est opportun de dire que le statut d'enseignant est mobilisé comme capital culturel favorisant la pratique du commerce de matériels didactiques dans l'espace scolaire. Le statut social confère donc la légitimité à un individu d'agir dans un espace social. Le statut d'enseignant confère une position sociale dans l'espace scolaire. Ce qui reconfigure les relations sociales, donnant alors aux enseignants une position de

dominant caractérisée par la liberté d'exercer des activités économiques autre que la fonction d'enseignant au sein de l'espace scolaire. Ainsi, dans un espace social, la position de dominant occupée par un individu permet de légitimer ses actions même si les normes formelles ne l'autorisent pas.

Cette relation de domination oriente désormais le choix aussi bien des élèves que des parents d'élèves. Ainsi, le choix de se procurer les manuels didactiques auprès des enseignants positionne les élèves et leurs parents au rang de dominés sociaux, et légitime le statut des enseignants en tant que commerçants. En ce sens, Bédard-Pétrin et Gendron (2003) postule que la reconnaissance de la légitimité d'une personne peut donc s'envisager comme acceptation de soumission. Dans cette perspective la légitimité est une soumission volontaire à un individu. Dans le cadre de cette étude, les élèves achètent le matériel didactique dans le but de se faire connaître ou identifier par leurs enseignants. Cette forme de soumission obéisse à des attentes, lesquelles sont confinées dans les interactions. En effet, les élèves qui acceptent d'acheter les manuels auprès des enseignants considérés comme les maîtres et dépositaires de la connaissance et du savoir, bénéficient non seulement des faveurs lors des calculs des moyennes, mais aussi des faveurs de voir les sujets de compositions émanant des documents recommandés.

La commercialisation de matériels didactiques au secondaire par les enseignants résulte donc de la capacité des enseignants à s'imposer aux élèves. Cela concorde avec les études menées par Pétrin et Gendron (2003) montrant que dans le flux transactionnel, « la légitimité n'est jamais acquise : elle se gagne, se perd, se manipule, se construit ou même, se négocie ». Selon Laufer et Burlaud (1997), la légitimité est une manière de « spécifier le lien social car elle suppose l'existence de normes symboliques partagées permettant aux membres d'une société d'interagir de façon coopérative ». Cela dit, la commercialisation de matériel didactiques au secondaire reconnue de façon implicite par l'établissement obéit donc aux normes implicites de l'espace scolaire, comme le souligne Macdonald R. Pour cet auteur, il n'y a pas que les normes juridiques qui régissent les pratiques en société, il peut avoir des normes non formalisées et « inférentielles » guident aussi les pratiques. Selon lui, seules les normes implicites et

« inférentielles » sont réellement normatives Macdonald (1996). Certes, il existe les normes explicites émanant des propositions des législateurs dans la société, cependant ce sont les normes non formelles qui guident et orientent les actions des individus voire leurs choix.

En outre, la commercialisation de matériels didactiques dans l'espace scolaire est la résultante d'une participation de plusieurs acteurs. Chaque acteur joue sa part de responsabilité pour la mise en œuvre du fonctionnement de cette pratique sociale. Les éditeurs jouent le rôle de fournisseurs, les enseignants (les commerçants) avec l'accord de l'établissement et les responsables d'inspections jouent le rôle d'intermédiaires entre les maisons d'éditions, et les élèves constituent des potentiels clients. Ainsi les interactions entre les acteurs du système éducatif permettent d'opacifier les relations marchandes qui se déroulent dans le système éducatif.

Par ailleurs, les enseignants parviennent à construire leur légitimité grâce à leurs capacités à remettre en cause certains documents. Cette manière de faire renvoie à la légitimité cognitive Ashforth et Gibbs (1990). L'enseignant qui commercialise le matériel didactique se doit de convaincre sur la qualité du document. Cet acte de persuasion se fait par le bien du capital culturel dont il dispose.

De ce fait, la production et la commercialisation de matériels didactiques est une innovation sociale et culturelle. Donc, la transgression des normes formelles interdisant la commercialisation de matériels didactique dans l'espace éducatif est perçue du point de vue de Merton comme une innovation, lorsqu'il élaborait une typologie de la déviance. Pour lui, les innovateurs partagent les objectifs de la société, mais ne disposent pas de moyens légitimes pour les atteindre. Le cas des enseignants produisant les matériels didactiques diffère de celui défini par Merton en ce sens que les enseignants suivent des procédures légitimes dans la production de matériels didactiques. Les autres acteurs mettent tout en œuvre pour légitimer la pratique marchande des manuels didactiques détenue par les enseignants.

Références bibliographiques

Arendt. Hannah (1972), Sur la violence. *In : Du mensonge à la violence, essais de politique contemporaine*, Paris, Calmann-Lévy (coll. Agora), p 153.

Ashforth Blake et Gibbs Barrie (1990), *The double-edge of organizational legitimation*,

Organization Science, 1 (2) (1990), pp. 177-194.

Chapoulie Jean-Michel et Merllié Dominique (1975), Le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire. Les déterminants objectifs de l'accès au professorat *in Revue française de sociologie*, 1975, 16-4. pp. 439-484.

Delsaut Yvette (1970), « Les opinions politiques dans le système des attitudes : les étudiants en lettres et la politique », *Revue Française de Sociologie*, n° 11, p. 45-64

Fritsch Philippe et Montlibert Christian (1972), « Le cumul des désavantages : les élèves des centres ménagers » *in Revue française de sociologie*, vol. 13, n° 1, p. 80-93.

Laufer Romain et Burlaud Alain (1980), *Management public : gestion et légitimité*, Paris :
ditions Dalloz Gestion.

Laufer Romain et Burlaud Alain (1997). Légitimité. *In Encyclopédie de gestion* par Simon, Y.,

Joffre, P., Paris : Économica, 1754-1772.

Macdonald Roderick (1986), Pour la reconnaissance d'une normativité juridique implicite et « inférentielle » *in Sociologie et sociétés*, 18(1), 47-58. <https://doi.org/10.7202/001460ar>

Mormont Marc (1992). « *Pour une typologie des transactions sociales* », in M. Blanc (éd.), p. 112-135.

Pétrin Anne et Gendron Corinne (2003), « De la légitimité organisationnelle à la légitimité d'une entreprise institutionnelle », *Recueil de textes CÉH/RT-II-2003, Onzième séminaire de la série annuelle 2002-2003 sur l'éthique et la responsabilité sociale de l'entreprise. Chaire de responsabilité sociale et de développement durable*. École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal.

Contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques comme catalyseur d'apprentissage chez l'apprenant

Emmanuel EMANE

*Ph. D. en mesure et évaluation/
professeur de l'enseignement normal 2^{ème} grade
Ecole Normale d'Instituteurs d'Enseignement
Général Bilingue, Ebolowa, Cameroun
emanuelemane54@gmail.com*

Résumé

Le constat est qu'à l'école, l'on observe une phobie générale des nombres. Au regard de ce qui précède, il est constant que les élèves ne parviennent pas à établir la différence entre les données utiles et inutiles d'une situation didactique. A l'évaluation des compétences en mathématiques, la tendance est à reproduire le schéma cognitif mobilisé par l'enseignant pendant le cours. En effet, selon la conception théorique Bruner Jérôme sur l'étayage, l'on comprend qu'apprendre n'est pas un jeu, il suscite des efforts qui engendrent souvent des frustrations. Elles sont désignées par Delay Jean et Pichot Pierre, comme une situation dans laquelle, un obstacle ou un événement frustrant modifie la conduite du sujet. En s'appuyant sur les travaux actuels qui reprennent leur modèle théorique, nous insistons sur la motivation intrinsèque. L'objectif du présent article, est d'analyser une relation de cause à effet entre le contrôle de la frustration de l'enseignement des mathématiques et l'apprentissage chez l'apprenant. L'étude s'inscrit dans le paradigme explicatif et adopte un devis quantitatif adossé sur un plan d'expérience avec un groupe expérimental et un groupe témoin. Les résultats de la statistique inférentielle révèlent que la structuration des savoirs à acquérir en mathématiques au cours de la construction du processus didactique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faudrait prendre en compte les modalités du contrôle de la frustration, dans la construction un système didactique qui rend fonctionnel le postulat de base de Bruner à travers ses fonctions d'étayage. Ses paramètres serviront de critères d'un outil d'évaluation du processus didactique, de la transposition curriculaire à l'action didactique proprement dite.

Mots-clés : enseignement, apprentissage, contrôle, frustration, mathématiques

Abstract

The observation is that at school, we observe a general phobia of numbers. In view of the above, it is understood that, pupils do not succeed in establishing the difference between the useful and non-useful data in a didactic situation. When

evaluating skills in mathematics, the tendency is to reproduce the cognitive schema mobilized by the teacher during the course. Indeed, according to Jerome Bruner's theoretical conception of scaffolding, we understood that learning is not a game, it provokes efforts which often lead to frustration. Indeed, according to John Delay and Peter Pichot, frustration designates a situation in which an obstacle or a frustrating event modifies the behaviour of the subject. Based on current work which takes up its model, we insist on the intrinsic motivation. The objective of this article is to analyse a cause and effect relationship between the control of the frustration during the teaching of mathematic and the learning in the learner. The study is part of the explanatory paradigm and adopts a quantitative estimate based on the experimental group and a control group. The results of inferential statistics reveal that the structuring of knowledge to be acquired in mathematic is not sufficient for the building to the didactic's process. It would better to take account the modalities of controlling of frustration, in the building of a didactic's system which makes operational the basic postulate of Bruner through its principles. Theirs parameters will use at indicators from tool of evaluation to the didactics' process, from the transposition of curricula to the action of didactic.

Key- words: teaching, learning, control, frustration, mathematic.

1. Problématique de l'étude

Un regard sur le mouvement des réformes curriculaires des systèmes éducatifs du monde révèle qu'il recherche la qualité de l'éducation. Ce qui montre l'importance de ce concept notamment en mesure et évaluation. Dans cette logique G. Haim et M. Warnet (1998 : 45) envisagent ce concept dans une vision transformatrice. A cet effet, ils stipulent que : « la qualité est la conformité des produits ou service aux besoins exprimés par les clients internes ou externes, et sur lesquels les fournisseurs internes ou externes se sont engagés ». Cette vision se caractérise par la confiance, l'organisation centrée sur la satisfaction du client, une attitude d'écoute, des responsabilités et les initiatives partagées, une connaissance ou une maîtrise des coûts pour ne citer que celles-là.

Dans cette perspective, les systèmes éducatifs doivent suivre l'évolution croissante de l'histoire. C'est peut-être la raison pour laquelle, Ntebe Bomba (2008) estime que la société se transforme à pas des géants et la pédagogie doit l'accompagner dans cette démarche accélérée. Ce qui explique cette prépondérance aux réformes curriculaires. Celles-ci étant en réalité un processus complexe et prenant, elles exigent une planification lourde et une démarche

stratégique qui repose sur des principes clairs (Jonnaert, 2009). Toutes ces révolutions en éducation s'effectuent conformément aux textes législatifs en vigueur adoptés par les parlements des pays concernés. En Afrique, les pays du nord à savoir : l'Algérie, la Tunisie etc. et ceux du sud, ont participé à des nombreuses rencontres relatives à ces réformes. C'est le cas des réformes curriculaires avec pour preuve la note de cadrage du 5 au 9 Juillet 2010 à Brazzaville au Congo, pour qui l'éducation est un facteur primordial dans le développement économique et social d'un pays. Ce qui a amené le Cameroun à ratifier plusieurs conventions en rapport avec l'éducation (MINEDUB, 2018). En plus de ces conventions, la constitution de 1996 du Cameroun révisée en 2008, garantit à tout enfant le droit à l'éducation. Ce droit est repris dans les dispositions juridiques de l'éducation au Cameroun précisément dans l'article 11 de la loi définissant les missions de l'État relative à la politique éducative (Etat du Cameroun, 1998). A cet effet, le parlement camerounais a arrêté les objectifs et les orientations générales des programmes nationaux d'enseignement et de formation, en liaison avec tous les secteurs de la vie nationale pour des raisons de la professionnalisation et de l'enseignement.

C'est dans l'option de cette réflexion globale que l'approche par les compétences a fait son apparition au Cameroun. A la suite de la participation de ce pays au programme de formation d'un pool d'experts de la mise en œuvre de cette réforme pédagogique. Elle est introduite en 2003, de façon effective au Cameroun dans le cadre d'un projet pilote financé par la banque africaine de développement. Ce projet visait à réduire les redoublements tout en développant les activités de remédiation selon les dispositions réglementaires définies par MINEDUB (2006). Au niveau international, Communauté française de Belgique (1999) présente dans ses analyses de la politique éducative, les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et l'organisation des structures propres à les atteindre. Ces missions visent chez tous les élèves l'appropriation des savoirs et la construction des compétences. Elles rendent les élèves aptes à apprendre, à apprendre toute leur vie, et à prendre une place dans la vie économique, sociale et culturelle dans leurs milieux de vie respectives.

Cependant, l'on relève que les résultats du Cameroun au test standardisé de l'évaluation des mathématiques dans les petites classes

des acquis scolaires en abrégé EGMA a été organisée par le programme d'appui au secteur éducatif camerounais. Elle a été pilotée par la conférence des ministres de l'éducation des Etats et Gouvernements de la francophonie. Ces résultats se sont dégradés entre 1998 et 2005. Les tests se sont déroulés dans les classes de cinquième année de l'école primaire. L'échelle de notation était de 0 à 100 points. Le taux de réussite du Cameroun comme ceux de Sénégal, de la République Démocratique du Congo, du Togo, de la Burundi et du Gabon se situaient dans l'intervalle compris entre 40% et 45%. D'autres pays africains comme le Benin, la Côte-d'Ivoire, le Tchad, le Congo et le Burkina Faso ont obtenu chacun une note comprise entre 38 points et 40 points, soit un taux de réussite moyen de 39%. Madagascar était le seul pays à obtenir la mention passable avec un taux de réussite égal à 55%. Que ce soit au niveau national ou international, l'on constate que ces résultats n'ont pas beaucoup évolués. C'est le cas avec MINEDUB (2014) qui montre que les performances scolaires des élèves en mathématiques n'étaient pas tout à fait satisfaisantes. A titre d'exemple, les données empiriques issues d'une recherche en mathématiques chez les élèves du cours préparatoire, menée par E. Emame (2021) révèlent que les taux de réussite respectifs pour les années scolaires de 2017/2018 et de 2018/2019 du site de son étude se situaient à 49,81% et à 49,75%. A l'inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Bengbis, le taux réussite en mathématiques n'a jamais atteint un pourcentage de 60% depuis une dizaine d'années chez les élèves de fin cycle primaire, au regard des statistiques relevées à la Délégation Départementale de l'Education de Base de Sangmelima. Ce qui montre que les apprentissages ne sont pas efficaces en mathématiques.

Dans le même ordre d'idées, l'on observe que les données statistiques de UNESCO (2017) sur la recherche de l'enseignement de mathématiques ne sont pas satisfaisantes. Il en résulte que 617 millions d'enfants issus des pays en développement, n'atteignent pas le niveau des compétences minimales en mathématiques. Par la suite, une étude menée par V. Hannik (2019) sur les difficultés d'apprentissage en mathématiques, montre que 6% des enfants présentent des troubles persistants d'apprentissage ou les dyscalculies. Souvent, au fil de leur parcours scolaire, ces difficultés se multiplient et la spirale de l'échec scolaire s'installe rapidement.

Au regard de ce qui précède, il est constant qu'il existe une incongruence entre les dispositions juridiques et les données secondaires. Les dispositions juridiques présentent les conditions de la réussite d'une éducation de qualité, mais les données secondaires montrent plutôt que l'efficacité interne des systèmes éducatifs n'est pas satisfaisant. A la lecture de la conception théorique de J. Bruner (2011) sur l'étayage, il en résulte qu'apprendre est une activité complexe, il ne s'agit pas d'un jeu. Tout compte fait, l'apprenant devra fournir les efforts. Ce qui conduit à la question suivante : quel type d'effort doit produire un sujet en situation d'apprentissage ? La réponse à cette question n'est pas évidente. Dans cette logique, l'analyse des conceptions théoriques de Therer (1998), C. Raby et S. Viola (2007), montre que chaque apprenant se caractérise par son style d'apprentissage, qui n'est pas toujours en adéquation avec le style d'enseignement de son enseignant. Cette incongruence pourrait provenir du cadre théorique d'apprentissage privilégié par le système.

A ce sujet, le concept d'apprentissage se définit en fonction des différentes conceptions théoriques. Dans le modèle transmissif, il se résume à la transmission des savoirs. Dans cette logique, l'apprenant est considéré comme *tabula rasa* pendant que l'enseignant est le magister. Dans le modèle comportementaliste, l'apprentissage s'identifie à un changement de comportement observable (J-Ph. Tsala Tsala, 2006). Il en résulte que l'apprentissage devient une activité individuelle, ce qui confère le rôle de guide à l'enseignant. Dans le modèle constructiviste, l'apprentissage se résume selon J. Piaget (1998) au concept d'équilibration, qui se matérialise par les principes d'assimilation et d'accommodation. Dans cette logique, l'enseignant joue le rôle de facilitateur, car l'apprenant devient le principal acteur de l'activité. Dans le modèle socioconstructiviste, l'apprentissage se résume selon L-S. Vygotsky (1985), à la résolution des problèmes à travers les principes de l'échafaudage et notamment celui de la zone proximale de développement. Dans cette perspective, l'enseignant et l'apprenant jouent le rôle de pair. Dans la conception cognitiviste, l'apprentissage se résume au traitement de l'information. Selon R. Gagné (1976), le processus d'apprentissage est constitué de huit phases à savoir : la motivation, l'appréhension, l'acquisition, la rétention, le rappel, la généralisation, la performance et le *feed-back*. Son évaluation se réalise selon MINEDUB (2018) en codes

d'appréciation : non acquis, en cours d'acquisition, acquis. Selon l'approche curriculaire en vigueur, l'on envisage l'apprentissage dans une perspective socioconstructiviste.

Au regard de ce qui précède, il en résulte que l'objet de la présente étude, porte sur le contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques. Il a pour fondement théorique, la théorie J. Bruner (1998) sur l'échafaudage. Celle-ci fut reprise quelques années plus tard par J. Bruner (2011). Elle est constituée de six fonctions de l'échafaudage regroupées sous forme de deux aspects développementaux. Il s'agit des aspects cognitif et socioaffectif. Cependant, son application dans l'enseignement de mathématiques ne facilite pas sa mise en œuvre de l'action didactique dans la logique de Ph. Jonnaert et C. Vander Borgh (2010). Ce qui montre que ses principes ne sont compréhensibles, que sur le plan théorique. La raison est que ses fonctions d'échafaudage ne sont pas bien explicitées, notamment celles liées à l'aspect socioaffectif. Leur application dans la pratique de classe n'est pas perceptible : c'est l'essence de l'aspect théorique du problème de la recherche. La conséquence empirique est que, les apprentissages ne sont pas efficaces.

Les travaux de J. Delay et P. Pichot (1990) sur la théorie de la frustration, reprennent cette conception théorique sur son aspect socioaffectif et insistent sur la motivation intrinsèque qui active le geste d'échafaudage. Ce dernier représente un processus de co-analyse de la situation, qui favorise la co-explicitation de l'objet d'apprentissage, donnant lieu à la co-élaboration. Ce qui justifie la question principale de recherche suivante : quelles sont les modalités associées au contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques qui favorisent l'apprentissage chez l'apprenant ? La réponse à cette question donne lieu à l'hypothèse générale de recherche de la présente étude. Elle stipule que le contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques favorise l'apprentissage chez l'apprenant. Son opérationnalisation conduit aux deux hypothèses de recherche suivantes :

- le contrôle de la frustration primaire, lié à l'aspect cognitif pendant l'enseignement de mathématiques favorise l'apprentissage chez l'apprenant ;

- le contrôle de la frustration secondaire, lié à l'aspect socioaffectif pendant l'enseignement de mathématiques favorise l'apprentissage chez l'apprenant.

L'intérêt de la présente étude se situe sur l'explicitation des aspects théoriques de J. Bruner (2011), notamment sur les fonctions de la réduction de degré de liberté et celle du contrôle de la frustration. En fait, la maîtrise ces aspects théoriques permettra à l'enseignant d'aider l'apprenant à apprendre efficacement les mathématiques. Ce qui conduit à travers cet article, la démonstration selon laquelle le postulat de base de ladite théorie reste valide. Cependant, l'explicitation de ses fonctions serait solution au problème de recherche. Ce qui conduira à la construction d'un système didactique mettant en exergue les modalités du contrôle de la frustration.

2. Méthodologie de recherche

Le problème théorique de la recherche revêt trois origines. Il résulte de la non prise en compte des paramètres liés à l'évolution sociale du monde dans la structuration des savoirs à acquérir en mathématiques. Il résulte ensuite de la non prise en compte des conceptions de l'apprenant relatives au savoir à enseigner. Il résulte enfin d'une maîtrise inappropriée de la psychologie de l'apprenant dans la construction du processus d'enseignement et d'apprentissage. Sur son aspect empirique, le problème de recherche se caractérise par les difficultés d'apprentissage en mathématiques éprouvées par l'apprenant. Ce dernier devrait fournir des efforts mettant en exergue les opérations mentales, mais il ne saura quel effort fournir afin d'apprendre efficacement. Ce qui suscite des frustrations observées pendant l'enseignement de mathématiques. En fait, la persistance des modalités de la frustration constitue un inhibiteur du processus d'apprentissage. A la lumière de la conception théorique de M.F. Fortin et J. Gagnon (2016) sur la méthodologie de recherche, il en résulte que la question principale de recherche est formulée de la manière suivante : quelles sont les modalités associées au contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques qui favorisent l'apprentissage chez l'apprenant ? Elle se présente sous forme de deux modalités précises dont chacune est étroitement en relation avec une hypothèse de recherche. Elles sont formulées comme suit :

-quelles sont les modalités associées au contrôle de la frustration primaire, liées à l'aspect cognitif de l'enseignement de mathématiques qui favorisent l'apprentissage chez l'apprenant ?

- quelles sont les modalités associées au contrôle de la frustration secondaire, liées à l'aspect socioaffectif de l'enseignement de mathématiques qui favorisent l'apprentissage chez l'apprenant ?

Au regard de ce qui précède, il est question d'analyser une relation de cause à effet entre le contrôle de la frustration de l'enseignement de mathématiques et l'apprentissage chez l'apprenant. Ce qui a fait l'objet d'expérimentation avec la méthode quasi-expérimentale au cours de la cinquième et de la sixième unité d'apprentissage de l'année scolaire 2022-2023. Elle a été précédée par la méthode d'observation déroulée à la troisième unité d'apprentissage. En fait, la présente étude s'est déroulée simultanément dans les écoles primaires publiques des groupes I et II de la ville de Bengbis avec l'étude 1. Elle s'est également déroulée dans les écoles primaires publiques de Teng et de Tyizok avec l'étude 2. Les quatre écoles appartiennent à l'inspection d'Arrondissement de l'éducation de base de Bengbis, du département de Dja et Lobo. Dans cette logique, la présente recherche s'inscrit dans le paradigme explicatif. Elle adopte un devis quantitatif adossé sur un plan d'expérience avec un groupe expérimental et un groupe témoin. Elle comprend deux études, chacune adossée sur une hypothèse de recherche. Dans la première étude, les élèves du cours préparatoire de l'école primaire publique groupe I représentaient le groupe expérimental, tandis que ceux de l'école primaire publique groupe II représentaient le groupe témoin. Dans la deuxième étude, les élèves du cours préparatoire de l'école primaire publique de Teng représentaient le groupe expérimental, tandis que ceux de l'école primaire publique de Tyizok représentaient le groupe témoin.

En ce qui concerne l'échantillon de l'étude, il était constitué de quatre groupes d'élèves issus d'un tirage au sort sans remise. Le premier groupe qui correspondait à la première étude avait un effectif de 54 élèves, il était constitué respectivement de 27 élèves pour le groupe expérimental et 27 élèves pour le groupe témoin. De la même manière, le deuxième groupe correspondait à la deuxième étude, il était constitué de 80 élèves soit un effectif de 40 élèves pour le groupe expérimental et un effectif de 40 élèves pour le groupe témoin. L'on a

utilisé les instruments de collecte de données suivants : la grille documentaire, la grille d'observation et le test de connaissances en mathématiques. La grille documentaire a fourni les données secondaires qui ont servi à construire le problème de recherche. Le test de connaissances en mathématiques a fourni les données primaires, qui ont fait l'objet de la statistique inférentielle et la vérification des hypothèses de recherche. Les résultats de la grille d'observation ont permis de construire les deux plans d'expérience des deux études. A cet effet, l'on s'est référé aux travaux de A. E. Mvessomba (2013) sur la méthodologie de la recherche.

Le plan d'expérience des deux études est celui en carré latin. Il s'agit d'un carré constitué de trois facteurs et de neuf conditions. Dans la première étude, la première variable est le contrôle de la frustration primaire, lié à l'aspect cognitif pendant l'enseignement de mathématiques : c'est le facteur principal dudit plan d'expérience. Les facteurs secondaires sont : construire le processus de la transposition curriculaire noté R1, construire le processus de la transposition didactique noté R2, mener les activités de transfert d'apprentissage noté R3. Dans la deuxième étude, le contrôle de la frustration primaire, lié à l'aspect socioaffectif pendant l'enseignement de mathématiques est la première variable : c'est le facteur principal dudit plan d'expérience. Les facteurs secondaires sont : gérer l'obstacle passif interne notée R4, gérer l'obstacle passif externe notée R5 et gérer l'obstacle actif interne noté R6. Dans les deux études, la deuxième variable est l'apprentissage chez l'apprenant. En se référant à MINEDUB (2018), elle a trois indicateurs : ne pas apprendre noté M1, en cours d'apprentissage noté M2 et apprendre, noté M3. Le facteur additionnel représente la troisième variable dans les deux études, il concerne la prise des éléments culturels de l'apprenant dans l'enseignement de mathématiques. Il a pour modalités : la prise en compte d'une classe monolingue (tous les élèves s'expriment mieux dans une même langue locale) notée F1, la prise en compte d'une classe multilingue (appartenance des langues locales différentes dans la même classe) noté F2, le matériel didactique fabriqué à partir des matériaux de récupération locales notée F3. Les deux plans d'expérience qui sont les feuilles de route des deux études, sont représentés dans les deux tableaux ci-dessous.

Tableau 1 : Plan d'expérience de l'étude 1

VI : variable indépendante VD : variable dépendante	R1 : Construire le processus de la transposition curriculaire	R2: Construire le processus de la transposition didactique	R3 : Mener les activités de transfert d'apprentissage
M1: Ne apprendre	R1M1F3	R2M1F1	R3M1F3
M2: En cours d'apprentissage	R1M2F2	R2M2F3	R3M2F2
M3: Apprendre	R1M3F1	R2M3F2	R3M3F3

Aucours de l'enseignement de mathématiques, R1 sont sous la responsabilité de l'enseignant, M1, M2 et M3 sont sous la responsabilité de l'apprenant. R2, R3, F1, F2, et F3 sont sous la responsabilité commune de l'enseignant et de l'apprenant.

Tableau 2 : Plan d'expérience de l'étude 2

VI : variable indépendante VD : variable dépendante	R4: Gérer l'obstacle passif interne	R5 : Gérer L'obstacle passif externe	R6 : Gérer l'obstacle actif interne
M1: Ne pas apprendre	R4M1F3	R5M1F1	R6M1F3
M2: En cours d'apprentissage	R4M2F2	R5M2F3	R6M2F2
M3: Apprendre	R4M3F1	R5M3F2	R6M3F3

M1, M2 et M3 sont sous la responsabilité de l'apprenant. R4, R5, R6, F1, F2, et F3 sont sous la responsabilité commune de l'enseignant et de l'apprenant.

Cette dernière partie de la méthodologie de la recherche s'achève avec le plan du présent travail. Il a commencé par la problématique et la méthodologie de la recherche décrites ci-dessus, la suite de travail va s'articuler sur le contexte théorique de l'étude, puis la méthode utilisée, ensuite les résultats et les discussions enfin les perspectives de l'étude qui explicite les modalités de contrôle de la

frustration dans le triangle didactique. Cette dernière partie s'achève avec la conclusion de la présente étude.

3. Contexte théorique de l'étude

Dans la suite du travail, nous allons nous intéresser à quelques travaux qui constituent les inférences théoriques de la variable indépendante de l'étude.

3.1. Synthèse théorique de Bruner

L'approche théorique de J. Bruner (2011) s'intéresse à la construction de la signification du monde par l'individu. Il s'agit de voir comment la culture influence le fonctionnement de l'esprit. Sa conception de l'éducation repose sur cette interaction entre l'apprenant et sa culture. Observant, en situation de laboratoire, comment des mères aident leurs enfants à réaliser des puzzles, J. Bruner (1998) conclut que l'interaction de tutelle comporte un processus d'étayage qui consiste pour le partenaire expert à prendre en mains ceux des éléments de la tâche qui excèdent initialement les capacités du débutant. Reprenant le concept de la zone proximale de développement de L.S. Vygotsky (1985), J. Bruner (1998) proposera le concept d'étayage. Il l'assimile à un jeu d'interactions entre la mère et son enfant et le compare à un système de support. Selon sa conception théorique, l'apprentissage se situe nécessairement dans une interaction entre l'enseignant et l'apprenant : C'est l'interaction de tutelle. Dans une perspective socioconstructiviste, J. Bruner (1998 : 148) définit l'étayage comme : « l'ensemble des interactions d'assistance de l'adulte permettant à l'enfant d'apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu'il ne savait pas résoudre au départ ». Ce processus d'étayage implique six fonctions qui s'organisent sous forme de deux aspects : l'aspect cognitif et l'aspect socioaffectif.

3.2. Considérations théoriques du contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques

Les situations de frustration apparemment inaperçues par les enseignants sont les facteurs des échecs scolaires en mathématiques. Il est nécessaire de mieux les comprendre en situation de classe, elles

s'expliquent par les travaux relatifs aux états affectifs. Dans cette perspective, J. Delay et P. Pichot (1990 : 95) en distinguent deux variétés dans les situations de frustration. Il s'agit de la frustration primaire et de la frustration secondaire. En ce qui concerne la frustration primaire, ces auteurs stipulent que : « l'événement frustrant est constitué par l'absence de l'objet nécessaire à la satisfaction du comportement motivé... par exemple, l'absence de nourriture pour un sujet affamé ». Cette situation s'assimile d'une part à l'échec de la transposition curriculaire repris dans les travaux d'A-C. Onana (2023) et d'autre part à l'échec de la transposition didactique qui fait l'objet des modèles théoriques de Y. Chevallard (1991) et J-P. Astolfi (1997). En fait, ces deux processus didactiques ont pour fonction la production des connaissances. Celles de l'enseignant à la suite de la transposition didactique externe d'une part et d'autre part celles de l'apprenant à la suite à la transposition didactique interne. L'échec de la transposition curriculaire résulte de l'inaptitude de l'enseignant à pouvoir construire avec l'apprenant le problème d'apprentissage. Tout comme l'échec de la transposition didactique résulte de la mauvaise application de la fonction de la réduction des degrés de liberté, de J. Bruner (2011). En fait, cette fonction d'étayage marque la structuration du savoir à acquérir dans la mise en œuvre de la transposition didactique externe. Tout compte fait, le savoir à acquérir représente la nourriture. Il existe dans le curriculum, mais l'apprenant ne l'appréhende pas pendant l'enseignement de mathématiques parce qu'il n'a pas été transformé en savoir à enseigner par l'enseignant. Cette situation résulte de l'échec de la transposition didactique externe de Y. Chevallard (1991) et J-P. Astolfi (1997). Selon ces auteurs, la transposition didactique interne ne pourra se produire. L'on relève de cette analyse théorique qu'une situation de transfert d'apprentissage s'assimile également à la frustration primaire. Ce qui s'explique d'ailleurs à partir de la conception théorique de G. Le Boterf (2010), selon laquelle le transfert d'apprentissage, est un processus de double transformation et s'observe à deux niveaux. Le premier niveau concerne l'enseignant, qui en mettant en œuvre le processus, transforme ses connaissances construites à partir du savoir à acquérir, en savoirs à enseigner. Le deuxième niveau concerne l'apprenant, après avoir transformé le savoir à enseigner en ses propres connaissances, les intègre dans ses schèmes.

Dans cette logique, la déconstruction des conceptions erronées et la construction des connaissances chez l'apprenant s'assimilent à un processus biologique. Elles représentent la digestion qui est définie en biologie animale comme une simplification moléculaire. Autrement dit, le savoir de l'enseignant, constitutif du *syllabus* et du contenu du cours dans le cahier de préparation, représentent le savoir à enseigner Y. Chevallard (1991) et J-P. Astolfi (1997). Il s'agit de la nourriture à consommer par l'apprenant (macromolécules ou grosses molécules), tandis que les connaissances construites représentent les nutriments. L'absence du contrôle de la frustration primaire pendant l'enseignement de mathématiques devient un inhibiteur, qui entraîne la mort cognitive de l'apprenant.

Concernant la frustration secondaire, J. Delay et P. Pichot (1990 : 95) spécifient que :

L'événement frustrant est un obstacle sur la voie menant à l'objet du comportement motivé. Cet obstacle peut être intérieur ou extérieur à l'individu, et être passif (c'est-à-dire être une composante dynamique dirigée en un sens opposé à la force motivant).

Dans cette perspective, ces auteurs en distinguent dans la frustration secondaire, quatre variétés d'obstacles : l'obstacle passif externe, l'obstacle passif interne, l'obstacle actif externe et l'obstacle actif interne. L'obstacle passif externe représente une expérience selon laquelle, un rat affamé se trouve dans une situation où une grille de métal le sépare de la nourriture. Chez l'homme cette frustration est souvent réalisée par l'absence d'un moyen indispensable à l'atteinte du but qu'il recherche. Dans la pratique de la classe, c'est le cas d'un apprenant qui ne dispose pas des acquis ou des stratégies d'apprentissage lui permettant d'apprendre. On dit qu'il possède des connaissances obsolètes ou des connaissances erronées. L'obstacle passif interne s'assimile à une incapacité de l'individu à s'exprimer et s'identifie aux troubles d'apprentissage. L'obstacle actif interne représente une pulsion du même objet, mais de sens opposé à la pulsion initiale. Cette expérience s'apparente à une situation de résolution du conflit sociocognitif de L-S. Vygotsky (1998).

Selon J. Delay et P. Pichot (1990), cette compétition entre deux pulsions est sans doute le type de frustration qui a la plus grande

importance en psychologie. Celui-ci joue d'ailleurs un rôle essentiel dans la formation de la personnalité et dans l'apparition des phénomènes pathologiques. L'obstacle actif externe est également très perceptible dans les situations d'apprentissage en mathématiques. Il représente l'expérience mettant en exergue une surface métallique électrifiée qu'un rat affamé doit franchir pour obtenir sa nourriture. Cette expérience s'assimile à une situation mettant en exergue un enseignant qui interdit, sous la menace d'une punition au sens skinnerien, une mauvaise pratique pédagogique ou une mauvaise pratique d'évaluation à un apprenant.

3-2-1-Réaction à la frustration pendant l'enseignement de mathématiques

Cette situation didactique est représentée selon J. Delay et P. Pichot (1990) par une expérience mettant en exergue les rats et la poupée que l'agression est avec la fuite, le mode le plus habituel de réaction à la frustration. Dans cette expérience, l'agression de l'animal frustré est dirigée contre l'animal source de frustration. Ce qui montre que l'agression se déplace du rat sur la poupée. En situation de classe, cette expérience s'assimile aux styles d'enseignement qui n'accordent pas aux styles d'apprentissage des apprenants. Cette situation pédagogique engendre sûrement une situation de frustration qui s'étendra à tous les cours dispensés par cet enseignant. Autrement dit, le déplacement de la haine de cet enseignant se déplacera à tous les cours qu'il dispense. Ce qui est inquiétant est que cette attitude de haine, se transmet des années scolaires en années scolaires jusqu'aux cycles d'enseignement suivants. Ce qui justifie le comportement observé de certains élèves à l'école qui n'aiment pas les nombres : c'est l'essence du problème empirique de la présente étude.

3-2-2-Rigidité du comportement pendant l'enseignement de mathématiques

Dans cette situation d'apprentissage, J. Delay et P. Pichot (1990 : 99) stipule que :

Lorsque, sous l'influence des frustrations répétées, l'individu a adopté un mode de comportement réactionnel, éventuellement bien adapté à la situation

frustrante, il tend à utiliser de manière rigide ce comportement dans de nouvelles situations, bien qu'il y devienne inadapté.

Dans cette expérience, le comportement réactionnel à la situation de frustration qui est devenu stéréotypé, persiste malgré la possibilité évidente d'une meilleure solution. En situation de classe, cette expérience illustre la technique opératoire dans l'enseignement des nombres et calculs. A titres d'exemples, il est incorrect d'apprendre à l'élève de section d'initiation au langage en abrégé SIL dans le système éducatif camerounais, à réciter la table de multiplication par deux, en disant 2×1 font 2 ; 2×2 font 4 ; 2×3 font 6, parce que cette activité la fatigue. Il est plutôt convenable d'amener l'élève à s'identifier au multiplicande en utilisant le chiffre 2 comme multiplicateur. Il est évident que l'élève qui additionne correctement les chiffres, récitera la table de multiplication de 2 jusqu'à n (n étant un entier naturel).

En ce qui concernant la soustraction, on ne devrait pas dire $4 - 2$, on doit plutôt dire 2 ôté de 4. Concernant la division, on ne devrait pas dire 16 divise 4, on doit plutôt dire en combien de fois 4 font 16. Dans les salles de classe, ce sont ces pratiques difficiles à éradiquer que l'on observe dans le site de la présente étude. En fait, Les apprenants mènent des activités sans pouvoir les justifier. Ils font certaines choses parce qu'ils ont l'habitude de les faire ainsi. Certains enseignants s'en prennent aux élèves, alors qu'eux-mêmes utilisent des pratiques pédagogiques qui engendrent les modalités de frustration observées pendant l'enseignement de mathématiques. L'initiation aux mathématiques ne devrait pas engendrer les difficultés d'apprentissage chez l'apprenant, car elle se caractérise par la discipline, la rigueur, la logique et notamment un raisonnement cohérent pour ne citer que celles-là.

3-2-3-Influence des frustrations de l'apprenant pendant l'enseignement de mathématiques

Les expériences menées sur les rats, afin de mettre en évidence les situations de frustration, ont permis à J. Delay et P. Pichot (1990) à conclure que l'influence de la situation frustrante, s'étend au-delà de la période pendant laquelle, elle est présente. Selon ces auteurs, il est possible d'appliquer ces conclusions à des périodes très éloignées de

la frustration initiale. Ces frustrations réapparaîtront, lorsque de nouvelles situations évoqueront la situation initiale. Autrement dit, la frustration infantile influence le comportement réactionnel de l'adulte à une situation analogue. Ce qui justifie la peur des nombres observée dans l'enseignement secondaire et d'une moins mesure dans l'enseignement supérieur. Ce qui s'explique par la mauvaise application des conceptions théoriques de Y. Chevallard (1991) et J-P. Astolfi (1997) dans l'enseignement de mathématiques.

Dans cette optique, l'histoire familiale et culturelle deviennent des éléments importants à prendre en compte dans la construction d'un environnement d'apprentissage. Etant entendu que la prise en compte, de ces éléments serait un facteur de régulation des états affectifs, des sujets en situation d'apprentissage en mathématiques. A ce titre E. Emane et B-M. Embolo (2023) montrent dans leur travail portant sur l'acquisition des savoirs mathématiques, que ces éléments sont constitutifs des motifs intrinsèques définis par E. De Corte et *al.* (2010). Ce qui montre l'importance de la conception théorique sur la discipline métacognitive, de V. Nkelzok Komtsindí (2009) dans le présent travail. En effet, cet auteur prône pour la discipline intrinsèque contrairement à celle extrinsèque, car cette dernière forme génère des frustrations et induit la déstabilisation de soi du sujet en situation d'apprentissage.

3.3. Justification théorique du contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques

Il en résulte de la lecture des conceptions théoriques de J. Bruner (1998) et J. Bruner (2011) qu'elles convoquent à la fois les aspects cognitifs et socioaffectifs relatifs au développement de l'enfant. La présentation de six fonctions de l'étayage constitutives des principes de sa théorie, sont réparties en ces deux aspects développementaux. A la lecture des travaux de S. Feud (1973) sur la formation de la personnalité de l'enfant, il est établi que le développement socioaffectif se réalise par le biais des opérations mentales qui sont les modalités du domaine cognitif. Dans la même, J. Bruner (2011) montre que l'acquisition des savoirs qui appartient au domaine cognitif commence par la gestion de l'aspect socioaffectif. Ce qui justifie la complémentarité de ces deux aspects développementaux de l'apprenant, notamment dans l'apprentissage en

mathématiques. Ce qui justifie le fondement théorique des deux modalités de la variable indépendante de la présente étude. Il s'agit du contrôle de la frustration primaire, lié à l'aspect cognitif pendant l'enseignement de mathématiques et le contrôle de la frustration secondaire, lié à l'aspect socioaffectif pendant l'enseignement de mathématiques.

4. Méthode

L'on a opté dans la présente étude, la méthode probabiliste contrairement à la méthode classique habituelle. En fait, les deux méthodes utilisent la même procédure du traitement statistique et les mêmes formules mathématiques. Il s'agit de la formule de calcul du degré de liberté, de celle du test z pour la présente expérience. La différence entre les deux méthodes se situe au niveau de la mise en œuvre de la procédure du traitement statistique. Dans la méthode classique, le traitement statistique s'effectue manuellement. L'inconvénient de ce dernier, est que la manipulation de la technique opératoire constitutive de l'application numérique amplifie la marge de l'erreur. Dans la méthode probabiliste, ces formules mathématiques sont numérisées dans le programme informatique SPSS 13.0 *for Windows*. Au cours du traitement statistique, la marge de l'erreur est minimisée. Cette dernière approche relève de la conception théorique de M. Amin (2005) sur la vérification des hypothèses de recherche. Tout compte fait, l'objet de tout traitement statistique des données primaires est selon cet auteur, de minimiser la marge de l'erreur afin de garantir la validité et la crédibilité des résultats de l'étude. Cette procédure consiste à se prononcer, sur le résultat issu de la comparaison, entre le seuil de signification lu sur l'écran de l'ordinateur et celui admis en sciences sociales. Selon cette procédure digitale, l'hypothèse de recherche est confirmée, quand le seuil de signification lu sur l'écran de l'ordinateur est strictement inférieur à celui admis en sciences sociales. C'est ce qui justifie d'ailleurs, le choix de la méthode probabiliste dans la présente étude. L'utilisation comme grandeur physique, du test z, se justifie par le fait que la taille de l'échantillon est supérieure à 30.

5. Résultats

Dans les paragraphes qui suivent, l'on s'intéressa uniquement aux résultats de la statistique inférentielle pour des raisons de synthèse du texte. Ce qui ne signifie pas que ceux de la statistique descriptive ne sont pas importantes. Etant entendu que ces statistiques ont servi à la réalisation de la statistique inférentielle.

5.1. Effet du contrôle de la frustration primaire lié à l'aspect cognitif pendant l'enseignement de mathématiques sur l'apprentissage chez l'apprenant

Les résultats issus du traitement statistique montrent que la valeur numérique du test z est à égale à 3,5 ensuite le degré de liberté est égal à 52 enfin le seuil de signification lu sur l'écran est égal à 0,000. Cette dernière valeur numérique étant inférieure à 0,05. Ce qui montre que l'hypothèse de recherche de l'étude est confirmée. L'on en déduit qu'il existe une relation significative de cause à effet entre les deux variables de l'étude de la première étude. Autrement dit, le contrôle de la frustration primaire, lié à l'aspect cognitif pendant l'enseignement de mathématiques favorise significativement l'apprentissage chez l'apprenant.

5.2. Effet du contrôle de la frustration secondaire lié à l'aspect socioaffectif pendant l'enseignement de mathématiques sur l'apprentissage chez l'apprenant

De la même manière que l'on a procédé au paragraphe ci-dessus, les résultats issus du traitement statistique montrent que, la valeur numérique du test z est à égale à 3 ensuite celle du degré de liberté est égal à 78 enfin celle du seuil de signification lu sur l'écran est égal à 0,000. La valeur numérique du seuil de signification est inférieure à 0,05. Ce qui confirme l'hypothèse de recherche de l'étude. A cet effet, il existe une relation significative de cause à effet entre les deux variables de l'étude de la deuxième étude. Autrement dit, le contrôle de la frustration primaire, lié à l'aspect socioaffectif pendant l'enseignement de mathématiques favorise significativement l'apprentissage chez l'apprenant.

6. Discussions

Dans la première étude, il en résulte des résultats de la statistique inférentielle que cet aspect théorique de J. Bruner (1998) et J. Bruner (2011) est validé sur le site de la présente étude. Ce qui permet de comprendre que, la réussite du contrôle de la frustration primaire est tributaire à la prise en compte des indicateurs du point d'équilibre de l'apprenant. La gestion de la structure cognitive selon J. Piaget (1998) et S. Belinga Bessala (2005), dans l'enseignement de mathématiques devient un catalyseur du processus d'apprentissage. A ce titre, certains travaux qui reprennent cet aspect théorique trouvent leur justification dans la présente étude. Il s'agit des travaux d'A-C. Onana (2023) sur la transposition curriculaire et de ceux de Y. Chevillard (1991) et J-P. Astolfi (1997) sur la transposition didactique. Par ailleurs, la mauvaise utilisation des travaux de S-G. Paris et L-R. Ayres (2000) relatifs aux ressources cognitives, dans la structuration des savoirs acquérir devient plutôt un inhibiteur du processus d'apprentissage.

Dans la deuxième étude, Les résultats de la statistique inférentielle de cet aspect théorique de J. Bruner (2011) justifient leur validité sur le site de la présente étude. Il s'agit des fonctions d' enrôlement et de contrôle de la frustration. Cet aspect théorique est d'ailleurs repris dans les travaux de R. Viau (2009) sur la motivation intrinsèque. En effet, cette forme de la motivation rythme avec le contrôle de la frustration secondaire, lié à l'aspect sociocognitif du processus didactique. Par conséquent, la prise en compte de certains indicateurs de l'aspect socioaffectif pendant l'enseignement de mathématiques, devient un catalyseur du processus d'apprentissage de R. Gagné (1976). Ces résultats de la statistique inférentielle viennent actualiser les travaux de S. Freud (1973) sur l'aspect socioaffectif d'une part ; et d'autre part ceux de R. Gagné (1976) sur le processus d'apprentissage.

7. Perspectives de l'étude

Les travaux de G. Brousseau (1990) et de M. Develay (1997) montrent que le triangle didactique est plus opérationnel que le triangle pédagogique de J. Houssaye (1988), ce qui justifie son choix

par les dans ce travail. A titre de rappel, il est constitué de trois axes : l'axe épistémologique, l'axe praxéologique et l'axe psychologique qui correspondent respectivement à une modalité de la frustration à contrôler. Dans cette perspective, le contrôle de la frustration primaire se réalisera prioritairement dans l'axe épistémologique, tandis que le contrôle de la frustration secondaire se réalisera prioritairement dans les axes praxéologique et épistémologique. Etant donné que l'axe épistémologique concerne la relation de l'enseignant au savoir, il devient évident que la réussite du processus de la transposition curriculaire et celui de la transposition didactique externe deviennent des modalités du contrôle de la frustration primaire. Dans cette optique, les activités relatives au transfert d'apprentissage deviennent un test qui vérifie l'efficacité des enseignements de mathématiques au cours d'une séquence didactique. Le contrôle de la frustration secondaire se réalisera dans l'axe psychologique avec la gestion des obstacles passifs externe et interne. Il se réalisera aussi dans l'axe praxéologique avec la gestion des obstacles actifs externe et interne. Cependant, dans une certaine mesure, l'obstacle passif interne pourra être géré dans l'axe praxéologique, tout comme l'obstacle actif interne pourra être géré dans les axes psychologique et épistémologique. De ce fait, il devient évident que la réussite du processus de la transposition curriculaire et celui de la transposition didactique interne deviennent des modalités du contrôle de la frustration secondaire.

L'on relève que les éléments constitutifs de présent modèle théorique qualifié d'un système didactique deviennent des critères d'un outil d'évaluation du processus d'enseignement et d'apprentissage. Etant entendu que le processus didactique s'étend de la transposition curriculaire en passant par le processus de la transposition didactique jusqu'à l'action didactique proprement dite (dans cette phase, on insistera sur les activités de transfert d'apprentissage). Son protocole se déroulera en ces trois phases constitutives.

Conclusion

La résolution dudit problème de la recherche, s'est opérée à l'aide d'une étude quasi-expérimentale. L'objectif général de l'étude,

était d'analyser une relation de cause à effet entre le contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques et l'apprentissage chez l'apprenant. Les résultats issus de la statistique inférentielle montrent que les deux hypothèses de recherche de l'étude sont confirmées. Au regard de ce qui précède, l'on retient que la structuration du savoir mathématique est nécessaire, pour la construction du processus didactique, mais elle n'est pas suffisante. A cet effet, le contrôle de la frustration pendant l'enseignement de mathématiques, devient un facteur important à prendre en compte dans l'activité de l'enseignant. Etant entendu qu'apprendre de nature complexe implique à la fois des aspects affectifs, cognitifs et socioculturels. Ce qui a conduit la validation du postulat de base de J. Bruner (2011), mais en proposant un système didactique. Ce dernier met en exergue les deux modalités du contrôle de la frustration dans le triangle didactique. Sa description montre que la quasi-totalité du contrôle de la frustration primaire s'effectue à travers l'axe épistémologique, tandis que la quasi-totalité du contrôle de la frustration secondaire se pratique à travers les axes praxéologique et épistémologique. A cet effet, ses paramètres serviront des critères d'un outil d'évaluation du processus didactique, de la transposition curriculaire jusqu'à l'action didactique proprement dite. Il servira de support d'évaluation à la supervision pédagogique et à l'inspection conseil/ chiffré pour les tous les acteurs de la chaîne pédagogique.

Références bibliographiques

Amin Martin (2005), *Social Science Research Conceptions, Methodology and Analysis*, Uganda, Makerere University Printery.

Astolfi Jean-Pierre (1997), *L'erreur, un outil pour enseigner*, Paris, ESF Éditeur.

Belinga Bessala Simon (2005), *Didactique et professionnalisation des enseignants*, Yaoundé, Éditions-Clés.

Brousseau Gérard (1990), « Le contrat didactique », *Le milieu Recherche en didactiques des mathématiques*, 9(3), 309-336.

Bruner Jérôme (1998), *Le développement de l'enfant : savoir faire, savoir dire*, Paris, Presses Universitaires de France.

Bruner Jérôme (2011), *Le développement de l'enfant : savoir faire, savoir dire*, (8^{ième} édition), Paris, Presses Universitaires de France.

Chevallard Yves (1991), *La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné*, Paris, Pensée Sauvage.

Communauté française de Belgique (1999), *Socles de compétences*, Belgique, MERF.

De Corte, Geerligns , Peters , Lagerweij et Vandenberghe (1990), *Les fondements de l'action didactique*, (2^{ème} édition), Bruxelles, Éditions De Boeck-Wesmael S.A.

Delay Jean et Pichot Pierre (1990), *Abrégé de psychologie*, (3^{ième} édition), Paris, Edition Masson.

Develay Michel (2006), *De l'apprentissage à l'enseignement*, (7^{ième} édition), Paris, ESF éditeur.

Emane Emmanuel (2021), *Construction des compétences en mathématiques chez les élèves du cours préparatoire : Approche par les modes de régulation de Bruner*, Thèse pour le Doctorat, Ph.D., Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de Yaoundé I.

Emane Emmanuel et Embolo Ovono Bernadette Mireille (2023), « Acquisition des savoirs mathématique chez l'apprenant : une évaluation de certains éléments de l'environnement culturel », In *Les Cahiers De L'Académie Africaine de Recherche et d'Etudes Francophones*, 5(13), pp. 44-58.

Emane, Emmanuel (2023), « Modalités de construction d'outils d'évaluation des apprentissages et traitement d'une activité d'intégration », In *Les Cahiers De L'Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones*, 5(12), pp. 84-98.

État du Cameroun, (1998), *Loi n° 98/004 du 14 Avril d'orientation de l'éducation au Cameroun*, Yaoundé, CEPER.

Fortin Marie-Fabienne et Gagnon Johanne (2016), *Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitative*, 3^{ième} édition, Québec, Média Livre Inc.

Freud Sigmund (1973), *Introduction à la psychanalyse*, Paris, Hatier.

Gagné Robert (1976), *Les principes fondamentaux de l'apprentissage: application l'enseignement*, Paris, Les Editions HRW Ltée.

Gaziel Haim et Warnet Marc (1998), *Le facteur qualité dans l'école de l'an deux mille, Théorie, méthodologie et pratique*, Paris, Presses Universitaires de France.

Hannik Vanessa (2019), *L'enfant en difficultés d'apprentissage en*

mathématiques, 2^{ième} édition, Belgique, Editions Deboeck Supérieur.

Houssaye Jean (1988), *Le triangle pédagogique*, Berne, Peter Lang.

Jonnaert Philippe (2009), *Compétences et socioconstructivisme*, (2^{ème} édition), Bruxelles, Éditions De Boeck Université.

Jonnaert Philippe et Vander Borgh Cécile (2010), *Créer des conditions d'apprentissage*, 3^{ème} édition, Bruxelles, Éditions De Boeck Université.

Le Boterf Gérard (2010), *Construire les compétences individuelles et collectives*, (5^{ème} édition), Paris, Éditions d'organisation.

MINEDUB (2018), *Curriculum de l'enseignement primaire francophone camerounais niveau I*, Yaoundé, CEPER.

Ministère de l'Éducation de Base, (2014), *Rapport de l'étude sur la refonte des programmes de l'enseignement primaire au Cameroun*, Yaoundé, SOFRECO/AFD-C2D.

Ministère de l'Éducation de Base, (2018), *Curricula de l'enseignement primaire francophone camerounais niveau I*, Yaoundé, MINEDUB.

Ministère de l'Éducation Nationale, (2006). *Arrêté N°315/B1/1464/MINEDUB du 21 Février 2006 fixant les modalités de promotion des élèves du cycle de l'Enseignement Primaire*, Yaoundé, CEPER.

Mvessomba Adrien Edouard (2013), *Guide de méthodologie pour une initiation à la méthode expérimentale en psychologie et à la diffusion de la recherche en sciences sociales*, Paris, Editions Groupe Inter Press.

Nkelezok-Komtsindi Valère (2009), *La discipline métacognitive Le contrôle de soi*, (1^{ière} édition), Paris, Editions Dianoià.

Ntebe Bomba Gérard (2008), *Pédagogie Générale ou l'art de la Technique de l'Enseignement-Recherche-Apprentissage*, Yaoundé, Imprimerie Nationale.

Onana Annie Chancelle (2023), *Collaboration dans le système didactique et flexibilité cognitive et imaginative de l'apprenant en expression écrite : cas du niveau I du sous-cycle d'observation de l'enseignement secondaire générale au Cameroun*, pour la thèse de doctorat/ Ph. D., Faculté des Sciences de l'Éducation, Université de Yaoundé I.

Paris et Ayres (2000), *Réfléchir et devenir. Apprendre en*

autonomie. Des outils pour l'enseignant et l'apprenant, Belgique, De Boeck Université.

Piaget Jean (1998), *La psychologie de l'intelligence*, 7^{ième} édition, Paris, Edition Armand Colin.

Raby Carole et Viola Sylvie (2007), *MODELES D'ENSEIGNEMENT ET THEORIES D'APPRENTISSAGE De la pratique à la théorie*, Québec, Les Editions CEC Inc.

Therer (1998), *Styles d'enseignement, styles d'apprentissage et pédagogie différenciée en sciences*, Paris, Liège.

Tsala Tsala Jacques-Philippe (2006), *La psychologie telle quelle : perspective africaine*, Yaoundé, Presses de l'Université catholique d'Afrique centrale.

UNESCO (2017), *Rapport du conseil d'administration de l'institut de statistique de l'UNESCO*, Paris, UNESCO.

Viau Rolland (2009), *La motivation en contexte scolaire*, (2^{ième} édition), Québec, Éditions du Renouveau pédagogique. Inc.

Vygotsky Lev Semenovitch (1985), *Pensée et langage*, Paris, Edition Messidor.

Réforme des programmes d'enseignement et innovation pédagogique dans la société actuelle

Flore MANTSOUNGA

*ICT-University,
Brazzaville, République du Congo
Floremantsounga17@gmail.com*

Cyrille Daniel MOUKOKO KIBAMBA

*ICT-University
Brazzaville, République du Congo
mokokocyr430@gmail.com*

Résumé

Cet article s'inscrit dans le cadre de l'élaboration des politiques éducatives à un moment où les TIC envahissent la pédagogie et exige l'acquisition des compétences du XXI^e siècle. Il explore la relation qui existe entre la réforme des programmes d'enseignement et l'innovation pédagogique dans deux établissements de l'université Marien Ngouabi. Le cadre méthodologique appliqué à cette étude est mixte. L'objectif poursuivi est celui de montrer que la réforme des programmes d'enseignement est le moyen le plus approprié pour favoriser l'innovation pédagogique dans les établissements d'enseignement supérieur. La population cible est extraite des enseignants. Enfin les résultats révèlent que les programmes d'enseignement de l'ENS et de la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi, ne sont pas encore des instruments appropriés pour innover la pédagogie. En cela, les décideurs politique sont invités à les adapter au contexte.

Mots clé : réforme, programme d'enseignement, innovation pédagogique.

Abstract

This article is part of the development of educational policies at a time when ICT are invading pedagogy and requiring the acquisition of 21st century skills. It explores the relationship between curriculum reform and pedagogical innovation in two institutions of Marien Ngouabi University. The methodological framework applied to this study is mixed. The objective pursued is to show that the reform of teaching programs is the most appropriate way to promote pedagogical innovation in higher education institutions. The target population is taken from teachers. Finally, the results reveal that the teaching programs of the ENS and the Faculty of Law of Marien Ngouabi University are not yet appropriate instruments for innovating pedagogy. In this, policy makers are invited to adapt them to the context.

Keywords: reform, teaching program, pedagogical innovation

Introduction

De plus en plus, sous la mouvance de l'impact positif des TIC dans l'éducation, la réécriture des programmes d'enseignement est perçue par la communauté scientifique comme un des principaux piliers sur lesquels il est possible d'adopter, en éducation, l'innovation pédagogique dans le système éducatif du troisième millénaire. Le problème qui se pose est que, dans le contexte des évolutions pédagogiques inspirées par les TIC en éducation, dans un environnement national et international en pleine mutation, il s'avère essentiel de faire une veille stratégique relative à l'élaboration des programmes d'enseignement, en capitalisant les acquis, en élargissant le cercle d'adhésion des forces vives de la nation à l'effort de mise à niveau de ceux-ci, en projetant davantage de lumière sur ce vaste chantier national et sur ses animateurs et en l'intégrant, à tous les niveaux de décision, dans les feuilles de route de l'ensemble des institutions et des acteurs. Or, la réforme des programmes d'enseignement et l'innovation pédagogique dans la société actuelle suscite et alimente le débat sur leurs véritables apports dans l'enseignement apprentissage. Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'évaluation des politiques éducatives, il intervient dans le prolongement de la problématique actuelle de l'intégration pédagogiques des TIC. En clair, cette étude est une contribution scientifique qui se propose de saisir les possibilités qu'offre la réforme des programmes d'enseignement en vue de l'innovation pédagogique. Il s'agit là d'une démarche pragmatique et stratégique qui permet d'aligner les programmes d'enseignement à la techno pédagogie. Ceci est autant plus vrai que la qualité des programmes est de plus en plus tributaire l'utilisation des TIC dans l'enseignement apprentissage. Cette étude est une contribution scientifique qui permet de comprendre pourquoi les programmes d'enseignement ne restent pas figés, mais plutôt doivent être évolutif ; en cohérence au paradigme pédagogique et au contexte numérique actuel. Pour y parvenir les acteurs éducatifs sont sommés d'agir de façon proactive et prospective. Car l'école est non seulement un reflet de la société au lien organique entre l'institution éducative et le tissu social qui l'accueille, l'alimente et vit en elle ; mais aussi elle est le creuset dans lequel une société fait vivre ses idéaux, ses aspirations et ses utopies.

La réécriture des programmes d'enseignement est de ce point de vue le levier le mieux à même d'abriter et de couvrir un projet de société et de cristalliser un choix volontariste orienté vers le progrès et la modernité. La thématique essentielle de la réflexion à laquelle invite cet article porte sur la réaffirmation des principes fondateurs qui justifient en tout temps et lieu la réforme des programmes d'enseignement voir des curricula, en partant du postulat que le patrimoine capitalisé fait partie désormais du corpus de valeurs et d'aspirations communes que l'ensemble des citoyens de la société numérique ont en partage et dans lequel ils puisent les repères et les fondements qui éclaireront demain les voies de la continuité des processus en cours, leur renforcement et l'élargissement de leur portée et de leur champ d'application. En somme, il s'agit pour ce travail, de rappeler que, la principale leçon à retenir de cette entreprise, constamment entourée de la communauté scientifique, est celle relative à l'extrême sensibilité de la question de l'école, de l'éducation et de la formation aux yeux de l'ensemble des acteurs et des forces vives de la société numérique actuelle, qui la considèrent à juste titre comme déterminante dans la préfiguration du Congo Brazzaville de demain, en tant que nation et communauté, mais aussi en tant qu'identité et en tant que lieu d'épanouissement des divers groupes et individus qui le composent. Il sied de rappeler que cette action conduira les décideurs des politiques éducatives à conduire le changement en éducation vers ce futur déjà à l'œuvre dans le présent constitue un nouveau défi. Elle rappelle l'urgence du développement de reformulation des politiques en termes additif/quantitatif ; correctif /adaptatif et/ou refondateur /transformateur (Mamadou, 2020 : 45-55).

Méthodologie

Dans le cadre de cet article nous postulons pour la méthode exploratoire, dans une posture mixte. La posture mixte a été choisie par ce qu'elle nous permettra d'une part, de recueillir les avis, les représentations des répondants à travers les entretiens semi- directifs, l'analyse documentaire, les observations et, d'autre part, la posture quantitative nous permettra de récolter les données numériques susceptible d'interpréter statistiquement les données recueillies.

L'avantage de l'approche mixte est de favoriser la triangulation des données, des méthodes et des résultats.

Les principaux résultats indiquent que les programmes d'enseignement en cohérence avec les TIC ne sont pas encore des instruments appropriés pour innover la pédagogie à l'ENS et à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi du Congo Brazzaville. A plus de 56% pour l'ENS et 67% pour la faculté de droit de Brazzaville, les résultats recueillis sont sans appel et attestent que la réforme de programme d'enseignement est vivement souhaitée dans les établissements concernés. Dans le cadre de ce travail, nous examinerons les aspects ayant trait au contexte, à la méthode, aux résultats et à la discussion. Après, nous aborderons la conclusion en soulignant bien entendu les résultats et l'actualisation du problème abordé.

Développement

Les programmes d'enseignement sont depuis quelques années, l'objet d'un débat public qui apparaît désormais tout à fait légitime dans l'ensemble des systèmes éducatifs du 21^e siècle. En mettant de côté toutes les polémiques dont la littérature fait état, plusieurs éléments dans le fonctionnement du système éducatif sont l'indice de cette évolution récente au regard du rôle de l'éducation dans la société numérique. Le numérique est considéré comme facteur déterminant qui exige que les programmes soient reformulés.

En éducation, le numérique offrent un accès à des ressources pédagogiques à bas prix, une plus-value par rapport à l'enseignement traditionnel et une innovation qui transforme notre quotidien. En ce sens, le numérique n'est pas seulement une technique de reproduction qui s'oppose à l'analogique, mais il devient une véritable culture, avec des enjeux sociaux, politiques et éthiques fondamentales et qu'il est urgent d'analyser et de prendre en compte.

Il n'est pas seulement un ensemble de dispositifs techniques qui permettent de mieux faire ce que nous faisons avant. Il ne peut pas être considéré comme une voiture qui nous permet de faire plus rapidement la même route que nous étions habitués à faire à pied. Il se caractérise un espace immatériel, un ensemble structuré de relations

entre des objets, la discrétisation et la médiation. Genner (2017) pense pour sa part que le numérique englobe l'informatique, mais son périmètre est plus large car il recouvre aussi les télécommunications (téléphone, radio, télévision, ordinateur) et Internet. Textes, images, vidéos, données sont produits et circulent désormais en environnement numérique. Vitali-Rosati (2014) confirment que : « Pris au pied de la lettre, le numérique renvoie à la conversion d'informations en données chiffrables ». En réalité, le numérique réfère désormais à un ensemble de pratiques sociales, voire un univers de réseaux complexes et de nouvelles formes de communication au travers desquels circulent des informations et des idées qui organisent la connaissance et notre expérience dans le monde. Il s'agit d'une véritable culture comportant des enjeux sociaux, politiques et éthiques qui lui sont propres et qui se transforment au fil des développements technoscientifiques ». Alors que Bourdeloi (2013), Casagrande et Vuillon (2017) suggèrent que le numérique crée de nouveaux terrains de recherche et donne accès à une diversité de ressources, de données et d'objets qui ont le potentiel de modifier autant la production que la diffusion des savoirs pour des chercheurs de tout horizon disciplinaire.

Baron et Bruillard (2005) constatent que même avec le temps, l'innovation technologique n'induit pas l'innovation pédagogique.

En effet, le numérique est un levier de pratiques pédagogiques innovantes qui trouve son ancrage dans sa possibilité d'offrir aux acteurs du contrat pédagogique d'améliorer les programmes d'enseignement apprentissage. Fourgous (2012) conclut que « Si nous voulons que nos enfants maîtrisent les conséquences des innovations technologiques toujours plus nombreuses et non qu'ils les subissent, nous devons les former à la société numérique dans laquelle nous vivons. La présence du web dans les classes n'est donc pas plus surprenante que celles des livres. Les connaissances s'accroissant de manière exponentielle, personne n'est capable aujourd'hui de tout savoir dans un domaine. La collaboration s'impose, ce qui implique de nouvelles organisations, de nouvelles compétences. Dans cette société qui se dessine, l'École doit revoir ses objectifs : y-a-t-il encore un intérêt à transmettre un savoir formaté dans une société où la quantité de connaissances double tous les deux ans ?

Pour l'auteur il est urgent d'intégrer les TIC dans l'éducation sinon l'école sera dépassée par l'avancée fulgurante des ressources TIC dans l'acte d'enseignement/apprentissage. Les ressources numériques ne doivent donc pas servir à moderniser l'existant mais être les supports de pratiques renouvelées : « il est nécessaire d'envisager un enseignement innovant, qui ne soit en aucun cas tourné vers le passé » (Commission européenne, 2016).

Le numérique est donc le catalyseur de nouvelles pratiques pédagogiques. Le numérique permet de mettre en scène plusieurs pédagogie au nombre desquelles : la pédagogie individualisée, la pédagogie active, positive, collaborative et exige les décideurs des politiques éducatives d'adapter constamment les programmes d'enseignement.

En réalité, avec le numérique on assiste au basculement de la pédagogie frontale (transmettre, instruire et évaluer) à la pédagogie innovante permettant de d'apprendre pour apprendre ; de créer, de motiver et d'adapter.

En additionnant les deux concepts, on peut alors l'associer à d'autres expressions de la même famille à savoir « révolution numérique » ou plus rarement « révolution technologique », « révolution Internet » ou « révolution digitale ». Ces expressions désignent le bouleversement profond des sociétés provoqué par l'essor des techniques numériques telles que l'informatique et le développement du réseau Internet.

Afin de cerner notre travail, le concept l'ère du numérique sera considéré comme étant la période actuelle (21^e siècle) caractérisé par une vitesse sans précédent et partout dans le monde du numérique sur nos façons d'interagir, de communiquer, de nous informer, de créer, de nous exprimer, de travailler, de nous divertir et de consommer.

Toutefois, il faut noter que la posture qui est la nôtre se donne pour ambition d'appréhender l'ère du numérique comme étant les programmes d'enseignement peuvent-ils être rénové dans le but de favoriser les parties prenantes d'accéder à la formation tout au long de la vie et surtout à l'éducation de qualité.

Pour une partie des auteurs les programmes d'enseignement sont une source inspirante à l'innovation pédagogique. Audigier et *al.* (2006 :

43) affirme que l'innovation pédagogique est une solution aux défis de l'université d'aujourd'hui, dans la mesure où les programmes d'enseignement sont remodelés conformément au paradigme éducatif de l'époque. Dans cette approche les programmes d'enseignement correspondent à des outils à adapter aux objectifs pédagogiques et aux étudiants. La réforme des programmes d'enseignement s'envisage comme une réflexion pédagogique afin de promouvoir la réussite scolaire et ne se révèle une innovation pédagogique qu'à la condition qu'une pensée pédagogique l'édifie (Cros,2007 : 96 ; Demeuse et Strauven 2013 :34-35 ; Walder, 2013). Pour Baluteau (2013 : 64-75) la culture de réformes des programmes d'enseignement doit être implantés, dans l'institution universitaire et mise en place par l'équipe d'élaboration des programmes, afin d'assurer une qualité supérieure de l'enseignement par l'action d'intention de captiver, d'accompagner, de solutionner, d'améliorer, de réadapter, de communiquer ou de créer. Car, les innovations pédagogiques sont les fruits de la conception de l'enseignement, aux approches pédagogiques, aux outils, aux interventions de soutien, à l'interdisciplinarité, à l'interculturalité et à la professionnalisation (Perrenoud,2001 :210). Il s'agit, par exemple, d'ancrer les établissements de l'université à l'approche programme, car elle seul se présente comme la solution aux pressions qu'exercent les TIC au monde éducatif et auquel le personnel du monde universitaire subit (Makoundou,1987).

Pour ces auteurs, il est pertinent que les établissements d'enseignement explorent à bon compte cette approche, particulièrement à l'heure où les nouvelles technologies de l'information et de la communication s'invitent dans les différents formats d'enseignement et d'apprentissage, ou les pratiques enseignantes transmutent, parfois sans réel dessein pédagogique, présageant des avenues de recherches infinies (Mboumba, 2006 :210). En ce sens, les programmes d'enseignement sont des véhicules qui devraient pousser les acteurs des politiques éducatives à l'innovation constante (Nziengui Doukaga, 1986 :233), dans la mesure où l'innovation pédagogique est avant tout l'application technologique de la pensée pédagogique de l'époque. Dans cette lignée il est intéressant que les acteurs éducatifs s'interroger, explorent et établissent un état

des lieux des programmes d'enseignements innovant en enseignement supérieur dans le contexte particulier des TIC en éducation.

Cette démarche a pour finalité de mieux appréhender l'innovation pédagogique et de la distinguer de l'innovation technologique selon les résultats auxquels sont parvenus par Akam et Vieira (2013 :45), puisque l'université d'aujourd'hui est confrontée à divers défis dont ceux de l'adaptation constante de ses programmes d'enseignement avec les rôles des TIC en éducation, sa visibilité sur la scène nationale et internationale, et sa capacité à professionnaliser les parcours de formation. Cette façon de faire et d'être, inspirée par l'humanisme universitaire mets les principaux acteurs sous-tension, de sorte que l'évaluation des programmes d'enseignement est un exercice permanent. Les études réalisées par Cros (2021 :3-4) rappellent que l'innovation est une opération dont l'objectif est de faire installer, accepter et utiliser un changement donné.

Toutes ces études sont unanimes à reconnaître que, l'innovation résulte d'une intention et met en œuvre une action ou des actions visant à changer ou modifier quelque chose (un état, une situation, une pratique, des méthodes, un fonctionnement) à partir d'un diagnostic d'insuffisance, d'inadaptation ou d'insatisfaction par rapport aux objectifs à atteindre, aux résultats de travail.

Pour une grande partie de la communauté scientifique, les programmes d'enseignement restent les outils par excellence pour innover.

Cette thèse est défendue par l'approche programme qui va du postulat qu'il est important pour le système éducatif de remodeler leur programme. Lenoir (2006, p. 122) quant à lui soutient que cette approche empêche d'élaborer de programmes évasifs, déconnectés de la réalité. Le leitmotiv promu par cette approche est avant tout de déterminer le cap stratégique du programme à mettre sur pied. Il s'agit de déterminer les axes pédagogiques stratégiques du diplôme à délivrer en répondant à une série de question dont la teneur suit : En quoi nos diplômés se démarqueront-ils des autres ? Il s'agit donc de faire un portrait-robot du diplômé que l'on veille former en identifiant les attitudes, les connaissances et aptitudes qu'il développera au terme de son itinéraire pédagogique. Car il s'agit de former un apprenant développant les compétences transposables à un métier déterminé au

sein d'une organisation publique ou privé. Le but poursuivi est de former les apprenants pour un diplôme utile. Cette approche est aux antipodes à l'approche cours. Si le cours est conçu par le dictionnaire de l'éducation comme la période globale consacrée à une matière ou comme un contenu enseigné pendant cette période, le programme par contre est l'unité de base de la formation. En cela, Appadurai (2005 :98), appréhende -t-il l'approche-programme comme un changement de paradigme par rapport à ce qu'ils appellent l'approche-cours.

Dans cette dernière approche, les enseignants travaillent de façon plutôt isolée les uns par rapport aux autres. D'autres auteurs à l'instar de Dorais (1990) croient que chaque activité pédagogique joue un rôle spécifique au sein du programme. Ce qu'on attend de l'approche-programme c'est qu'elle contribue à qualifier les apprenants pour un emploi et non à décerner un diplôme sans qualification professionnelle certifiante (Bernault, F,1996) ; Dubet, F. et al. (2010 :121), Wenger (1998) pour sa part n'hésite pas d'établir un parallèle entre l'approche par compétences et l'approche-programme. Pour ce dernier, l'approche-programme est une démarche à la fois dynamique, proactive et prospective.

La tâche dévolue aux acteurs ne s'arrête pas une fois que le produit fini a été mis sur le marché. La satisfaction des besoins des utilisateurs et de la société leur impose une veille stratégique qui les oblige à combattre drastiquement les menaces et les faiblesses du programme mis en place.

L'objectif affiché est de maintenir en tout temps une éducation de qualité en phase avec son environnement et son époque. A ce propos Dorais (1990) recommande aux différents acteurs que cette attitude devrait être un « (...) état d'esprit, une disposition de remettre le programme, avec ses étudiantes et ses étudiants, au centre des préoccupations et des actions, dorénavant collectives et concertées, de tous les agents éducatifs ».

Par ailleurs, l'approche-programme est un processus d'organisation de l'enseignement dans les programmes d'études foncièrement axés sur un management participatif de l'équipe enseignante et la recherches permanentes d'une concertation entre acteurs (Dubet,2004 :202).

Le fil conducteur de cette démarche repose sur la détermination des finalités du programme ou des objectifs à atteindre dans un esprit de partage et de mutualisation d'efforts de l'équipe de conception. Les retombées de cette approche sur les concepteurs et les étudiants attestent de son efficacité et son inclusivité avérée.

Élaborer le programme, engager les consultations, organiser le soutien nécessaire, tout cela constitue un processus étalé sur plusieurs années. Le point faible de ces approches est d'oublier que la réforme des programmes n'est possible que si les décideurs des politiques éducatives donnent leur consentement. A cela s'ajoute que ce travail mobilise à la fois des moyens physiques et virtuels colossaux que tous les systèmes éducatifs n'ont pas la possibilité d'acquérir. La conduite du changement éducatif dépend en grande partie de la philosophie éducative des dirigeants, des valeurs de référence à léguer à la génération culture et, cela sans compter l'épineux problème du financement et de l'expertise en la matière.

D'autre part certains auteurs pensent que les programmes d'enseignement ne peuvent être les outils efficaces en vue de l'adoption de l'innovation pédagogique. Ceci est d'autant plus vrai que les programmes d'enseignement sont au cœur des politiques éducatives et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'adaptation constante en raison de leur origine. Ils sont élaborés dans la plupart des pays de façon confidentiel, font appel à des experts et requièrent diverses ressources en termes de temps, des ressources humaines financière et technologique (Baudelot et Establet, 2009 :67-68). De plus, dans la majorité des cas, les projets de réforme de programmes d'enseignement, qui, autrefois étaient élaborés de façon confidentielle, sont désormais rendus publics et étudiés par les enseignants, leurs avis étant synthétisés par les acteurs pédagogiques qui participent aux travaux et analyses. Cela signifie donc bien que les programmes ne résultent plus d'un argument d'autorité, mais constituent légitimement un objet de débat. Ce débat pour être constructif s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des politiques éducatives et obéi à la philosophie politique et éducatives des décideurs politiques en fonction (Rogers, 2012 :16). Tout cela renvoie à la problématique actuelle qui est celle de savoir à quoi sert les programmes d'enseignement, à quoi ont-ils vocation à servir ; à quoi doivent ils servir dans la société

numérique ? mieux faut-il garder les programmes d'enseignement actuel en l'état et peut -on être sûr de délivrer une éducation de qualité ? Autant des questions qui montrent que la réforme des programmes doit être entreprise, car les adapter c'est se rendre compte que la seule dynamique qui reste stable est le changement. En ce sens, il est insensé que les décideurs des politiques sociales refusent de reconnaître que l'école du XXI^e siècle est en crise et que l'impact de plus en plus offensif des TIC en éducation, n'autorise guère à ces derniers de dormir sur les lauriers. Un cadre de concertation avec l'approche participative peut être mis en place pour veiller à la conduite du changement en pédagogie.

L'étude a été réalisée à Brazzaville capitale de la république du Congo, dans les établissements de l'université Marien Ngouabi à savoir l'ENS et la faculté de droit. Dans la période de Mars à Mai 2023. La population d'enquête comprend les enseignants de ces deux établissements. Le point de vue des intéressés a été obtenu de façon anonyme, libre et consensuel. Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 85 sujets soit 30 enseignants pour un pourcentage de 35% pour l'ENS et 55 enseignants pour la faculté de droit avec un pourcentage de 65%. La démarche que nous avons adopté pour interroger les répondants consistait d'abord à obtenir l'avis des administrateurs des établissements concernés conformément au code éthique et déontologique de l'université Marien Ngouabi. Après avoir accompli cette exigence administrative, nous avons testé le questionnaire. Ce travail nous a permis de réajuster certaines questions, conformément aux objectifs et hypothèses.

L'avantage de ce travail est qu'il nous a également permis de corriger les écueils en termes de phrases ou expressions incorrectes, de temps et de se doter du matériel approprié pour les entretiens. Aux jours et heures fixés, de connivence avec les intéressés, nous avons, après avoir expliqué à ceux-ci les objectifs de l'étude et garanti l'anonymat des propos, recueillis leur avis.

Le temps maximum à l'interview était de 25 à 30 minutes.

Notons que préalablement, nous avons récupéré le questionnaire puis négocié le rendez avec les intéressés. Ce faisant, au moyen d'un smartphone, nous avons enregistré les avis émis par les interviewés. Ce qui nous a permis de les réécouter et les retranscrite en vue de

l'analyse du contenu. En ce qui concerne le questionnaire, il se composait de quatre items conçus de façon à recueillir des données quantitatives relative au rôle des programmes d'enseignement dans l'innovation pédagogique.

L'item 1 abordait les connaissances de l'approche programme, l'item 2 quant à lui portait sur les avis des répondants sur les effets des programmes d'enseignement sur l'innovation pédagogique enfin, l'item 3 a mis l'accent sur les acteurs de la mise en place des programmes d'enseignement.

Les entretiens semi dirigés par contre nous ont permis d'approfondir les avis des répondants conformément à l'objectif de recherche et aux hypothèses de départ.

La méthode d'analyse des données mobilisée est essentiellement composée de l'analyse du contenu manifeste pour les données qualitatives et le logiciel sphink's, pour ce qui est des données quantitatives.

Les résultats recueillis auprès des répondants sont édifiants.

D'une part, en ce qui concerne la participation des répondants, il est à noter que, les interviewés ont à 100% émis leurs avis. Ce qui laisse penser que les questions relatives aux programmes d'enseignement les intéressent à un plus haut point.

D'autre part, les résultats issus de l'item 2 portant sur les avis des répondants sur les effets des programmes d'enseignement sur l'innovation pédagogique, ont indiqués que, 78% des répondants ont confirmés que la modification des programmes d'enseignement conduit à l'innovation pédagogique.

A 85% les questionnés ont évoqué que leur établissement n'a pas cette culture. A la question de savoir comment s'élabore les programmes d'enseignement dans leurs établissements, ils ont répondu presque'unanimentement (90%) que cela se fait par le ministère de tutelle. De même, à la question de savoir si l'innovation pédagogique passe par la réforme des programmes d'enseignement à 100% ils ont donné leur assentiment.

D'autre part encore, les résultats issus de l'item 3 ont donné des résultats ci-après : à 96% les répondants ont affirmé qu'ils ne sont pas associés à l'élaboration des programmes d'enseignement du système

éducatif congolais. A la question de savoir qui élabore les programmes, les enquêtés ont répondu massivement c'est le ministère chargé de l'éducation et ses experts. A 98% les interrogés ont répondu que le choix est politique.

Enfin à la question de savoir si la méthode de sélection utilisée par le ministère de l'éducation est pertinente, tous ont unanimement dit non. Ce qui laisse penser que le processus de réécriture des programmes d'enseignement est de type centralisateur.

A ce niveau il convient d'évaluer les résultats obtenus en cohérence avec les hypothèses initiales, en les comparant avec ceux d'autres auteurs, tout en relevant les faiblesses qui en résultent afin d'apporter de réponses.

Au terme des résultats obtenus, trois idées majeures ont émergé. D'un côté la maîtrise de la notion du programme d'enseignement, de l'autre, la maîtrise des effets des programmes d'enseignement sur l'innovation pédagogique et enfin l'identification exacte des principaux acteurs convoqués en vue de la réforme des programmes. En ce qui concerne, la maîtrise de la notion du programme d'enseignement, les répondant la définissent comme un ensemble cohérent d'activités éducatives conçues et organisées en vue d'atteindre des objectifs d'apprentissage préétablis ou d'accomplir un ensemble spécifique de tâche éducative pendant une période durable. En effet, les études de Dubet et Duru-Bellat (2000 : 87), vont en ce sens. Une grande partie de la littérature, se fondant sur le changement croie que le passage de la logique de la transmission linéaire du savoir et de la mémorisation à une logique de l'apprentissage, du développement du sens de la critique, de la construction du projet personnel, de l'acquisition des langues, des connaissances et des compétences, des valeurs et des technologies numériques ; ainsi la création des conditions favorables pour que l'École puisse remplir les missions de socialisation, d'éducation aux valeurs nationales et universelles, d'enseignement et d'apprentissage, de formation et d'encadrement, de recherche et d'innovation, de qualification à l'intégration socioculturelle et à l'insertion économique et enfin d'adéquation exige que les programmes d'enseignement et des formations soient reformer de façon continue avec les besoins des nouveaux métiers et des métiers de l'avenir et d'une manière générale, avec les exigences du développement durable du pays.

Ces auteurs ont en commun la démarche qui va du principe que les activités d'apprentissages et les stages ne produisent pas toujours les résultats attendus, les programmes d'enseignement appliqués dans les écoles changent selon les besoins de la société et, par conséquent, la formation des futurs enseignants tout comme celui des étudiants changera aussi (Akam, 2010 : 532-544).

Ces résultats sont conformes à la question initiale qui est celle de savoir si la réforme des programmes pouvait être justifiée par l'innovation pédagogique, mue par la place en plus en plus prégnante des TIC en éducation. Ce qui signifie qu'elle est, à non point douter, le vecteur par excellence de la techno pédagogie. Ce qui est parfaitement en accord à nos hypothèses comme le démontrent les études réalisées par Fonkoua (2009) ; Fourgous (2012) ; Karsenti (2019 et Mamadou (2020).

La particularité de toutes ces études est celle de souligner que les programmes d'enseignement doivent suivre l'innovation pédagogique. De plus en plus une communauté de vue semble, à l'évidence s'établir sur le fait que les programmes d'enseignement doivent être modifiable. Les conclusions des recherches menées par Duru-Bellat et Van Zanten (1999 :12-15) ; Ferrero et Clerc (2005 :90-93) suggèrent que de nos jours, celui qui innove est moderne, il est de son temps et celui qui n'innove pas est un passéiste, un routinier, un conservateur, un légaliste dans ce que cela peut avoir d'immobile et de rétrograde. Pour être de son époque, il faut innover, faire preuve d'initiative, de créativité dans un milieu en continuel changement. L'innovation pédagogique devient alors « un impératif général pour les responsables de formation et les enseignants-chercheurs, poussés par la nécessité d'adapter les formations aux conditions concurrentielles du marché de l'enseignement supérieur » (Lemaître, 2015).

En somme, l'objectif est de déterminer ce que l'école devrait enseigner à un moment de l'histoire (Gauthier, 2014 : 78) ; Kahn (2016) et déterminer le socle commun de connaissances et de compétences (Raulin, 2008 ; Rey,2014 :271).

La revue de littérature actuelle semble aller dans le sens des avis émis par Guiderdoni-Jourdain et Caraguel (2018 :34), lorsqu'ils indiquent que les établissements d'enseignement supérieur du 21^e siècle doivent

faire face à un public plus large, plus diversifié, avec des attentes différentes ; ils sont donc conscients de la nécessaire évolution des pratiques pédagogiques. La réforme des programmes d'enseignement et l'innovation pédagogique répondent aussi aux demandes des étudiants (Ghozlane et Al., 2016). Selon ces auteurs "La modernisation de l'enseignement passe « fatalement » par le numérique. Il convient dès lors de promouvoir de différentes formes d'enseignement (en présentiel avec de nouveaux types de pratiques, ou totalement à distance auprès des étudiants ou de personnes qui ne sont pas nos étudiants via des plateformes). Visiblement il s'agit donc d'une configuration d'enseignement où alternent des périodes d'enseignement à distance et des périodes en présentiel. Les classes inversées (flipped Classroom) entrent dans le cadre de ce dispositif : les apprenants ont à leur disposition des nouveaux programmes liés au contexte qu'ils vont pouvoir étudier chez eux, avant de se retrouver en groupe (classe) et effectuer des activités sur ce qu'ils auront appris chez eux.

En ce qui concerne les effets des programmes d'enseignement sur l'innovation pédagogique, il est ressorti que pour les répondants, cette entreprise constitue le moyen qui permet d'aligner et de réactualiser les savoirs de qualité que les apprenants et enseignants doivent détenir au siècle du numérique. En ce sens, les études réalisées par Lafortune et al. (2007 :67) montrent que la réforme des programmes d'enseignement permet aux décideurs politiques de prendre des décisions adéquates et scientifiquement fondées pour améliorer le rendement du système scolaire et fournir aussi des repères solides pour soutenir l'ensemble du personnel éducatif dans son travail auprès des élèves. Les études réalisées par Baluteau (2013 :64-75) et West (2019 : 12-13) indiquent très clairement que depuis l'avènement du numérique les programmes d'enseignement tout comme les curricula sont obligés de se réformer parce que les TIC augurent une nouvelle pédagogie centrée sur l'étudiant, qui réclame la formation tout au long de la vie et le renouvellement des compétences à tous les niveaux.

Les recherches de Robertson (1995) et Appadurai (2005) soutiennent qu'il s'agit-là d'un nouveau paradigme qui consiste à constater que les politiques de mondialisation représentent une orientation idéologique qui invite à la mise en place d'un modèle éducatif universel et unifié

notamment au niveau des certifications. Ce mouvement trouve son ancrage dans les exigences de la mondialisation. Ce dernier tend à créer une interdépendance sociale, économique, politique et culturelle entre les citoyens qui appartiennent à ce qui est dorénavant convenu d'appeler village planétaire. Qu'il soit appréhendé comme la manifestation de l'imposition de politiques néolibérales ou comme la rencontre de normes idéologiques, la mondialisation impacte les systèmes éducatifs africains et vient se greffer sur des pratiques scolaires déjà diversifiées, complexes et en pleine mutation (Carnoy 1999 ; Lange 2001 ; Vinokur 2002). L'éducation est en effet devenue un univers extrêmement compétitif (Guiderdoni-Jourdain & Caraguel, 2018) et l'innovation pédagogique est alors vécue par eux comme un avantage concurrentiel pour leurs institutions sur le marché de l'enseignement supérieur.

La tendance d'homogénéisation et de standardisation de l'école induit par la mondialisation se positionne sur les indicateurs de qualité éducative comme l'inclusion, l'équité, la formation tout au long de la vie, la motivation, l'interaction, la responsabilité et la créativité. L'objectif de ce mouvement est d'éloigner les systèmes éducatifs des offres de formations à visée encyclopédiques, incapables d'instruire, de socialiser et de professionnaliser l'apprenant et le citoyen. A ce niveau, les rédacteurs et décideurs de programmes d'enseignement sont conviés, à satisfaire les exigences de l'ODD4 qui dispose que l'éducation doit être inclusive et équitable ; reposer sur un enseignement de qualité ; favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et être pertinente au regard du développement global.

Le point faible de cette approche est visiblement le fait de tripoter les programmes d'enseignement à tout moment. Se pose alors la question de savoir si le système éducatif disposera en tout temps des ressources appropriées devant pourvoir à cette activité et surtout le financement. Adopter cette posture, c'est mettre les acteurs politique en état de veille concurrentielle qui très souvent conduit à l'adoption hâtive des innovations pédagogiques.

Par ailleurs les résultats ont aussi permis de confirmer que les enseignants font partie des acteurs convoqués en vue de la réforme des programmes. C'est à ce prix seul que le système éducatif disposera des programmes de qualité élaborés par une équipe pluridisciplinaire et

susceptible de motiver tous les acteurs éducatifs, selon les études congruentes menées par Appadurai (2005), Depover et Noël (2005 :54-56) ; Some (2018), quoique certains contestent cette approche (Ndongmo,2007 :31 ; Fullan,2007 :453 ; Akam et Vieira, 2013 :527).

Ces résultats sont également congruents à notre question et aux hypothèses que nous avons émises au préalable.

Conclusion

Au regard de l'impact grandissant des TIC, du phénomène de marchandisation, de privatisation de l'éducation et d'homogénéisation curriculaire internationale, la réforme de programme d'enseignement et l'innovations pédagogique s'imposent aujourd'hui comme une nécessité de survie pour les systèmes éducatifs classiques et modernes. Devenue de plus le marqueur du développement et de la qualité de l'éducation, ces réformes s'imposent à tous de sorte que ne pas les adopter ou les intégrer dans la pédagogie c'est choisir volontairement de se mettre à l'écart de la mondialisation, disposer d'une main-d'œuvre aux compétences douteuses et exclure sa population des autoroutes du savoir de qualité. Pourquoi ? Par ce que toute réforme de programme d'enseignement est porteuse d'attentes de changements positifs et significatifs. Celle-ci peut se décliner en espérances, en buts et finalités ou en résultats attendus en relation avec des objectifs généraux et spécifiques de l'éducation à l'ère du numérique. Dans tous les cas, il est espéré une meilleure performance du système que l'on réforme.

La question est ici de définir la nature de la performance attendue. Pudique le monde tend à devenir un village, planétaire, il sera possible, et cela sous les auspices des organismes supra nationaux comme l'UNESCO, la banque mondiale de la tonitruante impacte des TIC en éducation, de définir un cadre commun des compétences du XXIe siècle, qui obligera à faire voler aux éclats les systèmes éducatifs retardataires, à moins qu'ils se mettent au pas. La situation socioéconomique et surtout politique dans laquelle évolue les systèmes éducatifs peut-elle autoriser cette évidence ? l'avenir nous en dira davantage.

Références bibliographiques

Albertini Jean Marie (2004), *Apprendre tout au long de la vie : les défis*, Lyon, Montchrestien.

Akam Noble et Vieira Lise (2013), *TIC, Intégration sociale et accommodation au changement : valeurs et enjeux de l'innovation pour un développement durable*, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles.

Akam Noble (2010), *L'information durable pour le développement durable*, Pessac, Édition Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.

Appadurai Arjun (2005), *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Paris, Payot.

Audigier François, Crahay Marcel et Dolz Joaquim (2006), *Curriculum, enseignement et pilotage*, Bruxelles, De Boeck.

Basque Josianne et Rogozan Denis (2013), *Vers une méthode d'ingénierie de l'approche-programme en enseignement supérieur*, Montréal, Téléuq.

Baluteau François (2013), *Les dispositifs d'évaluation nationale et les réorganisations locales autour du curriculum*, Bruxelles, De Boeck.

Baudelot Christian et Establet Roger (2009), *L'élitisme républicain. L'école française à l'épreuve des comparaisons internationales*, Paris, Seuil.

Bernault François (1996), *Démocraties ambiguës en Afrique centrale. Congo-Brazzaville, Gabon : 1940-1965*, Paris, Karthala.

Cros Françoise (2007) *L'agir innovationnel. Entre créativité et formation*, Bruxelles, De Boeck.

Depover Christian et Noël Bruno (2005), *Le curriculum et ses logiques. Une approche contextualisée pour analyser les réformes et les politiques éducatives*, Paris, l'Harmattan.

Demeuse Marc et Strauven Christine (2013), *Développer un curriculum d'enseignement ou de formation. Des options politiques au pilotage*, Bruxelles, De Boeck.

Dubet, François (2004), *L'école des chances. Qu'est-ce qu'une école juste ?* Paris, Seuil.

Dubet François et Duru-Bellat, Marie. (2000), *L'hypocrisie scolaire, Pour un collège enfin démocratique*, Paris, Seuil.

Duru-Bellat, Marie et Van Zanten, A. (1999), *Sociologie de l'école*, Paris, A. Colin.

Fullan, Michael (2007), *The new meaning of educational change*, New York, Teacher college press.

Ferrero Max et Clerc Nicole (2005), *L'école et les nouvelles technologies en question*, Paris, l'Harmattan.

Gauthier Roger-François (2014), *Ce que l'école devrait enseigner*, Paris, Dunod.

Genner, S. (2017), *Digitale Transformation*, Zürich, Hochschule.

Kahn Pierre, Youenne Michel (2016), *Formation, transformations des savoirs scolaires. Histoires croisées des disciplines, XIXe -XXe siècles*, Caen, Presses universitaires de Caen.

Karsenti Thierry (2009), *Intégration pédagogique des TIC en Afrique : Stratégies d'action et pistes de réflexion*, Ottawa, CRDI.

Lafortune Louise, Jonnaert Philippe et Ettayebi Moussadak (2007), *Observer les réformes en éducation*, Québec, Presses de l'Université du Québec.

Legendre Renald (2002), *Stop aux réformes scolaires pour dénouer la crise maintenant*, Montréal, Guérin.

Mamadou Ndoeye (2020), Réformes éducatives : attentes et conduite du changement, *Revue internationale d'éducation de Sèvres*.

Masingue, Bernard (2001), *Travailler sur la chaîne qualité*, Zurich, Éducation permanente.

Makoundou Cyriaque Apollinaire (1987), *L'évolution de la réforme de l'enseignement à l'école fondamentale en république populaire du Congo*. Thèse de doctorat, Université de Toulouse 2.

Mboumba André Nazer Marcelle (2006), *Echec ou réussite et contenus d'enseignement en français et histoire géographie dans les lycées au Gabon. Adaptation ou inadaptation ? Contribution à une sociologie du curriculum au Gabon*. Thèse de doctorat, Université Picardie ; Jules Verne.

Ndongmo Marcus (2007), *Éducation scolaire et lien social en Afrique noire perspectives éthiques et théologiques de la mise en place d'une nouvelle philosophie de l'éducation*, Paris, L'Harmattan.

Nziengui Doukaga Charles (1986), *L'enseignement et la formation de l'élite intellectuelle gabonaise (1920-1970)*. Thèse, Université de Reims, Champagne-Ardenne.

Nguema Endamne Gilbert. (2011), *L'école pour échouer. Une école en danger. Crise du système d'enseignement gabonais*, Paris, Publibook.

Some Paulin (2018), « reformes curriculaires au Burkina Faso : plaidoyer pour un changement de paradigme vers l'approche par compétences », *Revue Internationale de Linguistique Appliquée, de Littérature et d'Education*.

Perrenoud Philippe (2011), *Quand l'école prétend préparer à la vie... Développer des compétences ou enseigner d'autres savoirs ?* Paris, ESF.

Perrenoud Philippe (2001), *Préparer les enseignants au changement*, Montréal, Ollioules.

Rey Olivier (2016), *Le changement, c'est comment ?* Lyon, ENS de Lyon.

Rey Olivier (2014), *Du laboratoire au terrain : comment la recherche fait ses preuves en éducation*, Lyon, ENS de Lyon.

Raulin Dominique (2008), *Le socle commun de connaissances et de compétences*, Paris, Hachette.

Savoie-Zajc, Lorraine. (1993), *Les modèles de changements planifiés en éducation*, Montréal : Éditions Logiques.

West Albert (2019), *La privatisation de l'éducation dans le système scolaire anglais*, Paris, revue internationale d'éducation de Sèvres.

Littérature et pédagogie : quelle interaction dans la transmission du savoir ?

Gnabana, PIDABI

Maître-assistant, Enseignant-Chercheur, Département de Français

Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Atakpamé Togo

gnabalex2@yahoo.fr

Yao, TCHENDO

Maître-assistant, Enseignant-Chercheur

Département de Lettres Modernes

Université de Kara, Togo

yaotchendo@gmail.com

Résumé

Définie comme l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles l'on reconnaît une valeur esthétique, la littérature, au-delà de sa richesse linguistique, charrie un fond culturel assez diversifié. Son enseignement requiert des dispositions particulières puisqu'elle est à la fois objet et outil d'éducation et d'enseignement. Il se pose alors le problème du choix des textes, la façon de les lire et les enjeux de leur étude. En s'appuyant particulièrement sur l'exploitation du roman et du conte au secondaire, l'article s'est activé à relever les finalités éducatives et instrumentales conférées à la littérature. Il s'est également penché sur la pédagogie de la lecture à utiliser pour non seulement imprégner les apprenants du contenu mais aussi les inciter à aller à la découverte des œuvres littéraires, source de socialisation. A partir des approches telles que les théories de la réception (H. R. Jauss & W. Iser), la pédagogie de la lecture (G. Mialaret) et la théorie du sujet lecteur de G. Langlade, l'article a montré une interaction entre l'effet de lecture et la portée du texte d'étude. L'article a également mis l'accent sur la transformation du savoir livresque en savoir enseignable, le meilleur moyen d'accrocher les apprenants en les poussant à d'autres lectures et en les formant au savoir-vivre.

Mots-clés : roman, conte, enseignement/apprentissage, pédagogie, socialisation

Abstract

Defined as the set of written or oral works to which we recognize an aesthetic value, literature, beyond its linguistic richness, carries a fairly diversified cultural background. Its teaching requires special provisions since it is both an object and a tool of education and teaching. This raises the problem of the choice of texts, the way

of reading them and the challenges of their study. By relying particularly on the exploitation of the novel and the tale in secondary school, the article has set out to identify the educational and instrumental purposes conferred on literature. He also looked at the pedagogy of reading to be used not only to imbue learners with the content but also to encourage them to discover literary works, a source of socialization. From approaches such as the theories of reception (H. R. Jauss & W. Iser), the pedagogy of reading (G. Mialaret) and the theory of the subject reader of G. Langlade, the article showed an interaction between the reading effect and the scope of the study text. The article also emphasized the transformation of bookish knowledge into teachable knowledge, the best way to engage learners by pushing them to other readings and training them in good manners.

Keywords: novel, tale, teaching/learning, pedagogy, socialization

Introduction

La littérature, au-delà de sa richesse linguistique, constitue un fond culturel assez diversifié. Son enseignement nécessite de la part de l'enseignant des dispositions particulières afin de pouvoir mettre en évidence une combinatoire entre les acquis linguistiques et l'apprentissage de la vie. Il se pose alors le problème du choix des textes, la façon de les lire et les enjeux de leur étude. En s'appuyant particulièrement sur l'exploitation du roman et du conte au secondaire, l'article s'active à relever que cette exploitation s'inscrit dans une forme de socialisation. Il se penche également sur la pédagogie de la lecture à utiliser pour non seulement imprégner les apprenants du contenu mais aussi les inciter à aller à la découverte des œuvres littéraires.

L'article émet l'hypothèse selon laquelle l'alliage entre le choix des textes littéraires en fonction du niveau des apprenants et la pédagogie actionnelle est déterminant non seulement dans l'acquisition du savoir mais également dans la socialisation de l'apprenant.

En vue de vérifier cette hypothèse, l'étude suscite un certain nombre de questions. Quelles compréhension/réception du texte littéraire pour l'enseignant (en tant que médiateur) et pour l'apprenant ? Comment qualifier, développer et évaluer la lecture subjective et plurielle des sujets lecteurs ? Quelles pratiques semblent les plus efficaces pour susciter l'investissement de l'élève dans une œuvre ?

A partir des approches telles que les théories de la réception (H. R. Jauss & W. Iser), la pédagogie de la lecture (G. Mialaret) et la théorie du sujet

lecteur (G. Langlade), l'article va tenter d'apporter des réponses à toutes ces questions. Pour montrer une interaction entre l'effet de lecture et la portée du texte d'étude, l'étude se penche particulièrement sur l'exploitation du roman *Journal d'une bonne* de D. Boutora Takpa et sur le conte *Le pagne noir* de B. Dadié.

1.L'exploitation du roman *Journal d'une bonne*

Le texte littéraire, obéissant à des préoccupations esthétiques et formelles diverses, a toujours accompli plusieurs fonctions : instruire les gens, leur plaire à travers l'utilisation esthétique du langage, décrire un contexte ou dénoncer une problématique générale. La mise en évidence de ces fonctions a motivé le choix d'un roman.

1.1. Choix du roman

Selon la démarche pédagogique, il a été préférable de se limiter à un seul roman afin de simplifier le travail de lecture et de donner une cohérence thématique. Le choix a porté sur *Journal d'une bonne* qui a pour auteur Dissirama Boutora Takpa, reconnu pour avoir obtenu le prix France-Togo. Ce roman est inscrit au programme d'enseignement du français au secondaire, plus précisément en classe de 6^e.

Le récit tourne autour de l'héroïne Adjo (Agathe), une appellation sujette au gré des circonstances. Sa vie est rythmée en deux phases. Une courte phase teintée de bonheur avec ses parents et une longue phase jalonnée de supplices suite au décès accidentel de ces derniers. Durant cette longue phase empreinte de tourments, elle a été successivement placée chez des familles qui pour la maltraiter, qui pour abuser d'elle. Abus qui lui a, finalement, coûté la vie.

Le décor du roman planté, quelle didactisation l'enseignant peut-il en faire pour outiller les apprenants non seulement en ressources linguistiques mais également en savoir vivre ?

1.2. Pratiques enseignantes de la littérature

L'enseignement de la littérature dans les classes de français se fait souvent sous forme de cours magistraux autour d'une œuvre au travers de laquelle l'enseignant part d'un questionnaire de compréhension visant surtout à vérifier que les élèves l'ont lue. Cette pratique occulte

souvent le sujet lecteur. L'inscription d'une œuvre au programme ne pousse pas forcément les élève à la lire. Il importe à l'enseignant de mettre en place des pratiques qui fassent en sorte que l'apprenant se perçoive comme un « lecteur véritable, capable de subjectivité et autorisé à convoquer ce qui constitue ses propres références sur le monde »¹⁶ faisant ainsi de lui un sujet lecteur.

Le sujet lecteur de G. Langlade s'inscrit dans une théorie générale de la lecture littéraire comme processus interactionnel entre les lecteurs et les œuvres. Selon cette théorie, la lecture littéraire se définit comme un dialogue inter-fictionnel. Ainsi, à travers sa mémoire intertextuelle, ses références culturelles, son histoire propre, son expérience de monde, chacun fictionnalise l'œuvre à sa manière en complétant ce qu'elle lui offre. Cette théorie recoupe celle de la réception de H. R. Jauss qui demande que l'on tienne compte des attentes du lecteur. Dans cette logique, l'enseignant, en tant que médiateur, doit lui-même comprendre le texte et l'exploiter en phase avec les attentes des apprenants.

L'œuvre d'étude, en rapport avec la théorie du sujet lecteur, permet à l'enseignant, en dehors des acquis linguistiques, de ramener les apprenants dans leur environnement immédiat. En lien avec le contenu de l'œuvre, trois contextes peuvent se dégager : celui des élèves vivant la même situation, autrement dit, le même traitement en position de placement ; d'autres vivant avec des servantes dans leur cadre familial et d'autres encore vivant avec leurs parents mais qui peuvent, au gré des circonstances, tomber dans la situation de la narratrice. Mais au-delà de ces distinctions, l'intérêt de la mise en symbiose de ces différents contextes réside dans l'acquisition d'une compétence qu'est la prise de conscience des méfaits de la maltraitance. Pour y arriver, il importe qu'un travail individuel soit fait en amont et qui aboutisse à un travail collaboratif. Dans cette logique, l'enseignant est appelé à trouver des stratégies susceptibles d'amener les apprenants à s'approprier individuellement le contenu du roman avant son étude en classe. C'est d'ailleurs cette lecture individuelle qui leur permet de se créer un cadre environnemental en lien avec leur situation familiale particulière. Le

¹⁶ G. Langlade, 2001, p. 53-62.

travail collaboratif qui se fera en classe sous la supervision de l'enseignant servira à confirmer la compréhension globale du texte.

L'adolescence, période où les enfants quittent l'enfance pour se diriger vers le monde des adultes avec tout ce que cela comporte de difficultés, d'inquiétudes et de bouleversements, est un passage souvent difficile. En ce sens, le choix de l'œuvre pour la classe de 6^e n'est certainement pas anodin. Pour motiver les apprenants à lire et à transmettre l'amour de la littérature, encore faut-il leur permettre d'exprimer leur subjectivité de lecteur et susciter leur investissement dans l'œuvre d'étude. N'étant pas encore des ténus de la littérature, ces apprenants nécessitent l'accompagnement de l'enseignant.

Au-delà de la motivation, il importe de se pencher sur la didactisation du sujet lecteur. Comme l'a démontré Langlade, chaque lecteur inscrit à différents degrés un texte littéraire : chaque lecteur « fictionnalise », se réapproprie d'une façon bien personnelle un texte. L'angle pour étudier un texte littéraire est ainsi modifié, ce qui intéresse à la fois l'apprenant et l'enseignant est moins la description objective des caractéristiques du texte et son analyse narratologique que les « retentissements » que le texte suscite par le biais des propriétés particulières du texte lu ; c'est la relation de l'apprenant à l'univers du texte qui importe. Cette théorie permet d'aboutir au « texte du lecteur » qui a l'avantage de développer la compétence en lecture littéraire. Cela suppose de développer l'aptitude des élèves à parler de leur lecture, à inscrire cette dernière dans une forme de socialisation. Plus clairement, « la lecture subjective génère chez les élèves, individuellement et collectivement, des dynamiques interprétatives qui favorisent leur intérêt pour la lecture, avantage non négligeable »¹⁷.

1.3. Une interaction entre les acquis linguistiques et l'apprentissage de la vie

Pour mener des activités de lecture des textes littéraires, il est recommandé de mobiliser des pratiques pédagogiques actives adaptées aux objectifs visés : faire comprendre, faire connaître, permettre d'agir et de s'engager. Pour ce faire, l'enseignant doit alterner les méthodes et

¹⁷ G. Langlade, *Idem*.

les approches en faisant appel aux approches cognitives, expérimentales pour ainsi toucher les apprenants dans leur représentation, dans leur attitude et dans leur comportement.

C'est pour rendre opérationnelle cette pédagogie active qu'il a été demandé plus haut d'amener les apprenants à s'approprier individuellement le texte d'étude avant la phase collaborative en classe. Dans ce sens, M. Benamou écrivait : « Le but de la pédagogie, c'est de faire en sorte que l'élève éprouve lui-même le texte avant d'en parler [...] C'est une pédagogie de la découverte, du choc, de la surprise »¹⁸.

Il est vrai qu'au secondaire premier cycle (collège) l'objectif est d'enseigner la langue et pas nécessairement la littérature, toutefois, ce sont des textes littéraires qui servent de prétexte à l'étude de la langue. D'ailleurs, J. Verrier écrivait : « C'est eux [les textes littéraires] qui font qu'une langue soit vivante »¹⁹.

Pour revenir sur l'œuvre d'étude, l'extrait suivant peut servir de prétexte à une double acquisition : « On débarqua à Libreville un après-midi. Une fois dans la rue, je ne reconnaissais plus Da-Ayélé. Elle était devenue agressive envers moi et me tirait par le bras pour que j'avance à son rythme. Dans mon innocence, je pensais que c'était à cause du voyage long et épuisant qu'elle agissait ainsi. Je réalisais mon infortune vers la fin de cet après-midi-là, lorsqu'elle m'ouvrit la porte de la maison dont elle me parlait tant, bondée de gamines travaillant sans cesse, et débout. Dès notre entrée dans ce camp, un jeune homme vint à notre rencontre et me conduisit dans une cellule dont il ferma la porte grillagée. A travers les barreaux, j'appelais Da-Ayélé que j'apercevais dans la cour, mais elle fit semblant de ne pas m'entendre. Je compris tout lorsque son interlocutrice lui tendit un paquet de billets de banque, et qu'en se levant, elle me lança : "Au revoir ma petite Agathe, et joyeux Noël ! " »

Mes larmes recommencèrent à couler. Le jeune homme qui m'avait enfermé avança pour m'avertir qu'ici on ne pleurait pas une fois que

¹⁸ M. Benamou, 1971, p. 10.

¹⁹ J. Verrier, 1994, p. 159-174.

l'argent était versé. Comprenant que je m'étais laissée avoir, je pleurais de plus belle »²⁰.

Au plan linguistique, par exemple, les temps verbaux, tels l'imparfait, le passé simple et le plus-que-parfait peuvent faire l'objet d'étude au travers des verbes « reconnaissais », « débarqua » et « avait enfermé » qui sont en même temps les temps du récit. Au-delà de cet aspect de temps de récit, l'imparfait contenu dans la phrase « Je ne reconnaissais plus Da-Ayéélé » montre une interaction entre le présent et le passé. Jusqu'à un moment, Agathe croyait connaître sa soi-disant bienveillante, mais jusqu'à l'instant où elle devient agressive et qu'elle l'échange contre une enveloppe, elle ne la reconnaît plus. Dès lors, cet imparfait, à valeur descriptive, connote une imperfection jusque-là voilée par une certaine apparence.

Concernant le passé simple, « il ferma la porte grillagée », il exprime une action ponctuelle et accomplie. La fermeture de la porte ne laisse plus d'issue échappatoire à Agathe qui n'a d'autres choix que de consommer le divorce de la complicité née entre elle et Da-Ayéélé. Ce divorce est couplé de l'« au revoir » de cette dernière.

Au plan apprentissage de la vie, les phrases telles que « je ne reconnaissais plus Da-Ayéélé », « elle fit semblant de ne pas m'entendre » et « Comprenant que je m'étais laissée avoir » peuvent faire l'objet de réflexion critique sur, d'une part, la duplicité et l'hypocrisie de l'homme et, d'autre part, sur l'esprit de naïveté de certains adolescents (Agathe qui réalise qu'elle s'est laissée avoir). En réalité, Da-Ayéélé, depuis Kpalimé, a fait miroiter Agathe en lui faisant savoir qu'elle l'envoyait au Gabon pour passer de beaux moments avec l'oncle à elle en attendant d'apprendre un métier alors qu'elle l'y envoyait pour la traite. Le fait de ne plus reconnaître Da-Ayéélé est le déclic de la remise en cause de la crédulité de la petite Agathe. Le semblant de ne pas entendre confirme cette apparence trompeuse. Cette attitude ondoyante de Da-Ayéélé a fini par convaincre Agathe de son état de naïveté.

²⁰ D. Boutora Takpa, *Journal d'une bonne*, 2018, p. 14-15.

Loin de se focaliser sur Agathe et ses antagonistes, l'étude de ce roman a le mérite de replacer chaque apprenant dans son environnement immédiat. Dans ce sens, d'autres enseignements peuvent impacter directement des sujets lecteurs que sont les apprenants. L'importance des langues maternelles et paternelles, une thématique d'actualité, se donne à lire à la page 24 : « Telba N'moun'oua (Bonjour mes sœurs en Nawdem, langue dite losso) ». Ce simple « bonjour » en langue paternelle a été très symbolique en ce sens qu'il a constitué un « passeport » à la petite Agathe de sortir du ghetto gabonais.

Toujours dans le contexte d'apprentissage, une lecture attentive de l'œuvre par les apprenants leur donne l'occasion de faire un départ de sens entre aimer et désirer. Féçal, le bourreau d'Agathe a vertement distingué ces deux verbes : « J'aime Tassi, et je la respecte aussi, mais je ne peux pas faire certaines choses avec elle ; tu me comprends ? Toi je te désire, c'est tout »²¹. Partant de ces propos de Féçal, l'on comprend qu'aimer revêt un fort sentiment d'attirance pour quelqu'un sur fond de respect réciproque alors que désirer désigne une inclination plus ou moins charnelle. Concernant ce verbe, J. Rogissart écrivait : « Je ne sais pas si Jean-Louis Darc séduisit ma mère ou si ce fut elle qui s'en éprit la première, mais je crois que Céline Thiébault désira ce grand gaillard, cette vigueur animale »²². Loin d'être un sentiment partagé, le désir laisse voir la satisfaction d'un besoin charnel ponctuel, une satisfaction qui renvoie à la chosification de l'autre. Justement, Féçal désire Adjo (Agathe) parce qu'avec elle, il prend des rapports sans préservatif, ce qui n'est pas le cas avec Tassivi, sa fiancée²³. A partir d'une leçon sur les faux synonymes, l'enseignant doit amener les apprenants, mieux les adolescents, à s'approprier les nuances entre ces deux verbes. Cette compréhension peut leur éviter de tomber dans les traquenards des uns et des autres. Le nombre de grossesses non désirées de plus en plus élevé dans les établissements du secondaire participe, en partie, de la naïveté de certains adolescents souvent exposés aux propos sensationnels des chasseurs de proies faciles. Il se donne à voir que sans dissocier l'apprentissage linguistique de celle de la vie, l'enseignant

²¹ D. Boutora Takpa, 2018, p. 52.

²² J. Rogissart, 1954, p. 21.

²³ D. Boutora Takpa, 2018, p. 64.

parvient à nourrir, de façon subtile, les besoins des apprenants en ce qui concerne particulièrement l'exploitation des textes littéraires. R. Cervera ne s'est pas trompé en disant : « Il faut aimer et vivre la littérature puisqu'il ne s'agit pas seulement d'un domaine de connaissance mais de la vie »²⁴.

La diversité des situations, de mœurs, des problématiques sociales reflétées par l'auteur dans son œuvre, permet aux apprenants, à partir de leur lecture individuelle couplée de celle collaborative, de confronter leurs représentations à l'égard des différentes cultures apprises et de leur propre vécu. A travers cette confrontation, les apprenants peuvent élargir leur horizon et trouver un équilibre entre ce qu'ils connaissent déjà et les nouvelles connaissances apportées par l'étude du roman.

Le roman constitue un embryon d'une prise de conscience des diverses valeurs, de la richesse et de la multiple variété des visages de l'homme. Pour G. Mialaret (1966), savoir lire c'est comprendre les nuances d'un texte. Loin d'amener les apprenants à s'apitoyer sur le sort funeste de Agthe, l'étude de cette œuvre doit plutôt les amener à mettre en pratique les leçons de vie que distille l'œuvre d'étude. En particulier, ils doivent savoir que la vie est faite de vicissitudes, un entremêlement de situations heureuses et malheureuses. Mais pour minimiser les situations malheureuses, ils doivent éviter que des gens véreux abusent d'eux tout en cultivant l'amour du prochain, du pauvre et de l'orphelin.

Tout comme le roman, le conte est mobilisé à des fins didactiques. Au-delà de l'apprentissage de l'oral et plus précisément l'expression et la compréhension de l'oral, le conte participe à la socialisation des plus jeunes en ce qu'il communique des valeurs du vivre ensemble.

2. L'exploitation du conte : "Le pagne noir"

Deuxième conte d'un recueil de seize contes auquel il a prêté son titre, "Le pagne noir" est un texte littéraire qui s'inspire de la tradition orale baoulé à laquelle Bernard Dadié a abreuvé dans sa riche création littéraire (Cf la 4^{ème} de couverture). Genre très répandu dans les sociétés traditionnelles africaines, le conte, authentiquement oral, a muté en texte

²⁴ R. Cervera, 2009, p. 45-52.

écrit à la faveur de l'avènement de l'écriture. C'est sous cette forme écrite que ce genre va à la rencontre des autres qui, comme lui, sont étudiés dans le système éducatif scolaire. Du primaire à l'université, le conte participe à la formation tant en tant que moyen de divertissement, de moralisation qu'en tant que sujet d'étude de la critique littéraire. Cela rend ainsi compte de ses diverses fonctions sociales et de ses richesses esthétiques.

2.1. Choix du conte

L'option de notre démarche pédagogique nous impose de nous limiter à un seul conte afin de simplifier le travail de lecture et de mieux exploiter le contenu du conte qui est inscrit au programme d'enseignement du français au secondaire, plus précisément en classes de sixième et de seconde de l'enseignement général.

En substance, le récit met en relief les brimades ou maltraitances dont l'héroïne Aïwa a été victime de la part de sa marâtre. Celle-ci a épousé le père d'Aïwa suite au décès en couches de la mère de sa victime. Malgré les privations et les maltraitances, Aïwa garde toujours la bonne humeur, ce qui irrite la marâtre qui a imaginé une punition diabolique qui, selon elle, allait être fatale à sa belle-fille : laver un linge noir en sorte qu'il devienne blanc, sans quoi il lui est interdit de rentrer à la maison. Fort heureusement, par le concours de circonstances tantôt malheureuses tantôt heureuses, Aïwa parvint au bout de quelques mois à apporter un pagne plus blanc que le kaolin.

Eu égard à ce résumé, quelle didactisation l'enseignant peut-il faire de ce conte afin d'outiller les apprenants, non seulement en ressources linguistiques et narratologiques mais également en savoir-vivre et savoir-être ?

2.2. Pratiques enseignantes du conte

Comme déjà susmentionné, l'enseignement de la littérature dans les classes du secondaire se fait par le biais d'une œuvre littéraire comme support. Cette pratique occulte souvent le sujet lecteur que nous voulons valoriser. Comment procéder pour amener les apprenants à s'intéresser au genre merveilleux en s'exerçant du même coup à la maîtrise de la langue et en aiguillant leur humanité en vue d'être empathiques ?

Le conte d'étude, en lien avec la théorie du sujet lecteur, permet à l'enseignant, d'inculquer aussi bien des connaissances linguistiques, mais aussi narratologiques et morales.

Les objectifs pédagogiques étant de faire comprendre, faire connaître et faire agir, l'enseignant a obligation d'alterner les méthodes et approches. Ainsi, les approches cognitives et expérimentales semblent impacter efficacement les apprenants. Quant à la méthode pédagogique dans le contexte de l'APC, la méthode dite active se révèle conséquente. En effet, l'approche par les compétences va du principe que tout apprenant a un potentiel qu'il faut développer, étendre ou améliorer en passant par des méthodes appropriées. Selon cette méthode, l'enseignant encourage l'épanouissement, l'éclosion d'idées, l'échange entre apprenants, entre apprenants et enseignant, d'où la méthode dite active.

Pour ce faire, les élèves doivent photocopier le conte " Le pagne noir", le lire, le comprendre à la maison avant d'arriver dans le groupe classe. Comme il a été dit plus haut, l'enseignement du français au secondaire premier cycle consiste essentiellement en la maîtrise de la langue française alors qu'au deuxième cycle, cet objectif pédagogique passe au second plan au profit des notions de littérature qui sont abordées soit sous l'approche thématique (en classes de Seconde et Première) soit sous l'approche générique (en classe de Terminale). La présente étude se situe principalement dans le secondaire premier cycle (collège). Toutefois, l'exploitation de notre corpus embrasse tous les éléments de ce genre oral que les concours de circonstances ont transfiguré et rendu l'étude possible dans le système éducatif formel.

2.2.1. Aperçu sur le genre

Récit, en général assez court, de faits imaginaires, le conte est une histoire qui se transmet de bouche à oreille. Cette tradition orale fait partie de la mémoire collective. Au fil du temps, ces contes traditionnels sont devenus des textes littéraires, rédigés par des écrivains, comme c'est le cas de " Le pagne noir" de Bernard Dadié. Il est question, dans la présente étude d'un conte merveilleux contenant des éléments surnaturels qui, d'ailleurs, jouent un rôle déterminant dans la métamorphose des faits narrés. Partant de sa fonction ludique en ce sens qu'il amuse et fait rêver les enfants, le conte aboutit à la stimulation de

l’imaginaire de l’enfant. Il nourrit les représentations et soutient la symbolisation. Selon Winnicott, cité par C. Blouin et C. Landel, « Le petit enfant doit être capable d’avoir peur afin d’être soulagé de ce qui est mauvais pour lui. Il a besoin de voir le mal en d’autres personnes, d’autres choses, d’autres situations »²⁵. Ainsi les élèves pourraient avoir de l’empathie envers Aïwa qui subit les brimades et vexations de la part de la marâtre : « Le premier cri de la fille coïncida avec le dernier soupir de la mère. Le mari, à sa femme, fit des funérailles grandioses. Puis le temps passa et l’homme se remaria. De ce jour commence le calvaire de la petite Aïwa. Pas de privations et d’affronts qu’elle ne subisse ; pas de travaux pénibles qu’elle ne fasse .»²⁶

Mettre un mot sur une peur, sur une angoisse, sur une joie intense, c’est mieux la repérer et ainsi la « mettre à distance ». Cette mise à mots peut aider l’enfant à ne pas passer à l’acte. Ainsi, le conte permet d’aider à régler les conflits de la vie intérieure de l’enfant, à fournir des démarches, à travers le héros, à adopter pour résoudre ses conflits et fortifier sa personnalité. Par son tempérament jovial, sa patience et son courage, Aïwa inspirerait les enfants qui vivent dans des situations similaires à la sienne, car en dépit des tortures et traumatismes de sa belle-mère acariâtre, elle a non seulement gardé son sourire mais surtout elle a plongé cette mégère dans l’angoisse à la vue du linceul : « Mais Aïwa, elle, souriait. Elle souriait toujours. Elle sourit encore du sourire qu’on retrouve sur les lèvres des jeunes filles »²⁷

Comme support didactique, le conte développe la compétence langagière qui repose sur la composante verbale (la connaissance de la phonologie, de l’orthographe, du lexique, de la syntaxe et de la phrase) et la composante cognitive (elle concerne la maîtrise des opérations intellectuelles lors de la compréhension et la production de l’oral et de l’écrit, telles que mémoriser, comparer, anticiper et juger. Le schéma narratif suivant du conte « Le pagne noir » peut permettre aux apprenants de comparer et de juger les différentes situations : situation initiale (Tout allait bien à la maison après la mort en couches de la mère d’Aïwa), élément perturbateur (le remariage du père d’Aïwa avec

²⁵ C. Blouin et C. Landel, 2015, p. 183-188.

²⁶ B. Dadié, 1955, p. 18.

²⁷ B. Dadié, 1955, p. 22.

une femme acariâtre), les péripéties ou séries de transformation (les brimades nuits et jours, la corvée qui consistait à laver un pagne noir pour qu'il devienne blanc , le périple /mésaventures d'Aïwa en quête de l'eau qui pourrait transformer ce pagne noir en pagne blanc) , situation d'équilibre (l'apparition miraculeuse de sa défunte mère qui lui donne un pagne très blanc et retire le pagne noir), situation finale (Aïwa recouvre son sourire entre-temps perdu et la marâtre plonge dans la psychose).

2.2.2. La didactisation du conte *“Le pagne noir”*

Enseigner le conte nécessite chez l'enseignant la mobilisation de certaines ressources particulières. Le conte ne se lit pas comme le roman. Cette lecture impose à l'enseignant une posture et des gestes. Partant de ces principes de base, l'enseignant doit prêter attention à la progression des élèves en expression orale et compréhension de l'oral, aux liens faits par les apprenants entre le conte et leurs expériences. Ces liens peuvent être établis à partir du thème de la maltraitance dans le conte « Le pagne noir ». Quand l'on considère la réalité sociale togolaise où plusieurs élèves vivent sous le toit des proches parents, voire chez les amis de leurs parents, certains d'entre eux pourraient partager leurs expériences de privations et de maltraitements au quotidien avec leurs camarades. Ce faisant, nombre d'entre eux, notamment les filles, futures mères de foyer, pourraient prendre conscience des revers de la maltraitance, comme c'est le cas de la marâtre d'Aïwa qui l'a appris à ses dépens : « Lorsque la marâtre vit le pagne blanc, elle ouvrit les yeux stupéfaits. Elle trembla, non de colère cette fois, mais de peur, car elle venait de reconnaître l'un des pagnes blancs qui avaient servi à enterrer la première femme de son mari. »²⁸

Le conte, en tant que moyen didactique, se justifie en raison de sa proximité avec l'univers littéraire de l'enfant de par son côté imaginaire et son essence orale. Thomassaint (1991) écrit que pour favoriser l'entrée des apprenants dans les apprentissages, les activités proposées devraient être source de plaisir. L'utilisation du conte comme vecteur de l'apprentissage de la langue serait donc justifiée. L'auteur explique

²⁸ B. Dadié, 1955, p. 22.

que le fait d’imaginer et de fabriquer une pensée est source de plaisir. Ce plaisir est encore plus grand chez les enfants, car ils ont un univers imaginaire illimité. Or cette liberté d’imaginer est propre au conte.

Bien que ce conte ait une tonalité mélancolique et tragique, certains de ses passages peuvent arracher un sourire pour aiguïser leur plaisir de lire ou écouter performer les récits merveilleux. Ainsi, le plaisir textuel qui doit capter l’attention des élèves à la lecture et à la narration de ce conte réside dans l’affabulation de la diégèse. Ce procédé fictif qui consiste à transfigurer la réalité en fable pour créer tantôt un effet comique comme c’est le cas de cette séquence de la mésaventure d’Aïwa : « Elle atteint un village de chimpanzés, auxquels elle conta son aventure. Les chimpanzés, après s’être tous et longtemps frappés la poitrine des mains en signe d’indignation, l’autorisèrent à laver le pagne noir dans la source... »²⁹.

Par contre, cet artifice propre au merveilleux dramatise également la réalité en vue de susciter la pitié ou l’effroi, en attestent ces lignes : « Et l’orpheline reprit sa route. Elle était maintenant dans un lieu vraiment étrange. La voie devant elle s’ouvrait pour se refermer derrière elle. Les arbres, les oiseaux, les insectes, la terre, les feuilles mortes, les feuilles sèches, les lianes, les fruits, tout parlait. Et dans ce lieu, nulle trace de créature humaine. Elle était bousculée, hélée, la petite Aïwa qui marchait, marchait et voyait qu’elle n’avait pas bougé depuis qu’elle marchait. »³⁰

Caractéristique fondamentale du conte, l’affabulation dans ce cas procure sans doute le plaisir textuel mais surtout amène les apprenants à identifier le conte des autres genres littéraires quand ils seront en classes supérieures.

La jouissance effective du plaisir du conte dont parle Thomassaint par les apprenants passe par l’enseignement donné. L’observation de la manière dont les enseignants exploitent le conte dans les classes donne à constater que certains enseignants ne savent pas planifier des activités spécifiques autour d’un conte. De plus, ils n’accordent pas d’importance

²⁹ B. Dadié, 1955, p. 21.

³⁰ B. Dadié, 1955, p. 21.

à l'apprentissage de la socialisation, de l'écoute ainsi que les moments de partage autour du conte.

Didactiser le conte « Le pagne noir » revient à planifier des activités spécifiques.

Les élèves doivent, au préalable, photocopier le conte « Le pagne noir », le lire à la maison avant son étude en situation de classe.

En classe, l'enseignant présente le conte. Loin d'être un lecteur, il devient en ce moment précis le conteur. Il devient le performeur qui essaie de restituer la quintessence de ce genre dans sa nature orale. Pour ce faire, en acteur total, il simulera tour à tour le narrateur, le poète, le comédien (acteur du théâtre). Pour la circonstance, le groupe classe qui s'est mué en auditoire jouera sa partition dans la performance. Par exemple, lors de la déclamation des passages poétisés, cet auditoire doit jouer le rôle de chœur, donc d'acteurs, pour répondre aux invocations plaintives de l'héroïne que scande le conteur (professeur) :

« Ma mère, si tu me voyais sur la route
 Aïwa, ô Aïwa
 Sur la route qui mène au fleuve
 Aïwa ô Aïwa
 Le pagne noir doit devenir blanc
 Et le ruisseau refuse de le mouiller
 Aïwa ô Aïwa
 L'eau glisse comme le jour
 L'eau glisse comme le bonheur
 O ma mère, si tu me voyais sur la route
 Aïwa ô Aïwa »³¹

Cette mise en scène aide les apprenants dans le développement de la représentation et de la symbolisation. S'ensuit alors le moment de faire apercevoir aux apprenants, à l'aide de questions/réponses, une situation initiale claire, un déroulement structuré, une situation finale réparatrice qui les apaisera. Cette séquence basique fondée sur les aspects détérioration/réparation est capitale.

³¹ *Ibidem*, p. 20.

Il s'agit d'évoquer à ce niveau les catégorisations du conte. Ainsi, selon le sujet, ce conte est à la fois féérique et sociologique dans la mesure où la diégèse met en scène certains personnages surnaturels et son objet qui est la moralisation sur la maltraitance des laissés pour compte.

Par rapport au type de dynamique actancielle, "Le pagne noir" est un conte en sablier. En effet, la dynamique actancielle fait état de permutation de situation des protagonistes : les deux acteurs qui sont aux prises au début, (un protagoniste manque, et l'autre possède) se sont échangés leur position à la fin du récit. La marâtre (qui possédait le pouvoir) était bourreau au début mais elle devient victime à la fin (l'échec) et Awa, la victime du début (qui n'avait aucun pouvoir) sort gagnante avec le pouvoir de hanter et traumatiser sa marâtre grâce au linceul ramené à la maison (succès).

La séquence du contage permet également aux apprenants d'observer la posture et les gestes du conteur qu'est l'enseignant.

Après cette séquence, l'enseignant instaure le moment de plaisir partagé. C'est un espace transitionnel où le sens, l'imaginaire et le langage prennent place. La tâche peut revenir aux apprenants de raconter le conte ou manipuler les personnages. Au-delà du plaisir, cette activité leur permet aussi de développer les performances à l'oral.

Faire raconter le conte aux apprenants offre également l'occasion à l'enseignant d'aborder l'étude des liens faits par les élèves entre le conte et leurs expériences personnelles, leurs ressentis. C'est également le moment propice aux apprenants de prendre des résolutions à partir de la leçon de morale tirée du conte. A la fin du conte, la peur a changé de camp. En voyant le linceul blanc de la première femme de son mari, la marâtre d'Aïwa vit désormais dans le traumatisme d'éventuelles représailles ou d'une probable vengeance de la part de la défunte :

« Lorsque la marâtre vit le pagne blanc, elle ouvrit les yeux stupéfaits. Elle trembla, non de colère cette fois, mais de peur, car elle venait de reconnaître l'un des pagnes blancs qui avaient servi à enterrer la première femme de son mari. »³²

³² B. Dadié, 1955, p. 22.

Quant à Aïwa, sa joie que la mégère avait étouffée est retrouvée : « Mais Aïwa, elle, souriait. Elle souriait toujours. Elle sourit encore du sourire qu'on retrouve sur les lèvres des jeunes filles »³³

En ce qui concerne l'apprentissage linguistique, l'enseignant peut étudier, le vocabulaire, les verbes au passé, les connecteurs temporels et connecteurs logiques.

Le vocabulaire : évoquer la confusion qu'on constate généralement dans l'usage de "marâtre" pour désigner les autres épouses de son père : en réalité, marâtre signifie une mauvaise mère (en référence au suffixe "âtre" qui renvoie à ce qui est mauvais, impur, peu concentré). Relever les différences sémantiques de belle-mère/belle-fille/beau-fils...

Mettre en exergue la valeur des temps passés, notamment passé simple, dans la narration des faits passés : « Le mari, à sa femme, fit des funérailles grandioses. Puis le temps passa et l'homme se remaria. De ce jour commença le calvaire de la petite Aïwa »³⁴

Réviser l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir : « Il était une fois une jeune fille qui avait perdu sa mère. Elle l'avait perdue le jour même où elle venait au monde. »³⁵

Evoquer les fonctions du conte dans les sociétés traditionnelles : divertissement (cf le dialogue d'Aïwa avec les singes qui se frappent la poitrine en signe d'indignation), moralisation cf la fin du conte : la mégère vit un traumatisme), socialisation (cf l'autorité de la femme au foyer : la marâtre joue un rôle central au foyer, la preuve, l'on n'a pas senti son mari qui serait parti au champ au moment où elle maltraite sa belle-fille Aïwa), développement de l'art de parler en public ou l'art oratoire (cf la kinésique, la régulation de la voix...du conteur (l'enseignant).

Désigner quelques volontaires à reproduire la performance faite par le professeur (conteur), du moins à résumer oralement l'histoire.

³³ *Idem.*

³⁴ B. Dadié, 1955, p. 18.

³⁵ *Idem.*

Motiver les élèves à suivre les contes oraux sur les médias et lire d'autres contes.

En ce qui concerne les connecteurs, l'enseignant peut exploiter la phrase « Après avoir marché pendant une lune » pour étudier la chronologie avec la préposition « après » pour faire voir la marque de la postériorité dans le temps, « pendant une lune » pour exprimer la durée de la marche. L'amplification de la durée de la marche se lit dans « elle marcha pendant six autres lunes », « pendant des lunes et des lunes », « elle allait le jour et la nuit ». Il se lit alors une gradation dans l'évolution chronologique de la marche : d'abord, une lune, ensuite, six autres lunes, ensuite encore, des lunes et des lunes. L'enseignant peut ainsi faire le lien entre la durée interminable de la marche de Aïwa et la souffrance endurée pour ainsi aboutir au degré de maltraitance qu'exprime le conte.

Conclusion

L'étude des textes littéraires en situation de classe a un double objectif. Grâce à sa richesse langagière et discursive, le texte littéraire vise à outiller les apprenants en ressources linguistiques ; il vise également à les amener à confronter leur représentation à l'égard des différentes cultures apprises et leur vécu. L'étude menée a montré que le roman, *Journal d'une bonne*, plus ancré dans la mimésis, plonge directement les apprenants dans leur environnement immédiat en leur faisant prendre conscience des dérives de leur quotidien. Le conte, par contre, plus ancré dans l'affabulation, immerge les apprenants dans une transfiguration de la réalité qui procure plus de plaisir grâce justement à la liberté d'imagination qui est le propre de ce genre et, surtout, grâce à la pointe moralisante qu'il regorge. Au demeurant, l'intérêt de l'étude réside dans la subtilité à conjuguer cette interaction entre l'acquisition des outils linguistiques et l'apprentissage du savoir-vivre auprès des apprenants. La dynamique du décroisement impose que tout outil faisant l'objet d'acquisition linguistique soit forcément contextualisé. Partant de cette corrélation, la pédagogie active devient incontournable dans l'enseignement/apprentissage puisqu'elle articule le renforcement linguistique et le développement personnel. La littérature n'est-elle donc pas un support incontournable pour élargir l'horizon des

apprenants et trouver un équilibre entre ce qu'ils connaissent déjà et les nouvelles connaissances apprises ?

Références bibliographiques

- Benamou Michel (1971), *Pour une nouvelle pédagogie du texte littéraire*, Paris, Hachette/Larousse.
- Blouin Corine et Landel Christine (2015), « L'importance du conte dans une situation pédagogique », *EMPAN, ÈRES*, p. 183-188.
- Boutora Takpa Dissirama (2018), *Journal d'une bonne*, Lomé, Éditions Haho, Deuxième édition.
- Cervera Roser (2009), « A la recherche d'une didactique littéraire », *Synergies Chine*, n° 4, p. 45-52.
- Dadié Bernard (1955), *Le Pagne noir*, contes africains, Paris, Présence Africaine.
- Iser Wolfgang (1997), *L'acte de lecture : Théorie de l'effet esthétique*, Bruxelles, Pierre Mardaga.
- Jauss Hans Robert (1978), *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Langlade Gérard (2001), « Et le sujet lecteur dans tout ça ? », *Enjeux*, n°51-52, p. 53-62.
- Mialaret Gaston (1996), *L'apprentissage de la lecture*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Rogissart Jean (1954), *Hurtebise aux griottes*, Paris, Éditions l'Amitié par le Livre.
- Thomassaint Jacques (1991), *Conte et (ré) éducation*, Lyon, Chronique Sociale.
- Verrier Jean (1994), « De l'enseignement de la littérature à l'enseignement de la lecture », *Vingt ans dans l'évolution de la didactique des langues*, Paris, Crédit-Hatier.
- Winnicott Donald Woods (1971), *Jeu et réalité. L'espace potentiel*, Paris, Gallimard.

Curricula scolaires et insertion professionnelle des déscolarisés du primaire en Côte d'Ivoire

GOUDENON Martine épouse BLEY

*Enseignant- Chercheur à l'Institut National de la Jeunesse
et des Sports (INJS) d'Abidjan
Laboratoire d'Etudes et de Prévention en Psychoéducation
(LEPPE)-ENS -Abidjan
bleymartine@ gmail.com*

Résumé

Des milliers d'élèves sortent du primaire sans aucune orientation professionnelle, selon Kouadio (2010). Ce travail vise à expliquer les difficultés d'insertion professionnelle des déscolarisés du primaire. L'hypothèse stipule que les curricula scolaires au primaire inhibent l'insertion socioprofessionnelle des déscolarisés. Cette étude est réalisée à partir de l'analyse des emplois du temps et des entretiens semi dirigés sur un échantillon probabiliste de quinze (15) enseignants et celui accidentel de trente (30) déscolarisés du primaire. Les résultats de l'analyse mixte selon Creswell et Plano (2011) montrent que plus de 83.66% des déscolarisés exécutent des activités professionnelles non en rapport avec les apprentissages effectués dans les classes et que plus de la moitié de ces déscolarisés ne bénéficient pas d'une autonomie dans la vie professionnelle. L'inclusion de la pratique des activités professionnelles propres à chaque milieu scolaire faciliterait une orientation professionnelle des déscolarisés du primaire. L'implication des modèles locaux de réussite professionnelle, et la formation aux activités socio- professionnelles locales dans les Centres d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) faciliteraient l'initiation aux activités socio-professionnelles par les enseignants, en vue de l'autonomisation de chaque déscolarisé.

Mots clés : curricula scolaires, insertion professionnelle, autonomisation des déscolarisés, initiation aux activités professionnelles, statut socioprofessionnel.

Abstract

According to Kouadio (2010), thousands of pupils leave primary school without any vocational guidance. This work aims to explain the difficulties of professional insertion of primary school dropouts. The hypothesis is that primary school curricula inhibit the socio-professional integration of school leavers. This study is based on the analysis of timetables and semi-directed interviews on a probability sample of fifteen (15) teachers and an accidental sample of thirty (30) primary school dropouts. The results of the mixed analysis according to Creswell and Plano (2011) show that more than 83.66% of school leavers perform work activities

unrelated to classroom learning, and that more than half of these school leavers do not enjoy autonomy in their working lives. The inclusion of vocational activities specific to each school environment would facilitate vocational guidance for primary school dropouts. The involvement of local models of professional success, and training in local socio-professional activities in the Centres d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) would facilitate teachers' introduction to socio-professional activities, with a view to empowering each school leaver.

Keywords: school curricula - initiation, socio-professional integration, dropouts, socio-professional status.

Introduction

Le Rapport d'Etat du Système Educatif National de Côte d'Ivoire (RESEN, 2015), indique que 22% des enfants du primaire sont en situation de redoublement, quatre (4) enfants sur dix (10) ne terminent pas le cycle primaire. Ainsi, selon le rapport, même si plusieurs enfants sont scolarisés, l'abandon reste toujours très important. De même, la Direction de la Planification de l'Evaluation et du Suivi (DPES, 2014-2015) fait observer qu'en Côte d'Ivoire, 20% des enfants qui accèdent au CP1, quittent le système avant d'atteindre le CM2. Aussi, le rapport de la Direction des Statistiques de la Planification et du Suivi du système scolaire ivoirien (DSPS ; 2014-2015) montre que les redoublants représentent 15,2% de l'effectif total du primaire, quand celui des abandons s'estime à 4,7%, avec le taux d'abandon des filles évoluant plus vite que celui des garçons. La même direction atteste que les proportions des effectifs baissent du CP1 au CM2. Elle fait aussi noter que sur une cohorte de 100 apprenants au CP1, il existe une déperdition de 13% pour arriver au CM2, une déperdition de 35% jusqu'en 3^{ème} et une déperdition de 68% jusqu'en terminale. Aussi cette direction note que le taux d'achèvement du cursus scolaire au primaire passe de 58.2% en 2012 à 80.5% en 2019. En outre, le rapport du Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC) (2019) en Côte d'Ivoire sur l'éducation nationale, mentionne que nombreux sont les élèves qui ne parviennent pas à acquérir les compétences (lire écrire et calculer) au sortir du cursus primaire. D'ailleurs cette structure fait observer qu'en 2018, sur un taux brut de scolarisation dans le primaire de 99, 8%, seuls 56,7% des apprenants ont achevé leurs études au primaire. L'évaluation de PASEC (2014) indique que bon nombre d'enfants n'ont pas les

compétences suffisantes pour poursuivre leur scolarité dans le cycle primaire. Kouadio (1991) mentionne que le taux moyen d'abandon au CM2 s'évalue à 30.8%. En outre, Inoue, Di Gropello, Taylor et Gresham (2015), estiment que dans les prochaines dix années, quarante (40) millions de jeunes auront probablement quitté l'école pour se retrouver confrontés à un avenir incertain, faute de qualifications professionnelles et de compétences pratiques. Les jeunes déjà scolarisés qui ne veulent pas reprendre leur scolarité, devront, selon ces auteurs, d'abord acquérir une formation pratique et de l'expérience en vue d'accroître leur employabilité dans les entreprises.

Le quatrième Objectif de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030 porte sur l'éducation de qualité, c'est-à-dire une éducation qui facilite une insertion véritable des élèves dans leur milieu de vie et favorise leur autonomisation une fois hors du système scolaire. Elle doit développer des compétences sociales et civiques, la créativité, l'innovation, l'esprit d'initiative (Florin, 2011). Aussi, en Côte d'Ivoire, la loi portant réforme de l'enseignement en 1995 stipule dans son article 1 que « le droit à l'éducation est garanti à chaque citoyen, afin de lui permettre d'acquérir le savoir, de développer la personnalité, d'élever son niveau de formation, de s'insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle, puis d'exercer sa citoyenneté ». En outre, la loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015, rend désormais l'école obligatoire sur toute l'étendue du territoire. Chaque famille se doit de scolariser ses enfants. Parallèlement, la pédagogie est passée depuis 1933-1960 à nos jours, du caractère colonial visant la formation des cadres subalternes, à l'approche par compétence (APC). Cette approche privilégie le développement des habiletés que sont les savoirs, les savoir-faire et les savoirs être et qui prédisposent aux compétences, lors du double processus enseignement/apprentissage, selon le Centre d'Orientation Curriculaire (COC) (2012- 2014). Ce centre définit le curriculum scolaire l'ensemble des dispositifs (finalités, programmes éducatifs, régime pédagogique, emploi du temps, matériel didactique, méthodes pédagogiques et mode d'évaluation) qui dans le système scolaire, permettent d'assurer la formation des apprenants. (Mialaret 1991) l'identifie à l'ensemble des actions planifiées pour susciter l'instruction. Pour l'auteur, il

comprend les contenus, les méthodes, les matériels et les dispositions relatives à la formation adéquate des apprenants ; il s'inscrit dans un cadre d'une structure administrative et sociale ; son élaboration doit prendre en compte la société où s'insère l'institution d'accueil avec ses caractéristiques socioéconomiques, politiques et culturelles. Présentés de cette façon, les curricula, selon l'auteur, ont pour objectif de développer des compétences témoignant de la capacité chez les apprenants à accomplir certaines tâches dans la société une fois hors de l'école. Car ils renferment la formation morale et civique, celle culturelle et économique, en vue de préparer l'apprenant à se prendre en charge et à être utile pour la société, avec la tâche d'instruction, d'éducation et de socialisation. Kouadio (2007) fait observer qu'au primaire, l'apprenant doit parcourir successivement le Cours Préparatoire (CP) première et deuxième année, le Cours Élémentaire (CE) première et deuxième année et le cours moyen (CM) première et deuxième année. Il indique qu'après le CEPE, les élèves voulant embrasser l'enseignement technique sont soumis à un test pour entrer au Centre de Formation Technique et Professionnel. Ainsi, pour l'auteur, la part relative à l'insertion socioprofessionnelle des enfants issus du primaire est pratiquement inexistante après leur formation initiale, et de nombreux recalés au primaire n'auront pas la chance d'entrer dans un Centre d'Enseignement Professionnel et Technique, gonflant chaque année le lot des déscolarisés. Le Programme d'Enseignement Ciblé (PEC) (2018) fait d'ailleurs noter que l'enseignement primaire développe les compétences fondamentales essentielles comme la lecture, surtout dans les écoles communautaires. Cette déclinaison des compétences ne met pas un accent particulier sur l'aspect pratique à travers l'initiation aux petits métiers ou aux activités manuelles utiles pour d'éventuels abandons. Pour Coslin (2012), un déscolarisé est un enfant de moins de seize (16) ans qui se soustrait ou qui est soustrait de l'obligation scolaire de façon précoce. Cette situation peut être due à la précarité familiale, à la phobie scolaire, aux difficultés d'apprentissages. Le déscolarisé peut-être alors victime de l'analphabétisme, d'absence de diplôme, de situation d'oisiveté, d'errance et quelquefois même de marginalité sociale, selon l'auteur, avec des problèmes d'insertion sociale et professionnelle. Duchène et Poplimont (2013) identifient l'insertion professionnelle comme une étape de transition entre la sortie de l'école

et l'entrée dans un emploi stable. Ils notent que, même si elle repose fortement sur les diplômés, elle repose aussi sur les acquis non strictement scolaires et sur le développement des qualités personnelles dans la construction desquelles l'école peut contribuer. Pour Mbiatong (2019), l'insertion sociale est l'ensemble des actions et processus visant le développement professionnel et personnel de l'individu vivant dans des conditions socialement, professionnellement et économiquement précaires. Ce développement serait accompli lorsque cet individu pourra subvenir à ses propres besoins, dans une autonomie matérielle et morale. Ainsi, pour N'Gratier (2007), la formation et l'éducation doivent s'adapter aux modes de sélection du marché du travail dans un environnement d'innovation ; il faut alors une redéfinition de la compétence, et des moyens plus rapides et plus souples permettant de mettre à jour les programmes d'enseignement et de qualification. Boutinot (2015) estime que l'enjeu des enseignements orientés vers la formation est davantage d'accompagner les apprenants dans l'action, au lieu de leur fournir des concepts et des solutions déjà trouvées ; cet accompagnement se joue dans les séances d'apprentissages en orientant les approches pédagogiques vers le développement des aptitudes des apprenants. Pour l'auteur, l'école doit identifier les processus de création, accompagner la créativité et préparer les apprenants à devenir « adultes ». Ainsi, l'insertion dans le cadre de ce travail serait le fait d'un individu autonome au plan professionnel, du logement et sociable. Au total, cette littérature met en exergue le phénomène de l'abandon scolaire ou de déscolarisation qui est une réalité en Côte d'Ivoire. Il existe des déscolarisés chaque année scolaire et à tous les niveaux d'études avec un abandon précoce et prononcé dès déjà le primaire, et une rétention diminuant au fur et à mesure que l'on avance dans les niveaux supérieurs. Les écrits décrivent les conditions d'une insertion socio professionnelle, mais ils ne mettent pas en rapport les curricula scolaires et les difficultés d'insertion socio professionnelle des déscolarisés. Il s'agira d'aborder cet aspect du problème au niveau du primaire.

Cette étude s'inscrit dans la théorie socio constructiviste de Vygotsky (1985) qui stipule que ce sont les activités menées sous la tutelle de l'adulte, qui permettent les apprentissages, et l'individu progresse par appropriation à partir des interactions. L'auteur montre ainsi que

l'apprenant qui est l'élève, doit être initié par l'adulte qui est l'expert ou l'enseignant dans le cas du primaire. Ce dernier devrait contribuer à son autonomisation en cas d'abandon scolaire précoce à travers les programmes d'enseignement renfermant certaines activités professionnelles dans l'optique d'une initiation. Cette théorie permettra de vérifier si les programmes et les contenus d'enseignement au primaire initient aux activités professionnelles.

L'étude s'appuie également sur la théorie du capital humain de Becker (1996) qui stipule l'existence d'une relation linéaire entre l'instruction et le statut socioéconomique de l'emploi exercé. Pour l'auteur, l'investissement dans l'éducation est la meilleure façon d'accroître la probabilité à un bon emploi. Ainsi, avec l'initiation aux activités professionnelles déjà couplées de celles intellectuelles, les déscolarisés du primaire devraient manifester une autonomisation, à travers un choix facile et pertinent des activités professionnelles en lien avec ce qui est appris à l'école. Cette théorie nous permettra de mettre en lien les activités d'apprentissages scolaires et le statut socioprofessionnel des déscolarisés du primaire.

En effet, l'école se donne pour mission de permettre aux apprenants d'être autonomes, de savoir faire quelque chose « de leurs dix (10) doigts », (Kouamé, 2015). Pour l'auteur, la stratégie de cette approche éducative s'articule autour de quatre axes, dont la promotion de l'insertion socioprofessionnelle des élèves. Les acquis scolaires devraient être des outils précieux pour une orientation professionnelle, pour l'intégration sociale une fois hors de l'école. Ainsi, l'insertion économique et professionnelle devrait conduire le déscolarisé à trouver une place plus reconnue dans la société. Pour Landsheere (1992), le curriculum scolaire en tant qu'ensemble d'expériences nécessaires au développement de l'élève, doit être générateur ou facilitateur d'expériences de vie, constructeur de vie, où chacun trouve la voie de son développement en agissant sur son environnement et sur lui-même.

De même, l'UNESCO (2005) fait observer que la tâche d'éducation et de socialisation de l'école consiste à permettre à l'apprenant à devenir l'adulte autonome, lucide, responsable pouvant s'assumer dans sa vie, former son caractère en lui faisant acquérir des qualités indispensables à la vie en commun. Pour le COC (2014), la mission de l'enseignement au primaire en Côte d'Ivoire est d'intégrer l'enfant

dans son environnement social, culturel et économique, en vue de le préparer à se prendre en charge et à être utile à sa société, le former à la pratique en vue de l'initier aux métiers divers et au travail manuel. Cependant, les jeunes déscolarisés en Côte d'Ivoire, sont souvent confrontés à une précarité de vie, livrés à eux-mêmes. Dans les milieux urbains, certains s'érigent en porteurs de bagages dans le marché moyennant cinquante (50) à cent (100) francs pour subvenir à leurs besoins, quand d'autres sont employés dans les maquis pour l'entretien de la vaisselle, d'autres encore se livrent aux commerces dangereux sur les voies publiques entre des véhicules. Dans les milieux ruraux, nombre d'entre eux sont sous la dépendance des parents pour tous les besoins. Le taux d'achèvement au primaire dans les localités cacaoyères est de 49% et 3,8% des filles sont victimes d'abandon scolaire, de même que 3,7% des garçons (Fofana, 2019). Plusieurs, selon l'auteur, sont utilisés dans les secteurs d'activités socioéconomiques comme les mines, la cacao culture, les champs d'anacarde, souvent non rémunérés par les parents qui les utilisent, accomplissant les tâches réservées aux adultes. Ces jeunes dont l'âge varie entre neuf (9) et quinze (15) ans n'ayant pu conduire leurs études à terme souvent selon l'auteur, sont l'objet de véritable exploitation, qu'ils soient en milieu urbain ou rural parce que ne disposant d'aucune idée pour une meilleure orientation professionnelle. Kouadio (2010) fait observer d'ailleurs que des milliers d'élèves qui sortent des cycles primaires et secondaires sont sans aucune orientation socio professionnelle. Pour l'auteur ceux-ci tentent désespérément de s'insérer sur le marché de travail où l'on ne leur demande pas « ce qu'ils ont appris, mais ce qu'ils savent faire ». Kouadio (op. cit.) note aussi que les apprenants une fois sortis de l'école, s'adaptent difficilement à ce contexte nouveau où le savoir-agir ou le savoir entreprendre prédomine. Ainsi, 41,56% des déscolarisés du primaire sont au chômage, quand 47,61% exercent un emploi non stable (Kouakou ; 2012). L'insertion socio professionnelle des déscolarisés du primaire se trouve perturbée et ne peut être réussie. Cette situation suscite des questions :

Comment les curricula scolaires parviennent-ils à perturber l'insertion socioprofessionnelle des déscolarisés du primaire ?

En quoi les contenus enseignés au primaire constituent-ils un problème dans l'orientation socioprofessionnelle des déscolarisés ?

Quel est l'impact des apprentissages scolaires sur les capacités d'autonomisation des déscolarisés du primaire ?

De façon générale, l'étude vise à expliquer les difficultés d'insertion professionnelle des déscolarisés du primaire, eu égard aux curricula scolaires. Plus spécifiquement, elle vise à décrire les conséquences des contenus enseignés au primaire sur l'orientation professionnelle des déscolarisés et à identifier la relation entre les apprentissages scolaires au primaire et les capacités d'autonomisation de ces derniers.

L'hypothèse générale stipule que les curricula scolaires inhibent l'insertion professionnelle des déscolarisés du primaire. Autrement dit, les contenus enseignés au primaire retardent l'orientation professionnelle des déscolarisés, et les apprentissages scolaires causent une absence d'autonomisation professionnelle chez ces derniers.

I-Méthodologie

Afin de répondre aux questionnements ci-dessus, un plan de recherche consiste à identifier le site et les participants à l'enquête à recueillir les données et à indiquer la méthode d'analyse.

1-Site et participants à l'enquête

Les enquêtes sont menées dans les communes d'ABOBO à Abidjan dans quinze (15) classes de quinze (15) écoles primaires dont sept (7) écoles publiques et huit ((8) privées au cours de l'année scolaire 2021-2022 en Côte d'Ivoire. Cette commune regorge d'enfants déscolarisés du primaire, avec une vie précaire prédisposant au phénomène « des enfants de la rue ». La population cible est constituée de déscolarisés sans distinction de sexe avec des parents à vie précaire pour beaucoup. Deux types d'échantillons ont permis les enquêtes : Le premier échantillon est composé de de quinze (15) enseignants de CM, tirés de manière aléatoire dans la base des données des enseignants recensés dans les Inspections d'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) Abobo 1. C'est un échantillon probabiliste. Le second est obtenu à partir d'un échantillonnage par boule de neige pour les déscolarisés. Il est constitué de trente (30) déscolarisés dont dix-neuf (19) filles et onze (11) garçons des cours moyen première et deuxième année (CM1

et CM2). Ce niveau demeure décisif dans cette commune pour continuer ou arrêter la scolarisation au primaire, surtout apparaissant comme un goulot d'étranglement, à cause de nombreux abandons. Les déscolarisés sont plus ou moins des adolescents enclins à exécuter des petits métiers. Ils sont obtenus après une préenquête dans les ateliers de couture, de coiffure, de mécanique, dans les gares de transports en commun, dans les domiciles.

Tableau 1 : caractéristiques des déscolarisés

	CM1		CM2		Total
	filles	garçons	filles	garçons	
De 10-12 ans	5	2	3	2	12
Plus de 12 ans	5	3	6	4	18
Total	10	5	9	6	30

Source : enquête (Goudenon 2022)

Tableau 2 : caractéristiques des enseignants

	CM1		CM2		Total
	Hommes	femmes	hommes	femmes	
Plus de cinq ans	4	2	2	2	10
moins de cinq ans	1	1	1	2	5
Total	5	3	3	4	15

Source : enquête (Goudenon 2022)

2-Techniques et outils de collecte d'information

Il s'est agi d'une étude exploratoire enseignants à partir de la consultation des emplois du temps du CP au CM, pour identification du contenu des enseignements. L'étude a utilisé une observation de déscolarisés pour identification de leur statut socioprofessionnel et leurs capacités d'autonomisation dans leur environnement. Cette étude

a nécessité un entretien individuel semi directif avec les déscolarisés issus du cours moyen (CM) pouvant mieux relater les circonstances de leur abandon. Cet entretien est relatif aux activités professionnelles des déscolarisés, à leur source de motivation et à leurs ambitions. L'enquête a aussi utilisé un entretien individuel semi directif avec les enseignants relativement à l'initiation aux activités professionnelles locales et aux moyens d'exécution de ces activités lors de leur enseignement. Au total l'enquête a utilisé les deux approches : l'une qualitative s'appuyant sur des opinions et avis pour recueillir les informations et l'autre quantitative permettant de dénombrer les enseignants pratiquant l'initiation aux activités professionnelles. Ces différentes informations collectées sont par la suite analysées.

3-Méthode d'analyse des données

Le traitement des données a consisté en la segmentation des données liées aux contenus d'enseignement et en la dé- contextualisation des différentes réponses des entretiens. Il a permis de déceler l'existence ou non de l'initiation aux activités professionnelles locales, le statut professionnel des déscolarisés, les causes d'abandon des études au primaire, les sources de motivation aux activités professionnelles et les différents projets de vie des déscolarisés du primaire. Pour y parvenir, il a été procédé à des tris à plats des résultats des enquêtes remodifiés sous forme numériques et sont recueillis pour la saisie informatique avant d'être par la suite comptabilisées par le biais du logiciel excell. La nature des données a conduit à l'utilisation de l'analyse mixte selon Creswell et Plano. (2007). Il s'est agi d'une approche qualitative qui analyse les programmes d'enseignement journalier et hebdomadaire. Cette approche permet d'expliquer les relations de causalité entre l'initiation aux activités socio professionnelles et l'insertion des déscolarisés du primaire. L'approche quantitative a consisté à rechercher le nombre d'enseignant(es) procédant à l'initiation des activités professionnelles locales lors des activités d'apprentissages dans les classes et d'en calculer les différentes fréquences. Ainsi, il s'est agi d'une analyse lexicale qui consiste à utiliser les réponses des entretiens chez les enseignants pour procéder à la quantification des enseignants intégrant les activités socioprofessionnelles locales. Celle thématique a été aussi

utilisée, pour interpréter le contenu des réponses des déscolarisés avec l'extraction de verbatim dans le discours des enseignants et des déscolarisés. L'analyse des données se fait sur la base de calcul des fréquences et de leur moyenne selon les items et selon le sexe.

Il y a insertion professionnelle si 50% des déscolarisés exercent une activité professionnelle stable. L'orientation professionnelle des déscolarisés, s'observe par l'exécution d'au moins deux séances d'activités professionnelles locales par semaine sur l'emploi du temps dans le contenu à enseigner, et si l'initiation est effective chez tous les enseignants. Il y a autonomisation si au moins 50% des déscolarisés parviennent à se prendre convenablement en charge.

II-Résultats

1.Contenus enseignés et orientation professionnelle des déscolarisés du primaire

Tableau 3- Causes d'abandon des études au primaire chez les déscolarisés du primaire

	Insuffisance de travail scolaire	Conditions Socio-économiques	Apprenants vivant avec le père	Apprenants vivant avec la mère
Filles	26.31%	26.31%	31.57%	15.78%
Garçons	36.36%	27.27%	18.18%	18.18%
Moyenne	31.33%	26.79%	24.87%	16.98%

Source : enquête (Goudenon 2022)

L'insuffisance de travail est la cause dominante d'abandon des études au primaire (31.33% des déscolarisés), surtout chez les garçons (36.36%), comme le soutient cet apprenti des transports en commun ayant abandonné les études au CM1 à l'âge de 15 ans « *je sais que je ne travaillais pas bien à l'école e personne ne me suivait. J'ai été obligé de laisser l'école pour affronter la vie* ».

Les conditions de vie constituent aussi une cause de l'abandon précoce de l'école, comme le stipule cette couturière ayan abandonné en classe de CM1 : « *Mes parents ne me donnent pas l'argent pour acheter les*

livres, surtout on mange une fois par jour et quand maman va vendre elle ne vient pas à midi. Ce qui fait qu'on a toujours faim. Quelquefois je ne mange même pas les jours de repos, je vais vendre sur les grandes routes, c'est là que j'ai eu mes amis avec qui je travaille ».

La majorité des filles déscolarisées (31.57%) vivent avec leur père seulement. Pour cette fille de 14 ans en situation d'abandon scolaire et laveuse des vaisselles dans ce restaurant « *c'est la méchante femme de papa qui a fait que je n'ai pas continué ; elle me donnait trop de travail et mon père ne m'écoutait pas, cela a fait que je voulais aller chez ma maman, mais il ne voulait pas* ».

Le phénomène de la déscolarisation des apprenants du primaire est surtout favorisé par leurs conditions de vie des apprenants et l'insuffisance de rendement scolaire.

Tableau 4 : Fréquence des matières enseignées dans la semaine au Cours Moyen (CM)

	CM1	CM2
Lecture.	6 fois	4 fois
Exploitation de texte	4fois	2 fois
Lecture-animation	2 fois	2 fois
Expression écrite	3 fois	3 fois
Ecriture	1 fois	3 fois
Expression orale	3 fois	3 fois
Sciences et technologie	4 fois	4 fois
Mathématiques	14 fois	14 fois
Histoire -géographie	1 fois	1 fois
EDHC/ AEC	1fois	1fois
Poésie	3 fois	3 fois
Activités entrepreneuriales	1 fois/semaine	1 fois/semaine
EPS	1 fois	1 fois

Source : enquête (Goudenon 2022)

Les activités d'apprentissages au primaire dans le système scolaire ivoirien, s'effectuent dans plusieurs domaines : le domaine des langues avec le français (la lecture, l'expression orale, l'expression écrite) celui des sciences et de la technologie (la science de la vie et

de la terre et les mathématiques), celui de l'univers social (histoire – géographie, éducation et aux droits de L'homme à la citoyenneté (EDHC)), le domaine du développement physique et sportif (EPS) et le domaine des Arts (AEC) (dessin- la peinture, la danse et les chants etc.). Tous ses cours exécutés par un seul enseignant dans chaque classe. La lecture occupe une place importante avec la simple lecture, la lecture animation, l'expression écrite et la poésie. Elle est effectuée au CM2 au moins dix (17) fois par semaine alors que les mathématiques sont effectuées dix (10) fois par semaine, sur les cinq (5) jours, l'écriture est exécutée par toutes les classes et au moins deux fois par semaine de même que la poésie. Tandis que l'Education aux droits humains et à la citoyenneté (EDHC), les Activités d'éveil et de créativité (AEC) sont apprises une semaine sur deux, de façon alternative. L'éducation physique et sportive (EPS) est certes exécutée par toutes les classes mais une seule fois par semaine. Les apprentissages en AEC se font une fois sur deux semaines, tout comme l'EDHEC dans les autres classes. Les activités entrepreneuriales sont exercées une seule fois.

Les curricula du primaire en Côte d'Ivoire privilégient les savoirs intellectuels qui sont théoriques aux détriments savoir –faire qui sont pratiques ou techniques et qui peuvent faire émerger et améliorer des talents, en vue d'une orientation professionnelle en cas d'abandon précoce.

Tableau 5 : Initiation aux activités socio professionnelles par les enseignants du CM

	Initiation aux activités agricoles (élevage-jardinage)	Initiation aux métiers (coiffure-couture)	Moyenne
Enseignantes	0	0	0%
Enseignants	20%	30%	25%
Moyenne	10%	15%	25%

Source : enquête (Goudenon 2022)

Aucune enseignante n'implique une activité professionnelle ou n'exécute un petit métier dans sa classe. Pour cette enseignante au CM1, directrice de son établissement « *l'emploi ne permet pas de*

dégager un temps pour ces activités, déjà qu'il est surchargé et les effectifs sont pléthoriques. Notre souci est plutôt de donner d'abord les connaissances théoriques quitte à ce qu'ils aillent apprendre le métier une fois hors de l'école ». En moyenne 25% des enseignants hommes initient aux activités professionnelles locales. Pour cet enseignant tuteur de la coopérative de l'école : « il est nécessaire que les apprenants se tournent de temps en temps vers la terre, pour lui montrer ses vertus et lui apprendre comment profiter de cette terre à travers la culture. Malheureusement, le manque d'infrastructures dans plusieurs écoles ne donne pas l'occasion de véritablement d'apprendre. Quand nous sommes sur cette parcelle, beaucoup d'apprenants se retrouvent. Nous les initiions de cette façon à la culture de la terre, qui peut aussi être d'aisance ». Plus du quart (30%) des enseignants hommes initient aux petits métiers. Ils pratiquent un peu moins les activités agricoles (20%). » Pour cet autre enseignant tuteur de la coopérative scolaire de son établissement, « il s'agit juste d'initier les élèves à ce métier que j'aime. Bien qu'il n'existe aucune infrastructure, aucun matériel pour les apprentissages. C'est une initiative personnelle, car à notre temps, on apprenait des petits métiers aussi ». Par contre pour cet autre enseignant non pratiquant d'initiation aux petits métiers au CM1 se justifie « non seulement nous ne sommes pas qualifiés pour parce que n'ayant pas fait partie de notre cursus de formation, mais il n'y a aucun suivi concernant les activités extra scolaires ».

Au total, malgré la présence de conseillers à l'extrascolaire, moins du quart des enseignants initient les activités professionnelles dans l'enseignement du primaire. Cette insuffisance d'initiation des activités professionnelles indique que les apprentissages dans le primaire sont théoriques. Les activités intellectuelles y occupent une place importante, aux dépens de celles pratiques pouvant faciliter la créativité, et développer la technicité chez les apprenants ; ce qui rend difficile l'autonomisation des déscolarisés. L'absence de l'initiation à la technicité dans les apprentissages peut constituer la cause de la déscolarisation des moins doués pour les activités intellectuelles. Elle peut entraîner une a-motivation, avec des difficultés de rétention pour ceux qui aiment le travail manuel, ou ceux qui éprouvent des difficultés d'encadrement au sein de la famille. L'absence ou l'insuffisance d'initiation aux activités professionnelles

s'explique par l'orientation du curriculum dans les centres d'Animation de formation pédagogique (CAFOP) qui ne prennent pas suffisamment en compte la formation aux techniques professionnelles des futurs enseignants. Les enseignants ne sont pas formés et sensibilisés à la chose, avec une absence d'experts et le manque d'infrastructure lors de leur formation dans les (CAFOP). Ainsi, les talents cachés des apprenants demeurent inactivés et ne peuvent être exploités dans la vie courante. N'ayant pas été initiés pour certains et pour d'autres l'ayant été insuffisamment, les déscolarisés se retrouvent sans orientation professionnelle une fois en dehors du cursus scolaire. L'absence d'initiation aux activités professionnelle au primaire contraint les apprenants du primaire à avoir les mêmes prédispositions cognitives pour achever le cursus scolaire bien qu'il existe plusieurs types de compétences pouvant conduire à une autonomie professionnelle.

2. Apprentissages scolaires socio professionnels et capacités d'autonomisation des déscolarisés du primaire.

Tableau 6 : Apport des curricula scolaires aux déscolarisés du primaire

Apports	Filles	Garçons	Moyenne
Calcul	100%	100%	100%
Lecture	31.57%	36.36%	33,96%
Écriture	15.78%	18.18%	16.98%

Source : enquête (Goudenon 2022)

Tous les déscolarisés parviennent à effectuer les calculs. Comme l'indique ce vendeur de glace de 20 ans qui a quitté l'école au CM2 : « je fais facilement la monnaie parce que à l'école, on nous a appris comment on calcule avec l'argent, au lieu de 1, on prend 5 et on va de 5 en 5 ; c'est comme la table de multiplication par 5 ». C'est seulement le calcul qui est assimilé par les déscolarisés et qui leur sert dans leur vie quotidienne. Pour cette fille de quinze (15) travaillant comme plongeuse dans ce maquis, « je calcule beaucoup l'argent car ma tante m'envoie toujours faire des achats et il faut rapidement revenir pour m'occuper de mon travail. Donc le calcul à l'école m'a

aidé beaucoup dans mon travail ». Moins de la moitié parvient à lire, en moyenne 33.96%des apprenants. Pour cette vendeuse d’eau glacée sur la voie publique ayant abandonné l’école au CM1, *« c’est la lecture qui fait que je n’ai pu continuer à l’école. Souvent je n’arrivais pas à lire correctement et mes camarades se moquaient de moi sur la route de l’école »*. Les garçons lisent mieux que les filles.

En écriture, la moyenne des apprenants sachant écrire est de 16.98% c’est-à-dire moins du quart des apprenants déscolarisés. Cependant, les garçons parviennent mieux à écrire par rapport aux files. Pour cette jeune fille de 17 ans, vendeuse d’oranges qui abandonné l’école au CM1 à quatorze (14) ans *« je sais parler le français, et je comprends le français ; cela suffit pour moi. Je peux mieux me débrouiller »*, tandis qu’une autre se plaint et veut même suivre des cours du soir pour se perfectionner *« moi, je regrette, parce qu’on dirait que je suis limitée. Je vais faire des cours pour bien écrire, parce qu’à la maison, on dit que je ne vauX rien. Aujourd’hui, je regrette »*.

Dans le triplet lire écrire, calculer, c’est généralement le calcul qui est assimilé par les déscolarisés et qui leur sert dans leur vie quotidienne.

Tableau 7 : Sources de motivation aux activités socioprofessionnelles

Sources de motivation	Filles	Garçons	Moyenne
Papa	10.52%	18.18%	14,35%
Maman	15.78%	27.27%	21.52%
Papa et maman	15.78%	18.18%	16,66%
Amis	21.05%	18.18%	19.61%
Soi même	36.84%	18.18%	27.51%
total	100%	100%	100%

Source : enquête (Goudenon 2022)

Moins du quart des apprenants sont motivés par le père, tandis que 21.21% des déscolarisés sont motivés dans leurs activités par leur mère et seulement 16.66% sont motivés à la fois par le père et la mère. La majorité des déscolarisés (27.51%) se sont autos motivées pour exécuter les différentes activités professionnelles mais surtout avec l’aide de leurs amis, (19.61%). La rue oriente donc les activités socioprofessionnelles des déscolarisés comme l’indique comme l’indique cette jeune fille de 21 ans qui a abandonné les études au CM1

à l'âge de treize (13) ans, coiffeuse dans une maison en bois fabriquée pour la circonstance « *j'ai été convaincue par une amie coiffeuse qui gagnait bien sa vie avec la coiffure quelle a apprise auprès de sa tante, j'ai appris à ses côtés un peu un peu, et aujourd'hui je me débrouille moi seul* » Les parents de sexe masculin ne motivent pas beaucoup aux petits métiers, contrairement aux mamans Comme l'affirme cet apprenti- tailleur de 17 ans qui a quitté l'école au CM1 « *c'est ma mère qui m'a amené chez son ami pour apprendre ce métier.* » . Cela rend encore évident le rôle de l'école considérée comme une boussole dans l'orientation socio professionnelle des élèves dès déjà le primaire, comme le signifie cet apprenti chauffeur qui a abandonné l'école depuis 3ans en classe de CM2 après avoir échoué deux fois au certificat d'études primaires et élémentaire (CEPE) : « *A l'école on demande de retenir où ; si tu n'arrives pas, c'est la rue qui t'aide à te trouver du travail, car on n'a pas tous la même intelligence* ». L'auto motivation est dominante chez les déscolarisés du primaire pour l'exécution des activités socio professionnelles. Pour cette vendeuse d'oranges de 17 ans ayant quitté l'école au CM1, en bordure de route ayant abandonné les études au CM2 pour cause de décès du père et maman malade, « *j'ai décidé de vendre parce que je souffrais trop et je n'ai personne* ».

Aucune des activités exercées n'est l'émanation d'une motivation scolaire. Deux types de motivation poussent les déscolarisés vers les activités professionnelles : c'est-à-dire le choix d'une activité par eux-mêmes ou l'auto motivation ou celle venant des parents et des amis. L'école primaire ne prépare pas à une autonomisation professionnelle.

Tableau 8 : Activités professionnelles des déscolarisés du primaire

	Inactifs	Apprentis	Cireurs	Vendeurs d'articles divers	Personnels de maison
Filles	15.78%	26.31%	0%	26.31%	31.57%
Garçons	18.18%	27.27%	27.27%	18.18%	9.09%
Moyenne	16,66%	26,66 %	10%	23,33%	23,3 %

Source : enquête (Goudenon 2022)

Moins du quart (16.66%) des déscolarisés du primaire sont inactifs. La majorité (26.66%) se retrouve dans la vie socioprofessionnelle comme des apprentis (chauffeur, tailleur, coiffeur, maçon, menuisier...), c'est à dire s'initiant aux activités socioprofessionnelles, avant de s'orienter, si le métier ne s'impose pas à lui, par manque d'une autre alternative. Plus de garçons sont des apprentis (27.27%) contre 26.66% chez les filles. Un peu moins du quart (23.33%) vendeur d'articles divers. En moyenne 10% des déscolarisés sont des cireurs, sans fille dans ce secteur d'activités. La majorité des déscolarisées filles se retrouve comme personnel de maison, c'est-à-dire des servantes, des nounous, des travailleuses dans les maquis ou restaurants. Pour cette fille de seize ans qui a abandonné au CM1, « *Je suis servante et ce travail me permet de m'occuper de moi ; je ne demande rien à personne* ». Moins du quart (9.09%) des déscolarisés garçons représentent le personnel de maison. Les garçons (18.18%) sont plus inactifs que les filles (15.78%) pendant que les autres sont soit en apprentissage des petits métiers et soit des vendeurs ambulants, comme ce cireur de dix-sept (17) ans, qui a quitté les bancs au CM2 à seulement treize (13) ans : « *Je me débrouille avec mon travail de cireur* ».

Les déscolarisés du primaire sont en majorité dans les petits métiers ou des apprentis car non-initiés et novices dans l'exécution des activités socioprofessionnelles. L'inactivité des déscolarisés les rend vulnérables et leur état de chômage favorise la prolifération de la violence avec des problèmes de déviance dans la société, car il en existe qui ne se décident pas à s'orienter vers une activité socioprofessionnelle. L'absence de contact avec ces activités professionnelles limitent leur esprit de créativité et leur volonté d'entrepreneuriat et de prise d'initiative, en vue d'un épanouissement futur. Car l'employabilité sur le marché de travail réclame une certaine qualification et une expérience.

Tableau 9 : *Projet de vie des déscolarisés du primaire*

Souhaits exprimés	Filles	Garçons	Moyenne
Poursuite des études	15.78%	54.54%	35.16%
Formation à un métier	84.21%	45.45%	64.78%
Total	100%	100%	100%

Source : enquête (Goudenon 2022)

En moyenne 35.16% cherchent à reprendre les études, quand 64.78% se prononcent pour une formation à un métier. La majorité (84.21%) des jeunes filles déscolarisées sont en quête d'une formation à un métier. Par contre moins la moitié (45.45%) des garçons cherchent une formation à un métier. Pour ce garçon de vingt (20) ans, qui a abandonné les cours au CM2 à 13ans après le décès de sa mère soutient *« ce que je gagne dans le ramassage des ordures me permet de gagner ma vie, je vais juste augmenter mes charriots et plus tard je ferai mon entreprise, je n'ai pas besoin d'aller encore à l'école »*. Seulement le quart (15.78%) souhaitent poursuivre leurs études, si elles parviennent à avoir des moyens, comme l'indique cette apprentie coiffeuse de 19 ans ayant quitté les bancs au CM1 à 12 ans, insiste et dit : *« j'aimerais faire les cours du soir et continuer mes études au collège »*. Tandis que cet apprenti de véhicule en commun de dix (18) ans qui a abandonné au CM2 à 14 ans affirme *« je garde mon argent pour faire mon permis pour devenir chauffeur moi-même et gagner plus »*. La majorité des déscolarisés (64.78%) cherche plutôt une formation à un métier tandis qu'un plus du quart se préoccupent encore des études. Par contre, chez plus de la moitié des garçons (54.54%), le défi est à la poursuite des études. Les déscolarisés du primaire ont des ambitions malgré les difficultés d'autonomisation

Au total, les déscolarisés du primaire éprouvent des difficultés pour s'insérer sur le plan professionnel du fait de la non initiation aux activités socioprofessionnelles lors des apprentissages scolaires. L'école primaire n'est pas ouverte sur le milieu de vie de l'apprenant. Cette situation pose le problème de l'efficacité du système scolaire en termes d'exploitabilité de tout produit formé par l'école dans la société.

III-Discussion et suggestions

L'objectif d'étude était d'expliquer les difficultés d'insertion professionnelle des déscolarisés du primaire face aux curricula scolaires. Pour y parvenir, l'étude a analysé les contenus enseignés à partir des emplois du temps de chaque niveau d'études du cours moyen (CM) ; les enseignants sont interrogés par rapport à l'initiation aux activités professionnelles puis les déscolarisés du primaire sont observés par rapport à leurs activités socioprofessionnelles et par rapport à leur autonomisation. Les résultats des analyses montrent que 25 % des enseignants pratiquent de l'initiation aux activités professionnelles locales, que plus de 83.66% des déscolarisés exécutent des activités professionnelles non en rapport avec les apprentissages effectués dans les classes et que plus de la moitié de ces déscolarisés ne bénéficient d'une autonomie dans vie professionnelle par manque d'orientation professionnelle. Les curricula scolaires rendent difficile et inhibent l'insertion socioprofessionnelle des déscolarisés du primaire du fait de l'absence d'initiation aux activités professionnelles exposant à l'absence d'une orientation dans le choix de leur profession.

La première hypothèse pose que les contenus enseignés au primaire retardent l'orientation professionnelle des déscolarisés. En d'autres termes, les enseignements reçus ne facilitent pas l'employabilité sur le marché du travail pour ceux qui sont victimes d'un abandon précoce. Ils ne préparent pas à une possible profession. Sa vérification fait appel à la théorie socioconstructiviste de vygotsky (1985) qui stipule que l'enfant apprend sous la guidance d'un expert. Si cette guidance n'est pas assurée il n'y aura pas d'initiation. L'absence d'initiation entraînera d'acquisition e donc de compétence ou performance. Les résultats des analyses indiquent la rareté des activités entrepreneuriales avec des enneigements au primaire en majorité intellectuel ou uniquement théorique. L'absence des professionnels ou experts dans les classes pour faire profiter de leurs expériences aux apprenants amoindrit les chances d'appropriation et d'orientation socioprofessionnelle. Les apprenants ne bénéficient pas d'un étayage performant pour apprendre. Ce qui entraine des difficultés d'insertion professionnelle avec des métiers non stables, comme l'a indiqué Kouakou (2012) exposant à une précarité de vie. Les curricula du

primaire ne contribuent de façon significative à l'insertion socio professionnelle des déscolarisés. Son apport est insignifiant. Car leur élaboration ne prend pas en compte les activités socioprofessionnelles de la société où s'insère l'institution d'accueil avec ses caractéristiques socioéconomiques et culturelles. Ils ne préparent les apprenants à devenir adultes comme le suggère Boutinot (2015). La négligence de l'initiation aux activités socioprofessionnelles du primaire ne favorise pas une orientation professionnelle des déscolarisés du primaire. Cette hypothèse va dans le même sens que la théorie socio constructiviste de Vysotsky (1985) car pour que l'enfant fasse une activité professionnelle, il faut qu'il l'apprenne auprès d'un sachant qui l'aide, l'initie. Ce sachant est l'enseignant ou l'expert avec un savoir à enseigner qui figure sur l'emploi du temps. L'absence d'aide entraîne l'absence d'acquisition et d'orientation vers l'activité.

La seconde hypothèse pose que les apprentissages scolaires du primaire favorisent une absence d'autonomie professionnelle chez les déscolarisés. Autrement dit, ils ne participent pas à leur épanouissement professionnel. Pour la vérifier l'étude s'appuie sur la théorie du capital humain de Becker (1996) qui stipule que l'investissement dans l'éducation est la meilleure façon d'accroître la probabilité à un bon emploi. En d'autres termes, les contenus des apprentissages doit favoriser les activités professionnelles de ceux qui ont été à l'école ; celle-ci joue un rôle dans les compétences professionnelles une fois hors de l'école. Ainsi la formation à l'école devrait être totale, c'est-à-dire à la fois formation complète, à la fois théorique et pratique en vue d'un statut professionnel adéquat. Les résultats des analyses indiquent que les enseignements au primaire sont quasiment intellectuels et non techniques. Les déscolarisés exercent des métiers non stables appris sur le tas, de façon informelle, très différents de ce qui a été appris à l'école. D'autres abandonnent et finissent par devenir inactifs ou encore font l'objet d'apprenants auprès des experts et l'exercice des petits métiers qui ne garantissent aucune stabilité financière. Ils sont même surexploités par les parents sous prétexte de les former à la vie. Ils présentent des difficultés à accéder sur le marché du travail, qui a déjà une employabilité très réduite. Ces résultats corroborent les propos de Kouadio (2010) qui affirme que les déscolarisés du primaire tentent désespérément de

s'insérer sur le marché de travail où l'on ne leur demande des compétences pratiques et non celles théoriques. Les apprentissages au primaire ne tiennent pas compte d'une éventuelle employabilité en cas d'abandon ou de sortie précoce du cursus scolaire, mettant en arrière-plan les deux premières missions de l'enseignement primaire que sont l'intégration de l'enfant dans son environnement social et culturel, et de l'initiation aux métiers divers et au travail manuel, contrairement au COC (2012-2014). Les curricula au primaire ne font pas l'équilibre entre la pratique sur le terrain ou les activités manuelles et la théorie en classe, contrairement à l'idée de Duchère et Poplimont (2013), qui soutiennent que les pays ayant un système d'éducation alternant la formation théorique et celle pratique insèrent plus leurs jeunes sur le marché du travail. Ce qui diminue la capacité de créativité, d'innovation des déscolarisés et conduit au problème d'employabilité, avec des difficultés d'insertion. Pourtant, la plus-value du couple travail /école est la construction du sujet apprenant. Les curricula au primaire ne constituent la force du lien entre l'école et le travail et ne peut éviter le chômage qui affecte beaucoup plus les jeunes ayant abandonné leurs études. Etant donné que l'initiation aux activités socioprofessionnelles est négligée dans les contenus d'enseignement au primaire, les déscolarisés qui en sortent se retrouvent sans aucune orientation selon Kouamé (2015) dans l'univers de l'emploi. Cette étude va dans le sens de la théorie du capital humain de Becker (1996), car l'école n'a pas investi dans le cadre des activités socioprofessionnelles. Les déscolarisés n'ayant pas été initiés à l'école à ces activités ne peuvent que chômer ou se contenter de ce qui se présente à eux. Le statut socioprofessionnel des déscolarisés du primaire n'est pas lié aux activités d'apprentissage effectuées dans les classes.

Au total, la non initiation ou l'insuffisance d'initiation aux activités socioprofessionnelles au primaire conduit à de difficultés ou absence d'autonomisation des déscolarisés.

Cette recherche s'effectue sous l'angle de l'amélioration des curricula afin de rendre plus exploitables par les apprenants, les contenus enseignés dans les écoles au primaire. Il s'agit donc de faire éviter ces conditions de manque d'emploi ou de précarité de vie chez ces locataires des classes d'apprentissage, en leur offrant des conditions meilleures à travers une initiation qui pourrait faciliter une orientation

de la vie socioprofessionnelle quel que soit l'issue des études. Pour pallier aux difficultés d'insertion socioprofessionnelle rencontrées par la déscolarisés du primaire, plusieurs solutions s'imposent au niveau des Directions Régionales de l'Education Nationale, de la formation des formateurs, au niveau de l'emploi du temps et des classes.

1-Au niveau des Directions Régionales de l'Education Nationale :

L'introduction des activités professionnelles locales dans les différentes écoles dans chaque région pourrait permettre une initiation aux compétences dans ces activités. L'utilisation d'un emploi du temps par région eu égard à la diversité des climats, pourra permettre d'initier les apprenants du primaire selon les potentialités professionnelles locales existantes. Ce qui permettra aux apprenants d'exécuter des apprentissages authentiques en milieux authentiques, et donnera aux éventuels déscolarisés une idée par rapport à leur orientation professionnelle. Cette intégration développerait les qualités requises pour l'accès à l'emploi et aider au choix professionnel des déscolarisés.

2-Au niveau de la formation des formateurs dans les Centres d'Animation et de Formation Pédagogique

La formation des enseignants dans les Centres d'animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) doit tenir compte de cette réalité pour accéder aux réalités socio culturelles du pays. Il s'agira d'intégrer la plage « activités socio professionnelles » dans la formation, en vue d'imprégner chaque futur enseignant des différentes potentialités du pays, et de favoriser un enseignement ouvert sur le milieu de vie mettant à contribution l'environnement scolaire, en dehors du le contenu purement théorique et national.

3-Au niveau de l'emploi du temps

Il s'agit d'élaborer des contenus intégrant les activités à même de garantir une stabilité professionnelle quelle que soit l'issue de la scolarité des apprenants du primaire. L'emploi du temps rendra plus pratique et contextuel l'enseignement dans les écoles primaires. Ainsi,

le contenu d'enseignement théorique est national, mais celui pratique doit refléter les caractéristiques du milieu. L'alternance de ces deux types de formation peut d'avantage stimuler l'intelligence des apprenants et contribuer à les préparer à une autonomie socio professionnelle. Il conviendrait d'augmenter la rythmicité des apprentissages manuels ou encore techniques par semaine, en vue de parvenir un certain équilibre dans la répartition des activités.

4-Au niveau des classes

Le concours d'un expert qui est un modèle en la matière est nécessaire. Il s'agira là d'une collaboration terrain / école, selon le niveau d'études, pour faire bénéficier aux apprenants les connaissances des activités de leur milieu. L'utilisation de la mi-temps pédagogique qui consisterait à partager la journée scolaire en deux parties dont l'une serait consacrée aux apprentissages intellectuels, théoriques dans la matinée et l'autre partie dans après- midi, aux apprentissages pratiques, en atelier, selon les régions abritant les écoles. L'expert apparaîtra véritablement surtout dans les deux dernières années du primaire, c'est-à-dire au CM1 et au CM2. Il s'agira alors du développement du couple théorie/pratique dans l'enseignement.

Au total, l'initiation aux activités socio professionnelles à l'école primaire pourrait constituer une solution au crucial problème de l'échec scolaire, à travers l'apprentissage dans les activités professionnelles locales, à même de créer un engouement certain chez les apprenants, quelle que soit leur performance scolaire. Elle pourrait contribuer à l'efficacité du système scolaire, en faisant de l'apprenant issu du primaire un véritable agent de développement.

Conclusion

La problématique de cette étude est la précarité de vie des déscolarisés engendrée par les curricula scolaires du primaire. Elle vise à expliquer les difficultés d'insertion professionnelle des déscolarisés du primaire. L'hypothèse stipule que les curricula scolaires du primaire inhibent l'insertion professionnelle des déscolarisés. Pour vérifier cette hypothèse, une fouille documentaire est effectuée sur les emplois du temps hebdomadaires du CM. Des entretiens individuels semi directifs

avec un échantillon probabiliste de quinze (15) enseignants du primaire, relatif à l'initiation aux activités professionnelles et celui à boule de neige de trente (30) déscolarisés du primaire du cours moyen première et deuxième année, relatif à l'exercice des activités professionnelles sont organisés. Les résultats indiquent une insuffisance de l'initiation à ces activités avec seulement 25 % des enseignants et une inadéquation entre les apprentissages scolaires et les activités professionnelles exercées par les déscolarisés (86.66%), puis une absence d'autonomie professionnelle et sociale (83.66%) non autonomes quand 13.33% sont sous la dépendance des parents. Les curricula devraient alors être repensés de sorte à faciliter l'insertion professionnelle en cas de sortie précoce du cursus scolaire des élèves du primaire étant donné que la démocratisation à l'accès n'est pas forcément la démocratisation au succès. Les emplois du temps doivent être élaborés selon les régions de sorte à intégrer les activités professionnelles locales à même de transformer in fine, les éventuels déscolarisés en véritable agent de développement. Pour cela, les enseignants pourront bénéficier de la collaboration des experts, modèle de réussite professionnelle, ou bénéficier d'une formation pendant la formation dans les centres d'animation et de formation pédagogique (CAFOP) en vue d'être mieux outillés pour l'étayage des apprenants. La pertinence de cette étude réside dans la réorientation des curricula pour faciliter les apprentissages par l'approche par compétence qui permettra de contribuer à la lutte contre l'échec à l'école et l'échec de l'école dans nos contrées.

Références Bibliographiques

Becker Gary (1996), *accounting for tastes. part in: personal capital. part II: social capital*. Cambridge, Harvard university press.

Boutinot Amélie (2015), *Créativité : « Il faut que les jeunes passent du savoir aux savoirs- agir »*, Paris, Le Figaro étudiant.

Cadre d'Orientation du Curriculum (COC) (2012-2014), *Pour l'enseignement préscolaire, primaire et le premier cycle du secondaire*, curriculum et programmes éducatifs, 4ème partie, Ministère de l'Education Nationale, Abidjan -Côte d'Ivoire.

Cadre d'Orientation du Curriculum (COC) (2014,), *Mise en œuvre du cadre d'orientation du curriculum pour l'école préscolaire*

Primaire et le premier cycle du secondaire en Côte d'Ivoire », Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Abidjan - Côte d'Ivoire.

Coslin Pierre (2012), *Précarité sociale et déscolarisation dans, L'orientation scolaire et professionnelle*, éditions open journal, Paris, revue Inégalités sociales et orientation-II.

Creswell John Ward et Plano Clark Vicki (2011), *Concevoir et mener des recherches à méthodes mixtes*, 3^{ème} édition révisée, USA, Research Thousand Oaks, CA, Sage.

De Landsheere Viviane (1992), *L'éducation et la formation*, Paris, Persée.

Direction de la Planification et de l'Évaluation (DPES), (2014-2015), *Chiffres globaux et indicateurs du primaire* in *Statistiques scolaires de poche*, Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique (MENET), Abidjan- Côte d'Ivoire.

Direction des Statistiques de la Planification et du Suivi du Système Scolaire Ivoirien (DSPS), (2014-2015), *Rapport d'analyse statistique du Système Éducatif : qualité et performance du système éducatif*- Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Technique (MENET), Abidjan -Côte d'Ivoire.

Duchère Maéva et Poplimont Christine (2013), *Insertion professionnelle, socialisation des jeunes français sans qualification et formation par alternance*, dans « *insertion par l'activité économique en question* » Montpellier, Presses universitaires de la méditerranée.

Florin Agnès (2011), « *des apprentissages fondamentaux aux compétences de demain : les apports de la psychologie de l'éducation* », dans Bulletin de psychologie, université de Nantes, éditions Cairn.info.

Fofana Memon (2019), *Pourquoi le milieu rural de l'est de la Côte d'Ivoire fait travailler les enfants dans les plantations de cacao ?* Université Péleforo Gon Coulibaly Korhogo –Côte d'Ivoire, éditions annales de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, revue de l'université de Moundou.

Kouadio Aska (2007), « *L'enseignement Général et l'enseignement Technique et Professionnel en Côte d'Ivoire : Quelle articulation pour quels enjeux ?* », dans Carrefours de l'éducation 2007/2 (n° 24), université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire, éditeur Armand colin.

Kouadio Aska (2010), *Formation par compétences et éléments pour la pratique de l'orientation dans l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire*, éditions Université de Lille, France, collections Transformations volume n°3.

Kouakou Kouadio Clément (2012), *L'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire*, UFR-SEG-Centre de Recherche Microéconomique et du Développement (CREMIDE), Université Félix- Houphouët- Boigny, Abidjan, Labor Markets in 'West Africa: Evidence and Policy Lessons"

Kouamé Alfred (2015), *Entrepreneuriat scolaire une approche pédagogique pour former l'ivoirien nouveau*, article du quotidien « Fraternité Matin », Abidjan, Côte d'Ivoire.

Mbiatong Jérôme (2019), « *Insertion sociale et professionnelle* », dans *Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique*, de Christine Delory-Momberger, Toulouse, Edition ERES.

Mialaret Gaston (1991), *Pédagogie générale*, Paris, PUF,

N'Gratier Antoine (2007), *L'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire*, Mémoire de DEA, Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire.

Objectifs de Développement Durable 4 (ODD4) (2016-2030), *éducation de qualité : comprendre l'objectif de développement durable 4*, dans *Education 2030*. UNESCO ; Paris

Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) (2005), *Éducation pour tous, l'enseignement de qualité*, dans *Rapport mondial et suivi de l'EPT*, éditions UNECO, Paris, France.

Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC) (2014), *performances des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone : compétences et facteurs de réussite au primaire*, Dakar-Sénégal.

Programme d'Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC) (2019), *Qualité des Systèmes Éducatifs en Afrique Subsaharienne Francophone : performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au Primaire*, Dakar (Sénégal).

Programme d'Enseignement Ciblé (PEC) (2018), *Répondre à la crise d'apprentissage en adaptant l'enseignement au niveau de l'enfant*, Abidjan-Côte d'Ivoire

Rapport d'Etat du Système Educatif National (RESEN) (2015), Ecole ivoirienne : le rapport d'Etat dépeint les failles du système, Abidjan – Côte d'Ivoire.

Keiko Inoue, Emanuela di Gropello, Yesim Sayin Taylor et James Gresham (2015), *les jeunes déscolarisés et non déscolarisés en Afrique subsaharienne : une perspective politique*, Orientations en matière de développement, banque mondiale, direction du développement Washington.

Vygotsky Lev Semionovitch (1985), *Pensée et langage* » traduction de Françoise Sève et commentaire de Jean Piaget, Paris, Editions sociales.

La petite histoire de l'enseignement de la musique en Afrique de l'ouest : exemple du Burkina Faso de 1900 aux années 2000.

Grégoire KABORE

*Ingénieur de Recherche en
Ethnomusicologie à l'INSS/CNRST
Ouagadougou, Burkina Faso
kab_greg@yahoo.fr*

Résumé

Cet article est en partie le fruit d'une recherche menée en 2006 pour une contribution à la conférence mondiale sur l'éducation artistique, organisée par l'UNESCO à Lisbonne au Portugal. Nous y avons proposé une communication intitulée : « L'enseignement de la musique au Burkina Faso : état des lieux et importance dans le système éducatif ». Ici nous présentons une partie de nos résultats dont l'intitulé est : « La Petite Histoire de l'enseignement de la Musique en Afrique de l'Ouest : Exemple du Burkina Faso de 1900 aux années 2000 ». Cette partie traite de la lente intégration dans nos systèmes éducatifs, africains de façon générale, burkinabè en particulier, des disciplines artistiques notamment de la musique.

En effet, d'une manière générale, l'enseignement artistique dans les pays africains, n'est pas encore à la place qui devrait lui être dévolue dans le système scolaire, au regard de l'importance que l'art ou la musique occupait dans nos traditions africaines d'autrefois. En effet, très souvent négligée dans le système éducatif dit moderne, cet article a pour ambition de présenter la petite histoire de l'enseignement de la musique en Afrique de l'Ouest de façon générale en nous focalisant sur l'exemple du Burkina Faso.

Nous avons pu écrire cet article grâce aux données que nous sommes arrivés à collecter à travers des enquêtes de terrains menées auprès de personnes ressources, à des recherches livresques et, grâce à notre propre expérience en tant qu'enseignant et praticien de la musique depuis plus d'une trentaine d'années. Ainsi les outils de la musicologie nous ont été utiles pour l'analyse et l'agencement de la chronologie historique évolutive institutionnelle, scolaire et académique de l'éducation musicale au pays des hommes intègres de 1900 aux années 2000 sans nous préoccuper de l'évolution de la musique elle-même au fil de ces périodes.

Mots clés : Enseignement, musique, système éducatif, Africain, éducation musicale, artistique

Abstract

This article is partly the result of research conducted in 2006 for a contribution to the World Conference on Arts Education, organized by UNESCO in Lisbon, Portugal. We proposed a communication entitled: "Music education in Burkina Faso: state of play and importance in the education system". Here we propose a part of our results that we entitle: "The Short History of Music Education in West Africa, exemple of Burkina Faso from 1900 to the 2000s". This part deals with the slow integration into our education systems, African in general, Burkinabe in particular artistic disciplines, especially music.

Indeed, in general, artistic education in African countries is not yet in the place that should be devolved to it in the school system, given the importance that art or music occupied in our African traditions of the past. Indeed, very often neglected in the so-called modern education system, this article aims to present the short history of music education in Burkina Faso.

We were able to write this article thanks to the data we were able to collect through field surveys conducted with resource persons, book research and thanks to our own experience as a teacher and practitioner of music for more than thirty years. Thus the tools of musicology have been useful for the analysis and arrangement of the institutional, scholastic and academic evolutionary historical chronology of music education in the land of honest men from 1900 to the 2000s without worrying about the evolution of music itself over the periods.

Keywords : Education, music, education system, musical education, artistic

Introduction

L'école au Burkina Faso comme presque partout ailleurs en Afrique de l'Ouest rencontre des difficultés profondes. Aux problèmes d'ordres infrastructurels et humains s'ajoutent ceux de fond, à savoir ce qu'il faut comme école pour nos enfants aujourd'hui : Quelles disciplines enseigner aux enfants dans un monde en perpétuelle évolution. En paraphrasant André GIORDAN, on peut dire qu'une société se caractérise par les savoirs qu'elle cultive et qu'elle promeut. Mais quels savoirs conviennent à une société devenue incertaine et inquiète, débordée par les désirs divergents de ses membres ? Autant de questions que peuvent se poser aujourd'hui éducateurs et parents d'élèves. Malheureusement, de nos jours la priorité ou la « mode » dans les enseignements est de favoriser les sciences dites exactes et la technologie au détriment des sciences humaines. « L'homme peut-il se satisfaire de l'utilitaire ? N'a-t-il pas

besoin d'accéder à des espaces plus vastes où l'imaginaire, le symbolique, le beau, le sacré entrent en jeu ? »³⁶ C'est ainsi que des cours de musique sont initiés dans certains lycées et collèges. Des formations proposées par certains professeurs de musique à l'intention d'associations (chorales religieuses ou profanes, compagnies de théâtre etc.), des opportunités d'initiation à tous les niveaux et au profit de tous les âges se multiplient. Mais, hélas, aujourd'hui encore, le problème de la formation et de l'enseignement musical au Burkina semble stagner. Quel est l'état des lieux ? Quels constats quant à son intégration au niveau du système éducatif général qu'au niveau des opportunités de formations dans des structures spécialisées publiques et privées ? Enfin, quels peuvent être les causes de ce dysfonctionnement ?

1. Bref aperçu sur l'enseignement général au Burkina Faso

Avant de nous intéresser à l'enseignement de la musique dans le système éducatif, nous jugeons qu'il y a lieu de rappeler l'historique de l'enseignement en général au Burkina Faso.

1.1. Evolution historique de l'enseignement général du Burkina pendant la période.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que l'enseignement au Burkina Faso a d'abord été impulsée par les catholiques.

Née après les premières années de la colonisation, la première école catholique a en effet vu le jour en 1900 à Koupèla sous l'impulsion des premiers missionnaires. En 1903 d'autres écoles se créent à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. En 1960, l'Enseignement Catholique de la Haute-Volta (devenu le Burkina Faso en 1983) absorbait à lui tout seul, tant dans le secteur primaire que secondaire 60% des effectifs des enfants scolarisés. En février 1969, suite à des difficultés financières, politiques et syndicales, les évêques cèdent toutes les écoles primaires catholiques à l'Etat. Seuls les

³⁶ André GIORDAN, *Une autre école pour nos enfants ?* Delagrave, août, 2002, p.51

établissements secondaires d'enseignement général et technique sont conservés par les congrégations religieuses. Pendant près de trente (30) années, l'Enseignement Catholique sera absent dans l'éducation de base du Burkina Faso.

Par la suite, l'Eglise et l'Etat burkinabé signeront un protocole d'accord le 13 juin 2000 par lequel l'Etat rétrocède à l'Enseignement Catholique les cinquante-neuf (59) écoles des cent vingt-six (126) écoles primaires recensées par le Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation, portant à quatre-vingt-dix-huit (98) le nombre de ses écoles primaires.

1.2. Situation jusqu'en 2010

Le Burkina Faso a eu un taux brut de scolarisation de 42,7% en 2001 à 70% en 2010 et celui de l'alphabétisation de 29% à 40% sur la même période. Le nombre de ces élèves est estimé à un total d'un million cent trente-neuf mille cinq cent douze (1 139 512). On compte six mille deux cent soixante-six (6266) écoles primaires, six cent trente-quatre (634) établissements secondaires partageant environ deux cent dix-sept mille cent soixante-seize (217 176) élèves dont treize (13) établissements parascolaires.³⁷ Au niveau du supérieur, l'Université de Ouaga qui vient de se décongestionner par la création d'une section à Bobo Dioulasso et une autre à Koudougou continue de refuser du monde. On note quand même une entrée timide des privés dans le domaine (l'Université Libre de Bruxelles et l'Université Catholique de Saaba). Malgré tout, beaucoup reste à faire à ce niveau aussi en matière d'infrastructure de base.

Il faut dire qu'il existe de réels problèmes de mauvaise répartition, d'infrastructures et de matériels didactiques, que ce soit dans le primaire, le secondaire ou dans le supérieur. A ces difficultés s'ajoute le nombre insuffisant des enseignants à tous les niveaux.

C'est donc au sein de cette situation générale de crise scolaire qu'il faut évoquer le problème de l'éducation artistique et plus précisément l'enseignement de la musique dans le système scolaire au Burkina Faso.

³⁷ MEBA, 2003/2004 : Annuaire statistique de l'éducation de base 254 p

2. L'enseignement artistique dans le système éducatif burkinabè

Depuis les indépendances en 1960, la première tentative de mise en place d'une structure pour l'enseignement de la musique fut dans les années 1979-1980. Ensuite, en 1985 une structure pour la formation artistique (musique et art plastique) dénommée : Académie Populaire des Arts (créée par décret : Kiti n° 85-083/CNR/PRESS/MIC et transformée en 1989 en « Ecole de Musique et de Danse » et « Ecole des Arts Plastiques ») verra le jour. Projet né de la volonté (des dirigeants) du gouvernement du capitaine Thomas SANKARA, cette structure a d'abord hébergée, en marge des cours, des formations musicales telles que les *Petits chanteurs au poing levé* et les *Colombes de la Révolution* (Formations musicales composées respectivement d'enfants et de femmes qui représentaient partout le Burkina Faso pendant la Révolution). Elle se poursuivra sous l'appellation de *Ecole de Musique et de Danse* pour compter du 1^{er} octobre 1989, avec l'ouverture d'un concours direct au profit du Ministère de l'Information et de la Culture (MIC) de l'époque, pour le recrutement de dix (10) professeurs de musique à placer en position de stage pour une durée de cinq ans auprès de cette école (*Raabo* n°AN VII-1576/FP/TRAV/SG/DRFP du 30 janvier 1990, portant ouverture d'un concours direct et pour le recrutement de dix (10) Professeurs de Musique).

Ces élèves fonctionnaires³⁸ seront intégrés dans la Fonction Publique, comme agents du Ministère de la Communication et de la Culture (MCC) le 1^{er} septembre 1994. Cependant, il est à souligner qu'ils étaient prédestinés à être employé au Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESSRS) afin de participer à la promotion de l'enseignement de la musique dans les lycées et collèges.

Ainsi nous constatons que l'évolution de l'enseignement de la musique et de l'éducation musicale au Burkina Faso peut se découper en trois périodes distinctes :

- Après les indépendances, Période des indépendances ou « Période de germination » d'une éducation artistique ; Elle

³⁸ Arrêté n°95-1998/MFPMA/SG/DGFP/DPE, portant intégration.

- se situe entre 1960 et 1983 (Début de la révolution de Sankara) ;
- De la Révolution de 1983 jusqu'en octobre 1991 (année de suppression de l'investissement financier destiné à l'enseignement artistique) : Période de la Révolution ou de la « Période de fermentation » de l'Education artistique ;
 - De 1991 à 2010 : Période Post-Révolutionnaire de l'éducation artistique ou la « Période de subsistance ».

2.1. Avant la Révolution du Capitaine Thomas Sankara de 1983

2.1.1. Dans le système scolaire de façon générale

Dans les années 1960, années des indépendances, l'éducation scolaire était assurée par l'école coloniale dont « l'Ecole Normale » avec pour objectif de former les jeunes cadres. L'éducation artistique y existait et plusieurs enseignants y ont reçu, en plus de la formation scolaire générale, une formation artistique, en musique et en art plastique (dessin).

2.1.2. De la formation disciplinaire artistique : Une école de Musique

A cette époque, première période que nous avons appelée « Période de germination » d'une éducation artistique au Burkina, ce sera à la fin des années 70 (1979-1980) que verra le jour une Ecole de Musique, rattachée à la Direction de la Culture (Ministère de l'Education et de la Culture) dirigé avec opiniâtreté par le révérend père Robert OUEDRAOGO.

Cette école a ouvert ses portes au cours de l'année scolaire 1979-1980. Au départ, aucun local approprié. Les cours ont été donnés dans l'enceinte de l'Université. Deux salles de classes ont été mises à la disposition des deux professeurs de l'Ecole pour les cours de musique grâce à l'aimable initiative de Mme la Directrice de l'INAFEC (Institut Africain d'Education Cinématographique), pour reprendre les termes de monsieur l'Abbé Robert OUEDRAOGO, auteur, compositeur, maître de chorale et directeur, chargé du matériel et du contrôle des cours ! Il sera secondé dans l'enseignement par M. TOE Martin, organiste.

Cette Ecole, par la suite, fera sans cesse face à des problèmes de locaux. A ce sujet, les propos pathétiques de son directeur :

« (...) Mais devant le retard de l'administration, nous avons dû nous contenter de l'hospitalité de la Paroisse de la Cathédrale, qui nous a cédé une salle des locaux des œuvres paroissiales (...)

Nos cours ont souffert d'un horaire plutôt aléatoire, à la merci de toutes séances de catéchisme (...). Nous avons manqué d'abri sûr, bien à nous, pour abriter un instrument même en l'occurrence loué, pour assurer les cours pratiques d'instrument.

(...) Peut être Monsieur le Ministre de l'Education National et de la Culture, mis au courant de ces difficultés, pourrait par son intervention, solutionner plus facilement ce problème de locaux. » (Rapport 1981/1982, p2).

Inaugurée presque clandestinement dans les locaux de l'Institut Africain d'Education Cinématographique, l'Ecole a clôturé ses cours solennellement dans les mêmes locaux par M. le Directeur Général de la Culture.

Il y a eu également des cours de vacances pour initier les élèves à l'étude de l'harmonium par la Méthode « Bleue ».

Cette école, selon son directeur, avait pour objectifs de :

- faire dépasser la tradition orale artistique, apanage exclusif des griots, et fixer définitivement sur transcription écrite, les formes traditionnelles artistiques de la musique africain-voltaïque (Le Burkina Faso avant la Révolution du 4 août 1983 s'appelait la Haute Volta et ses habitants s'appelaient les Voltaïques.), à l'intention des profanes et des futures générations ;
- ouvrir les jeunes au Beau Universel en leur faisant découvrir, à travers l'enseignement des normes techniques, la Musique Universelle..., leur faire découvrir des horizons artistiques nouveaux pour leur formation humaine plus complète ;
- conscientiser ainsi tous les jeunes sur l'originalité spécifique de l'apport de l'homme africain-voltaïque au Beau Universel ;
- former dans une modeste contribution, l'Ame de toute une nation par delà les spécificités des ethnies et des langues.

Ces étudiants venaient d'horizons diverses : les maîtres d'enseignement scolaire primaire ou secondaire, les vedettes de la

chanson populaire voltaïque, les membres des différents orchestres, les membres des chorales religieuses et non-religieuses, les éléments des maisons de Jeunes et de la Culture, les éléments des Troupes théâtrales.

En conclusion, l'éducation artistique a existé, dans le secteur public mais de façon assez réduite et timide jusqu'au début de la révolution.

2.2. De la période de la révolution de 1983 jusqu'en 1991

Voilà la période la plus courte de l'histoire de l'éducation artistique mais la plus longue en récit. C'est la période que nous nommerons « Période de fermentation » de l'éducation artistique. Quel a donc été la place de l'enseignement musical dans le système scolaire (public – privé) puis au niveau des centres de formations continues au cours de cette période ?

2.2.1. Place de l'Education artistique dans la Période de la Révolution.

Au niveau des établissements publics

Un regain d'intérêt de la part de nos autorités politiques s'est fait ressentir pour l'enseignement de l'art, notamment la musique et le dessin dans les années 85. En effet, en Octobre 1985, a été créée au sein de l'Institut Pédagogique du Burkina (IPB), un service d'enseignement artistique comprenant deux sections :

- Une section Arts Plastiques (dessin et peinture),
- Une section musique.

Cette initiative avait pour objectif d'intégrer l'enseignement artistique dans les établissements primaires et secondaires. Ce qui se fera de 1985 jusqu'à 1991, fin de la subvention de l'Etat pour l'enseignement artistique. Nous essaierons de présenter les travaux par année pendant ces six années scolaires :

✓ Année scolaire 1985-1986

Cette année scolaire a été plus une année de préparation pour bien asseoir cette initiative petit à petit dans le système scolaire. Les tâches suivantes furent exécutées :

- Le recrutement de formateurs,

- La confection et la recherche de la documentation pédagogique,
- La confection des emplois de temps,
- La dispense des cours.

L'enseignement de la musique, une heure par semaine et par classe, a eu lieu au cours de cette année dans trois établissements secondaires publics de Ouagadougou, dans deux écoles primaires publiques et à l'Ecole Normale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Loumbila.

Le service chargé de l'enseignement artistique a fait appel pour cela à douze (12) formateurs tous bénévoles dont quatre (4) pour le dessin et huit (8) pour la musique.

✓ **Année scolaire 1986-1987**

Cette année, quatre établissements secondaires publics, furent touchés par les cours d'enseignement artistique. Au Collège d'Enseignement Technique on enseignait uniquement le dessin.

Les formateurs étaient au nombre de douze (12) vacataires rémunérés selon le taux fixé par les textes réglementaires, dont quatre (4) civils pour le dessin, un (1) civil et sept (7) militaires de la GNR (Garde Nationale de la Révolution) pour la musique.

✓ **Année scolaire 1987-1988**

Mêmes établissements pour le dessin et la musique. Seulement, il y eut sept (7) formateurs en art plastique et huit (8) formateurs en musique.

✓ **Année scolaire 1988-1989**

Les cours d'éducation artistique commencent à se rétrécir. Ils furent limités à deux (2) établissements secondaires publics. Ces cours étaient dispensés aux élèves intéressés sur la base du volontariat. Ceux des classes de terminale pouvaient ainsi s'inscrire aux options facultatives du baccalauréat.

Les formateurs étaient au nombre de trois (3), tous vacataires en ce qui concerne la musique.

✓ **Année scolaire 1989-1990**

Au cours de cette année, trois (3) établissements secondaires furent concernés.

✓ **Année scolaire 1990-1991**

Rien de changé par rapport à l'année précédente. Par contre, huit (8) formateurs en musique furent recrutés.

Cette année scolaire fut également la dernière année d'enseignement artistique dans le secondaire public. En effet depuis octobre 1991, le financement public destiné à l'enseignement artistique a été supprimé au budget. Depuis lors, le service d'éducation artistique a intervenu seulement au niveau de l'Université de Ouagadougou baptisée Université Joseph Ki-Zerbo.

Au niveau des établissements d'enseignement privés

De la Révolution (1983) jusqu'en 1991, il y avait également l'enseignement des arts dans les établissements privés. Ce fut notamment dans les maisons de formation religieuses : établissements catholiques, protestantes, etc. Ces dernières ont joué un rôle considérable dans la formation artistique et notamment en musique. C'est pourquoi tous ceux qui sont passés par ces établissements ont eu la chance de faire du solfège, du chant et de la théorie musicale.

Des musiciens se sont formés également sur le tas au contact de musiciens nationaux ou étrangers, d'autres ont été formés à l'Ecole de Musique en 1979, d'autres encore à l'Académie populaire des arts.

2.2.2. Les structures de formation artistique de l'époque de la Révolution ou « l'époque de la fermentation » de l'éducation musicale (1983-1991)

L'Académie Populaire des Arts

C'est le 19 septembre 1985 que fut créée l'Académie des Arts (instituée officiellement par Kiti n° 85-083/CNR/PRESS/MIC du 19/09/1985 et installée dans les locaux du Centre National d'Artisanat). Elle comprend la section musique et celle des arts plastiques. L'Académie va connaître diverses mutations de localisation et d'autorités de tutelle. A partir d'avril 1986, elle se déplace au « Théâtre Populaire Désiré Bonogo », pour le quitter quelques mois plus tard et s'implanter au Mess des Officiers (d'octobre 1986 à juin 1988). Elle revient ensuite au Théâtre Populaire sous l'appellation de « Ecole de Musique et de Danse (EMD) » - comprenant également celle des Arts plastiques - où elle restera

pendant que l'on entreprend de construire de nouveaux locaux au quartier Gounghin, secteur 9 à l'époque.

Elle avait pour mission, la formation des musiciens amateurs. Cette formation qui était destinée à un tel public (en général des travailleurs) se déroulait principalement les soirs après les heures de service sauf les samedis où l'on occupait toute la journée. Le personnel enseignant était constitué de quelques nationaux et d'étrangers, notamment des cubains grâce à des accords de coopération culturelle que le Burkina entretenait avec Cuba et ce jusqu'en 1992, du moins pour ce qui concernait leur intervention dans l'enseignement de la musique. Mais à l'époque, de 1984 à 1988, cette formation était dite « populaire ». Basée sur la pratique instrumentale, elle n'intégrait pas la théorie musicale, en raison du niveau disparate des inscrits.

L'Ecole de Musique et de Danse (EMD)

En effet, en 1989, le Ministère de l'Information et de la Culture (actuel Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme), dans sa politique d'introduction des matières artistiques dans l'enseignement secondaire, mais aussi dans le souci de préparer la relève, décide de former dix professeurs de musique, niveau BAC, en cinq (5) années pour le Ministère des Enseignements Secondaire Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESSRS). Ainsi, il sera possible de commencer la promotion de l'enseignement de la musique dans les lycées et collèges.

A cet effet, l'Ecole de musique et de Danse, ouverte en octobre 1989, est rattachée à la Direction de la Formation Professionnelle et de la Recherche (DFPR) du Ministère de l'Information et de la Culture. Les futurs professeurs placés en position de stage bénéficient d'une bourse de l'Etat pendant les cinq années de formation.

Cette Ecole a été également tenue jusqu'en 1992 par les coopérants cubains en collaboration avec des nationaux pour l'enseignement des matières spécifiques (dictée mélodique et rythmique, solfège, chant, théorie musicale, harmonie, orchestration, audition, musique traditionnelle). En ce qui concerne les matières dites générales, elles étaient assurées par quelques nationaux. Ces disciplines sont les suivantes : le français, l'anglais, l'organologie, l'histoire de la musique, la sociologie de la musique, le droit d'auteur, la méthodologie.

A ces matières s'ajoutent les cours de pratique sur les instruments suivants : la batterie, l'orgue, le saxophone, la guitare, les percussions (pour les instruments modernes), le balafon, le djembé (pour les instruments traditionnels).

Des cours de danse devraient venir compléter la formation mais ils n'ont jamais été dispensés même une seule fois pour des raisons inavouées.

A la fin de chaque année scolaire, un voyage d'étude et d'échange culturel dans un pays voisin était au programme. C'est ainsi que les étudiants de l'Ecole ont bénéficié d'une formation deux fois de suite au Mali sur les instruments traditionnels (l'ethno-organologie) et une autre fois au Ghana sur « l'expérience anglophone de la formation musicale ».

A l'issue des cinq années de formation un mémoire de fin d'étude a été soutenu par chaque étudiant devant un jury international dont le président était l'illustre musicologue malien Ba TAPO.

2.3. De 1991 aux années 2000 ou la « Période de subsistance »

2.3.1. Dans le système scolaire

Au niveau des établissements publics

En somme, depuis lors, rien n'a été fait pour l'enseignement des disciplines artistiques et donc le temps s'étant écoulé, sans une nouvelle politique de soutien en faveur de cette discipline, on constate une augmentation des difficultés liées à son incorporation dans le système éducatif. En réalité, la politique culturelle de l'époque en matière de formation musicale est inexistante. Elle est plutôt basée sur la promotion des oeuvres musicales, le côté visible de l'iceberg et, un tout petit peu, sur ce que nous pouvons appeler l'animation musicale (formations, ateliers).

Il n'existait pas d'enseignement musical au niveau des établissements publics, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur. En effet, à l'Université de Ouagadougou, on vient d'arrêter aussi cet enseignement.

Créée en 1974, l'enseignement de la musique n'a vu le jour à l'Université de Ouagadougou que dans les années 1997 à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FLASHS). Cet enseignement consistait à donner des notions de théorie musicale, de solfège, de

composition musicale et d'exposés sur différents types de musique du Burkina, en troisième (3^{ème}) année de Lettres Modernes. Ces cours étaient assurés par monsieur SANOU qui deviendra en 2006 Directeur Adjoint de l'UFR-LAC, et monsieur l'Abbé Joanny SANON. Suite aux grèves des années 99 conduisant à la re-fondation de l'Université en 2000 et à la création du département Art et Communication, les premiers responsables envisageaient l'introduction de l'enseignement de la musique, mais, selon monsieur SANOU, un problème de disponibilité des compétences s'était posé. Alors, jusqu'aux années 2000 l'enseignement de cette discipline va demeurer inexistant dans cette unité de recherche sur les arts. Il faut souligner qu'au cours de ces années, de 1997 jusqu'en 2001, monsieur Oger KABORE va également donner des cours d'ethnomusicologie aux étudiants d'Art et Communication en mettant l'accent sur l'ethno-organologie et l'approche socioculturelle de la musique africaine. Ces cours étaient dispensés aussi aux étudiants du CIERRO (Centre International d'Etudes en Radio Rurale de Ouagadougou) où depuis les années 80 l'enseignement de la musique existait avec un professeur béninois que monsieur KABORE va remplacer de 1987 à 1991. Ce centre deviendra par la suite l'Union des Radios et Télévisions Nationales (URTNA).

Au niveau des établissements privés

Depuis la suppression du budget alloué à l'enseignement artistique en 1991, les établissements privés semblent avoir pris le relais dans ce domaine. En effet, en plus des établissements tenus par les catholiques, certains fondateurs d'établissements privés d'enseignement général voient la nécessité d'intégrer les matières artistiques dans leurs programmes scolaires, pour une meilleure éducation des enfants.

Dans la plupart des établissements religieux, la musique est une matière instituée et obligatoire pour tous les élèves d'un certain niveau.

2.3.2. « Formations » ou structures disciplinaire artistique de la période

Au niveau du privé

Il faudrait ajouter à cela, la création d'une école de musique *La dernière trompette* dirigée par monsieur Georges ZABSONRE fils où l'on enseigne exclusivement la musique.

✓ La Dernière Trompette

Créée en 2001 par la famille ZABSONRE, c'est une structure privée de formation musicale née donc de la volonté d'un particulier avec l'appui financier du PSIC (Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles décentralisées).

Le centre dispose de près de quatre (4) orchestres qui peuvent accompagner des artistes. L'esprit du centre est de donner un bon niveau aux instrumentistes, de permettre à tous les jeunes qui veulent apprendre la musique d'avoir accès à une formation.

Dans cette école, il y a deux options : la formation individuelle et la formation collective.

La formation individuelle d'une durée de trois ans est sanctionnée par une attestation délivrée par l'école. Elle s'adresse à ceux qui désirent apprendre un instrument spécifique (guitare, batterie, piano, technique vocale) ou approfondir leurs connaissances en solfège ou en théorie musicale.

La formation collective consiste à l'encadrement des groupes musicaux qui souhaitent avoir un meilleur niveau dans le domaine de l'orchestration.

Au niveau du public

✓ Le CENAFAC (Centre National de Formation Artistique et Culturelle)

L'Ecole de Musique et de Danse (EMD) de 1993 jusqu'en 2001 devient le Centre National de Formation Artistique et Culturelle (CENAFAC). De 1997 à 2000, des collaborations étaient nouées avec APEFE (Association Professionnelle pour l'Education et la Formation à l'Etranger) et l'Association *Reem-Falao* (une Association qui oeuvrait pour la promotion de la culture burkinabé notamment musicale). A ces moments, le CENAFAC avait un programme d'activités assez fourni et axé principalement sur la formation des

formateurs en théorie musicale, cours de chant, harmonie, les cours du soir et enfin, l'initiation d'ateliers de formation avec des experts internationaux. En 2000, le CENAFAC sera rattaché à la Direction de la Chorégraphie et de la Recherche Artistique (DCRA) et deviendra par la suite l'actuel Institut National de Formation Artistique et Culturelle (INAFAC).

- ✓ L'INAFAC (Institut National de Formation Artistique et Culturelle)

Dès lors, son programme d'activité s'est réduit aux cours du soir avec des effectifs de plus en plus maigre. Manque d'intérêt du public ou négligence de la part des premiers responsables ? En septembre 2003, il se transforme en une direction à part entière et se verra rattacher au Centre National du Spectacle et de l'Audiovisuel (CENASA).

L'année scolaire 2004-2005 a commencé en janvier 2005 avec une dizaine d'élèves inscrits en cours continus. La nouvelle politique de l'Ecole étant au départ, de supprimer les cours du soir pour les remplacer par les cours continus sanctionnés à l'issue de trois (3) années d'études par un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) en musique. Les postulants devaient avoir le niveau CEPE (Certificat d'Etudes Primaire Elémentaire).

Malheureusement, cette nouvelle politique ne semble pas rencontrer l'assentiment de la population car on se retrouve en moins de quatre (4) mois de cours avec un seul élève régulier selon les enseignants de l'INAFAC !

Il faut ajouter à cela les frais de scolarité qui s'élevaient par an à trente et cinq mille (35 000) francs CFA contre quinze mille (15 000) en 1997-2000. Ils passeront à cent mille (100 000) francs CFA en 2004-2005, sans oublier un certain désintéressement des autorités concernées. Le premier responsable n'ayant pas les mains libres pour manœuvrer : pas de budget, pas de salles adéquates, pas d'instruments de musique...Et comme si cela ne suffisait, pas de professeurs de musique !

Voilà chronologiquement et de façon panoramique la petite histoire de l'enseignement de la musique ou de l'éducation musicale en Afrique de l'Ouest à travers l'exemple du Burkina Faso. Mais l'on peut se demander toujours mais pourquoi après tant d'effort et

d'histoire pleine de péripéties la mayonnaise refuse de prendre comme nous l'aurions souhaité ?

3. Principaux obstacles à l'introduction de la musique au Burkina Faso

En ce qui concerne le cas des établissements publics, plusieurs causes et problèmes sont à l'origine de l'état des choses, notamment :

- Le manque d'investissement financier dans l'enseignement artistique,
- Le nombre insuffisant de formateurs qualifiés,
- L'indifférence voire une certaine hostilité générale à l'enseignement de la musique,
- Une certaine considération des disciplines artistiques comme étant des matières secondaires, non nécessaires à la formation de base de l'élève.

Ainsi donc, nous constatons malheureusement, l'état de stagnation de l'enseignement musical au Burkina. En fait, il suffit de comparer notre système éducatif actuel à celui d'autres pays de la sous-région (Côte-d'Ivoire, Sénégal, Ghana, Mali etc.) en matière d'enseignement musical pour se rendre compte qu'il est un peu en retard. En effet, L'INA du Mali existe depuis 1932 et, très tôt, avec la réforme de l'enseignement au Mali, en 1963, s'est donné pour objectif la promotion de l'art sous toutes ses formes. L'INA d'Abidjan voit le jour en 1974 et deviendra également INSAAC (Institut Supérieur des Arts et d'Action Culturelle), le conservatoire des Arts de Dakar, lui, fut créé dès 1948 par l'avocat français Paul RICHEZ.

« Pour ce qui avait été initié, les obstacles rencontrés furent multiples. Sans préalables, sans structures adéquates, sans personnel et sans intérêt manifeste pour la musique, les choses se sont arrêtées d'elles-mêmes notamment dans le secteur public » (Jean Yves BAYALA, 1994, p27). Et pourtant, les propositions et recommandations issues des Journées de réflexion sur la musique tenue en 1997 par les artistes musiciens donnaient une grande importance à la formation. En rappel, un des points essentiels de ces journées concernait la formation et l'introduction de la musique dans l'enseignement, avec octroi de bourses d'études et encouragement de la recherche dans ce domaine.

Quel bilan pouvait-on tirer de la réalisation de cette recommandation sur la formation ? La majeure partie des professeurs de musique formés pour l'enseignement de la musique est employée à des tâches administratives au Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT). L'école de musique et de danse devenu Institut National de Formation Artistique et Culturelle (INAFAC) a plusieurs fois changé de statut et de dénomination comme constaté plus haut.

4. Des cadres de formations musicales

Nous voyons que l'école au Burkina n'accorde pas toute sa place aux enseignements artistiques, même si des initiatives publiques et privées tentent de l'ouvrir aux artistes : les concours artistiques dans les établissements (CASEO, Nuits culturelles des différents établissements secondaires, des émissions télé telles que Dési show...), la réforme de l'éducation (sept. 1994), les Journées de Réflexion sur la musique (1997), proposant l'introduction de la musique dans l'enseignement. Le recrutement des enseignants d'éducation musicale ne devrait guère évoluer dans les prochaines années. En revanche, les activités musicales se multiplient et de nombreuses formations sont accessibles aux musiciens qui souhaitent faire de l'animation musicale.

4.1. La fanfare de la Garde Nationale : Un cadre d'éducation musicale

La fanfare nationale a été d'un grand apport dans la formation musicale au Burkina Faso. Dans un premier temps, elle formait uniquement des militaires qui participaient à l'animation musicale de l'armée ; mais plus tard, elle sera sollicitée, de façon individuelle, à la formation des civiles amateurs. La fanfare qui était basée à Bobo-Dioulasso en 1963 était pauvre en personnel, trente-cinq (35) musiciens, et en matériels. En 1965, la fanfare connaîtra son apothéose, avec un certain Chopin : cent trente-cinq (135) personnes, des cours par correspondance pour BT1 et BT2 (Brevet Technique). C'est encore avec lui qu'on orchestre pour la première fois le premier folklore burkinabé en 1972. Puis la marche des F.A.V. (Forces Armées Voltaïques) et la marche du deuxième bataillon sont écrites et jouées. D'autres assistants techniques européens se sont succédés

jusqu'en 1984-1985. Des cours de musique étaient également dispensés à la Garde Républicaine à Ouagadougou.

C'est aussi à travers ce milieu que la propagation de la musique écrite ou musique « savante » s'est faite dans beaucoup de structures privées et publiques.

4.2. Autres cadres de formation musicale

Il existe en dehors des structures ci-dessus citées, d'autres lieux où l'on organise des formations en musique, soit de façon modulaire, soit sous forme d'atelier. Il s'agit principalement :

- Des compagnies de théâtre telles que : l'ATB (Atelier Théâtre Burkinabé), l'Espace *Gambidi*, la compagnie *Fereen* ;
- De certaines chorales chrétiennes ;
- Des préparations pour les compétitions GPNAL (Grand Prix National des Arts et des Lettres) des éditions de la SNC (Semaine Nationale de la Culture) ;
- Des ateliers de formation initiés en parallèle lors du festival « Jazz à Ouaga » initié par l'Association Reem-Falao avec le saxophoniste belge Pierre Vaina et l'école de musique en partenariat avec le Centre Culturel Français (CCF) de l'époque, dirigé par monsieur Guy Moret ;
- Des ateliers organisés par les Directions Régionales de la Culture (DRC) ;
- Des conférences et ateliers organisés par certaines associations culturelles ou ONG ;

Conclusion

En conclusion, nous constatons que durant toute cette période, des tentatives d'instaurer la musique dans l'enseignement ont été faites sans un grand succès. Cependant le monde des scolaires, des artistes professionnels et même des amateurs en demande. Face à la lutte acharnée de certains hommes de culture pour introduire l'enseignement de la musique dans le système scolaire, s'est opposé un manque de conviction de la part de nos autorités, conviction qui pourrait jouer sur la réussite, non seulement scolaire mais aussi sociale

des enfants, c'est à dire former de bons citoyens. Cela ressemble parfois à un désintéressement de l'Etat sur l'enseignement des arts, couplé souvent à des mauvaises manœuvres de certains responsables immédiatement en charge de ces écoles artistiques, voire même un certain égoïsme car certaines de ces autorités ont leurs enfants dans les grands établissements privés (Saint-Exupéry, Ecole Internationale...) où l'on y enseigne évidemment les arts notamment la musique.

Ce problème ne devrait pas préoccuper le seul Ministère chargé des Arts mais devrait impliquer aussi celui de l'Education, de l'Enseignement de Base, des Enseignements Secondaire et Supérieur. Nous savons que l'importance de l'enseignement des arts, en particulier celui de la musique, a toujours fait l'unanimité depuis l'aube des temps : « La formation artistique est reconnue aujourd'hui comme constitutive de l'éducation des enfants et des jeunes. Elle participe à la formation de leur personnalité, développe leur culture personnelle et leur capacité de concentration et de mémoire. Elle prépare ainsi les jeunes à tenir un rôle actif dans un espace de vie en constante mutation en confortant l'intuition de l'échange et de la réalité de la pratique collective. » (Leslie Green, 2001, p8).

Références bibliographiques

BAYALA Jean Yves (1994), *La promotion de l'enseignement des disciplines artistiques au Burkina Faso*, Mémoire de fin de cycle, CENAFAC, 113 p.

Ecole de Musique et de Danse (1997), *Conférence de presse de rentrée (1997/1998)*, 9 p.

Ecole de Musique (1982), *Rapport de l'année 1981-1982*, 4p.

Ecole de Musique (1980), *Rapport Général*, 3 p.

Ecole de Musique (1980), *Rapport particulier de l'année 1979-1980*, 2 p.

GIORDAN André (2002), *Une autre école pour nos enfants ?* Edition Delagrave, août 2002, 204p.

GREEN Leslie (2002), *L'action éducative dans l'enseignement de la musique*, Mémoire de fin de cycle CEFEDM Rhône-Alpes, 33 p.

KABORET Auguste Ferdinand et KABORE Oger (2005), *Histoire de la musique moderne du Burkina Faso : Genèse, évolution et perspectives*, Edipap, 2005, 240 p.

MEBAM/MESSRS (1994), *Actes des états généraux de l'éducation, Ouagadougou*, 178 p.

MEBA (2003/2004), *Annuaire statistique de l'éducation de base*, 254 p.

MESSRS (2005), *Répertoire des établissements d'enseignement secondaire et technique (Année scolaire 2004-2005)*, 19 p.

Ministère de la Communication et de la Culture (1997), *Séminaire national sur la politique culturelle 1996*, 87 p.

NANA Kiétaghna Vincent (1994), *Rôle de la musique dans l'épanouissement de l'enfant*, Mémoire de fin de cycle, CENAFAC, 64 p.

Objectifs et enseignement : analyse critique des objectifs d'enseignement formulés par des enseignants de FLE de l'ouest du Kenya

Lester Mtwana JAO

Maître des conférences, Pwani University, Kenya

lesjohn72@gmail.com

Isidore Muteba KAZADI

Professeur des universités,

Masinde Muliro University of S&T, Kenya

m_kazadi@yahoo.fr

Résumé

Les objectifs d'éducation constituent des ingrédients non négligeables de toute leçon digne de son nom. Dans le présent article, nous parlons, en long et en large, de cette composante cruciale des leçons en général et des leçons de FLE en particulier. Nous avons analysé un corpus d'objectifs formulés par les enseignants de FLE de différents lycées à l'ouest du Kenya. Nos analyses ont révélé qu'un bon pourcentage de ces objectifs étaient lacunaires, incomplets. Même si ces enseignants ont tous suivi une formation initiale, ils semblent avoir des difficultés dans la formulation d'objectifs d'éducation. D'où l'importance des formations continues destinées aux enseignants de FLE au Kenya et même ailleurs. Cet article rappelle aux enseignants de FLE l'importance de la formulation d'objectifs d'éducation valables et aiderait non seulement les professeurs de FLE mais également d'autres acteurs dans le domaine de l'éducation.

Mots-clés : objectifs, leçon, didactique, fle

Abstract

Instructional objectives are critical ingredients of any lesson worth its salt. In this article, we talk about this important component of lessons in general and of French lessons in particular. We analysed objectives formulated by teachers of French from different secondary schools in Western Kenya. Our analyses showed that a good percentage of the objectives were not adequately formulated. In spite of undergoing initial training in education, it would seem that these teachers still face challenges in the formulation of good instructional objectives. It is therefore necessary to organize in-service trainings for teachers of French in Kenya and elsewhere. This would go a long way in helping them as well as other players in Education.

Key words: objectives, lesson, didactics, ffl

1. Introduction

Nul n'ignore l'importance d'un objectif dans toute entreprise humaine : aucun maçon ne s'adonne à la construction d'une maison sans avoir, au préalable, réalisé le plan de celle-ci. De même, aucun ingénieur ne s'embarque dans les travaux de construction d'un pont sans avoir choisi les matériaux et les instruments appropriés à cette fin. L'enseignement ne fait pas exception à cette règle. C'est l'objectif qui éclairera le choix des modes de travail didactique, de procédés et techniques d'enseignement et d'évaluation valables. L'objectif d'enseignement est très utile car sans objectif, l'enseignant travaille à tâtons et ne sait pas où il conduit les apprenants et ces derniers ne savent pas non plus ce que l'enseignant attend d'eux. Notre étude vise trois objectifs : consulter les fiches de préparation des enseignants de FLE et prélever les objectifs y mentionnés ; examiner en détail les exigences d'un objectif opérationnel qu'ils contiennent ; et, se prononcer sur la valeur didactique des objectifs ainsi formulés. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les objectifs formulés par les enseignants de FLE pourraient contenir tous les éléments d'un objectif opérationnel, du fait que ces enseignants ont été formés au niveau universitaire où ils ont suivi une formation théorique, pratique et professionnelle de longue durée, les ayant préparés à la classe, la conception et la réalisation d'une leçon entre autres. Cette étude nous apportera des informations sur l'aptitude des enseignants de FLE à formuler valablement les objectifs de leurs leçons. En cas de faiblesses de leur part, elle permettrait d'insister sur la qualité de la formation initiale des enseignants au niveau des institutions chargées de leur formation.

2. Contexte théorique

Notre étude s'ancre dans la théorie de finalités et objectifs de l'enseignement. En effet, « éduquer un individu » est synonyme de le mener vers un but précis, but qui doit être concrétisé, dans le domaine de l'enseignement par l'acquisition d'un savoir, un savoir-faire et un savoir-être.

Pour qu’une action didactique soit efficace, il est indispensable que les valeurs, les compétences et les attitudes à faire acquérir soient définies au préalable par les organisateurs et les praticiens de l’enseignement. C’est pourquoi avant d’entamer une action quelconque il faut préciser le but assigné à celle-ci. Ce but peut se concrétiser sous la forme d’un ou des plusieurs objectif (s) à atteindre.

2.1. Niveaux des objectifs d’enseignement

Les définitions attachées à différents types d’intentions éducatives sont nombreuses et varient selon les auteurs. Dans ce travail, nous préférons la classification de G. Guislain et P. Maillieux (1993 :25), fondée sur la dimension abstrait-concret, et qui distingue 4 niveaux d’objectifs pédagogiques, à savoir :

- Les fins éducatives ;
- Les buts ;
- Les objectifs généraux ;
- Les objectifs spécifiques opérationnels.

2.1.1. Les fins éducatives

Selon V. et G. de Landsheere (1976 :25), la fin ou la finalité de l’éducation est la raison d’être d’une action éducative. C’est un énoncé de principe qui assigne à un système éducatif les lignes de conduite de manière très générale.

D’après L. D’Hainault (1977 :67), la fin ou la finalité de l’éducation est un ensemble de déclarations d’intentions relatives à des orientations ou des valeurs à promouvoir. Chez cet auteur chercheur, le terme de « finalité » fait allusion aux vœux, aux aspirations, aux valeurs philosophiques, politiques ou idéologiques.

Pour nous, la finalité de l’éducation correspond aux réponses apportées à la question : « Quel type d’homme voulons-nous former ? ». Cette question fait référence à des valeurs, c’est-à-dire à une organisation de croyances, d’options relatives à des référents abstraits, de normes ou de modèles de vie.

La finalité est le fil conducteur d’un système éducatif. Elle lie ainsi enseignant et enseigné aux choix et aux orientations politiques de leur pays. La finalité inspire et oriente tous les autres niveaux d’intentions

éducatives : buts et objectifs. D'où la nécessité d'une cohérence entre les trois niveaux d'une même chaîne.

2.1.2. Les buts de l'éducation

Dans son acception générale, le mot « but » d'après D. Pêchoin (1999 :20) a pour synonymes les vocables ci-après :

Fin, finalité, objectif, objet, cible, destination, intention, point de mire, visée, dessein, plan, projet, propos, motif, idéal, rêve, mission.

L'abondance de ces vocables atteste clairement le caractère général, abstrait et flou du terme « but ». Ce mot est un mot « passe-partout » : on le rencontre dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines militaire, sanitaire et pourquoi pas dans le domaine de l'enseignement.

Le terme « but » est conventionnellement utilisé pour désigner les énoncés qui définissent, de manière globale, les intentions poursuivies soit par une organisation, soit par un groupe, soit par un individu, à travers un programme ou une action déterminé(e) de formation (Hameline, D., 1979 :98).

Appliqué à l'éducation, le terme « but » renvoie à un énoncé articulant d'une façon un peu plus explicite des attentes et des intentions d'un système éducatif. Il énonce, de façon générale, ce vers quoi tend l'apprentissage (Nadeau, M.-A, 1982 :241).

Ainsi défini, le mot « but » se distingue clairement de celui de « finalité ». En distinguant les deux concepts, on distingue de la même manière l'éducation de la formation. Le but à un caractère de généralité moins grand que la finalité. Il décrit, comme nous l'avons dit dans cette rubrique, le profil d'aptitudes et d'attitudes correspondant aux exigences d'une formation donnée.

2.1.3. Les objectifs de l'éducation

Le mot « objectif » signifie la prévision à l'avance de la fin d'une action ou d'un processus.

L'objectif de l'éducation renvoie, selon A. Collot (1970 »36) à ce que l'on veut que les gens soient capables de faire après une formation. D. Hameline (id,) propose de réserver cette appellation pour décrire en

termes de capacité de l'apprenant un des résultats escomptés d'un apprentissage. Pour cet auteur, l'objectif de l'éducation fixe un produit attendu, c'est-à-dire une capacité, une attitude, un savoir relatifs à des objets ou à des contenus déterminés, au terme d'une action de durée limitée.

À ce niveau d'objectifs de l'éducation, plusieurs auteurs s'accordent pour distinguer les objectifs généraux, les objectifs intermédiaires et les objectifs spécifiques.

- **Objectifs généraux**

Les objectifs généraux sont, pour E. Decorte et autres (1979 :49) des formulations abstraites concernant les changements dans les aptitudes et les comportements que l'on vise chez les individus.

Conventionnellement, on parle d'objectif général lorsque la capacité considérée comprend la maîtrise d'un ensemble de tâches nécessaires pour atteindre une compétence terminale, jugée représentative d'un produit considéré. Un objectif général a un caractère relativement extensif et désigne un résultat à atteindre à moyen terme.

Les caractéristiques suivantes sont reconnues à ce type d'objectifs : ils appartiennent à un niveau d'abstraction plus élevé que des objectifs concrets ; ils ont un caractère vague qui autorise des interprétations multiples ; ils peuvent entraîner des comportements concrets très diversifiés. À cause de leur caractère flou, ils sont ambigus et ne fournissent pas de directives claires et précises pour l'élaboration des situations du processus enseignement-apprentissage et pour la construction d'outils d'évaluation.

- **Objectifs intermédiaires**

Il arrive que la réalisation d'un objectif exige qu'un certain nombre d'autres objectifs soient préalablement atteints : ce sont des objectifs intermédiaires.

L'école organise le développement de manière relativement structurée. Elle vise à atteindre des capacités en installant progressivement des compétences définies et limitées. Par exemple, si on veut conduire l'individu à la capacité de consulter et tirer profit des références, elle passe par l'acquisition des compétences successives :

être capable de classer des mots par ordre alphabétique, identifier des synonymes dans un dictionnaire, déceler la place d'une information dans un ouvrage ou la place d'un livre dans une bibliothèque. Ces compétences peuvent constituer des objectifs proprement dits, c'est-à-dire des résultats terminaux à atteindre. Ce n'est pas le cas, elles peuvent n'être que des exercices d'apprentissage, des moyens destinés à parvenir à un objectif. On parle dans ce cas d'objectifs intermédiaires.

- Objectifs spécifiques

D'après M. A. Nadeau, précité, les objectifs spécifiques transposent les objectifs généraux en termes observables et mesurables, montrant ainsi l'état de l'élève à la fin d'un apprentissage ou d'une série d'apprentissages.

Les caractéristiques ci-après sont collées à ce type d'objectifs : ils correspondent aux résultats attendus au terme d'une séquence d'apprentissage ; ils proviennent de la démultiplication des objectifs généraux ; ils permettent une interprétation univoque du comportement visé et une évaluation aisée du résultat de l'apprentissage ; l'élève ou l'apprenant a également un moyen aisé de s'auto-évaluer, c'est-à-dire de juger ses propres progrès tout au long du cours ou à la fin de l'apprentissage.

Les objectifs spécifiques sont du ressort de l'enseignant. C'est le niveau de la classe ou de l'école qui se soucie de l'organisation de toutes les contingences en vue de l'apprentissage efficace et efficient.

2.2. Caractéristiques des objectifs spécifiques opérationnels

Un objectif spécifique opérationnel est celui qui est formulé par un enseignant pour une leçon donnée, de manière à ce qu'il ne puisse pas provoquer de désaccord entre différents juges. L'objectif spécifique opérationnel doit être univoque et concret et doit comprendre les éléments ci-après :

2.2.1. Les circonstances et moyens de l'action didactique

À ce niveau, l'enseignant devrait préciser dans l'objectif la forme de l'action didactique qui sera utilisée pour communiquer le savoir, le

savoir-faire et le savoir-être aux apprenants. R. Mager (2004 :23) parle de conditions dans lesquelles l'action devrait avoir lieu, à savoir :

- exposé magistral ;
- démonstration avec matériel didactique ;
- dialogue libre ;
- dialogue didactique ;
- découverte personnelle ;
- travail en groupe.

2.2.2. L'activité de l'apprenant

C'est la performance du sujet, c'est le comportement final qui montre que l'apprenant a atteint l'objectif. Ce comportement doit être exprimé par un verbe d' « action ». R. Mager, précité, l'appelle autrement la performance de l'apprenant ; c'est ce qu'il est capable de réaliser.

2.2.3. Le contenu traité

Il s'agit de préciser dans l'objectif la matière de laquelle est tirée la leçon qui doit se donner. À cet effet, la complexité de l'enseignement du français exige qu'il soit dispensé en plusieurs unités :

- exploitation et assimilation des textes ;
- enrichissement du vocabulaire du texte ;
- exploitation grammaticale ;
- lectures ;
- orthographe et dictée ;
- analyse fonctionnelle et logique ;
- rédaction.

2.2.4. Les seuils de réussite

Il s'agit de la qualité ou la quantité des produits attendus en fin d'activité.

- Exemple d'un objectif spécifique opérationnel :

« Étant donné la démonstration des cas d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire 'avoir', partant de quelques exemples illustratifs du professeur, l'élève de deuxième année du secondaire devra être capable de rappeler correctement la règle d'accord, se

conformer strictement à l'usage de cette règle dans trois exercices sur quatre »

- **Analyse de cet objectif**

- a) Circonstance et moyens de l'action didactique : *démonstration plus exemples* ;
- b) Activité de l'apprenant : *rappeler, se conformer à l'accord du participe passé avec 'avoir'* ;
- c) Contenu traité : *grammaire, accord du participe passé* ;
- d) Seuils de réussite : *correctement, strictement, trois exercices sur quatre*.

3. Méthodologie

3.1. Technique de récolte des données

Pour récolter les données de la présente étude, nous avons opté pour les techniques documentaires. Celles-ci sont fondées sur l'usage des documents divers, officiels ou non.

Le document a l'avantage d'être un matériau objectif en ce sens que s'il soulève des interprétations différentes, il reste le même pour tous les usagers. Les techniques documentaires permettent d'étudier la personnalité, les opinions et les attitudes sous des angles variés.

Pour notre étude, nous avons collecté dix répartitions des matières (appelées « *schemes of work* » en anglais) correspondant à six enseignants de FLE du niveau secondaire. Nous y avons repéré 80 objectifs spécifiques dont la répartition se présente de la manière suivante, par unités d'enseignement du français :

- exploitation/ assimilation : 28 objectifs ;
- élocution/ langage : 24 objectifs ;
- exploitation grammaticale : 18 objectifs ;
- lecture : 5 objectifs ;
- rédaction : 5 objectifs.

3.2. Techniques d'analyse des données

À ce niveau, nous avons opté pour l'analyse de contenu. En effet, travaillant sur du matériel symbolique, nous n'avons eu d'autre choix

que de recourir à cette technique qui est, d'après M. Grawitz (1974 :626), une méthode moderne d'analyse de documentation.

« La technique d'analyse de contenu est d'une grande utilité dans la recherche scientifique : elle sert, comme le dit le même auteur, à traiter tout matériel de communication verbale mis en jeu dans la vie sociale, qu'il s'agisse de textes écrits ou oraux, ou d'activités pouvant être décomposées, classées (...) ».

Dans cette étude, l'application de cette technique nous conduit à identifier, au sein de chaque objectif, la présence ou non, des exigences/ caractéristiques d'un objectif spécifique opérationnel, à savoir : les circonstances et moyens de l'action didactique (conditions de réalisation), contenu traité, activité de l'apprenant et le seuil de réussite.

Nous allons nous prononcer sur la validité ou non de l'objectif formulé.

À cet effet, nous allons dresser un tableau reprenant :

- l'unité d'enseignement ;
- l'objectif formulé par l'enseignant ;
- les caractéristiques de l'objectif spécifique opérationnel désignée par les lettres a, b, c et d (correspondant à quatre petites colonnes) ;
- la décision.

Le voici :

Tableau 1 : Exigences/caractéristiques d'un objectif spécifique opérationnel

N°	Objectifs formulés	Exigences/caractéristiques			Décision	
		a	b	c	d	I.A/ I.INV/ NV/ C.A

Légende

N° = numéro de l'objectif

a = circonstances et moyens de l'action didactique

b = activité de l'apprenant

- c = contenu traité
- d = seuils de réussite
- I.A = objectif incomplet mais acceptable
- I.NV = objectif incomplet et non valable
- NV = non valable
- C.A = complet et acceptable

Nous avons privilégié la discussion en groupe (deux chercheurs en même temps juges des objectifs). Cela nous a permis de nous mettre d'accord ou non sur la présence ou l'absence de chacune des caractéristiques dans l'objectif, sans pour autant recourir aux calculs de coefficient de fidélité entre les juges.

4. Résultats de l'étude

4.1. Objectifs complets/ incomplets

Sous cette rubrique, nous nous prononçons sur les objectifs formulés par les enseignants de FLE en ce qui concerne la prise en compte ou non de toutes les exigences d'un objectif spécifique opérationnel.

Tableau 2 : Objectifs complets/ incomplets

	C	I	NC	T
F	2	65	13	80
%	2,50	81,25	16,25	100

Légende

- C = Complet
- I = Incomplet
- NC = Non classé
- T = Total
- F = Fréquence
- % = Pourcentage

De ce tableau, il ressort les constats suivants :

- Seulement 2,50% des objectifs formulés par les enseignants de FLE contiennent toutes les exigences d'un objectif didactiquement valable. Pour illustration, voici l'objectif suivant :

« À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de :

- .former des adverbes à partir des adjectifs ;
- .décrire une action en utilisant l'adverbe qui convient ;
- .s'exprimer bien en employant les adverbes correctement là où il le faut.

- 81,25 des objectifs formulés par les enseignants de FLE sont incomplets : ils ne reprennent pas toutes les exigences d'un objectif spécifique opérationnel, par exemple « Les élèves seront capables d'utiliser la forme de politesse » ;

- 16,25% des formulations ne sont pas retenues par nous comme étant des objectifs. Il s'agit plutôt de reprises des sujets des leçons par les enseignants qui. En voici un exemple : « Parler des métiers ».

Nous retenons des résultats contenus dans ce tableau que la plupart des objectifs analysés sont incomplets et par conséquent ne peuvent être considérés comme étant opérationnels.

Ce constat nous amène à considérer la validité ou l'acceptabilité de ces objectifs.

4.2. Validité / Acceptabilité des objectifs

Tableau 3 : Objectifs valables/ non valables

	V	NV	T
F	31	49	80
%	38,75	61,25	100

Légende

V = Valable

NV = Non valable

T = Total

F = Fréquence

% = Pourcentage des objectifs valables et non valables

La lecture de ce tableau permet de constater qu'il y a 61,25 des objectifs non valables. Ces objectifs sont soit incomplets (manquant au moins 2 exigences sur 4) soit reprenant tout simplement le sujet de

la leçon sans pour autant contenir les termes en usage dans le langage des objectifs.

38,75% des objectifs sont considérés comme valables. Cette catégorie englobe les objectifs reprenant les 4 exigences et ceux contenant tout au plus 3 exigences.

Nous retenons de ce tableau que les enseignants de FLE au Kenya ont tendance à formuler des objectifs qui ne respectent pas les exigences de l’opérationnalisation des objectifs d’enseignement.

4.3. Résultats par rapport aux exigences

Tableau 4 : Analyse des objectifs par rapport aux exigences

	a	b	c	d
F	5	63	53	28
%	6,25	78,75	66,25	35

Légende

a = Conditions de réalisation

b = Activité de l’apprenant

c = Contenu traité

d = Seuils de réussite

F = Fréquence

% = Pourcentage des objectifs contenant les différentes exigences

Nous constatons à partir de ce tableau que :

- 6,25% des objectifs formulés par les enseignants de FLE contiennent les conditions et moyens de réalisation des objectifs ;
- 78,75% des objectifs précisent l’activité de l’apprenant en fin d’apprentissage ;
- 66,25% des objectifs formulés reprennent le contenu traité ;
- 35% des objectifs contiennent les seuils de réussite.

Au vu de ces résultats, il y a lieu de retenir que les enseignants de FLE ont des difficultés à exprimer les conditions et moyens de réalisation des objectifs ainsi que les seuils de réussite.

5. Conclusion

Notre travail a porté sur l'analyse des objectifs d'enseignement formulés par les enseignants de la région Ouest du Kenya. Il a eu pour but d'établir si oui ou non les enseignants de FLE du niveau secondaire ont coutume de préciser les objectifs de leurs leçons. L'analyse de contenu des 80 objectifs formulés par ces enseignants a révélé que la majorité des enseignants de FLE du niveau secondaire formulent des objectifs qui sont pour la plupart incomplets, ne reprenant pas toutes les exigences des objectifs spécifiques opérationnels. En plus, très peu d'enseignants réussissent cette tâche, en précisant dans leurs objectifs les conditions et les moyens de réalisation, l'activité de l'apprenant, le contenu traité et les seuils de réussite. Nous avons également constaté que nombreux objectifs formulés par les enseignants de FLE ne sont pas didactiquement valables. En dehors de leur caractère incomplet, ces objectifs reprennent tous simplement les sujets de la leçon. Qui plus est, les enseignants ont des facilités à exprimer l'activité de l'apprenant (b), suivie du contenu traité (c), mais qu'ils éprouvent de sérieuses difficultés en rapport avec les conditions de réalisation (a) et les seuils de réussite (d). Ces difficultés seraient liées à une formation théorique lacunaire et à l'absence d'entraînement des enseignants à la formulation des objectifs d'enseignement en termes opérationnels. De ce qui précède, nous suggérons que les institutions de formation d'enseignants de FLE du niveau secondaire puissent axer leur attention et efforts sur ce problème de formulation des objectifs spécifiques opérationnels. Nous proposons également que les organisateurs des stages pédagogiques puissent prendre en compte les difficultés qu'éprouvent les enseignants dans ce domaine, sachant qu'un objectif bien formulé présente une gage de réussite de l'action éducative, de la part de l'enseignant, de l'apprenant et pourquoi pas de la société toute entière.

6. Références bibliographiques

Collot André (1970), « Les objectifs en pédagogie » in *Education Permanente*, Paris, CNAM.

Decorte Erik *et al* (1979), *Les fondements de l'action didactique*, Bruxelles, De Boeck.

D'Hainault Louis (1977), *Des fins aux objectifs de l'éducation*, Paris, Fernand Nathan.

De Landsheere Viviane et De Landsheere Gilbert (1976), *Définir les objectifs de l'éducation*, Paris, PUH.

Grawitz Madeleine (1970), *Méthodes des Sciences Sociales*, Paris, Dalloz.

Guislain Georges et Mailleux Philippe (1993), *L'écriture des projets didactiques*, Bruxelles, Labor.

Hameline Daniel (1979), *Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue*, Paris, Editions ESF.

Mager Robert (2004), *Preparing Instructional Objectives*, Mumbai, Jaico Publishing House.

Nadeau Marc-André (1982), *L'évaluation des programmes d'étude : théorie et pratiques*, Québec, PUH.

Pêchoin Daniel (1999), *Thésaurus, Edition révisée*, Paris, Larousse.

Les facteurs de performance et le profil des enseignants performants de l'enseignement primaire au Burkina Faso

P. Marie Bernadin OUEDRAOGO

*Maitre-Assistant CAMES, Enseignant-chercheur à l'IFOAD
Université Thomas SANKARA, Ouagadougou, Burkina Faso
ouepen@gmail.com*

Résumé

Cet article veut comprendre comment certains enseignants font à chaque fois de bonnes performances et d'autres pas. Il analyse ainsi les bonnes pratiques des enseignants performants et leur environnement. S'appuyant surtout sur la méthode qualitative, des entretiens et focus group ont été organisés avec trente-trois (33) enseignants performants du Burkina Faso, se trouvant dans les zones rurales qui sont plus éloignées de l'influence de l'école parallèle ; et cela, pour une homogénéité des données. Aussi des élèves, des directeurs d'écoles, ainsi que des parents d'élèves de ces enseignants performants ont-ils été interrogés. L'analyse des différentes déclarations des enseignants, des directeurs d'écoles, ainsi que des élèves et des membres des APE/AME/COGES, fait ressortir que la performance de ces enseignants est liée au style de gestion de l'école, à la disponibilité de matériel scolaire et didactique, à la qualité du suivi et du contrôle et au soutien pédagogique apporté aux enseignants. De même, la motivation qui traduit l'attitude des enseignants est un des facteurs de réussite de ces enseignants.

Mot clé : enseignant, performance, primaire, réussite

Abstract

The aim of this article is to understand how some teachers consistently perform well, while others do not. It analyzes the good practices of high-performing teachers and their environment. Relying mainly on qualitative methods, interviews and focus groups were organized with thirty-three (33) high-performing teachers in Burkina Faso, located in rural areas that are further away from the influence of the parallel school; and this, for a homogeneity of data. Pupils, school principals and parents of these successful teachers were also interviewed. Analysis of the various statements made by teachers, head teachers, pupils and APE/AME/COGES members revealed that the performance of these teachers was linked to the school's management style, the availability of teaching and learning materials, the quality of monitoring and supervision, and the pedagogical support provided to teachers. Similarly, motivation, which reflects teachers' attitudes, is one of the factors in their success.

Key words : teacher, performance, primary, success

Introduction

Depuis son accession à l'indépendance, le Burina Faso a connu plus de cinq (5) réformes de son système éducatif (1961, 1962, 1968, 1979, 1986, 2007). Même si ces différentes réformes ont évolué en fonction des contextes politiques, elles traduisent, dans une certaine mesure, leur inadaptation aux besoins du moment. Les différents diagnostics faits du système éducatif (états généraux de 1994, assises de 2002), ont toujours attiré l'attention sur le décalage entre ce que le système éducatif voudrait faire et ce qu'il est en train de faire. Parmi les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer l'efficacité des enseignements, figure la formation des enseignants. Pour Constentino et Sridharan, (2017), des enseignants de qualité jouent un rôle clé dans l'amélioration des résultats d'apprentissage. Quant à Bold et al., (2017), le contenu et les connaissances pédagogiques des enseignants améliorent considérablement les résultats des élèves.

Au regard de ce qui précède, plusieurs pays se sont lancés dans la formation de leurs enseignants sans que des résultats significatifs ne suivent. A titre illustratif, les résultats des examens du Certificat d'Etude Primaire (CEP) présentent successivement, pour les années 2019, 2020 et 2021, des taux de réussite de 55%, 65% et 60%. Cela signifie qu'en moyenne 40% des élèves échouent à cet examen du primaire. Toutefois, des enseignants dits excellents sont présentés chaque année pour avoir réalisé des taux de réussite au CEP de 100%. Certains enseignants le font de façon successive et dans la durée, pendant que d'autres réalisent des résultats moindres. Une question s'impose : pourquoi les élèves de certains enseignants réussissent tous pendant que ceux d'autres enseignants n'arrivent pas à atteindre ce même niveau de réussite ?

Nous nous sommes intéressé, ici, aux enseignants qui font de bons résultats, en vue d'identifier leurs bonnes pratiques qui constituent sans doute les facteurs de leur performance, et partant, celle de leurs élèves.

Méthodologie

La présente étude vise à recueillir et à analyser les bonnes pratiques

en matière d'enseignement et de création d'un environnement favorable pour une bonne performance scolaire des élèves. A cet effet, l'approche qualitative a été surtout utilisée. Le public cible est constitué d'enseignants performants, d'élèves, de directeurs et d'associations des parents d'élèves (APE) de ces enseignants. Un échantillon de trente-trois (33) enseignants à travers le Burkina Faso a été retenu. En vue de disposer des données homogènes et de réduire les disparités géographiques, les enseignants performants se trouvant dans les grandes villes comme Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou n'ont pas été associés. Sont concernés, surtout des enseignants se trouvant dans les zones rurales, plus éloignées de l'influence de l'école parallèle (télévision, internet...).

Pour l'identification des enseignants performants, nous nous sommes intéressés à ceux qui ont cumulé, durant les trois (3) dernières années, des résultats scolaires excellents. Pour les enseignants de la classe CM2, ces résultats s'assimilent à 90%-100% de taux réussite au CEPE. Pour les enseignants des classes intermédiaires, il s'agit de ceux qui ont atteint un taux de 80% d'élèves ayant une moyenne générale supérieure ou égale 7/10, sur les trois années 2019, 2020, 2021. En ce qui concerne les élèves, il s'est agi du meilleur élève et de l'élève le plus faible de la classe de l'enseignant performant. Cela permet d'apprécier l'attitude des enseignants par rapport à leurs meilleurs élèves de même qu'à leurs élèves faibles. Le repérage des APE s'est fait à travers les membres de leurs bureaux, dans les écoles des enseignants performants concernés.

Au regard du public cible, nous avons procédé par des entretiens directs et des focus group.

Pour les enseignants, un guide d'entretien a permis de recueillir des informations sur le profil des enseignants performants ainsi que sur leurs pratiques. Pour les directeurs, un guide d'entretien a été utilisé pour leur permettre de décrire l'encadrement pédagogique et administratif dans leurs écoles. Pour les élèves, un guide d'entretien a servi pour identifier leurs conditions de travail, l'organisation du travail en classe et hors classe.

Des guides de focus group ont été utilisés pour réaliser des focus group avec les enseignants et les directeurs des écoles en vue de décrire l'environnement scolaire des enseignants, le management et le

leadership des directeurs. Pour les responsables des APE, un guide focus group a permis d'appréhender leur degré d'implication et de participation dans la gestion des écoles.

2. Résultats/discussion

Cette étude a pu identifier les pratiques utilisées par les enseignants performants, leurs attitudes, leurs motivations, ainsi que les facteurs clés de leur performance.

2.1. Les bonnes pratiques d'enseignement

Pour Anne A. (2003), une bonne pratique est un exemple de procédé ou une conduite ayant débouché sur une réussite. Dans cette étude, nous avons retenu qu'elle est l'ensemble des manières adéquates de procéder pour transmettre les connaissances aux élèves. Il ne s'agit pas des pratiques effectives des enseignants, mais de leurs pratiques déclarées tout comme dans la plupart des recherches fondées sur le paradigme « processus-produits » (Brophy et Good, (1986) ; Bloom (1971, 1984 et 1987) ; Arredondo et Block, (1990). Les caractéristiques des pratiques enseignantes performantes sont donc déduites des déclarations des enseignants et non des pratiques observées. Mais pour minimiser ce qui pourrait être considéré comme un biais, en plus des déclarations des enseignants, celles des élèves sur les manières de procéder de leurs enseignants, permettent de confirmer ou d'infirmer ces pratiques. Ainsi, les bonnes pratiques des enseignants performants sont identifiées à partir des réponses des enseignants eux-mêmes et de leurs élèves, sur les méthodes et techniques d'enseignement, sur l'organisation du travail d'enseignement-apprentissage en classe ou hors classe et sur le regard que porte l'enseignant sur l'élève et vice-versa.

2.1.1. Les méthodes et techniques d'enseignement

Au cours des échanges avec les élèves sur les méthodes et techniques d'enseignement - apprentissage, il a été relevé que leurs enseignants adoptent plusieurs méthodes et techniques qui varient suivant la nature des « exercices ».

Pour les séances de lecture, l'enseignant procède à des lectures à haute voix et implique le maximum d'élèves, en vue d'encourager la

participation. Selon les élèves, leur participation consiste en des jeux de concours de lecture : les concurrents doivent lire à tour de rôle un paragraphe choisi par l'enseignant. Les autres élèves suivent et relèvent les fautes commises par chaque lecteur. A la fin de la compétition, toute la classe, avec l'enseignant, délibèrent et classent les lecteurs. Les meilleurs sont applaudis ou reçoivent parfois de petits cadeaux.

Pour les leçons, et selon toujours les élèves, l'enseignant procède à une explication approfondie des sujets traités. Il apporte toujours des explications quand cela est nécessaire, surtout en histoire et en géographie.

Au niveau des enseignants, il ressort des informations collectées que plusieurs méthodes et techniques sont utilisées pour inculquer efficacement le savoir à leurs élèves, et que ces différentes approches méthodologiques varient selon le niveau des apprenants.

Pour les enseignants, leurs élèves ne peuvent comprendre les notions enseignées, surtout en mathématiques, que si les enseignants rendent les leçons concrètes. Cette concrétisation se mène par l'application réelle des procédés de la phase concrète en enseignement de la géométrie, du système métrique, de l'arithmétique. Certains enseignants disent qu'ils expliquent parfois certaines notions dans la langue maternelle des élèves. Il s'agit là d'un bilinguisme occasionnel. De même, certains enseignants utilisent l'approche ASEI/PDSEI qui est une méthode active particulière privilégiant les activités d'apprentissage de l'élève par rapport à celle de l'enseignant, au cours d'une séance d'enseignement/apprentissage. Elle met l'accent sur l'expérimentation pour faciliter la compréhension en faisant participer activement les apprenant(e)s à l'acquisition graduelle des connaissances.

Enfin, la pratique de la pédagogie différenciée a été citée comme méthode et technique utilisée par les enseignants. Il s'agit pour eux d'identifier et prendre en charge rapidement les élèves en difficultés. Dans les réponses du plus grand nombre des enseignants, il ressort qu'ils ont souvent dans leurs classes, des élèves de niveaux disparates d'acquisition des savoirs scolaires. Ainsi, il est difficile d'amener tous les élèves à réussir, en leur appliquant les mêmes démarches. Pour cela, les élèves qui ont de faibles performances reçoivent des exercices différents de ceux qui ont des performances élevées. A certaines

séances, comme en lecture, les « élèves faibles » sont associés à « ceux qui sont forts » afin de bénéficier de leur aide. En mathématiques par exemple, « les élèves faibles » traitent plus de trois exercices, quand « les élèves forts » ne traitent que trois exercices.

Par ailleurs, il est ressorti de cette étude que les enseignants performants s'attèlent quotidiennement à la préparation des leçons, multiplient les exercices sur les notions nouvelles et diversifient les ressources documentaires. Ils pratiquent et suivent l'autocorrection des devoirs et des exercices ; ce qui est un moyen pour l'élève de prendre connaissance de ses propres erreurs et de les corriger. Cette donnée est corroborée par les élèves. En effet, la quasi-totalité des élèves interrogés ont déclaré que leurs enseignants pratiquent cette technique.

En somme, les enseignants performants sont des enseignants qui utilisent les techniques et méthodes d'enseignement enseignées dans les écoles de formation ou recommandées par le ministère de l'éducation nationale. Ce sont également des enseignants qui sont en phase avec l'évolution des méthodes et techniques d'enseignement. Ils n'hésitent pas à recourir à des techniques efficaces, mais peu utilisées, et développent des astuces personnelles pour hisser leurs élèves au plus haut niveau. En un mot, ce sont des enseignants qui font de la réussite de leurs élèves leur lettre de mission.

Il est aussi reconnu que la qualité de l'enseignement repose aussi sur la qualité de l'organisation. C'est pourquoi, la présente étude s'est penchée sur la question, afin d'évaluer l'organisation mise en place pour la transmission du savoir dans les différentes classes.

2.1.2. L'organisation du travail

L'organisation du travail d'apprentissage doit être distinguée selon qu'elle est faite en classe ou hors de la classe, afin de mieux appréhender le rôle des différents acteurs.

En classe et selon l'avis des élèves, l'organisation du travail par les enseignants, se fait en leur présence ou en leur absence.

En présence de l'enseignant, les élèves disposent parfois les tables-bancs, face-à-face, pour des travaux de groupe. Cela se fait selon eux, en lecture et au cours des leçons où l'ASEI/PDSI est appliquée. Chaque groupe désigne un « chef » qui rapporte les réponses de son groupe à toute la classe, à la séquence de synthèse. La formation des

groupes se fait selon la proximité des tables-banc. La diversité n'est pas toujours respectée, néanmoins le principe de socioconstructivisme est un souci pour les enseignants de ces élèves.

En l'absence de l'enseignant, soit les élèves s'organisent eux-mêmes sous la supervision de leur chef de classe, soit ils s'organisent suivant le dispositif préalablement mis en place par l'enseignant. Il peut soit leur laisser des exercices à faire en groupe ou individuellement, sous la supervision du chef de classe ou d'un de ses collègues. Si l'enseignant n'a pas pu prévoir son absence, le directeur de l'établissement ou un autre enseignant prend l'initiative d'organiser les élèves. Au moins, quatre (4) élèves sur cinq (5) ont déclaré que leur classe est bien organisée, même en l'absence de leur enseignant. Ce qui signifie que les enseignants performants organisent judicieusement leur classe, pour l'atteinte des objectifs prédéfinis. Fort heureusement, les enseignants performants sont rarement absents des classes, comme nous le révèle le graphique ci-dessous.

Figure 1 : Nombre moyen de jours d'absence de l'enseignant performant dans le mois

Source : Construit à partir des données de l'enquête

Comme le révèle le graphique ci-dessus, 61% des enseignants performants ne s'absentent pas dans le mois, contre 12% d'entre eux qui s'absentent deux fois dans le mois. Bien que la durée de l'absence

n'ait pas été mesurée, il est important de noter que les enseignants performants ne sont pas des absentéistes.

Néanmoins, durant les absences de l'enseignant il laisse des exercices avec le chef de classe qui les administre à ses camarades. Dans certaines écoles, il existe une entente entre enseignants si bien que pendant une absence d'un enseignant pour toute une journée ou plus, celui-ci demande l'intervention d'un collègue pour s'occuper de ses élèves. Cette pratique est illustrée par le propos suivant d'un enquêté : « Ils sont (les élèves) occupés par les autres collègues avec des séances d'exercices suivis de correction ». Ce collègue qui surveille la classe du collègue absent, n'abandonne pas la sienne mais donne des exercices au chef de classe qui les administre. Ces différentes déclarations des élèves confirment les dire des enseignants.

En effet, tous les enseignants déclarent qu'ils organisent les élèves en groupe pour certaines séances en classe. Cela permet aux plus faibles de bénéficier du soutien de leurs pairs qui sont plus forts. Le regroupement se fait par rangée pour faciliter l'exploitation de l'espace dans la classe.

Tous les répondants affirment qu'ils disposent de plan d'amélioration individuel qu'ils élaborent en début d'année en ciblant une discipline dans laquelle le niveau de leurs élèves est faible.

En début d'année scolaire, l'enseignant procède à un diagnostic du niveau de ses élèves dans la plupart des disciplines dont notamment la langue française (écrite et orale) et les mathématiques. A l'issue de cette évaluation prospective, l'enseignant établit les performances et contre-performances de ses élèves et retient une discipline pour laquelle il s'engage à améliorer le niveau de ses élèves, en élaborant et en mettant en œuvre un plan d'amélioration individuel.

Le PAI obéit à un canevas type élaboré par l'administration de l'éducation. Entre autres actions, l'enseignant prévoit des activités à mener au cours de l'année dans un cahier de bord qu'il détient par devers lui. Les progrès des élèves dans la discipline identifiée sont mentionnés périodiquement. Les enseignants performants déclarent qu'ils les mettent réellement en œuvre. L'élaboration et la mise en œuvre d'un PAI induit l'application de la pédagogie différenciée et de l'enseignement axé sur les acquisitions des élèves.

En somme, concernant l'organisation du travail en classe, les points de vue des enseignants et des élèves sont convergents sur les pratiques

suivantes : les travaux de groupes sont une pratique des enseignants performants. Ils disposent de plans d'amélioration individuels qu'ils mettent en œuvre pour relever le niveau de leurs élèves. Et les élèves sont toujours occupés même en cas d'absence de l'enseignant. D'ailleurs, la présente étude a suffisamment mis en exergue le fait que les enseignants performants soient rarement absents de leur classe. Aussi bien les directeurs d'école que les responsables des APE/AME/COGES ont confirmé cet état de fait. Les quelques rares absences sont justifiées.

L'autre volet important de l'organisation du travail d'apprentissage est l'organisation hors classe. Ce volet a été renseigné par la présente étude qui a sondé les élèves et les enseignants sur la question.

En dehors des classes, et selon les élèves, des travaux de groupes sont organisés pendant la pause surtout en mathématiques et en lecture. Ces travaux de groupes sont coordonnés par un chef de groupe qui est le plus souvent un élève ayant un bon niveau et pouvant aider ses camarades. L'organisation du travail en groupe est confirmée et décrite dans les réponses ci-après des enseignants.

En plus de ces travaux de groupes, les élèves reçoivent souvent des exercices de maison dans les disciplines comme le français (grammaire, conjugaison), les mathématiques (calcul et résolution de problème) et la lecture. Pour ce faire, certains déclarent bénéficier de l'aide de leurs aînés à la maison, pour traiter les devoirs de maison. Les travaux hors classe sont souvent contrôlés par le maître. Celui-ci vérifie l'effectivité et procède à des corrections collectives.

Selon les enseignants, en dehors des classes, ils donnent des travaux de groupes à leurs élèves qui les exécutent pendant les temps de la pause de midi ou à la maison.

Pour les travaux à l'école, ils se font en groupe selon l'approche du tutorat qui est définie par un des enseignants enquêtés comme suit : « Le tutorat est le fait pour un élève qui sait lire d'aider ses camarades en lecture à travers de petits groupes ».

Les groupes sont hétérogènes et mixtes. En d'autres termes, un même groupe est composé de garçons et de filles ainsi que des élèves de divers niveaux (faible, moyens, fort). Le nombre moyen des groupes par classe des écoles concernées par l'enquête est de cinq (05). Cette organisation est beaucoup plus utilisée en lecture et en résolution de problèmes selon les répondants. Quant aux résumés des leçons d'éveil,

chaque élève les apprend individuellement. Mais les élèves s'associent aussi pour se livrer à des questions-réponses, mais cette fois-ci de manière informelle, selon les réponses de certains enseignants.

Compte tenu de l'insuffisance de temps par rapport aux programmes annuels des classes, la totalité des enseignants qui tiennent les classes de cours moyen deuxième année, donnent des cours les jeudis et les samedis soir, pour augmenter les chances de réussite de leurs élèves. Ces jours non ouvrables sont consacrés aux cours de rattrapage ou à des exercices de consolidation de notions déjà enseignées. Certains enseignants déclarent que ces cours supplémentaires sont payés par le bureau des parents d'élèves. Cependant, ils ne mentionnent pas de coût unitaire. D'autres affirment qu'ils assurent ces cours seulement de manière volontaire, parce qu'ils sont dans leur localité et considèrent les élèves comme leurs propres enfants. D'où le sacrifice pour les aider.

En résumé, ce qui ressort de commun à partir des réponses des élèves et des enseignants sur l'organisation du travail hors classe est que tous les enseignants organisent leurs élèves en groupes de travail, hors de la classe. Chaque groupe dispose d'un tuteur. Les devoirs de maisons sont souvent donnés aux élèves. Les jours fériés sont souvent mis à profit pour des cours de rattrapage et des exercices de consolidation. L'absence d'un enseignant ne constitue pas un moment de relâchement des apprentissages des élèves. La collaboration entre enseignants de la même école apporte une solution à cette question d'absence des enseignants.

2.1.3. Les attitudes des enseignants

Les élèves dans leur ensemble entretiennent de bons rapports avec leurs enseignants. Cela est favorisé par le comportement exemplaire des enseignants. Presque tous les élèves souhaitent continuer l'école avec le même enseignant. Cela est également entretenu par les efforts de l'école à encourager les élèves, surtout en fin d'année scolaire, par des cadeaux.

Analysant leurs propres attitudes, les enseignants déclarent que pour que leurs élèves aiment l'école et fassent des progrès, ils utilisent des astuces. Ils traitent leurs élèves comme « leurs propres enfants » en cherchant au maximum à être équitables envers eux. Ils leurs racontent aussi des histoires drôles. Leurs élèves ont toujours l'occasion de

s'exprimer en classe. Ces enseignants dans leur majorité disent qu'ils proscrivent les « méthodes dures », autrement dit les punitions sévères. Ils ont presque tous une idée positive de leur métier : les expressions qui ressortent couramment sont : « C'est un métier noble » ; « On y prend du goût au fil des années » ; « L'amour pour les élèves, le souci de transmettre mes connaissances aux autres » ; « Enseigner, c'est, s'enseigner soi-même, c'est une meilleure chose d'éduquer un enfant » ; « On part de rien pour aboutir à quelque chose ».

Autres pratiques de ces enseignants performants qui reviennent fréquemment dans les réponses sont : l'esprit de sacrifice qui prévaut dans l'exercice de leur profession, l'assiduité, la ponctualité à l'école et la collaboration avec les parents des élèves.

S'agissant particulièrement du sacrifice consenti par les enseignants, l'étude a révélé que la majeure partie des enseignants performants vont au-delà du volume horaire recommandé qui est de six heures (6) trente (30) minutes par jour. En effet, la quasi-totalité des enseignants ont déclaré exécuter au moins sept (7) heures par jour. Il n'y a eu qu'un seul enseignant qui a déclaré exécuter un volume horaire journalier de six heures (6) trente (30) minutes. Le reste des enseignants exécute un volume horaire journalier qui varie entre sept (7) et huit (8) heures.

Finalement, l'étude révèle que les élèves tout comme les enseignants ont des attitudes positives envers l'école. Les enseignants donnent une valeur positive au métier d'enseignant. Ils estiment dans leur majorité que l'enseignement demande un don de soi.

Cette attitude est très déterminante dans la performance de la pratique enseignante. L'engagement de l'enseignant à bien accomplir sa mission, influence pour une grande part l'efficacité de son action. Certaines évaluations ont montré que des enseignants de niveau académique élevé sont parfois moins performants que leurs collègues de niveau inférieur. En réalité, le facteur de démarcation est leur degré d'engagement, de motivation, en un mot leurs attitudes envers l'école.

2.2. Les motivations réelles des enseignants performants

La motivation est, selon Claude Levy-Leboyer (2004), un processus qui fait naître l'effort pour atteindre un objectif et qui le maintient et le relance jusqu'à ce que l'objectif soit réellement atteint. Les réponses des enseignants enquêtés quant à leurs motivations réelles au travail se résument comme suit :

- ✓ Le besoin de réussir sa mission et de voir réussir les élèves ;
- ✓ L'amour du travail d'éducateur ;
- ✓ La satisfaction du besoin d'appartenance qui se manifeste par la responsabilisation dont les directeurs d'écoles font montre ;
- ✓ La satisfaction du besoin de se réaliser ;
- ✓ La satisfaction au travail grâce à l'accompagnement des directeurs, des APE/AME/COGES ;
- ✓ L'accompagnement pédagogique du directeur ;
- ✓ La bonne ambiance entre les différents acteurs de l'école : entre enseignants, entre enseignants et directeur et entre enseignants, directeurs et parents d'élèves ;
- ✓ L'entraide sociale et/ou pédagogique au sein de l'école. Cette entraide a pour but de porter secours aux membres de l'équipe aussi bien sur le plan pédagogique par des conseils, des présentations de leçons modèles, que sur le plan social, en participant aux joies et aux peines de chacun des membres de l'équipe ;
- ✓ Le souci de la direction scolaire de faciliter le travail des enseignants en rendant disponible le matériels et les outils de travail ;
- ✓ Les efforts d'accompagnement et de suivi des parents d'élèves à tous les niveaux.

Bien entendu, tous les enseignants performants ne sont pas motivés par tous ces différents facteurs. Chacun est motivé par au moins un de ces facteurs. Ce qui peut être remarqué, le facteur « espèces sonnantes et trébuchantes » n'a pas été évoqué comme un facteur de motivation réelle. Les enseignants performants ont davantage des motivations morales que financières ou matérielles.

Une analyse minutieuse des différentes réponses permet de croire que les enseignants ont laissé parler leur cœur dans l'exposé de leurs motivations profondes. Ils sont mus par le besoin d'atteindre un objectif : contribuer à façonner des personnalités, de réaliser un rêve : celui de voir les enfants réussir leur vie. Outre le fait qu'il s'agit d'enseignants modèles, il est constant que tous ne viennent pas à l'enseignement par nécessité. Ainsi, il devient évident que le financier

ou le matériel n'est pas la véritable motivation de l'enseignant et surtout de l'enseignant performant.

Par ailleurs, l'analyse des motivations des enseignants performants permet de classer celles-ci selon l'ordre suivant : l'amour du métier ; la satisfaction de contribuer à la réussite sociale de l'élève ; la satisfaction du besoin de se réaliser ; la satisfaction au travail grâce à l'accompagnement des directeurs, des APE/AME/COGES ; l'entraide sociale et/ou pédagogique au sein de l'école.

Enfin, l'analyse des données collectées révèle que les 2/3 des enseignants performants sont principalement motivés par l'amour du métier et des apprenants, qui constituent l'essence de leur sacerdoce. Et ce sacerdoce devient vivace quand les conditions s'y prêtent.

2.3. Les facteurs-clés de performances des enseignants

L'analyse des différentes déclarations des enseignants, des directeurs d'écoles, ainsi que des inspecteurs et des membres des APE/AME/COGES enquêtés, ont permis d'identifier les facteurs clés de performance des enseignants, et partant, de succès dans les écoles. Ces facteurs peuvent se synthétiser selon cinq (5) dimensions.

2.3.1. Le bon environnement des études

Les principaux facteurs qui peuvent contribuer, du point de vue des élèves, à la performance de l'enseignement, sont l'existence d'un environnement sécuritaire et d'un milieu accueillant pour les élèves. Plus les élèves se sentent aimés, plus ils se sentent en sécurité à l'école, plus ils ont une certaine disposition d'esprit à apprendre. A cela, les enseignants et les directeurs d'écoles estiment que la discipline qu'observent les élèves, leur respect des enseignants, leur bon état nutritionnel et sanitaire, leur assiduité, participent significativement de cette performance. Par ailleurs, l'existence d'ombrage dans le domaine scolaire a été aussi identifiée comme facteur de performance. En effet les élèves peuvent s'y retrouver pour se reposer ou faire des travaux de groupe. Enfin, la proximité de l'école avec un centre sanitaire accroît la propension des élèves à pouvoir se faire soigner. De la même manière, la proximité de l'école avec le village permet un accès facile aux élèves et réduit les retards et les absences.

2.3.2. La compétence des enseignants

Il ressort des données de l'enquête que le niveau académique ainsi que le niveau professionnel des enseignants en zones rurales sont des facteurs de performance de ces derniers. Plus l'enseignant a un niveau académique élevé, plus il a l'esprit ouvert et plus il peut expérimenter des méthodes ou techniques pour améliorer le rendement des élèves. De même, plus l'enseignant a un titre de capacité professionnelle, plus il est à l'aise pour adapter ses enseignements aux besoins de ses élèves. Ces deux facteurs sont renforcés par l'ancienneté de l'enseignant dans le métier. Les enseignants qui ont une ancienneté donnée dans le métier, ont eu plus d'opportunités de l'apprendre et peuvent être plus performants. A cela, se greffent la conscience professionnelle de l'enseignant, l'amour qu'il a pour ses élèves, sa détermination et son dévouement au travail.

2.3.3. Le bon climat de travail

Les conditions de travail des enseignants sont un facteur déterminant la performance de ces derniers. C'est ainsi que la disponibilité du matériel et des outils de travail, la régularité de l'encadrement pédagogique grâce aux directeurs d'école et aux conseillers pédagogiques ; l'assiduité de l'enseignant, l'organisation du tutorat pour les élèves les plus faibles ; la mise en œuvre du Plan d'amélioration individuel pour chaque enseignant et synthétiser dans le plan d'amélioration collectif de chaque école ; l'organisation de cours d'appui et de rattrapage, la mutualisation des expériences pédagogiques entre les enseignants ont été cités par les enquêtés.

Par ailleurs, la bonne collaboration sur tous les plans : entre les enseignants, entre les enseignants et le directeur ; la responsabilisation des enseignants par les directeurs d'écoles ; l'existence d'un système de soutien financier pour le travail supplémentaire (heures supplémentaires); l'organisation de journées d'excellence pour reconnaître les mérites des enseignants et des élèves ; sont aussi des facteurs clés cités par les enquêtés comme participant de la performance de l'enseignement.

2.3.4. La qualité de l'encadrement et du management

La performance des enseignants repose dans une autre mesure sur la qualité de l'encadrement. En effet, pour les enquêtés, le niveau

académique du directeur, son niveau de compétences professionnelles, son ancienneté dans la fonction, ainsi que les formations reçues permettent à ces derniers d'avoir un esprit ouvert et de pouvoir ainsi adapter son management aux besoins de ses collaborateurs.

En outre, l'instauration d'un cadre scolaire favorable par la création d'une bonne collaboration entre les enseignants et le directeur d'école, l'assiduité du directeur d'école en vue d'assurer l'encadrement pédagogique de ses collaborateurs au quotidien, favorisent la performance de l'enseignement. A cela, s'ajoutent la multiplication de l'organisation d'examens blancs dans le but d'entraîner efficacement les élèves aux épreuves de l'examen proprement dit ; la mise à disposition de manuels et du cartable minimum à temps pour les enseignants et les élèves.

En somme, les directeurs participent de la performance de l'enseignement par un leadership partagé avec l'ensemble de la communauté éducative. Cela, à travers une vision claire et partagée, discutée entre le directeur et ses collaborateurs. Ils créent ainsi un environnement sécurisant, accueillant et garantissant le bien-être pour l'ensemble, en se souciant du développement professionnel de leurs collaborateurs et tout en assurant le partage des responsabilités en fonction des compétences de chacun.

Par ailleurs, tous les responsables des APE/AME/COGES ont cité à l'unanimité la transparence de la gestion financière et matérielle du directeur d'école comme un critère de confiance entre lui et la communauté éducative. Selon eux, le bon directeur est celui qui effectue des dépenses logiques, gère fidèlement le patrimoine de l'école et rend régulièrement compte de sa gestion. Toute chose qui participe à la performance de l'enseignement en maintenant un climat de confiance mutuelle.

2.3.5. L'accompagnement des APE/AME/COGES

La contribution des APE/AME/COGES à l'éducation des enfants repose sur une base légale qui fait des parents les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. A ce titre, ils sont les premiers concernés par la qualité de l'éducation de leurs enfants. La présente étude ne pouvait donc occulter la contribution de ces partenaires de l'éducation comme facteur de performance des enseignants.

Il ressort des données de cette étude que l'implication et la participation effective des parents d'élèves sont déterminants dans la performance des écoles et partant, de l'enseignement. Ce qui implique un fonctionnement des différentes APE/AME/COGES conformément aux textes qui les régissent. Fort heureusement, la présente étude a révélé que les APE/AME/COGES fonctionnent régulièrement dans toutes les écoles performantes.

La contribution des APE/AME/COGES constitue un facteur de performance, d'abord à travers la sensibilisation qui vise à amener tout parent à reconnaître l'école à sa juste valeur et à créer un environnement familial favorable à la culture de l'excellence. Ainsi, les APE/AME/COGES sensibilisent les parents sur les conséquences néfastes des mariages forcés, l'incidence des absences scolaires sur les performances des élèves, l'impact des travaux domestiques sur les performances des filles et le suivi des élèves par leurs parents.

Ensuite, les APE/AME/COGES y procède par la création d'un environnement scolaire favorable à l'excellence par la contribution à la prise en charge des dépenses engendrées par le fonctionnement de l'école ou nécessitées par le besoin de meilleurs résultats. Ainsi, les APE/AME/COGES par leurs cotisations, les activités génératrices de revenus et la sensibilisation de leurs membres contribuent financièrement, moralement et matériellement aux différents besoins des écoles. La satisfaction de ces besoins procure aux enseignants et aux élèves de meilleures conditions de travail.

En somme, le facteur APE/AME/COGES est un des maillons de la chaîne de performance scolaire.

2.4. Le profil de l'enseignant performant

La description faite des méthodes et techniques d'enseignement, de l'organisation du travail des enseignants, des rapports qu'entretiennent les enseignants avec leurs élèves, ainsi que les motivations réelles des enseignants permettent de décrire un profil des enseignants performants.

En effet, les enseignants performants enquêtés sont des enseignants qui défendent fortement le principe d'éducabilité. Pour eux, il n'y a pas des élèves intelligents et d'autres qui ne le sont pas. Ils pensent plutôt que l'école contribue à la progression de l'intelligence des

élèves. C'est pourquoi, ces enseignants adaptent leurs enseignements aux besoins de chaque élève.

Au niveau de la gestion de la classe, les enseignants performants défendent l'idée selon laquelle l'apprentissage doit se réaliser dans l'action. Ils insistent sur le principe selon lequel les élèves doivent régulièrement confronter ce qu'ils pensent aux conceptions des autres élèves et à celles de l'enseignant. Pour favoriser cette confrontation, un climat de classe où les élèves se sentent bien est nécessaire. D'où l'organisation des groupes de travail et de travaux de restitutions. Ce climat permet d'établir une bonne communication.

Les enseignants performants savent observer et écouter les élèves ; des qualités importantes en matière d'éducation. Ces enseignants se remettent souvent en question et abordent les questions portant sur leurs pratiques en les « problématisant » afin de s'assurer que l'élève se trouve au centre de ces pratiques. Ils travaillent régulièrement avec leurs collègues pour bénéficier des acquis de ceux qui sont expérimentés ou pour apporter un soutien aux nouveaux

Les enseignants performants ont pour souci quotidien d'amener les élèves à s'approprier ce qu'on a appelé « un cadrage instruit » (Rey Carette Defrance & Van Lint, 2004). Pour rentrer dans le « cadrage instruit », l'élève doit avoir compris, d'une certaine manière, les objectifs de l'école. Il sait que la tâche proposée poursuit un objectif d'apprentissage ou d'évaluation. Il sait également que la tâche est dans la plupart des cas artificielle, mais que sa résolution exige la construction d'un sens. Que ce sens soit inscrit dans des situations de la vie quotidienne ou que ce sens se situe au sein même du « texte » de la discipline, l'élève doit avoir saisi que pour résoudre la tâche proposée, il devra comprendre la situation, choisir les procédures nécessaires à sa résolution et les combiner, être exhaustif et pouvoir communiquer correctement une réponse complète.

Au regard de tout ce qui précède, cette étude a convoqué trois théories. La première c'est la théorie de « l'effet enseignant » qui veut que parmi les facteurs contribuant aux apprentissages, c'est l'enseignant qui a le plus d'influence à travers la gestion de la classe et des processus métacognitifs (Wang Haertel et Walberg, 1993). Ces deux auteurs se sont interrogés sur les facteurs favorisant les apprentissages. Ils en ont déterminé vingt-huit (28) parmi lesquels les deux premiers de la liste relèvent des enseignants. La famille n'apparaît qu'en

quatrième place. Grossman et al., (2010, 2011) ont aussi démontré dans des études récentes que les enseignants ayant recours à l'enseignement explicite sont ceux qui produisent les gains d'apprentissage les plus élevés auprès des élèves qui leur sont confiés. La deuxième théorie est celle de « l'effet direction » qui pourrait amplifier l'effet enseignant. Même si certaines études n'ont pas pu établir un lien clair entre le leadership de la direction et la réussite des élèves (Leithwood, Janzi et Steinbach, 1999), d'autres ont conclu que le leadership de la direction incite le personnel à voir au-delà de leur propre intérêt pour envisager celui d'autrui (Glen-Bédard, 2016). Il crée les conditions nécessaires aux enseignants pour leur agir professionnel.

En somme, l'efficacité de l'enseignant est liée à la qualité du suivi et contrôle, au soutien pédagogique apporté à l'enseignant, au style de gestion de l'école, à la disponibilité de matériel scolaire et didactique et surtout à sa motivation.

Conclusion

Les résultats présentés ci-dessus démontrent que la performance ne résulte pas d'un concours de circonstances. Elle doit être voulue, recherchée et entretenue au prix de plusieurs sacrifices. Et dans le domaine de l'éducation, la performance à grande échelle nécessite l'engagement de toute la communauté éducative. Il faut non seulement des enseignants compétents, mais aussi des enseignants qui acceptent faire de leur métier un véritable sacerdoce. Les efforts consentis par les enseignants doivent être soutenus par un bon leadership et une bonne capacité managériale des directeurs d'écoles. Ces derniers doivent réussir à créer et à faire fonctionner harmonieusement l'équipe-école dans l'intérêt supérieur des apprenants et de la communauté toute entière. Les parents d'élèves doivent y jouer aussi un rôle d'accompagnement et de soutien aux différents acteurs de l'éducation. Ils doivent y créer un environnement familial favorable à l'apprentissage.

Le principal enseignement que l'on peut tirer de cette étude est que l'accessibilité à la réussite scolaire ne saurait être l'apanage des enfants des personnes nanties. La solidarité, la mutualisation des efforts de la communauté éducative peuvent pallier l'insuffisance des

moyens financiers et matériels. Si ce pari est réussi, la frontière entre le milieu rural et le milieu urbain sera brisée en matière de qualité d'enseignement. Le milieu rural ne sera plus un obstacle majeur à la réussite scolaire.

Notre terrain ayant été le milieu rural, il serait intéressant que des études comparatives des milieux puissent faire identifier les facteurs d'iniquité ou d'inégalité pour réduire les inégalités dans le système éducatif.

Bibliographie

Anne Abdoulaye (2003), *Conceptualisation et dissémination des "bonnes pratiques" en éducation : Essai d'une approche internationale à partir d'enseignements tirés d'un projet*, Revue Développement curriculaire et Bonne pratique en Éducation, p 1-17, UNESCO

Arredondo Daisy E. et Block, James H. (1990), *Recognizing the-connections between thinking skills and mastery learning*, Educational Leadership, 47(5), 4-6.

Bloom Benjamin (1971), *Apprendre pour maîtriser*, Lausanne : Payot.

Bloom Benjamin (1984), *Le défi des deux sigmas : trouver des méthodes d'enseignement collectif aussi efficaces qu'un percepteur*. In M. Crahay et D. Lafontaine (dir.), *L'art et la science de l'enseignement* (p. 97-128). Bruxelles : Labor.

Bloom Benjamin (1987), *A response to Slavin's mastery learning reconsidered*, Review of Educational Research, 57(4),507-508.

Bold Tessa, Filmer Deo, Martin Gayle, Molina Ezéquiel, Stacy Brian, Rockmore Christophe, Svensson Jakob et Wane Waly (2017), *Enrollment without learning : Teacher effort, knowledge, and skill in primary schools in Africa*, Journal of Economic Perspectives, 31(4), 185-204.

Brophy Jere E. et Good Thomas L. (1986), *Teacher behavior and student achievement*. In M.C. Wittrock (dir.), *Handbook of research on teaching* (3e éd., p. 328-375). New York : Collier Macmillan.

Lévy-Leboyer Claude (2004), *Cultural intelligence : Individual interactions across cultures*. Personnel Psychology, 2004, vol. 57, no 3, p. 792.

Cosentino Clemencia et Sridharan Swetha (2017), *Improving Teacher Quality : Lessons Learned from Grantees of the Partnership to Strengthen Innovation and Practice in Secondary Education*. Mathematica Policy Research

Glen-Bédard, S. (2016), *L'intervention de pilotage et le leadership*. Recueil inédit, Université de Sherbrooke.

Grossman, Pamela, Loeb Susanna, Cohen Julia, Hammerness Karen, Wyckoff James H., Boyd Donald J., et Lankford Hamilton (2010), *Measure for measure: The relationship between measures of instructional practice in middle school english language arts and teachers' value-added scores*. CALDER Working paper n°45.

Leithwood Kenneth, Jantzi Doris et Steinback Rosanne (1999), *Changing Leadership For Changing Times*. Philadelphia : Open university press.

Wang Margaret C., Haertel Geneva D. et Walberg Herbert J. (1993), *Toward a knowledge base for school learning*. Review of Educational Research, Fall 1993, Vol. 63, No. 3, pp. 249-29.

Les problèmes dans l'enseignement - apprentissage des coniques à Boma

MAURICE NGOMA MBUKU

Didactique des mathématiques

Université pédagogique nationale (UPN)

mauricengoma30@gmail.com

Résumé

L'article que nous présentons est l'essentiel de la recherche menée dans le cadre de notre mémoire d'études approfondies en didactique des mathématiques.

L'analyse du programme en vigueur en RDC depuis 2021, celle des manuels scolaires utilisés par les enseignants et les savoirs essentiels dispensés aux apprenants confirment la primauté des cadres : analytique (algébrique), métrique et caractéristique par rapport aux autres dans l'enseignement apprentissage des coniques dans la ville de Boma.

Il en est de même des registres : algébrique, métrique et caractéristique qui sont les plus favorisés dans la résolution des tâches du côté des apprenants.

Ainsi, pouvons-nous affirmer que les registres : géométrique, figure géométrique, graphique sont masqués. Pourtant, la coordination des registres de représentation permet à l'apprenant de faire le choix du registre qui lui semble favorable et l'aide dans la résolution des problèmes exigeant une conversion.⁽¹⁾ Il y a donc nécessité de coordonner plusieurs registres de représentation pour conceptualiser un objet mathématique

L'analyse du test soumis aux apprenants confirme le fait au vu des scores qu'ils ont réalisés.

Mots clés : Cadre, registre, savoirs essentiels, conique.

1. Introduction

1.1. Justification du thème

Le programme national des mathématiques en vigueur depuis 2021 prévoit au niveau de la quatrième année des humanités scientifiques dans la catégorie « étude des coniques » l'enseignement -

⁽¹⁾ Regine Douady, Enseignement de la didactique, outil objet et jeux des cadres.

apprentissage de l'objet conique parmi les savoirs essentiels à communiquer aux apprenants.

L'apprentissage de cette notion permet à l'apprenant d'être capable de traiter avec succès et de manière socialement acceptable les situations à travers lesquelles il sera confronté – t – on dans le programme.

Toutefois, l'analyse approfondie de ce programme révèle que l'enseignement de cet objet conique est problématique au même titre que l'est l'objet conique. Cela est dû à sa richesse sur les plans : historique, épistémologique et didactique.

Cet état des choses a été souligné respectivement par TRGALOVA en 1955 et par BONGIOVANNI en 2001 précisément dans leurs ouvrages (étude historique et épistémologique des coniques) et (caractérisation des coniques) centrés sur les coniques.

Les problèmes soulevés dans ses ouvrages sont similaires à ceux qui sont ressortis dans la recherche que nous avons menée dans le cadre de notre mémoire d'études approfondies en didactique des mathématiques précisément sur l'enseignement – apprentissage de la notion des coniques dans la ville de Boma. ⁽¹⁾

1.2. Problématique

Cette recherche nous a conduit à examiner :

- Les manuels scolaires utilisés : comment ces manuels abordent – t - ils et présentent-ils la notion des coniques. Quels en sont les cadres et registres souvent utilisés dans la ville de Boma ?
- Le programme national qui reprend les savoirs essentiels (définitions, les conceptions etc...) et qui définit des tâches pour évaluer. Quelles en sont les insuffisances et les tons forts ?
- La transposition didactique ou la communication pédagogique entre enseignant – émetteur, (facilitateur ou catalyseur) et l'apprenant – récepteur censé auto construire

⁽¹⁾ Ville de la province du Kongo Central en RDC.

son savoir. Cette transposition didactique est- elle bien assurée entre les intervenants ?

1.3. Hypothèses

Il ressort que tous les manuels répertoriés présenteraient la conique sous un modèle unique et s'inspireraient de l'ouvrage de géométrie analytique conçu par LUPSIN et GRASS. Le programme national se focaliserait sur l'algébrisation des concepts à dispenser. Par ailleurs nous avons constaté que les enseignants ne seraient pas bien lotis pour concrétiser l'approche par situations – problèmes exigé par l'Etat congolais afin de permettre à l'apprenant de construire son savoir.

1.4. Articulations de notre article

Dans notre recherche, nous avons jugé utile d'examiner les points ci – après :

- Les manuels scolaires utilisés par les enseignants et apprenants à Boma du point de vue anthropologique, conceptuel et enfin en termes des registres de représentations sémiotiques ;
- Le programme scolaire des mathématiques spécialement dans la catégorie « étude des coniques » tout en faisant ressortir les savoirs essentiels à communiquer ;
- L'enseignement – apprentissage de l'objet conique dans les écoles de Boma ;
- L'analyse du test soumis aux sujets d'enquêtes afin de déceler les insuffisances et les prouesses ;
- L'analyse des opinions des opérateurs pédagogiques (inspecteurs des mathématiques, enseignants et apprenants sur la réforme du programme national).

1.5. Techniques utilisées

La recherche documentaire, la technique du questionnaire, et la technique des entretiens (opinionnaires) ont été sollicitées tout en recourant au paradigme constructif.

La population de recherche a été sélectionnée de manière aléatoire. Elle était formée des enseignants des mathématiques, inspecteurs des

mathématiques et un groupe d'apprenants judicieusement répertoriés dans tous les réseaux d'enseignement national.

2. Les manuels scolaires

Les manuels scolaires constituent une référence très importante du côté des enseignants d'une part pour la construction de leurs cours et d'autre part du côté des apprenants pour l'auto construction de leurs savoirs. Les manuels de géométrie signalés ci – dessous sont utilisés par les enseignants de la ville de Boma.

Il s'agit des manuels de géométrie analytique plane respectivement conçus et rédigés par LUPSIN et GRASS, VAN NOYEN, KABA KABA et KAPENGA KAZADI, l'équipe de CREM⁽¹⁾, VAN ISEGHEN et enfin le manuel Maitriser les maths conçues par une équipe d'enseignants des mathématiques de la ville de Kinshasa.

Il s'avère que tous les auteurs de ses manuels de géométrie analytique se sont inspirés du manuel conçu et rédigé par LUPSIN et GRASS. C'est le manuel le plus ancien et conforme au programme national des humanités scientifiques et techniques.

Toutefois, « Maitriser les maths » est le manuel le plus utilisé dans la ville de Boma puisque l'Etat congolais en a assuré la distribution dans les écoles.

Etant rédigé sous un modèle unique, nous avons procédé à une analyse globale de tous ses manuels en nous appuyant sur trois axes majeurs. Il s'agit : spécifiquement de l'analyse anthropologique au sens de CHEVALLARD retracé dans son ouvrage (l'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique et didactique (1996), de l'analyse conceptuelle au sens de VERGNAUD dans son ouvrage (psychologique de développement cognitif et didactique des mathématiques) (1990) et enfin de l'analyse en termes de registres de représentation sémiotique au sens de DUVAL dans son ouvrage (registres de représentations sémiotiques et fonctionnement cognitif de la pensée) (1993).

⁽¹⁾ CREM, Centre de Recherche et d'Enseignement des mathématiques (RDC).

L'analyse anthropologique permet d'identifier les concepts qui émergent des manuels ou précisément les différentes organisations mathématiques et didactiques proposées dans ces manuels.

Nous avons ainsi constaté que dans ces manuels, les coniques sont introduites selon la définition bifocale (ellipse, hyperbole) et mono focale (parabole) pour déterminer leurs équations réduites. Ensuite, on aborde l'étude du même objet sous une forme générale. L'essentiel se résume à la détermination des éléments d'une conique (centre, foyer ; axe, diamètre, sommet, directrice...).

Néanmoins ; on constate une nette absence des aspects historiques et d'autres aperçus épistémologiques.

L'analyse conceptuelle au sens de VERGNAUD fait émerger deux concepts sur les coniques. D'une part, la conique est présentée comme un lieu géométrique des points satisfaisant à une relation métrique. L'ellipse est définie comme le lieu géométrique des points tels que la somme des distances de ces points à deux points fixes appelés foyers vaille $2a$. L'hyperbole est le lieu géométrique des points tels que la différence des distances de ces points à deux points fixes appelés foyers vaille $2a$. Et enfin, la parabole est le lieu géométrique des points tels que les distances du foyer, à ces points et à la directrice soient égales.

A partir de ces définitions, la définition traduite est représentée par des équations $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ pour l'ellipse, $b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$ pour l'hyperbole, $y^2 = 2px$ pour la parabole.

Les éléments de ces coniques réduites caractérisent chaque type des coniques. Il s'agit de l'excentricité, directrice, centre, foyers, latus rectum, axes de symétrie etc...

D'autre part, la conique de façon générale étant définie comme une courbe du second degré ayant l'équation générale $Ax^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + F = 0 (A, B, C \text{ non tous nuls})$, on assiste à une nouvelle manipulation de la conique sous forme algébrique. Il en est aussi de ses éléments qui sont manipulés algébriquement.

L'analyse en termes de registres de représentations sémiotiques au sens de DUVAL insiste sur la coordination entre registres pour conceptualiser un objet mathématique dans un manuel des mathématiques. Il est édifiant que dans des tâches d'évaluation, plusieurs registres concourent à la résolution d'une tâche ou problème

quelconque. Il sied de rappeler, dans un processus de résolution d'une tâche, les registres ci – après : registre algébrique, registre caractéristique, registre métrique, registre graphique et registre, figure géométrique peuvent être croisés l'un par rapport à l'autre registre comme registre d'entrée et de sortie.

Par ailleurs, la conception d'un objet nécessite l'utilisation d'une variété des cadres. Il se dégage que le cadre analytique est de loin utilisé que le cadre géométrique.

Eu égard à ce qui précède, il se dégage nettement que les manuels utilisés dans la ville de Boma pour l'enseignement – apprentissage de la notion des coniques ne sont pas diversifiés. Ces manuels sont focalisés vers les cadres, métrique, algébrique ou analytique, parfois caractéristique pour présenter les différents concepts alors qu'il existe d'autres sources d'inspirations. VERGNAUD dans son ouvrage « psychologie de développement cognitif et didactique des mathématiques » (1990) modélise un concept mathématique par une trilogie des ensembles à savoir : l'ensemble des situations qui donnent du sens au concept, (le signifié) ou l'ensemble des invariants sur lesquels repose l'opérationnalité des schémas et enfin le signifiant ou l'ensemble des formes langagières et non langagières qui permettent de représenter symboliquement un concept, ses propriétés, les situations et les procédures de traitement.

Enfin, DUVAL dans son ouvrage « Registres de représentations sémiotiques et, fonctionnement cognitif de la pensée » (1993) insiste sur la nécessité de coordination de plusieurs registres de représentation pour conceptualiser un objet mathématique.

En conclusion, tant que les manuels utilisés par les enseignants – émetteurs et les apprenants – récepteurs ne seront pas diversifiés mais seront des simples plagias du manuel belge LUPSIN et GRAAS, on handicapera l'apprenant à mobiliser sa mémoire et à acquérir l'esprit créatif.

Un exemple éloquent, la conique peut être définie comme le lieu géométrique des centres de cercles. L'objet conique peut aussi être défini comme image de cercle par affinité ou homologie etc...

Somme toute, la primauté est réservée au registre algébrique et au cadre analytique. La conique étant toujours présentée comme une courbe algébrique. Bref, l'algébrisation de la notion des coniques est un handicap sérieux qui prive l'apprenant à raisonner

géométriquement et déduire par lui – même les propriétés géométriques d’une conique. L’absence des situations qui donnent du sens à l’étude des coniques est un autre problème. Il en est de même de la focalisation de la notion des coniques sur les mêmes formes langagières, les mêmes principes opérants. Aux enseignants de noter ce qui suit en rappel, CHEVALLARD affirme dans son ouvrage analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique que « toute activité humaine régulièrement accomplie peut être subsumée sous un modèle unique que résumé le mot de praxéologie »

3. Le programme de géométrie

Le programme de géométrie dispensée dans les classes de quatrième des humanités scientifiques en République Démocratique du Congo plus particulièrement dans la ville de Boma est en vigueur depuis 2021 et remplace celui de 2005.

Dans la catégorie « étude des coniques » avec une sous – catégorie conique, les savoirs essentiels dispensés s’articulent sur :

- La réduction de l’équation générale d’une conique en utilisant la translation et la rotation des axes
- La classification des coniques à partir du binôme caractéristique ($\partial = B^2 - AC$)
- Détermination des éléments focaux (foyers, directrices, excentricité) en utilisant le calcul différentiel
- Détermination du centre de la conique en déterminant les droites du centre (calcul différentiel)
- Pôle et polaire par rapport à une conique en sollicitant les dérivées et le calcul différentiel
- Tangentes et normales à une conique (idem)
- Asymptotes (idem)
- Diamètres d’une conique (idem)
- Axes de symétrie (idem)

Le programme de 2021 retrace les compétences que l’apprenant est appelé à développer pendant les apprentissages. Il reprend les situations permettant à l’enseignant qui opérationnalise les savoirs essentiels, à trouver les éléments nécessaires pour contextualiser les

contenus sur lesquels portent les actions des apprenants, les actions que l'on peut trouver dans un tableau de spécification. Le programme suggère les évaluations à la fin de chaque séquence didactique. L'apprenant est appelé à construire lui – même son savoir. L'approche pédagogique à utiliser par l'enseignant est donc l'approche par situations problèmes (APS).

Toutefois, les enquêtes que nous avons menées dans la ville de Boma montrent qu'il existe un fossé entre ce qui est exigé par ce programme et ce qui se fait. L'approche par objectif (PPO) perdure.

Cette situation est due au fait que les enseignants ne sont pas formés pour mettre en musique l'approche par situation – problèmes. Ils ne sont pas lotis pour effectuer une analyse à priori afin de dégager la pertinence d'une situation – problème et même les construire.⁽¹⁾

Le programme signale l'enseignement- apprentissage de la notion des coniques à la fin du programme. La plupart d'enseignants négligent cette partie et sont dans la majorité déficitaire en connaissances sur cette catégorie des matières.

Bien que le programme insiste sur l'auto- construction des savoirs essentiels de la part des apprenants, il ne fait pas appel à la géométrie intuitive, à l'utilisation des logiciels de géométrie dynamique tels que cabri – géométrie etc... et autres outils qui permettent de faire une étude profonde des propriétés géométriques des coniques.

Le programme n'évoque pas les aspects historiques même à titre informationnel sur l'origine des coniques, leur naissance et leurs applications dans les différents domaines de la vie. Par ailleurs, ce programme impose le cadre d'étude aux enseignants et leurs apprenants. Il s'agit du cadre algébrique ou analytique.

Quant à l'évaluation, le programme reste attaché principalement au registre algébrique pour la résolution des problèmes ou exercices types proposés. Le registre métrique et le registre caractéristique interviennent dans un moindre pourcentage.

⁽¹⁾ Alexandre David MOPONDI BENDEKO MBUMBU, *didactique des mathématiques, éléments de contextualisation de l'enseignement en RDC.*

4. L'enseignement – apprentissage

Les coniques sont enseignées à Boma en terminale du cycle secondaire. Les coniques sont abordés tout au début comme un lieu géométrique des points du plan satisfaisant des propriétés bien définies. Ensuite, elles sont présentées comme des courbes du second degré. Les approches ne permettent pas aux apprenants de mettre en relation les différents cadres et registres de représentation et les différents points de vue.

L'étude des coniques dans différents cadres, registre de représentation et sous différents points de vue permettra aux apprenants une meilleure compréhension des objets mathématiques étudiés. L'accès et la mise en œuvre d'outils et techniques de résolution de problèmes mettent en jeu les objets mathématiques.

Une utilisation de cabri – géomètre pour l'enseignement – apprentissage des coniques est recommandée.

Il est souhaitable que cabri – géomètre se focalise sur les phases de construction et d'explication. Toutefois, il est préférable que les phases de démonstration se fassent hors de l'environnement de cabri – géomètre.

En effet, l'apprentissage de la géométrie construit chez l'enfant l'intelligibilité et la compréhension du monde sensible ainsi que l'intuition géométrique. BROUSSEAU dans les actes du séminaire de didactique des mathématiques principalement dans son intervention sur les propriétés didactiques de la géométrie élémentaire en 2000, déclara : « la géométrie est l'un des moyens, un outil pratique pour répondre aux besoins de la vie. La géométrie ne consiste pas à décrire ce qu'on voit mais à établir ce qui est vu ».⁽¹⁾

Il va sans dire que l'apprentissage de la géométrie axée sur les coniques dans la ville de Boma en particulier et généralement en République Démocratique du Congo étant purement analytique et se limitant à la résolution des problèmes d'une manière analytique handicape la mobilisation des quatre fonctions admissibles en compétences dans une séquence didactique.

⁽¹⁾ Les propriétés didactiques de la géométrie : l'étude de l'espace et de la géométrie, séminaire de didactique de math, université de Crète.

Il s'agit de :

- Fonction raisonnement ou compétence à raisonner, c'est – à – dire il appartient à l'apprenant de mettre en jeu les différentes sortes de raisonnement afin d'élaborer des formules ;
- Fonction algorithmique. Les formules établies à l'issue d'un raisonnement sont des algorithmes ou schémas de résolution des problèmes ;
- Fonction psychologique. Celle – ci incite la créativité. L'apprenant est appelé de représenter mentalement un objet mathématique ;
- Fonction automatique. C'est celle qui développe la mémoire épisodique ou connaissance à partir de la pratique de construction géométrique.

L'usage des outils tels que compas, règle, ellipsographe, hyperboligraphe et paraboligraphe est exigé. Les apprenants de la ville de Boma ne font pas usage de ces outils et ne les connaissent pas. D'ailleurs, CAZZARO cité dans RINCON 2011 affirme « le fait de pouvoir construire de façon assez précise et en un temps raisonnable a aidé puissamment à la formulation de concepts notamment en dégageant les propriétés qui justifient les constructions ».

L'enseignement – apprentissage de la notion des coniques dans la ville de Boma est loin de mobiliser les quatre fonctions sus – évoquées.

Il se limite à l'algébrisation des concepts de cette notion sans que l'apprenant s'en fasse une représentation mentale, ni même les représenter géométriquement etc... Il est conseillé aux enseignants de s'appuyer sur les idées de MORRIS et BROUSSEAU. En effet, MORRIS dans son livre psychologie de géométrie édité en 1987 considère comme essentiel, le fait qu'un élève apprenne d'abord les propriétés de l'espace où il vit et qu'il perçoit par ses sens. BROUSSEAU une fois de plus dans ses actes du séminaire de didactique insiste sur la manipulation des outils afin de développer chez l'apprenant un raisonnement visio déductif, puis déductif et finalement mathématique.

Des avis de ces deux didacticiens de mathématique, la base de l'apprentissage en géométrie doit être l'expérience tirée d'activités pré - mathématiques (jeu etc...) ainsi que d'activités mathématiques.

L'enseignement et apprentissage des coniques dans la ville de Boma ne rime pas avec ce qui est dit ci – haut et entraîne des conséquences fâcheuses chez l'apprenant avons-nous constaté. Les apprenants perçoivent la géométrie des coniques comme un savoir abstrait. C'est ce qui nuit à l'image qu'ils se font des mathématiques.

PAUL ERNEST dans ses publications (Reflexions on Théories of Learning, in ZDM2006, p.38, 3-7) affirme que « les enjeux de l'apprentissage de constructions géométriques participe au développement de la capacité intellectuelle de l'homme ».

FRENCH, DOUG (2004) dans son ouvrage (Teaching and Learning Geometry affirme « qu'en abordant les coniques selon une approche géométrique, on cultive chez les élèves des habitudes d'esprit comme l'envie constante de poser et de résoudre des problèmes, de chercher des modèles, de noter les liens et par-dessus tout de prouver des conjectures ».

Il se dégage clairement que l'enseignement – apprentissage des coniques basés sur le seul cadre analytique ou algébrique étouffe l'émulation de l'apprenant à progresser dans les savoirs ou connaissances.

5. Le test

a) Echantillonnage

N°	Etablissement	Symboles	Effectifs	Enseignement	Réseau
1	Complexe Scolaire la Cadette	E_1	25	KIEKO LENDO	Privée agréée
2	Institut Boma Mungu « IBM »	E_2	25	MBAMBI MATOKO	Conventionné catholique
3	Institut Minkondo	E_3	25	BINDA NTOMBONGO	Conventionné kimbanguiste
4	Institut Luwawanu	E_4	25	KANDU NLANDU	Conventionné protestant
5	Institut Technique de Nzadi « ITP/Nzadi »	E_5	25	TSAMBI TSUMBU	Public
6	Institut Ludiazo	E_6	25	MASUAKA NZAMBI	Conventionné salutiste

Tableau n°01 : Identification des sujets d'enquêtes

Le test que nous avons conçu a été soumis à cent cinquante élèves dans six écoles différentes où s’enseigne la géométrie. L’objet conique constitue un des savoirs essentiels du programme.

Les enseignants sont des licenciés en pédagogie appliquée dans l’option mathématique.

Les apprenants ont été sélectionnés suivant les scores réalisés au premier semestre des cours durant l’année scolaire 2021 – 2022, peu avant la passation de l’examen d’Etat.

b) Objectif du test

Le test que nous avons conçu avait pour objectif principal : « déterminer et identifier les difficultés des apprenants relativement à leurs apprentissages sur les notions des coniques. »

c) Contenu du test

Le test est formé de douze tâches réparties en trois parties visant chacune les compétences ci – dessous :

- Restitution des propriétés sur les coniques
- Résolution des problèmes
- Conversion des taches dans différents cadres ou registres

d) Question proposées

1^{ère} partie

1. Trouver l’équation de la parabole dont le foyer est au point (6,-2) et dont la directrice est la droite $x - 2 = 0$
2. Trouver l’équation de l’ellipse dont le foyer est au point (4,-3), la directrice a pour équation $x = -1$ et l’excentricité vaut $\frac{2}{3}$
3. Trouver l’équation de l’hyperbole dont le centre est le point (-1,-1), le sommet étant (5,-1) et l’excentricité vaut $\frac{3}{2}$
4. Trouver l’équation de la parabole dont le foyer est au point (5,2) et le sommet (3,2)

2^e partie

1. Déterminer les foyers de la conique ($\theta = 90^\circ$) $25y^2 + 16x^2 - 50y + 32x - 359 = 0$
2. Déterminer le sommet de la conique $xy - 2x - 4 = 0$

3. Déterminer les asymptotes de la conique, $y^2 - 5xy + 6x^2 - 2y + 3x - 1 = 0$
4. Déterminer le pôle de la conique d'équation $3y^2 - 2xy - 3y + 1 = 0$ par rapport à la droite $x - y + 2 = 0$

3^e partie

1. Représenter graphiquement la parabole de l'exercice n°1 de la 1^{ère} partie
2. Soit le croquis ci – après :

Figure 1. Croquis exercice 3^e partie

Déduire l'équation de la parabole représentée.

3. On donne la conique de l'exercice n°1, 2^{ème} partie. Calculer la distance de chaque foyer à sa directrice
4. a) crée un segment $[F_1F_2]$ sur une droite (d) , soit $2c$ sa longueur
 b) crée un segment $[AB]$ d'une droite t parallèle à d , soit $2a$ la longueur de $[AB]$ ($2a > 2c$)
 c) soit un point $C \in [AB]$. Déterminer la valeur $AC + CB$
 d) construire un triangle HF_1F_2 tel que $AF_1 = AC$ et $HF_2 = CB$
 e) Quelle propriété géométrique caractérise la point H

f) Quel est l'ensemble des points H quand le point C se déplace sur le segment $[AB]$

e) Passation

Trois jours successifs et pendant trois heures par jour ont été prévus pour passer le test. Les apprenants étaient isolés l'un de l'autre sous une surveillance rigoureuse pour éviter les substitutions.

f) Analyse du test

Les résultats du test sont analysés selon une approche micro – descriptive qui nous a amené à déterminer les fréquences de réussite par établissement scolaire et suivant chaque partie du test.

Toutefois, les approches macro- descriptive, multi variée et la modélisation par équation structurelle feront l'objet de notre thèse.

g) Fréquence de réussite

Score	Fréquence de réussite	Nombre d'élèves ayant réussi suivant les parties			
		I	II	III	Total de réussite
E_1	$\frac{13}{25}$ ou 52%	$\frac{10}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{0}{25}$	13
E_2	$\frac{10}{25}$ ou 40%	$\frac{8}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{0}{25}$	10
E_3	$\frac{8}{25}$ ou 32%	$\frac{6}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{0}{25}$	8
E_4	$\frac{12}{25}$ ou 48%	$\frac{7}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{0}{25}$	12
E_5	$\frac{8}{25}$ ou 32%	$\frac{8}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{0}{25}$	8
E_6	$\frac{6}{25}$ ou 24%	$\frac{6}{25}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{0}{25}$	6

Tableau n°02 : fréquence des résultats par établissement

h) Interprétation des résultats

Les apprenants malgré leurs insuffisances ont fait preuve de posséder quelques connaissances dans la première partie et la deuxième partie du test, dans tous les établissements enquêtés.

La troisième partie du test a été catastrophique sur le plan des résultats. C'est ce qui confirme nos hypothèses. Les apprenants enquêtés ont des difficultés majeures dans la conversion des registres. La cause principale est l'algébrisation de la notion des coniques. Le registre

algébrique est de loin plus utilisé que le registre géométrique, graphique, figure géométrique etc.

Le registre caractéristique est aussi utilisé mais dans une proportion moindre par rapport au registre algébrique. La deuxième partie du test en témoigne.

i) Opinions des opérations pédagogiques et apprenants

A l'issue des résultats des apprenants au test, nous avons initié une concertation avec tous les opérateurs pédagogiques pour un état des lieux. Diverses opinions ont été enregistrées. L'opinion la plus soulignée est celle d'introduire l'étude des coniques à la première année des humanités scientifiques et d'en diversifier les registres et cadres.

Les opérateurs pédagogiques, proposent une progression des apprentissages suivantes dans l'enseignement – apprentissage de la notion des coniques après entretiens fructueux avec l'enquêteur :

- Expliciter la notion des coniques à partir de la section plane d'un cône circulaire droit et à partir d'un cône de révolution.
- Définir la conique comme le lieu géométrique d'un ensemble des points satisfaisant à des propriétés dans le plan.
- Définir la conique comme un ensemble des centres des cercles passant par un point fixe et tangents à une droite fixe ou à un cercle fixe.
- Définir la conique comme un ensemble des points du plan dont le rapport des distances à un point fixe (foyer) et à une droite fixe appelée directrice soit constante.
- Définir la conique comme enveloppe des cercles
- Définir l'ellipse, hyperbole et parabole à partir de leur équation commune $y^2 = 2yx + q^2$
- Définir la conique comme forme quadratique associée à une matrice
- Définir la conique comme courbe du second degré.

Avant d'aborder l'étude de la notion des coniques, il est indiqué à tout enseignant de dispenser les notions du plan sur les solides et sur l'espace. Les coniques sont des interfaces entre plan, solide et espace. Il est aussi conseillé d'inclure dans le programme une branche annexe à la géométrie à partir de la première des humanités en quatrième « utilisation des outils de la géométrie dynamique ».

Dégageons les avis et opinions enregistrées au niveau des opérateurs pédagogiques au tableau ci – après :

Opinion \ Niveau	Très favorable	Favorable	Neutre	Défavorable	Très défavorable	Total
Enseignants	10	19	5	3	2	39
Apprenants	45	4	6	7	3	65
Inspecteurs	13	3	0	0	0	16
Total	68	26	11	10	5	120

Tableau f_0 n°3 : collecte des avis et opinions

En opérant une analyse statistique des données ci – avant, dressons le tableau de fonction de chaque colonne.

Opinion \ Niveau	Très favorable	Favorable	Neutre	Défavorable	Très défavorable
Enseignants	22,1	8,45	3,575	3,25	1,62
Apprenants	36,8	14,08	5,95	5,41	2,7
Inspecteurs	9,06	3,46	1,46	1,33	0,66

Tableau n°04. Fonction f_c de chaque colonne

Elaborons le tableau suivant :

Opinion \ Niveau	Très favorable	Favorable	Neutre	Défavorable	Très défavorable
Enseignants	146,41	111,30	2,02	0,062	0,14
Apprenants	67,24	101,60	0,0025	2,52	0,09
Inspecteurs	15,52	0,21	2,13	1,8	0,43

Tableau n°5 de $(f_o - f_e)^2$

Calculons enfin $X^2 = \frac{(f_o - f_e)^2}{f_c}$ pour chaque colonne

Opinion \ Niveau	Très favorable	Favorable	Neutre	Défavorable	Très défavorable
Enseignants	6,62	13,17	0,56	0,019	0,08
Apprenants	1,82	7,21	0,00042	0,465	0,03
Inspecteurs	1,71	0,06	1,45	1,35	0,65

Tableau n°06 de $\frac{(f_o - f_e)^2}{f_c}$

Tableau test khi – deux

Donc $\sum X^2 = 35,19$

Le degré de liberté $dl = (R - 1)(k - 1) = (5 - 1)(R^3 - 1) = 4.2 = 8$

où k : nombre de colonnes et R : le nombre de rang (lignes)

X_c^2 ou X^2 Calculé vaut 35,19

Au seuil de p.01, X_t^2 ou X^2 , table vaut 20,09.

Nous constatons que $X_c^2 > X_t^2$

i) *Interprétation des résultats*

Le test de Khi – deux montrent qu'il y a divergences d'opinions entre nos sujets d'enquêtes. Toutefois, les évaluateurs, les formateurs et les contrôleurs de l'action éducative que sont les inspecteurs sont très

favorables à la diversification des cadres et registres dans l'enseignement des coniques.

Dégageons le tableau n°6 des pourcentages par catégories des sujets d'enquêtes par rapport à l'ensemble des partenaires.

Opinion Niveau	Très favorable	favorable	Neutre	Défavorable	Très défavorable	Total
Enseignants	8,33%	15%	4,16%	2,5%	1,66%	1,66%
Apprenants	37,3%	3,33%	5%	5,83%	2,5%	2,5%
Inspecteurs	10,8%	2,5%	0%	0%	0%	0%
Total	56,3%	20,85%	9,16%	8,33%	4,16%	4,16%

Tableau n°07. Interprétation des résultats

Il se dégage de ces calculs : 56,3% des sujets d'enquêtes sont très favorables à une diversification des cadres : analytique ou algébrique, cadre géométrique, cadre graphique, etc ... sur le plan conceptuel d'une part et aussi à une diversification des registres sur le plan évaluatif. Un pourcentage infime s'oppose à cette réforme d'autre part.

6. Conclusions

L'objectif de notre recherche est de déterminer les problèmes enregistrés dans l'enseignement – apprentissage des coniques dans la ville de Boma. Dans nos enquêtes, nous avons constaté que cet enseignement – apprentissage se focalise sur les registres ou cadres ; analytique ou algébrique, caractéristique et métrique.

Les registres : géométrique, graphique, registre figure géométrique et même historique sont masqués. Le test soumis aux apprenants de la quatrième année des humanités scientifiques révèlent leur incapacité notoire dans la conversion des tâches. Par ailleurs, les manuels utilisés, dans la plus part des écoles sont plagés et non diversifiés du manuel de géométrie analytique conçus par LUPSIN et GRASS.

Ils sont donc présentés sous un modèle unique. Les apprenants donneront du sens à l'enseignement – apprentissage des coniques dès qu'ils seront capables d'explorer et d'exploiter les aperçus historiques et épistémologiques d'une part et d'autre part de manipuler les outils

appropriés pour construire les coniques et enfin fouiller tous les cadres et registres pour dégager les concepts. Quant au programme, il serait impérieux qu'il tienne compte de la progression des avancées enregistrées au niveau de cet objet et qu'il donne de l'importance à la construction géométrique avec des outils de la géométrie dynamique. Face à cette complexité, il serait souhaitable que l'étude des coniques commence dès la première année des humanités.

Tout au début, les coniques devraient être vues comme section de l'objet solide qu'est le cône. Cette façon de voir les choses feront que les études des solides (donc de l'espace) et celle des courbes planes précèdent les coniques. Les coniques sont donc les interfaces entre plan, solide et espace.

Enfin, la formation de l'enseignant et de son contrôleur est indispensable car les enseignants éprouvent beaucoup de difficultés pour communiquer avec les apprenants. L'Etat congolais exige aux enseignants l'utilisation de l'approche par situations problèmes pour construire les apprentissages. Les enquêtes ont révélé que les enseignants ne sont pas lotis quant à ce. Une mise à niveau est sollicitée.

7. Références bibliographiques

Alexandre David MOPONDI BENDEKO MBUMBU (2015), *didactique des mathématiques, éléments de contextualisation de l'enseignement en République Démocratique du Congo*, l'Hametton.

BONGIOVANNI, V.(2001), *les caractérisations des coniques avec Cabri – Géomètre, en formation continue d'enseignants, étude d'une séquence d'activités et conception d'un hyper document interactif*. Thèse de doctorat, Université Joseph Fourier, Grenoble.

BROUSSEAU, Guy (2000), *les propriétés didactiques de la Géométrie élémentaire. L'étude de l'espace et de la géométrie. Dans Actes du séminaire de didactique des mathématiques*. Réthymnon. Université de Crète, département des sciences de l'Éducation.

CHEVALLARD, y (1996), *l'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique didactique*. Recherche en didactique des mathématiques.

DUVAL, R(1993), *Registre de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée*. Annales de didactique et de sciences cognitives, 5, IREM de Strasbourg.

EDMOND VANA ISEGHEN S. J (1988). *Exercices résolus de géométrie analytique plane*. Institut Kubame Kisantu, Bas – Zaïre, 15 mai 1988.

LUPSIN & GRAAS (1965), *Géométrie analytique plane*. Namur Belgique.

Morris, Robert (dir1987), *Etude sur l'enseignement des mathématiques : l'enseignement de géométrie*. vol 5, UNESCO.

TRGALOVA, (1995), *Etude historique et épistémologique des coniques et leur implémentation dans le logiciel Cabri – géomètre*. Thèse de doctorat en didactique des sciences, université Joseph Fourier, Grenoble.

VERGNAUD, G(1990), *Psychologie de développement cognitif et didactique des mathématiques*. Un exemple, les structures additives.

VAN NOYEN (1986), *Géométrie analytique plane ; 6^e scientifique et technique*, 1986.

Regine Douady, (1984), *Enseignement de la didactique outil – objet et jeux de cadres en formation mathématique des professeurs d'école*, cahier de didactique n°3, IREM, Paris7.

Orientation scolaire et professionnelle : analyse d'une représentation sociale chez les élèves togolais

Pazambadi Kazimna

*Enseignant-chercheur, Maître de conférences en psychologie du travail et des organisations, Structure de Recherche Universitaire en Psychologie, Orientation et Développement (POD)
Université de Lomé, Lomé, Togo
dekazimna@yahoo.fr*

Atsu Dodzi Dom

*Enseignant-chercheur, Maître-Assistant en psychologie de l'éducation, Structure de Recherche Universitaire en Psychologie, Orientation et Développement (POD)
Université de Lomé, Lomé, Togo,
dodzidomatsu@gmail.com*

Sikirou Samatou

*Doctorant en psychologie du travail et des organisations, Structure de Recherche Universitaire en Psychologie, Orientation et Développement (POD)
Université de Lomé, Lomé, Togo
samatousikirou@gmail.com*

Résumé

Les changements structurels dans plusieurs secteurs économiques et les évolutions technologiques dans bon nombre de domaines professionnels rendent le marché de l'emploi de plus en plus exigeant pour les jeunes diplômés. Cependant, des études montrent une forte disparité des élèves dans les différentes séries et filières de formation (PSE, 2020) et une attitude moins favorable vis-à-vis des services d'orientation scolaire et professionnelle (CNIOSP, 2022). Ainsi, on s'interroge sur la représentation que les élèves togolais construisent à propos de l'orientation scolaire et professionnelle. La présente étude a pour objectif de comprendre le contenu, la structure et l'organisation de la représentation de l'orientation scolaire et professionnelle chez les élèves au Togo.

L'échantillon de l'étude est composé de 236 élèves des établissements scolaires d'enseignements général et technique du second cycle de l'enseignement secondaire issus du grand Lomé, de la région Maritime et de la région des Plateaux. Un questionnaire d'évocation hiérarchisée a permis aux élèves d'évoquer et d'hiérarchiser les mots ou expressions qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent à l'orientation scolaire et professionnelle. En référence à la théorie de Abric (2003), il ressort de cette recherche que cinq mots ou expressions classé(s) de la plus grande fréquence à la plus petite constituent le noyau central : meilleur-choix (F= 55 ; Rm=2,782) ; guider (F= 48 ; Rm=1,833), travail (F= 35 ; Rm=2,257, diriger (F= 34 ; Rm=2,794), emploi (F= 32 ; Rm=2,438).

Abstract

Structural changes in several economic sectors and technological developments in many professional fields make the job market increasingly demanding for young graduates. However, studies show a strong disparity of students in the different series and training courses (PSE, 2020) and a less favorable attitude of students towards educational and career guidance services (CNIOSP, 2022). Thus, we wonder about the representation that Togolese students build about educational and career orientation. This study aims to understand the content, structure, and organization of the representation of educational and professional orientation among students in Togo.

The study sample is made up of 236 students from general and technical schools in the second cycle of secondary education from "Grand Lomé", the "Maritime" region and the "Plateaux" region. A hierarchical evocation questionnaire allowed students to evoke and prioritize the words or expressions that come to mind when they think about educational and career guidance. In reference to the theory of Abric (2003), it appears from this research that five words or expressions classified from the greatest frequency to the smallest constitute the central core: best-choice ($F= 55$; $Rm= 2.782$); guiding ($F= 48$; $Rm=1.833$), work ($F= 35$; $Rm=2.257$, directing ($F= 34$; $Rm=2.794$), employment ($F= 32$; $Rm=2.438$).

Keywords: Educational and Career Guidance, Social Representation, Togolese Students, Central Core.

Introduction

Le monde est en plein mutation, ce qui implique des changements structurels et fonctionnels dans tous les domaines de la vie, notamment, celui professionnel. Aussi, les évolutions technologiques dans les domaines professionnels rendent-elles le marché de l'emploi de plus en plus exigeant pour les jeunes diplômés. Ces évolutions du monde professionnel font appel de plus en plus à des réformes dont celle relative au domaine de l'orientation scolaire. La question de l'orientation scolaire a fait l'objet de nombreux travaux depuis la fin du 19^{ème} siècle. L'orientation fait partie intégrante de l'éducation, elle doit s'insérer profondément au système éducatif tel qu'il se présente à tel moment donné de son histoire (fédération des collèges classiques, 1966, p. 215). Elle correspond à « un processus continu prenant en charge l'enfant dès son entrée dans l'enseignement pour être en

mesure de juger à tout moment de ses aptitudes, de ses goûts, de ses possibilités »³⁹. C'est l'action de conseiller un enfant sur le métier qu'il peut choisir (Chassagne cité par Stevanovic, 2008, p. 2). Elle vise le bien-être de l'individu. Ainsi, conseiller les jeunes, les aider à choisir les études et une formation professionnelle sont les objectifs de l'orientation scolaire (Stevanovic, 2008, p. 2).

Cependant, force est de constater une attitude moins favorable des élèves vis-à-vis des services d'orientation scolaire et professionnelle (CNIOSP, 2022), malgré la mise en place d'un service de l'orientation scolaire et professionnel depuis 1961 au Togo.

Or, selon la réforme de l'enseignement de 1975 au Togo, l'école doit constituer un système dynamique au service du développement national tout en permettant la libération de dynamismes inemployés ainsi que la familiarisation avec les exigences de la productivité. Le citoyen ainsi formé, sera équilibré, ouvert d'esprit, capable de s'adapter aisément à toutes les situations nouvelles, pleines d'initiatives et aptes à agir sur le milieu pour le transformer (Pari *et al.*, 2020, p.7). Ainsi, on s'interroge sur la représentation sociale que les élèves togolais construisent à propos de l'orientation scolaire et professionnelle : quelles représentations sociales les élèves développent-ils à propos de l'orientation scolaire et professionnelle au Togo ?

Les élèves ayant participé aux séances d'information et d'orientation construisent-ils les mêmes représentations sociales à propos de l'orientation scolaire et professionnelle que ceux n'y ayant pas participé ?

Les hypothèses suivantes sont des réponses provisoires à ces questions

- Hypothèse 1 : Les élèves du Togo développent des représentations sociales diversifiées à propos de l'orientation scolaire et professionnelle

³⁹ Fontecave, J. (1969). *L'organisation de l'orientation scolaire*. Paris : Cahiers de L'Institut International de la Planification de l'Education No 6, p. 2.

- Hypothèse 2 : Les représentations sociales de l'orientation scolaire et professionnelle des élèves s'organisent autour des éléments centraux identiques indépendamment à leur participation ou non aux séances d'orientation.

Cette recherche vise à analyser le contenu, la structure et l'organisation des représentations sociales de l'orientation scolaire et professionnelle auprès des élèves au Togo.

Elle vise également à comparer les éléments centraux des dites représentations sociales des élèves ayant participé aux séances d'orientation à ceux des élèves qui y étaient absents.

1. Contexte

Les travaux sur l'efficacité du conseil en orientation ont fait l'objet d'une attention soutenue au cours des deux dernières décennies (Covali *et al.*, 2011). Les préférences, la conception et la construction de la vie des personnes sont en lien avec la relation d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle qu'ils entretiennent avec les conseillers d'orientation (Bernaud & Caron, 2004 ; Guichard, 2016). Accompagner les personnes dans leur processus d'orientation suppose une compréhension des mécanismes qui influencent leurs choix. Ainsi, il existe des facteurs et des processus sociaux et psychologiques qui sous-tendent la construction de soi tout au long de la vie. On distingue des facteurs et processus de construction de soi universels et déterminés (Guichard, 2004), le sentiment d'efficacité personnelle (Rondier, 2004) pouvant permettre aux personnes d'influer sur leur propre orientation ainsi que des variables comme les obstacles environnementaux qui représentent les systèmes de soutien qui peuvent affaiblir ou renforcer l'exercice de l'autocontrôle que chacun exerce sur le déroulement de son orientation (Lent, 2008).

Par ailleurs, des études ont mis en exergue l'importance du facteur représentations sociales dans le domaine de l'éducation en général et celui de l'orientation scolaire et professionnelle en particulier (Gudbjörg & Gudmundur, 2007 ; Auzoult, Abdellaoui & Lheureux, 2012).

Gudbjörg et Gudmundur (2007) ont montré qu'il existe une différence systématique dans la façon dont les garçons et les filles se représentent les professions. En effet, les filles évaluent les professions dites masculines de façon plus positive que les garçons tandis que les garçons attribuent moins de valeur à l'utilité sociale, à la responsabilité, à la communication et au prestige des professions féminines. Cependant, les filles s'intéressent moins aux professions masculines alors que les garçons témoignent de peu d'intérêt pour les professions féminines. En outre, pour Auzoult, Abdellaoui et Lheureux (2012), l'autonomie est un objet de représentations sociales pour les conseillers d'orientation psychologue, les conseillers en insertion et les conseillers en bilan de compétences. A cet effet, l'évocation de la prise de conscience est une dimension transversalement centrale de la représentation de l'autonomie chez ces acteurs de l'orientation.

Au Togo, des études se sont intéressées à l'orientation scolaire en lien avec les représentations sociales (Gbati, 2003 ; Dom, 2008 ; Banla, 2021). A cet effet, Gbati (2003) a montré que la représentation des mathématiques par les enseignants du domaine, influence les élèves. En référence à la théorie de la dissonance cognitive de Festinger (1957) et de l'approche cognitive des conduites d'orientation de Huteau (1982), Dom (2008) a tenté d'expliquer comment la représentation de soi et la représentation des sciences exactes déterminent les choix scolaires chez les élèves des classes de troisième au Togo. Les résultats d'une recherche sur les élèves de l'Institut National de Formation Professionnelle et de Perfectionnement montrent que ces derniers construisent leur représentation sociale de l'orientation scolaire et professionnelle autour du « métier » (Banla, 2021). En somme, ces différentes conclusions des recherches démontrent l'importance de prendre en compte les représentations sociales dans l'orientation scolaire des élèves. Une bonne orientation scolaire est essentielle pour assurer l'avenir professionnel des formés. En effet, le devenir des sortants des écoles est intimement lié à l'offre du marché de travail (Kazimna, 2023). Les offres scolaires et universitaires doivent tenir compte des emplois potentiels existants et futurs. D'où l'orientation scolaire devient un outil essentiel pour assurer la pérennité et le développement socio-économique des Etats.

Autrement dit, comprendre le mécanisme de l'insertion professionnelle revient à s'intéresser à l'orientation scolaire et professionnelle des formés. L'insertion professionnelle des diplômés consiste à analyser la question des ressources et des freins au niveau des individus d'une part et des opportunités et des obstacles du contexte social d'autre part, afin de tenter d'augmenter les chances pour les personnes de trouver un emploi (Roques, Bourguignon & Herman, 2016, p. 245, cité par Kazimna, 2023) ce qui revient donc à assurer des conseils en orientation scolaire et professionnelle aux individus dès leur bas âge et dans les niveaux inférieurs de l'éducation.

2. Méthodologie de la recherche

2.1. Population

L'étude s'est déroulée au Togo dans les établissements scolaires d'enseignements général et technique. La population sous étude est composée des élèves du second cycle de l'enseignement secondaire (première et terminale). La recherche est menée auprès d'un échantillon non probabiliste de 236 élèves (46,6% de filles et 53,4% de garçons) répartis en deux groupes. Le premier groupe est constitué de 85 élèves (63,5% ont un âge compris entre 15 et 19 ans) n'ayant jamais participé à une séance d'orientation scolaire et professionnelle. Ces élèves n'ont pas eu l'opportunité, non seulement, de bénéficier des séances d'éducation à l'orientation, mais également de bénéficier d'un entretien d'aide à l'orientation. Le second groupe est composé de 151 élèves (61,6% ont un âge compris entre 15 et 19 ans) ayant suivi au moins une fois une séance d'orientation scolaire et professionnelle. Il s'agit des élèves qui ont eu l'opportunité d'assister au minimum à une séance d'éducation à l'orientation et/ou à un entretien d'aide à l'orientation avec un conseiller. Le tableau 1 donne une présentation détaillée du profil des répondants.

Tableau 1 : Caractéristiques des répondants

Variables	Items	Fréquences	Pourcentages (%)
Sexe	Garçons	126	53,4
	Filles	110	46,6
Age	15 – 19	147	62,3
	20 – 24	87	36,9
	25 et plus	2	0,8
Classe	Première	9	3,8
	Terminale	227	96,2
Série	Littéraire	134	56,8
	Scientifique	68	28,8
	Section économique (G)	34	14,4
Participation à la séance d'orientation	Oui	151	64
	Non	85	36

Source : données de l'enquête (2022)

Les établissements scolaires retenus dans le cadre de cette étude sont choisis en fonction des opportunités (disponibilité et temps). Il s'agit de 7 établissements scolaires d'enseignements général et technique du second cycle de l'enseignement secondaire (lycées) issus du grand Lomé, de la région Maritime et de la région des Plateaux. Le choix des classes est effectué selon leur disponibilité.

2.2. Dispositif

Pour recueillir les données, un questionnaire d'évocation (Vergès, Tyszka & Vergès, 1994) a été construit et administré aux élèves. Selon la littérature relative à la méthodologie de recueil et d'analyse des représentations sociales (Abric & Vergès, 1994 ; Abric, 2003), le questionnaire d'évocation a consisté à demander aux élèves de nommer les cinq premiers mots qui, pour eux, représentent le plus l'orientation scolaire et professionnelle, du plus important au moins important. Deux métriques de centralité ont été utilisées : la fréquence d'évocation et le rang moyen des mots. Cette technique d'analyse a permis d'identifier les éléments qui font partie de l'univers sémantique de l'expression « orientation scolaire et professionnelle », et d'accéder

ainsi à ceux qui ont une forte probabilité d'appartenir au noyau central de la représentation.

Après la saisie des données collectées dans Excel 2017, elles sont exportées dans le logiciel Evoc 2005 qui est utilisé pour le traitement du questionnaire d'évocation.

2.3. Méthodes d'analyse des données : analyse structurale prototypique

La technique d'analyse prototypique procède par un traitement de la fréquence et l'importance des mots et syntagmes. Elle a été utilisée dans l'étude, systématisée par Vergès (1992a ; 1994b) afin de faire l'analyse de l'évocation hiérarchisée. L'analyse structurale qui s'inscrit dans le cadre de la théorie du noyau central a pour objectif d'étudier la façon dont se structurent des associations libres et, partant, de repérer les éléments relevant du noyau et ceux faisant partie de la périphérie de la représentation (Moliner *et al.* 2002).

La fréquence moyenne et le rang moyen de chaque terme retenu du corpus étant connus, on peut alors « ranger » les termes dans des « cases » suivant le modèle du tableau ci-dessous. A partir de la méthode structurale, on obtient quatre cases, qui permettent une organisation des termes dans le repère.

Tableau 2 : Structure de l'analyse prototypique

	Rang moyen faible (Premiers rangs)	Rang moyen fort (Derniers rangs)
Fréquence forte	Case 1 : Zone du noyau central de la représentation	Case 2 : Première périphérie
Fréquence faible	Case 3 : Zone contrastée (sous-groupes)	Case 4 : Deuxième périphérie

Source : Abric (2003)

Grâce à ce système d'interprétation, on peut alors dégager la structure d'une représentation. Cette technique d'analyse permet de mettre en évidence des éléments plus ou moins forts et des informations dites ambiguës (Flament & Rouquette, 2003).

Au moyen de cette méthode d'analyse, plusieurs résultats sont obtenus ; les plus pertinents sont présentés dans les lignes qui suivent et ont fait l'objet d'interprétation à partir de la théorie de référence, celle du noyau central de Abric (2003).

3. Résultats

Deux types de résultats seront présentés : d'abord le résultat intergroupe c'est-à-dire sur l'ensemble des sujets enquêtés et ensuite les résultats intra groupe c'est-à-dire les résultats selon les différentes sous populations.

Tableau 3 : Analyse intergroupe des évocations

	Rang moyen < 2,8	Rang moyen >= 2,8
Fréquences >=24	55 MEILLEUR-CHOIX (2,782) 48 GUIDER (1,833) 35 TRAVAIL (2,257) 34 DIRIGER (2,794) 32 EMPLOI (2,438)	28 AIDER (3,679) 24 INFORMATIONS (3,625)
Fréquences <24	23 AVENIR (2,739) 22 ARGENT (2,545) 16 AIDE (2,188) 15 AIDER-A-CHOISIR (1,000) 12 BIEN-CHOISIR-SERIE (1,000) 11 CONNAISSANCE-DE-SOI (2,273)	21 CONSEILS (3,476) 21 MOYENS-FINANCIERS (3,238) 12 DEVELOPPEMENT (2,833) 10 CHOMAGE (3,400)

Source : données de l'enquête (2022)

Effectif = 236 / Nombre total de mots différents (T) = 506 / Nombre total de mots cités (N)= 1180 / Moyenne générale des rangs = 3.00

L'échantillon a une taille de 236 élèves. Les enquêtés de cet échantillon ont produit 1180 (N) évocations composées de 506 (T) mots différents. Le rapport T/N donne $506/1180 = 0,42$. Ce nombre tend vers 0 ; en conséquence, on peut donc affirmer qu'il y a un consensus des enquêtés à propos de l'orientation scolaire ; ils ont une connaissance du sujet d'étude. L'examen du tableau, qui est une analyse globale ou intergroupe de l'échantillon, montre que les éléments sont organisés dans 4 systèmes : le noyau central, la première périphérie, la deuxième périphérie et la zone contrastée.

Le noyau central situé dans la partie supérieure gauche du tableau avec la fréquence ≥ 24 et au rang moyen $< 2,8$, soit une forte fréquence d'apparition et un rang moyen faible contiendrait, cinq éléments centraux. Ces éléments sont ceux que les élèves ont priorisé dans leurs évocations dont la fréquence et le rang moyen sont respectivement : meilleur-choix (F= 55 ; Rm=2,782) ; guider (F= 48 ; Rm=1,833), travail (F= 35 ; Rm=2,257, diriger (F= 34 ; Rm=2,794), emploi (F= 32 ; Rm=2,438).

L'élément « meilleur-choix » a une fréquence d'apparition la plus grande avec un rang moyen faible. Il constitue l'élément central prioritaire de la représentation introduite sous-étude. Cette expression renvoie aux attentes des élèves vis-à-vis de l'offre en orientation scolaire et professionnelle. Pour l'ensemble des élèves, participer aux séances d'orientation scolaire et professionnelle leur permettra prioritairement de s'orienter vers le parcours scolaire et la profession qui leur permettront de s'épanouir dans l'avenir. Par ailleurs, d'autres éléments tels que « guider », « travail », « diriger » et « emploi » font partie de l'univers central de la représentation. Il s'agit des éléments qui semblent représenter les éléments secondaires du noyau central compte tenu de leurs fréquences. Ce sont des dimensions indispensables de la représentation de l'OSP des élèves. En effet, les éléments « guider » et « diriger » traduisent l'accompagnement qu'offre les conseillers d'orientation scolaire aux élèves tout au long du processus d'orientation à travers les séances d'éducation à l'orientation, les journées d'orientation, les ateliers et les entretiens d'orientation, etc. Les items « travail » et « emploi » indiquent la nécessité pour les élèves de connaître les domaines professionnels porteurs d'avenir avant de s'engager dans une formation et surtout de

disposer suffisamment d'informations sur le marché de l'emploi afin de s'assurer une insertion professionnelle.

La zone contrastée est celle qui se retrouve dans la case inférieure gauche du tableau. Elle est caractérisée par une fréquence < 24 et un rang moyen $< 2,8$. Dans cette zone, il y a eu 6 éléments qui sont apparus. Ces éléments sont les suivants : avenir (23 ; 2,739), argent (22 ; 2,545), aide (16 ; 2,188), aider-à-choisir (15 ; 1,000), bien-choisir-série (12 ; 1,000) et connaissance-de-soi (11 ; 2,273). Le mot « avenir (23 ; 2,739) » démontre l'intérêt que les élèves accordent à leur devenir en se projetant déjà dans le futur. Le mot « argent (22 ; 2,545) » qui traduit les moyens financiers nécessaires pour réaliser son projet scolaire. L'élément « aide (16 ; 2,188) », est le mot évoqué par les élèves pour exprimer le soutien ou le rôle d'appui du conseiller d'orientation tout au long du processus d'orientation. Aider-à-choisir (15 ; 1,000) traduit l'accompagnement dont bénéficie les apprenants dans leur prise de décision. Le mot « bien-choisir-série (12 ; 1,000) » démontre que les élèves sont d'avis que l'OSP les aide à effectuer un choix de parcours éclairé et judicieux. L'élément « connaissance-de-soi (11 ; 2,273) » indique pour les élèves la découverte de leurs aptitudes, traits de personnalité, goûts, intérêts, motivations, etc.

La case d'en haut à droite correspond à la première périphérie. Elle est caractérisée par la fréquence ≥ 24 et au rang moyen $\geq 2,8$ et sa proximité du noyau central et 2 éléments ont été exprimés par les élèves dans la représentation sociale de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est : aider (28 ; 3,679) qui fait apparaître le besoin de l'élève d'être appuyé dans son choix d'orientation. L'item « informations (24 ; 3,625) » traduit les bons renseignements sur soi, sur les offres de formation, sur les professions et sur le marché de l'emploi dont a besoin les élèves avant de s'engager dans une formation.

La deuxième zone périphérique est caractérisée par la fréquence < 24 et le rang moyen $\geq 2,8$, elle comporte 4 mots : conseils (21 ; 3,476), moyens-financiers (21 ; 3,238), développement (12 ; 2,833) et chômage (10 ; 3,400).

Le mot « conseils (21 ; 3,476) » qu'il faut comprendre comme la volonté et l'envie de recevoir des directives, des propositions ou suggestions pour effectuer un meilleur choix d'orientation. Moyens-

financiers (21 ; 3,238), cette expression démontre que les élèves sont conscients que leur choix d’orientation est intrinsèquement lié aux ressources dont ils disposent. L’élément « développement (12 ; 2,833) » fait apparaître l’importance de l’OSP d’aider les élèves à s’épanouir, à réussir dans leurs futures études, profession et, de façon générale, dans la société. Chômage (10 ; 3,400), pour les élèves, le bon choix réduit la probabilité de ne pas trouver de l’emploi à la fin de ses études et offre plus de possibilités d’insertion professionnelle.

Tableau 4 : Analyse intragroupe des évocations des absents aux séances d’orientation

	Rang moyen < 2,5	Rang moyen >= 2,5
Fréquences >=10	32 GUIDER 1,781	27 DIRIGER (2,630) 16 MEILLEUR-CHOIX (2,500) 14 AIDER (3,643) 11 CONSEILS (4,000)
Fréquences <10	6 ENCADREMENT (2,333) 5 BIEN-CHOISIR-SERIE (1,000)	8 MOYENS-FINANCIERS (3,750) 7 INDIQUER (3,286) 7 CONDUIRE (2,714) 6 INFORMATIONS (4,500) 5 DETERMINATION (2,600)

Source : données de l’enquête (2022)

Effectif = 85 / Nombre total de mots différents T = 224/ Nombre total de mots cités N = 425/ Moyenne générale des rangs : 3.00

Quatre-vingt-cinq (85) élèves n’ayant pas participé aux séances d’orientation ont produit 425 évocations constituées de 224 mots différents. Le rapport T/N c’est-à-dire $224/425 = 0,52$ tend vers 1 ; on peut donc affirmer qu’il existe une divergence de ces élèves à propos de l’objet représentationnel.

L’analyse dudit tableau révèle que la case du haut à gauche, avec la fréquence ≥ 10 et au rang moyen $< 2,5$, qui est le noyau central contient un seul item en l’occurrence : guider (32 ; 1,781).

La case d’en bas à gauche ou la zone contrastée contient deux éléments évoqués qui sont : encadrement (6 ; 2,333) qui traduit la demande des

élèves d’être accompagnés afin de ne pas s’égarer dans leur choix et bien-choisir-série (5 ; 1,000).

La case d’en haut à droite désigne le pôle de la première périphérie et contient quatre items évoqués : diriger (27 ; 2,630), meilleur-choix (16 ; 2,500), aider (14 ; 3,643), conseils (11 ; 4,000).

Enfin, la case d’en bas à droite représente la deuxième périphérie et comporte cinq mots : moyens-financiers (8 ; 3,750), indiquer (7 ; 3,286) qui fait apparaître le fait de montrer la voie à suivre à un individu, conduire (7 ; 2,714), exprime le rôle de l’OSP d’aider les élèves à parvenir à une destination ; le choix d’une formation et d’un métier, informations (6 ; 4,500), détermination (5 ; 2,600), traduit les sources de motivations qui influent sur les choix d’orientation.

Tableau 5 : Analyse intergroupe des évocations des participants aux séances d’orientation

	Rang moyen < 2,5	Rang moyen >= 2,5
Fréquences >=10	34 TRAVAIL (2,176) 30 EMPLOI (2,467) 16 GUIDER (1,938) 13 AIDE (2,231) 13 AIDER-A-CHOISIR (1,000)	39 MEILLEUR-CHOIX (2,897) 22 AVENIR (2,818) 22 ARGENT (2,545) 18 INFORMATIONS (3,333) 14 AIDER (3,714) 13 MOYENS-FINANCIERS (2,923) 11 DEVELOPPEMENT (3,000) 10 CONSEILS (2,900)
Fréquences <10	7 ETUDES (2,000) 7 BIEN-CHOISIR-SERIE (1,000) 6 UTILE (2,333) 6 EDUCATION (2,167) 5 FORMATIONS (2,200) 5 UNIVERSITE (2,200)	9 CHOMAGE (3,222) 9 CONNAISSANCE-DE-SOI (2,556) 7 DIRIGER (3,429) 5 CONNAISSANCES (3,200) 5 FILIERES (3,800)

Source : données de l’enquête (2022)

Effectif = 151 ; Nombre total de mots différents (T) = 360 ; Nombre total de mots cités (N) = 755 ; Moyenne générale des rangs = 3.00

Les élèves, ayant au moins une fois participé à la séance d'orientation (151), ont produit 755 évocations constituées de 360 mots différents. Le rapport T/N c'est-à-dire $360/755 = 0,47$, tend vers 0 ; en conséquence, on peut affirmer qu'il existe un consensus autour de l'objet représentationnel sous-étude.

L'analyse dudit tableau démontre que la case du haut à gauche contient 5 items à savoir : travail (34 ; 2,176), emploi (30 ; 2,467), guider (16 ; 1,938), aide (13 ; 2,231), aider-à-choisir (13 ; 1,000). Ces mots sont ceux du noyau central et l'élément « travail » a la fréquence d'apparition la plus grande avec un rang moyen faible chez les élèves qui ont une fois participé à une séance d'orientation. De ce fait, il apparaît être chez ces derniers l'élément central prioritaire de la représentation sous étude.

La case d'en bas à gauche ou la zone contrastée contient six éléments évoqués qui sont : études (7 ; 2,000), bien-choisir-série (7 ; 1,000), utile (6 ; 2,333) qui traduit la valeur que ces élèves accordent à l'OSP, éducation (6 ; 2,167), fait apparaître l'encadrement et les connaissances dont bénéficient les élèves, formations (5 ; 2,200) qui indique la connaissance des parcours possibles, université (5 ; 2,200), démontre que pour ces élèves le choix de parcours dans l'enseignement supérieur s'effectue au travers d'un processus d'orientation.

La case d'en haut à droite désigne le pôle de la première périphérie et contient 8 items : meilleur-choix (39 ; 2,897), avenir (22 ; 2,818), argent (22 ; 2,545), informations (18 ; 3,333), aider (14 ; 3,714), moyens-financiers (13 ; 2,923), développement (11 ; 3,000), conseils (10 ; 2,900).

Enfin, la case d'en bas à droite représente la deuxième périphérie et comporte cinq items : chômage (9 ; 3,22), connaissance-de-soi (9 ; 2,556), diriger (7 ; 3,429), connaissances (5 ; 3,200) qui renvoie aux connaissances sur l'élève, les possibilités de choix, les professions et le marché du travail, filières (5 ; 3,800), traduit les informations sur les parcours de formation.

4. Discussion

Le but de cette étude était d'analyser le contenu, la structure et l'organisation des représentations sociales de l'orientation scolaire et professionnelle auprès des élèves au Togo.

Alors que les élèves ayant participé aux séances d'orientation ont évoqué respectivement les mots travail (34 ; 2,176) ; emploi (30 ; 2,467) ; guider (16 ; 1,938) ; aide (13 ; 2,231) ; aider-à-choisir (13 ; 1,00) comme éléments centraux, ceux qui n'y étaient pas ont évoqué un seul mot (guider 32 ; 1,781). On peut donc affirmer selon la théorie de référence (Abric, 2003) que les élèves ayant participé aux séances d'orientation ont construit une représentation sociale de l'orientation totalement différente de ceux qui n'y étaient pas.

Les résultats obtenus diffèrent de ceux de Banla (2021) portant sur les élèves des INFPP de Lomé et de Kara. En effet, pour Banla (op.cit), les mots métier (61 ; 2,656), filière (51 ; 2,098), désir (14 ; 2,071) sont apparus comme éléments centraux de la représentation sociale de l'orientation chez les élèves des INFPP du Togo. Ces éléments centraux diffèrent totalement de ceux des élèves enquêtés dans la présente étude ; ces derniers ont plutôt évoqué les mots meilleur-choix (55 ; 2,782) ; guider (48, 1,833), travail (35 ; 2,257) ; diriger (34 ; 2,794) ; emploi (32 ; 2,438). Cette différence peut s'expliquer par le fait que la grande majorité des enquêtés de la présente recherche a suivi des séances d'information et d'orientation, ce qui n'est pas le cas des élèves des INFPP de Lomé et de Kara. Par ailleurs, les apprenants enquêtés par Banla (op.cit) sont engagés dans une formation professionnelle. Ce sont également des élèves en réorientation pour avoir déjà fait un autre parcours sans succès avant leur inscription à l'INFPP.

Cette étude a porté sur les élèves du second cycle du secondaire du système éducatif, qui ont révélé leur construit sur l'orientation scolaire et professionnelle. Elle présente des limites d'ordre méthodologique. Un échantillon comprenant un effectif équitable entre les élèves des classes de première et terminale (ici 9 contre 227) et des élèves des séries de la section industrielle (F1, F2, F3, F4, E et Ti) permettrait de mieux appréhender les représentations sociales que les élèves développent vis-à-vis de l'orientation scolaire et professionnelle. De même, une étude, avec un échantillon plus important sur l'étendue du

territoire prenant en compte aussi le premier cycle du secondaire, aurait l'avantage d'obtenir des données plus significatives sur l'objet représentationnel.

Conclusion

Les représentations sociales offrent une opportunité pour comprendre les comportements des élèves vis-à-vis de l'objet représentationnel : orientation scolaire et professionnelle. En effet, la présente étude montre que les élèves du Togo développent des représentations sociales diversifiées à propos de l'orientation scolaire et professionnelle. Elle indique également que les représentations sociales de l'orientation scolaire et professionnelle des élèves s'organisent autour des éléments centraux différentes selon que les élèves participent ou non aux séances d'orientation. Le contenu des représentations traduit le niveau de connaissance des élèves sur l'orientation scolaire et professionnelle. Si pour les enquêtés qui n'ont pas participé aux séances d'orientation scolaire et professionnelle, on trouve un noyau central constitué d'un seul élément (guider), donc pauvre en connaissance sur l'objectif de l'orientation scolaire et professionnelle, chez ceux qui ont participé aux séances d'orientation, on trouve un ensemble de connaissances bien élaborées justifiant l'importance de l'orientation scolaire et professionnelle (un noyau central constitué de plusieurs éléments: travail, emploi, guider, aide et aider-à-choisir).

L'importance de l'étude sur les représentations sociales des élèves est liée à l'évocation spontanée des idées, des mots qui constituent le reflet des connaissances des sujets sur l'orientation scolaire et professionnelle. Les représentations sociales de l'orientation scolaire et professionnelle constituent une base d'information pour les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle dans leur mission d'accompagnement des jeunes apprenants. Ainsi, l'étude dégage une double implication. D'abord, celle théorique qui consiste à mettre à la disposition des chercheurs un modèle simple mais efficace pour conduire les études dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle. Ensuite, celle pratique, qui fournit un outil pratique

aux conseillers d'orientation pour faciliter et justifier leur intervention dans les structures de formation.

Comme l'ont révélé les résultats de la recherche, les élèves qui participent aux séances de l'orientation scolaire et professionnelle ont une connaissance des enjeux de l'orientation scolaire professionnelle. A cet effet, les conseillers en orientation scolaire doivent inclure au cours de leur action des éléments motivationnels afin de mobiliser l'ensemble des apprenants autour des actions de l'orientation. Les questions sur les représentations sociales en lien avec l'orientation scolaire et professionnelle ne sont pas épuisées à travers les résultats obtenus, d'autres, relatives à la contribution des parents dans ce processus d'orientation scolaire et professionnelle et un échantillon plus important des apprenants doivent être encouragées afin d'avoir une vision holistique des mobilisations et interventions dans ce domaine.

Les résultats obtenus, au terme de l'analyse structurale prototypique, ont permis de cerner le contenu de la représentation sociale de l'OSP au Togo et non son organisation. Une analyse de similitude nous permettrait de la cerner.

Références bibliographiques

Abric Jean-Claude et Vergès Pierre (1994), « La représentation sociale de la banque », *Études et recherches du Gifresh*, 26, 50.

Abric Jean-Claude (2003), *Méthodes d'étude des représentations sociales*, Paris, Erès.

Auzoult Laurent, Abdellaoui Sid et Lheureux Florent (2012), « Représentation de l'autonomie dans le champ de l'orientation scolaire et professionnelle », *L'orientation scolaire et professionnelle*, 41, 4.

Banla Toyi (2021), *Représentation sociale de l'orientation scolaire et professionnelle au Togo : étude auprès des acteurs du système éducatif togolais*, Thèse de doctorat, Université de Lomé.

Bernaud Jean-Luc et Caron Marie. (2004), « Un modèle différentiel des préférences vis-à-vis de la relation d'aide en orientation professionnelle », *L'orientation scolaire et professionnelle*, 33, 1, 103-123.

Covali Tatinana, Bernaud Jean-Luc et Di Fabio Annamaria (2011), « Processus de changement et variabilité individuelle au cours des consultations d'orientation », *Swiss Journal of Psychology*, 70, 3, 175–183.

Dom Atsu Dodzi (2015), *Représentation sociale de l'éducation physique et sportive : étude auprès des élèves, des parents d'élèves et des enseignants à Lomé (Togo)*, Thèse de doctorat, Université de Lomé.

Fédération des collèges classiques (1966), « L'orientation scolaire et professionnelle aujourd'hui », *Revue Prospectives*, 2, 4, 215-226.

Flament Claude et Rouquette Michel-Louis (2003), *Anatomie des idées ordinaires : comment étudier les représentations sociales*, Paris, Armand Colin.

Fontecave Julie (1969), « L'organisation de l'orientation scolaire », *Cahiers de l'Institut International de la Planification de l'Education*, 6.

Gbati Koffiwai Yanakou (2003), « Représentation des mathématiques par les enseignants des mathématiques du secondaire : cas de Lomé au Togo », *Enquête*, 11, 66-100.

Gudbjörg Vilhjálmisdóttir et Gudmundur B. Arnelsson, (2007), « Les différences liées au sexe dans les représentations professionnelles », *L'orientation scolaire et professionnelle*, 36, 3, 421-434.

Guichard Jean (2004), « Se faire soi », *L'orientation scolaire et professionnelle*, 33, 4, 499-533.

Guichard Jean (2016), « Une comparaison des apports des modèles de la construction de la carrière et de la construction de soi au life designing counseling », *Psychologie française*, 61, 1, 15-29.

Kazimna Pazambadi (2023), *Le devenir professionnel des sortants des universités : cas du Togo*, [éd. par Moumoula Issa Abdou, Atitsogbe Kokou A, Ouedraogo Abdoulaye, Pari Paboussoum et Kobiane Jean-François], *Systèmes éducatifs, orientation et insertion professionnelle en Afrique francophone : Quelles articulations à l'ère de la promotion du travail décent ?*, Paris, L'Harmattan.

Lent Robert W. (2008), « Une conception sociale cognitive de l'orientation scolaire et professionnelle : considérations théoriques et pratiques », *L'orientation scolaire et professionnelle*, 37, 1, 57-90.

Moliner Pascal, Rateau Patrick et Cohen-Scali Valérie (2002), *Les représentations sociales. Pratique des études de terrain*, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Pari Paboussoum, Holu Yawo Adzewoda., Kazimna Pazambadi, Tchonda Masamaéso et Alfa Akila. (2020), Le système éducatif et d'orientations (scolaires et professionnelles) au Togo et leur adéquation aux besoins des usagers. « Rapport produit dans le cadre du projet r4d », Adapter et renforcer l'orientation scolaire et professionnelle pour promouvoir le travail décent dans deux pays d'Afrique de l'Ouest : le Burkina Faso et le Togo, Université de Lomé.

Rondier Maïlys (2004), « A. Bandura. Auto-efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle. Paris : Éditions De Boeck Université, 2003 », *L'orientation scolaire et professionnelle*, 33, 3, 475-476.

Stevanovic Biljana (2008), « L'orientation scolaire ». *Le Télémaque*, 2, 34, 9-22.

Vergès Pierre (1992a), « L'évocation de l'argent : une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation », *Bulletin de psychologie*, 45, 405, 203-209.

Vergès Pierre (1994b), « Approche du noyau central : propriétés quantitatives et structurales », *Structures et transformations des représentations sociales*, 277, 2, 33-53.

Vergès Pierre, Tyszka Tadeusz et Vergès Pierrette (1994), « Noyau central, saillance et propriétés structurales », *Textes sur les Représentations Sociales*, 3, 3-12.

Analyse de l'utilisation du numérique au Collège d'enseignement moyen (CEM) « Amadou TRAWARE » de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation de Grand-Dakar (Sénégal)

Salif BALDE

*Enseignant-chercheur
Maître de Conférences titulaire
Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA)
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)
Dakar, Sénégal
salif1.balde@ucad.edu.sn*

Semou SOW

*Enseignant-chercheur
Maître de Conférences titulaire
Ecole supérieure d'économie appliquée (ESEA)
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD)
Dakar, Sénégal
semou1.sow@ucad.edu.sn*

Ibrahima Barry GASSAMA

*Directeur d'école
Ministère de l'éducation nationale
Dakar, Sénégal
ibarrygassama@hotmail.fr*

Résumé

Cette recherche a pour objectif d'analyser l'usage du numérique au CEM « Amadou TRAWARE » de l'IEF de Grand-Dakar. Pour atteindre cet objectif, une problématique portant sur l'introduction des TICE dans les écoles sénégalaises a été développée. Quant au cadre théorique, il repose sur la motivation pédagogique des TICE développée par Debande et Kazamaki Ottersten (2004). Concernant la méthodologie, la recherche a utilisé l'approche quantitative. C'est ainsi que les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire sur un échantillonnage de 170 élèves. Quant aux résultats, ils montrent que le Collège reçoit pour la plupart, des élèves venant des quartiers environnants de l'établissement. En plus, les élèves ont une appréciation positive de l'usage du numérique dans leur collège. Enfin, les résultats montrent que l'établissement rencontre un certain nombre de difficultés liées à l'usage des TICE. Il s'agit de l'absence d'ordinateurs personnels pour la plupart des élèves, la non fonctionnalité de la salle informatique, la faible pourcentage d'élèves disposant de smartphones, l'insuffisance des revenus de certains parents et l'inexistence de cours en informatiques en dehors de l'école.

Summary

This research aims to analyze the use of digital technology at the CEM "Amadou TRAWARE" of the IEF of Grand-Dakar. To achieve this objective, a problem relating to the introduction of ICT in schools has been developed. As for the theoretical framework of this research, it is based on the pedagogical motivation of ICTE developed by Debande and Kazamaki Ottersten (2004). Regarding the methodology, the research used the quantitative approach. This is how the data was collected using a questionnaire on a sample of 170 students. As for the results, they show that the College receives for the most part, students from the surrounding neighborhoods of the establishment. In addition, students have a positive appreciation of the use of digital technology in their college. Finally, the results show that the establishment encounters a certain number of difficulties related to the use of ICT. These are the absence of personal computers for most students, the non-functionality of the computer room, the low percentage of students with smartphones, the insufficient income of some parents and the non-existence of lessons. in computers outside of school.

Keywords : digital, ICTE, school and educational motivation

1. Introduction

L'éducation joue un rôle important dans le développement économique d'un pays (Patrinos, 2016). D'après Ndayisaba (2022, p. 277), « Il existe différentes manières de concevoir les finalités de l'éducation, d'une part, la transmission des connaissances, des capacités et des aptitudes et d'autre part, la capacité à trouver des solutions, à communiquer avec les autres, à travailler seul ou en équipe (...). ». C'est dire que l'éducation et la formation constituent un levier pour les populations vulnérables pour sortir du lot en gagnant dignement leur vie avec la rémunération versée de l'emploi obtenu grâce à l'école (Dercon Hoddinott et Woldehanna 2002). Autrement dit, « l'éducation est un investissement tant pour les concernés (étudiants, professionnels qui entament des études quelle que soit la formule choisie, ou les parents etc.) que pour l'Etat et la société entière. Être éduqué au sens large, c'est acquérir de nouvelles idées, de connaissances et aptitudes pour sa vie future. » Ndayisaba (2022, p. 277).

L'éducation et la formation prennent une nouvelle envergure avec l'avènement des Technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (TICE). En impactant tous les secteurs de la vie, les TICE constituent actuellement un important levier pour la croissance économique et sociale. En effet, les TICE ont un impact réel sur la productivité, la croissance, la santé et l'emploi (Mbagnick, 2019).

Au Sénégal, l'éducation revêt un caractère extrêmement important. C'est ainsi qu'en 2022, 25% du budget national étaient alloués au secteur de l'éducation et à la formation (MEN, 2022). Hormis ce budget, des programmes et des projets sont mis en place pour booster le secteur. Il s'agit entre autres, du Plan Décennal de l'Education et de la Formation (PDEF), du Programme d'Appui au Développement de l'Education (PADES), du Projet d'Appui à la Modernisation des Daara (PAMOD), du Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Equité et de la Transparence (PAQUET), du Projet du Ministère pour téléenseignement (PROMET), etc. Ces Projets et Programmes s'inscrivent dans le cadre de la politique globale mise en œuvre par le Gouvernement du Sénégal pour favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain en vue de réduire la pauvreté et atteindre les objectifs de développement durable (Gouvernement du Sénégal, 2014).

Malgré ces efforts, l'école sénégalaise reste confrontée à une crise multiforme et multidimensionnelle. En effet, l'on constate d'années en années, une baisse des performances des élèves dans certaines disciplines relatives aux sciences surtout, en mathématiques et en lecture (MEN, 2022). Pour trouver des solutions à ce problème, la Lettre de Politique Générale pour le Secteur de l'Education et de la Formation (LPG-EF) du PAQUET a donné une place centrale au numérique (Gouvernement du Sénégal, 2018). C'est ainsi que les établissements sont équipés en matériels informatiques à hauteur de 48% pour les lycées, 24% pour les CEM et 7% pour les écoles élémentaires (MEN, 2022). D'ailleurs, pendant la période de la pandémie du COVID 19, c'est le dispositif d'enseignement avec usage des TICE qui a été utilisé pour assurer la continuité pédagogique. Le MEN avait choisi des enseignants opérant dans des disciplines différentes de l'élémentaire au secondaire, pour dispenser

des cours à travers une chaîne dénommée « Canal Education ». Au même moment, d'autres cours étaient enregistrés par des enseignants munis de tablettes, lesquels cours étaient mis à la disposition des apprenants à travers les réseaux sociaux (MEN, 2020).

A parti de 2021, le dispositif d'enseignement à distance a été formalisé à travers le PROMET (MEN, 2021). D'après le MEN (2021), le PROMET est un programme qui vise à réduire la fracture numérique qui existe entre d'une part, les citadins et les ruraux et d'autre part, entre les élèves sénégalais et ceux des pays développés. Ainsi, des ressources éducatives sont mises dans la plateforme du PROMET, lesquelles ressources, permettent aux apprenants d'apprendre, de réviser, de faire des exercices et de s'auto-corriger en ligne. C'est ainsi que certaines écoles sont équipées en ordinateurs par des projets comme World Link, par les municipalités comme la ville de Dakar, etc. C'est ainsi que des salles informatiques sont érigées dans les établissements scolaires. C'est dans ce contexte que le CEM « Amadou TRAWRE » de l'IEF de Grand-Dakar a obtenu une salle informatique équipée de plusieurs machines. Les cours de bureautique étaient dispensés par des enseignants du CEM ayant des connaissances de base en informatique (bureautique). C'est fort de ce constat, que nous avons entrepris cette recherche qui consiste à analyser l'utilisation du numérique au CEM « Amadou TRAWRE » de l'IEF de Grand-Dakar.

Érigée en Commune par la loi 95-06 du 22 mars 1996, Biscuiterie est limitée à l'Est par la Commune des HLM, à l'Ouest par celle de Grand-Dakar, au Nord par la Commune de Dieuppeul-Derklé et au Sud par celle de Gueule-Tapée-Fass-Colobane. La Commune de Biscuiterie a une superficie d'un peu plus de 2km² pour une population estimée à plus de 100 000 habitants dont près de 60% de jeunes. Depuis sa création, la Commune Biscuiterie a été dirigée successivement de 1996 à 2001 et de 2002 à 2019 par feu Doudou Issa NIASSE (ancien membre du Conseil Economique et Social et ancien député), une délégation spéciale (suite à la dissolution des collectivités locales en 2001), de 2009 à 2014 par Lamine Dia. Depuis 2014, la Commune de Biscuiterie est dirigée par Mouhamadou Djibril WADE.

Le CEM « Amadou Trawaré » a été créé en 1964. Il se trouve dans la Commune de Biscuiterie plus précisément au quartier « Bène Tally ». C'est un établissement qui accueille des enfants des quartiers environnants comme « Bène Tally », « Ouagou Niayes », « Niarry Tally », « HLM » et Grand-Dakar. Le premier principal de ce Collège était Lamine Ndiaye KEITA. De 1964 à 2022, dix principaux se sont succédé à la tête du CEM « Amadou Trawaré ». Actuellement, le CEM compte 30 professeurs dont 08 femmes, 05 surveillants, 02 vigiles (l'un pour la journée et l'autre pour la nuit), 13 salles physiques, 16 cours et une salle informatique (non fonctionnelle).

2. Cadre théorique et méthodologique

2.1. Cadre théorique

Pour atteindre l'objectif de cette recherche qui consiste à analyser l'utilisation du numérique au CEM « Amadou TRAWRE », un cadre théorique a été bâti autour de la théorie de la « motivation pédagogique » basée sur les TICE. C'est ainsi que pour Debande et Kazamaki Ottersten, (2004, p. 40), la « motivation pédagogique, est liée au fait que la technologie apporte une contribution au processus d'apprentissage en proposant des outils de communication et du matériel pédagogique de meilleure qualité, ce qui rend plus efficace l'enseignement des matières du programme. » C'est dire que l'utilisation des TICE dans les écoles permet aux apprenants de démontrer qu'ils peuvent compter sur un allié (TICE) de taille pour conquérir le savoir. Par exemple, l'usage de l'ordinateur pour corriger certaines fautes de syntaxe en un exemple parmi tant d'autres (Couriaut, 2016).

Par ailleurs, l'utilisation des TICE a connu un certain nombre de phases. En effet, le psychologue américain Skinner est considéré comme étant à l'origine de cet enseignement par le numérique. C'est lui qui a mis en place « la boîte de Skinner ». Il s'agit d'un appareil dont le fonctionnement est basé sur le conditionnement. L'outil a été d'abord testé sur les animaux. Skinner s'est donc inspiré de cette expérience pour son réinvestissement au niveau pédagogique c'est-à-dire dans une situation-classe. C'est ainsi qu'il a ainsi mis en place les « machines à enseigner » (Richelle, 1977). C'est ainsi que des

chercheurs comme Cornu et Véran (2014) ont essayé de montrer l'importance TICE à travers un texte portant sur le numérique et l'éducation dont la finalité était de développer le numérique à l'école et d'intégrer les TIC dans l'éducation et la formation. Mais pour atteindre un tel objectif, l'accent doit être mis sur un certain nombre de composantes comme l'équipement, les ressources et la formation des enseignants (Cornu et Véran, 2014).

Par ailleurs, l'utilisation des TICE ne peut se faire sans une certaine résistance au changement. Par exemple, dans certains pays du Maghreb des chercheurs révèlent qu'avec les TICE, il n'y a pas eu souvent de véritables effets en termes de modifications profondes des modalités pédagogiques des enseignants (Bacha, 2016). Une analyse du refus ou de l'acceptation des technologies par les différents acteurs notamment les enseignants, en est une parfaite illustration (Pouts-Lajus, 2003). C'est dire que les résultats attendus de l'usage des TICE à l'école n'a pas toujours été à la hauteur des attentes en ce sens qu'une des composantes de ce dispositif à savoir la formation des enseignants est toujours laissée en rade (Cornu et Véran, 2014).

En somme, nous apercevons à travers ce cadre théorique bâti autour de la motivation pédagogique sur les TICE qu'une place importante est accordée à l'introduction et à l'utilisation du numérique dans les systèmes éducatifs.

2.2. Cadre Méthodologie

La recherche scientifique étant l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer des connaissances scientifiques, requiert une méthodologie qui permet de définir les techniques ou les procédures utilisées pour identifier et analyser les informations concernant le sujet de recherche (Van Der Maren, 2003).

C'est ainsi que pour analyser l'utilisation du numérique au CEM « Amadou TRAWARE » de l'IEF de Grand-Dakar, nous avons utilisé l'approche quantitative qui nous a permis d'enquêter un nombre important d'élèves. D'après Coron (2020), l'approche de recherche quantitative fait souvent référence à la collecte de données sur plusieurs sujets. Autrement, c'est la loi des grands nombres, car l'étude porte très souvent sur plus de 100 sujets de recherche.

L'approche quantitative de recherche est utile pour mesurer des phénomènes et quantifier des liens entre différents facteurs.

Dans le cadre de cette recherche, les sujets sont constitués des 856 élèves qui ont fréquenté le CEM « Amadou TRAWARE » durant l'année scolaire 2022-2023. N'ayant pas les ressources pour enquêter l'ensemble des sujets, nous avons procédé à un échantillonnage stratifié. L'échantillonnage stratifié fait partie des méthodes aléatoires où les unités statistiques composant l'échantillon sont toutes choisies au hasard. Avant de choisir les unités statistiques, le chercheur doit séparer la population en strates, c'est-à-dire en sous-ensembles déterminés. Dans le cadre de recherche, les strates sont composées des classes (de la 6^{ième} à la 3^{ième}). C'est ainsi que nous avons choisi 20% des 856 élèves tout en s'assurant d'obtenir les mêmes pourcentages (20%) à tous les niveaux (de la 6^{ième} à la 3^{ième}) avec la méthode d'échantillonnage stratifiée. Ce qui nous a 170 élèves répartis comme suit : 48 en 6^{ième}, 45 en 5^{ième}, 45 en 4^{ième} et 32 en 3^{ième}.

Pour la collecte de données, un questionnaire a été confectionné, et la méthode face à face a été utilisée pour enquêter l'ensemble des 170 élèves. Les enquêtes ont été réalisés au mois de mars 2023 avec l'autorisation du principal du collège. L'instrument a été implémenté sur KoboToolbox pour faciliter la collecte et le traitement des informations. Une fois collectées, les données ont été traitées à l'aide du logiciel Excel et SPSS.

3. Analyse et discussions des résultats

Dans cette section relative à l'analyse et à la discussion des résultats, il sera question d'aborder le profil sociodémographique des élèves, l'usage du numérique dans les enseignements-apprentissages et enfin, les obstacles liés l'utilisation du numérique.

3.1. Profil sociodémographique des élèves

Dans cette sous-section, nous allons aborder le sexe, l'âge, le niveau d'étude des élèves et des parents, le quartier d'origine ainsi que les activités et les revenus des familles des élèves.

Concernant le sexe, les statistiques révèlent que sur les 170 élèves du CEM « Amadou TRAWARE » rencontrés, 88 sont des filles soit 51,76% de l'effectif. Cette forte représentativité des filles peut être expliquée par la politique initiée par l'Etat du Sénégal pour leur maintien à l'école. Pour l'âge, les résultats montrent que la plupart des élèves (78,8%) ont entre 12 et 16 ans. Ce qui est normal puisqu'au Sénégal, les candidats autorisés à subir le concours d'entrée en sixième doivent être âgés de 14 ans au plus. Un élève ayant donc suivi un cursus normal sans aucune perturbation, peut effectivement à 12 ans se retrouver au collège. Les statistiques montrent également que les classes du CEM « Amadou TRAWARE » ne sont pas pléthoriques. Effet, les effectifs par niveau varient entre 32 (3^{ième}) et 48 (6^{ième}) élèves. Au Sénégal, est considérée comme classe pléthorique, une classe qui dépasse 80 élèves. Cette situation peut se justifier par la présence dans la même zone, d'autres établissements comme les CEM « Badara Mbaye KABA », « Adama NDIAYE » ou encore le Groupe scolaire « Madièye SALL » qui absorbent aussi des élèves ayant réussi à l'entrée en 6^{ième}.

Le quartier d'origine des élèves est un auteur facteur qui peut avoir une influence sur la fréquentation du CEM « Amadou TRAWARE » de l'IEF de Grand-Dakar. D'après les statistiques, environ la moitié des élèves (51, 8%), vient de « Bène Tally » (quartier de Dakar). Ce qui peut se justifier par le fait que le Collège se trouve dans ce quartier. Il faut reconnaître que « Amadou TRAWARE » un Collège qui reçoit également des élèves des quartiers environnants tels que Grand-Dakar (4,1%), Ouagou Niayes (4,7%), HLM (15,9%) et Niarry Tally (14,7%). Notre enquête révèle aussi que des élèves des autres quartiers tels que Colobane, Cité Bissap (8,8) fréquentent le CEM « Amadou TRAWARE » de l'IEF de Grand-Dakar.

A côté des élèves, toujours dans le profil sociodémographique, la recherche s'intéresse aux parents. C'est ainsi que concernant le niveau d'étude, les statistiques montrent que la plupart des parents des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » ont au moins fait des études (84%). Ce qui constitue un atout de taille, car ces derniers peuvent aider les enfants à mieux utiliser le numérique à la maison. Les résultats obtenus révèlent également que la plupart des parents des

élèves du CEM « Amadou TRAWARE » de l'IEF de Grand-Dakar (72,4 %) sont des travailleurs indépendants. Ce fort taux se justifie par le fait que la plupart des élèves vient du quartier « Bène Tally », une zone dominée par le petit commerce et les métiers. L'activité socioéconomique est intimement liée au revenu. C'est ainsi que, les statistiques montrent que sur les 170 élèves enquêtés, 59 (34,7%) ont des parents avec un niveau de revenu qui ne dépasse pas 100 000F. Avec ce revenu, il sera difficile pour les parents de se procurer des appareils numériques comme l'ordinateur ou encore le smartphone pour leurs enfants.

3.2. Usage du numérique au CEM « Amadou TRAWARE »

Dans cette sous-section, nous abordés les moteurs de recherche connus par les élèves et leur fréquence d'utilisation, le niveau d'appréciation des applications, la participation des élèves à des sessions formations sur les TICE en dehors de l'établissement, l'utilité de ces formations et enfin l'appréciation générale de l'utilisation des TICE dans les enseignements-apprentissages.

Concernant les moteurs de recherche connus et utilisés par les élèves du CEM « Amadou TRAWARE » dans le cadre des enseignements-apprentissages, les résultats montrent d'emblée que plus 4/5 des élèves (86%) n'ont pas répondu à cette question. Cela prouve une méconnaissance de ces moteurs de recherches de leur part. Seuls 14% des élèves ont répondu, et ces derniers ne connaissent que Google et Google scholar, ce qui est normal, car ce sont les moteurs de recherche les plus connus de nos jours au Sénégal. Concernant la fréquence d'usage de ces moteurs de recherche, les statistiques montrent que les élèves les utilisent dans le cadre de leur enseignement-apprentissage surtout dans la préparation des exposés. D'ailleurs, 22,9% jugent très élevé l'utilisation qu'ils font de google.

Quant au tableau 1, il présente la répartition des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » selon le niveau d'utilisation des applications dans les enseignements-apprentissages. Les statistiques révèlent que l'application la plus utilisée par les apprenants est le Traducteur Anglais-Français (61,76%). D'autres applications sont également utilisées par les élèves comme le Dictionnaire (31,18%), la Conjugaison (19,41%), Sama School (2,35%) et BBC Learning

English (2,35%). Le taux élevé d'utilisation du Traducteur Anglais-Français se justifie par le fait que les élèves éprouvent des difficultés dans ces deux langues.

Tableau n°1. Répartition des élèves selon la fréquence d'utilisation des applications

Applications	Nombre	Pourcentage
Traducteur Anglais-français	105	61,76%
Dictionnaire	53	31,18%
Conjugaison	33	19,41%
Sama School	4	2,35%
BBC Learning English	4	2,35%

Le tableau 2 présente la répartition des élèves selon le niveau de participation à des sessions de formations sur les TICE en dehors de leur établissement. D'après les résultats, sur les 170 élèves rencontrés, 63 affirment avoir participé à type de formation, soit 37,1% de l'effectif. Ces statistiques montrent que la plupart des élèves ne suivent pas des cours en informatique ni à l'école ni en dehors de celle-ci. Ceci pose problème, car nous sommes dans un monde où le numérique est incontournable dans les domaines de la vie y compris l'école.

Tableau n° 2 : Répartition des élèves selon la participation à des formations sur les TIC en dehors de l'établissement.

Participation à d'autres formations	Nombre	Pourcentage
Sans réponse	3	1,8%
Oui	63	37,1%
Non	104	61,2%
Total	170	100%

Le tableau 3 présente la répartition des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » selon le niveau d'appréciation de l'usage des TIC dans les enseignements-apprentissages. Les résultats contenus dans le tableau montrent que la plupart des élèves n'ont pas répondu à cette question (64,1%). Cette situation trouve son explication dans le fait qu'un nombre d'important d'élèves du CEM « Amadou TRAWARE » n'ont suivi aucune formation en TICE ; ceci ni à l'école ni en dehors de celle-ci. Ils ne peuvent donc pas apprécier une

formation dont ils n'ont pas bénéficié. Toutefois, 18 des élèves (10,6%) trouvent ces formations utiles et 4,1% peu utiles.

Tableau n°3. Répartition des élèves selon le niveau d'appréciation de l'usage des TIC dans les enseignements-apprentissages.

Utilité des formations	Nombre	Pourcentage
Réponse non partielle	109	64,1%
Très utile	36	21,2%
Utile	18	10,6%
Peu utile	7	4,1%
Total	170	100%

3.3. Obstacles liés à l'usage des TIC

Dans cette sous-section nous allons analyser et discuter de l'existence de salle informatique au CEM « Amadou TRAWARE », de l'accès à la connexion Internet, de l'accès à un ordinateur et enfin de la disponibilité d'un smartphone. C'est ainsi que le graphique 2 présente la répartition des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » selon le niveau de connaissance de l'existence d'une salle informatique au sein du collège. Les statistiques montrent que la plupart des élèves savent que le Collège abrite une salle informatique (77,6%). Le nombre important d'élèves (22,4%) qui ne savent pas que leur établissement dispose d'une salle informatique s'explique par le fait que cette dernière n'est pas fonctionnelle. Cette situation est également synonyme de la non disponibilité de l'Internet dans la salle informatique. En effet, le seul point d'accès à une connexion internet (Wifi) se trouve dans le bureau du principal.

Graphique n° 2 : Répartition des élèves selon leur niveau de connaissance de l'existence d'une salle informatique dans le Collège.

Le tableau 4 montre la répartition des élèves selon les types de connexion utilisés à l'école. C'est ainsi que sur les 170 élèves rencontrés, presque la moitié (42,9%) affirme utiliser le Wifi du principal pour se connecter avec leur smartphone. Ceci pose un problème, car il y a un seul point d'accès Wifi pour plus de 800 élèves. 2,9% des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » utilisent le partage de connexion avec le téléphone (smartphone), et un seul élève utilise une clé de connexion internet. Toutefois, il faut reconnaître que la grande majorité des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » (53,5%) n'ont pas répondu à cette question, car ce sont des élèves qui n'ont de smartphones.

Tableau n° 4. Répartition des élèves selon les types de connexion internet utilisé à l'école

Autres types de connexion	Fréquence	Pourcentage
Pas de réponse	91	53,5%
Wifi	73	42,9%
Clé connexion internet	1	0,6%
Partage de connexion	5	2,9%
Total	170	100%

Le tableau 5 montre la répartition des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » selon la disponibilité d'ordinateur personnel. Les statistiques révèlent que la majeure partie des élèves ne dispose pas d'un ordinateur personnel. Ce qui peut se justifier par le niveau de revenu souvent faible des parents. Cette situation constitue un obstacle majeur quant à une bonne introduction du numérique dans les enseignements -apprentissage au CEM « Amadou TRAWARE ».

Tableau n° 5 : Répartition des élèves selon la disponibilité d'un ordinateur personnel.

Disponibilité d'un ordinateur personnel	Nombre	Pourcentage
Pas de réponse	3	1,8%
Oui	37	21,8%
Non	130	76,5%
Total	170	100%

Le tableau 6 présente la répartition des élèves selon la disponibilité de la connexion à la maison. C'est ainsi que sur les 170 élèves rencontrés,

environ $\frac{3}{4}$ (74, 1%) ont la connexion Internet à la maison. Ces statistiques montrent que contrairement à ce qui se passe à l'école, le problème de connexion Internet ne se pose pas pour la plupart des apprenants à la maison. Par ailleurs, le type de connexion le plus utilisé par les élèves à la maison reste le Wifi (82,9%). Cette situation s'explique par le fait que le Wifi est beaucoup plus accessible pour les élèves. Il leur suffit tout simplement de demander à avoir, si la connexion est sécurisée, le mot de passe. Ce qui souvent, ne pose pas problème dans ces quartiers où l'entraide et la solidarité priment sur tout. Ce qui constitue un point important dans l'introduction du numérique dans les enseignements-apprentissages par les autorités académiques du Sénégal à travers des projets comme le PROMET.

Tableau n° 6. Répartition des élèves selon la disponibilité, le type et le niveau d'appréciation de la connexion Internet à la maison

Connexion internet à la maison	Nombre	Pourcentage
Pas de réponse	6	3,5%
Oui	126	74,1%
Non	38	22,4%
Total	170	100%

Le graphique 3 présente la répartition des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » selon la disponibilité de smartphones. D'après les résultats, sur les 170 élèves rencontrés, 64,7% affirment détenir un smartphone. Ce fort taux constaté au niveau des apprenants disposant de smartphones est une bonne chose en ce sens qu'il pourrait permettre à une grande partie des élèves, de faire des recherches sur Internet soit pour préparer une leçon ou soit pour mieux la comprendre. Cela leur permet également de préparer les exposés.

Graphique 3. Répartition des élèves du CEM « Amadou TRAWARE » selon la disponibilité de smartphones

4. Conclusion

Cette étude avait pour objectif, d’analyser l’utilisation du numérique au CEM « Amadou TRAWARE » de l’IEF de Grand-Dakar. Les résultats montrent que les élèves portent un regard positif sur les TICE. En effet, sur les 170 enquêtés, 65,88% jugent utiles l’utilisation des TICE dans les enseignements-apprentissages au CEM « Amadou TRAWARE ». Pour ces élèves, les TICE facilitent l’appropriation des enseignements-apprentissages, la compréhension des leçons, la pratique d’exercices en ligne, etc.

Toutefois, les résultats de l’enquête montrent également que les élèves font face à des difficultés qui ont pour nom, une salle informatique non fonctionnelle, l’inexistence d’un ordinateur personnel pour la plupart des élèves, le faible revenu des parents, etc. Mais en dépit de ces obstacles qui se dressent sur leur chemin, les élèves du CEM « Amadou TRAWARE » utilisent leur smartphone pour se connecter à l’école ou à la maison, afin de faire des recherches sur google surtout (le moteur de recherche le plus connu), avant ou après les leçons pour mieux les comprendre.

5. Références bibliographiques

Cornu Bernard et Véran Jean-Pierre (2014), Le numérique et l'éducation dans un monde qui change : une révolution ? *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, n°67, pp. 35-42. <http://journals.openedition.org/ries/4100> ;

DOI: <https://doi.org/10.4000/ries.4100>

Brousseau Anne-Marie et Nikiema Emmanuel (2001), *Phonologie et morphologie du français*, [éd. Par Lebre Claire], Collection champs linguistique, Bourcheville, Editions FIDES.

Couriaut, Alain (2016), *Impacts de l'introduction du numérique sur les apprentissages en orthographe au cycle 3*. Mémoire de Master soutenu à l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation de Université de Nantes.

Coron, C. (2020), Outil 1. Approche quantitative ou qualitative ? Dans, C. Coron, *La Boîte à outils de l'analyse de données en entreprise* (pp. 12-13). Paris : Dunod.

Debande Olivier, et Kazamaki Ottersten, Eugenia (2004), Technologies de l'information et de la communication : un outil performant qui ouvre des perspectives à l'apprentissage, *Politiques et gestion de l'enseignement supérieur*, vol. n° 16, no. 2, pp. 37-69.

Dercon Stefan, Hoddinott John et Woldehanna Tassew (2008), Growth and poverty in rural Ethiopia: Evidence from 15 communities 1994-2004. *Chronic Poverty Report*, 9.

Présidence de la République du Sénégal (2014), *Plan Sénégal Emergent*. Bureau Opérationnel du Suivi du Plan Sénégal Emergent.

Gouvernement du Sénégal (2018), « *Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans l'Éducation/Formation* ».

Jacquemot, P. (2013). *Chapitre 18-Capital humain et politique d'éducation*. Dans : P. Jacquemot, *Economie politique de l'Afrique contemporaine : Concepts, analyses, politiques* (pp. 327-344). Paris : Armand Colin. <https://doi.org/10.3917/arco.jacqu.2013.01.0327>

Ministère de l'éducation nationale (2021). « *Projet du Ministère pour téléenseignement* »

Ministère de l'éducation nationale (2022), « *Rapport d'activités annuelle* ».

Ndayisaba Leonidas (2022), Éducation comme facteur de croissance économique. Défis et opportunités pour un accroissement du capital humain en Afrique. *Revue DELLA/Afrique*, Vol 4, n°11, pp. 271-286

Patrinos Harry (2016), « *Le rôle crucial de l'éducation dans le développement économique* ». Banque Mondiale.

Pouts-Lajus, Serge (2003), *Analyses comparatives des usages des TICE dans différents établissements scolaires en Europe*.

Richelle Marc (1977), « B.F. Skinner ou le péril behavioriste. » Bruxelles : Mardaga

Sané Ansoumana (2009) « L'exemple de l'enseignement des sciences et de la technologie au Sénégal : État des lieux, propositions de rénovation et valeurs sous-jacentes », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*. Actes de Colloque du CIEP intitulé : Un seul monde, une seule école ? Les modèles scolaires à l'épreuve de la mondialisation, 12, 13, 14 mars 2009 :

<http://journals.openedition.org/ries/5685>; DOI:

<https://doi.org/10.4000/ries.5685>

Socé Mbagnick (2019), *Les TIC à l'école : quels enjeux et défis pour l'ADIE ?* Agence de l'Informatique de l'Etat.

Spach Michel (2016), « Penser les TIC dans les universités du Maghreb », *Distances et médiations des savoirs*, n°17 : <http://journals.openedition.org/dms/1807> ; DOI :

<https://doi.org/10.4000/dms.1807>

Van Der Maren, Jean (2003), « *La recherche appliquée en pédagogie : Des modèles pour l'enseignement.* » De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.maren.2003.01>

Croyances traditionnelles et enseignement-apprentissage en énergie de la jeune fille/femme au Burkina Faso

ZAGARÉ Wénégouda Olivia Solange
ZINGUÉ Di

Membres du Laboratoire interdisciplinaire de didactique des disciplines et Enseignants à l'Institut de l'Enseignement et de la Formation Techniques et Professionnels École Normale Supérieure/Burkina Faso.

Résumé

La présente étude vise à déterminer la contribution de la formation en énergie solaire photovoltaïque à la prospérité économique et au développement durable des pays en voie de développement tel que le Burkina Faso. Elle présente les apports en énergie de la jeune fille/femme en lien avec l'enseignement-apprentissage. L'analyse des résultats du problème à l'étude, qui se veut quantitative et qualitative, est orientée par une approche systémique. Si l'étude confirme l'importance de l'influence des pesanteurs sociales sur la participation de la jeune/femmes aux efforts de développement des pays en voie de développement en matière d'énergie, elle montre surtout que les déterminants agissant au titre de freins sur leur rendement sont liés à des considérations traditionnelles fortement ancrées dans la société. Se fondant sur ces obstacles, l'étude prône l'impact direct à l'accès des femmes aux énergies renouvelables sur l'amélioration des modes de consommations durables des foyers et la réduction des dépenses familiales en énergie. Par ailleurs, l'accès à l'énergie contribue à réduire le taux de pauvreté du fait que l'intégration de l'approche genre dans l'accès à l'énergie est une méthode d'intervention qui promeut un développement plus équitable et plus durable. L'étude soutient qu'une formation conséquente conduit à satisfaire les besoins élémentaires (éclairage, cuisson, AEP, santé, etc.), à accroître la production de l'énergie électrique en quantité et en qualité à travers le renforcement du mix énergétique, à rendre accessible l'énergie de qualité et à moindre coût, à développer l'exploitation des énergies renouvelables et renforcer l'efficacité énergétique, à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production totale d'énergie (capacité nationale : 420 MW/2300 MW souscrite), à renforcer les réseaux électriques afin de connecter plus de centrales d'EnR et à renforcer le dispositif de contrôle des équipements solaires (assainissement du marché).

Mots clés : énergie – énergie renouvelables – croyances traditionnelles – performances scolaires et professionnelles.

Summary

This study aims to determine the contribution of solar photovoltaic energy training to the economic prosperity and sustainable development of developing countries such as Burkina Faso. It presents the energy contributions of the girl / woman in connection with teaching-learning. The analysis of the results of the problem under study, which is intended to be quantitative and qualitative, is guided by a systemic approach. While the study confirms the importance of the influence of social constraints on the participation of young people/women in the development efforts of developing countries in the field of energy, it shows above all that the determinants acting as brakes on their performance are linked to traditional considerations strongly rooted in society. Based on these barriers, the study advocates the direct impact of women's access to renewable energy on improving sustainable household consumption patterns and reducing family energy expenditure. In addition, access to energy contributes to reducing the poverty rate because the integration of the gender approach in access to energy is an intervention method that promotes more equitable and sustainable development. The study argues that consistent training leads to meeting basic needs (lighting, cooking, EPA, health, etc.), increasing the production of electrical energy in quantity and quality through the strengthening of the energy mix, making quality energy accessible at a lower cost, developing the exploitation of renewable energies and strengthening energy efficiency, increasing the share of renewable energies in total energy production (capacity national: 420 MW/2300 MW subscribed), to strengthen electricity networks in order to connect more RE plants and to strengthen the control system for solar equipment (market sanitation).

Keywords: energy, renewable energy, traditional beliefs, academic and professional performance.

Introduction

Le recours aux énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon) assure aujourd'hui environ 80% de la production mondiale d'électricité, mais celles-ci présentent des limites. Elles ne sont pas inépuisables, et émettent des gaz à effet de serre lors de leur utilisation même si les études et recherches menées pour piéger le gaz carbonique (CO₂) devraient améliorer le bilan environnemental de ces énergies. De plus, elles sont inégalement réparties sur la planète. Pour un pays comme le Burkina Faso, la crise énergétique s'accompagne d'une crise économique, sécuritaire et sanitaire (Zagaré, 2021). En effet, le contexte énergétique burkinabè est caractérisé par une prédominance de l'utilisation des énergies de la biomasse, une dépendance du pays vis-à-vis des énergies fossiles, un faible et inéquitable accès aux énergies modernes, une très faible valorisation des énergies

renouvelables endogènes. Par ailleurs, le Burkina Faso fait face à une forte demande en énergie due notamment au développement des activités économiques et à la croissance démographique. À cela, s'ajoutent des coûts d'approvisionnement de plus en plus élevés qui grèvent la compétitivité de l'économie et limitent l'accès des énergies modernes à une large majorité des ménages. L'éducation étant la base de tout changement sociétal, elle pourrait aider à innover dans le sens de l'énergie et à former les acteurs conformément aux besoins exprimés.

L'école apparaît comme la première occasion structurée pour les enfants d'acquérir des savoirs à travers un ensemble de disciplines, pour s'ouvrir au monde et de mieux s'intégrer dans la société. L'hypothèse émise est que le peu d'engagement des jeunes filles/femmes dans les filières techniques et professionnelles au Burkina Faso est dû aux pesanteurs socio-économiques et culturelles. Cet article aborde dans un premier temps la problématique de l'enseignement-apprentissage en énergie de la jeune fille/femme, le cadre conceptuel, et le cadre théorique et dans un second temps, il met l'accent sur la méthodologie de l'étude, la présentation et discussion des résultats.

1. Contexte et problématique de l'enseignement-apprentissage en énergie de la jeune fille/femme

Au Burkina Faso, les inégalités et disparités entre l'homme et la femme sont criardes. Dans la société burkinabè, comme dans beaucoup d'autres sociétés d'ailleurs, la perception des rôles et des attentes des femmes et des hommes est fortement influencée par des stéréotypes fortement ancrés dans les esprits. Cette perception est très différente de ce qui est réellement accompli dans la vie courante par les femmes et les hommes. Les politiques orientées vers un meilleur développement ne sont pas encore impartiales car certains métiers ou domaines sont réservés soit à la femme, soit à l'homme selon les contextes culturels ou croyances traditionnelles. Ainsi, la volonté politique du gouvernement burkinabè, à travers l'orientation politique d'insertion vers l'Enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP), constitue une opportunité pour la jeunesse

(MENA/DGFPE, 2017). À ce titre, on note que le taux d'insertion professionnelle des titulaires des titres de qualification professionnelle au niveau des établissements publics est passé de 39,2% en 2017 à 63,3% en 2022 (ANCP/FP, 2023).

Aujourd'hui, l'enjeu énergétique est au cœur de la prospérité économique et du développement durable des pays d'Afrique en général et du Burkina Faso en particulier. Au Burkina Faso, le mix électrique est dominé par la production thermique et par les importations d'énergie. En 2020, sur un total de 2193,8 GWh de besoin exprimé en énergie, le pays importe 67,7% d'électricité soit 1485,8 GWh et ne produit que 32,3% soit 708,0 GWh. Ces résultats montrent, à titre illustratif, que le besoin du pays en énergie est énorme, ce qui nécessite des solutions palliatives. Dans cette perspective, pour augmenter la production d'énergie en vue de couvrir les besoins des ménages et des entreprises, le gouvernement a opté pour la transition énergétique des énergies renouvelables notamment l'énergie solaire qui semble une solution plus adéquate. De ce fait, le pays a besoin de disposer, à travers son système éducatif, de ressources humaines dans ce secteur pouvant initier et conduire des projets novateurs à même d'assurer son essor économique. C'est pourquoi, l'EFTP semble bien indiqué pour relever ce défi, à travers des programmes de formation audacieux.

La formation en énergie devra prendre en compte le genre car il est indéniable que l'accès des femmes aux énergies renouvelables a un impact direct sur l'amélioration des modes de consommations durables des foyers et la réduction des dépenses familiales en énergie. De plus, au niveau social, leur accès à l'énergie contribue à réduire le taux de pauvreté. Intégrer l'approche genre dans l'accès à l'énergie est une méthode d'intervention pour promouvoir un développement plus équitable et plus durable. En conséquence, pour réduire la pauvreté au Burkina Faso, des projets et programmes ont été mis en œuvre par le gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers et des experts en énergie solaire. À titre d'exemple, citons le second compact du Millenium challenge corporation (MCC) en décembre 2019 sur l'intégration de la directive de la Politique Genre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Si des recherches éclairent la problématique et dégagent des pistes pour esquisser des solutions aux problèmes énergétiques et à la participation effective des femmes au développement économique, on note qu'elles ont, pour la plupart, été produites à partir d'analyses de pays avancés. Les types d'attritions et de déficits que connaissent les pays africains au Sud du Sahara nécessitent que les connaissances sur la problématique soient affinées, voire complétées. La présente contribution, qui se situe dans cette perspective, porte sur les croyances traditionnelles et l'enseignement-apprentissage en énergie de la jeune fille/femme burkinabè à l'effet d'identifier les déterminants qui influencent la formation en matière d'énergie solaire. Elle se propose de répondre à une principale question : Quelle appréciation peut-on faire de l'influence des croyances traditionnelles sur l'enseignement-apprentissage en énergie de la jeune fille/femme au Burkina Faso ?

La question de la formation de la jeune fille/femme dans un milieu où les pesanteurs socio-économiques sont fortement ancrées dans les esprits occupe une place importante dans les réflexions portant sur leurs performances et parcours scolaires. Ces réflexions sont pertinentes même si les variables du problème sont bien différentes entre les pays et notamment entre les pays développés et ceux en voie de développement. La formation de la fille est présentée largement dans la littérature scientifique comme ayant des insuffisances notoires qu'il faut corriger et, de ce fait, accorder à la femme la place qui lui sied dans la société. Dans ce dessein, certains pays comme le Burkina Faso évoque une discrimination positive dans le sens de faciliter l'accès et le maintien à l'école des jeunes filles par l'octroi de bourses d'études.

Un travail exploratoire est toujours nécessaire pour comprendre les croyances afin de mieux cerner tous les contours. L'identification et l'analyse des croyances négatives à la formation des filles ainsi que celles favorables à cette formation sont des composantes de cette recherche exploratoire. Elles devraient permettre d'élaborer les outils à même d'établir une dynamique plus forte en faveur de l'orientation des filles dans les filières scientifiques et techniques liées à l'énergie en évitant l'influence des pesanteurs socio-économiques et en facilitant la réussite de la jeune fille et de la femme.

Le sous-secteur de l'éducation post-primaire et secondaire, selon le Ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) (2021), a accueilli un million trois cent soixante-dix mille quatre-cent cinquante-deux (1 370 452) élèves en 2020/2021 dont 51,9% de filles. Au cours des cinq (5) dernières années, l'effectif des filles (+6%) croît plus vite que celui des garçons (+2,4%). La même année, le taux brut d'admission des filles (46,5%) est supérieur à celui des garçons (39,3%) avec un indice de parité filles/garçons (1,18) en faveur des filles. Au secondaire de façon spécifique, le taux brut de scolarisation est de 21,2% pour les filles contre 23,4% pour les garçons. Par ailleurs, on note une hausse progressive des effectifs de l'EFTP depuis 2017/2018.

En 2020/2021, le taux d'abandon scolaire est estimé à 7% pour l'ensemble du système éducatif soit 7,7% en zone urbaine, 7% en zone rural et 9,6% pour les filles pauvres contre 7,8% pour les garçons pauvres. En 2019/2020, les cas de violences en milieu scolaire a connu une baisse de 12,6% par rapport à 2018/2019 (MENAPLN, 2021). Les filles subissent des violences autant que les garçons : violences verbales (58,6%), violences physiques (29,8%), autres types de violences (11,6%).

L'existence de cas de diminution des abandons et la baisse plus substantielle des redoublements indiquent qu'il y a des facteurs favorables à une meilleure promotion des filles à l'école. Ce qui nous amène à poser les questions suivantes : Quelles croyances traditionnelles impactent l'enseignement-apprentissage en énergie des jeunes filles/femmes au Burkina Faso ? Les enseignants qui sont censés formés ces apprenants possèdent-ils les capacités nécessaires pour le faire ?

2. Clarification conceptuelle

Les concepts majeurs qui se dégagent du présent travail de recherche sont entre autres les termes et expressions « énergie », « énergie renouvelable », « croyances traditionnelles », « performances scolaires et professionnelles des filles et femmes ».

2.1 Le concept d'énergie

Dans le sens commun, l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, de fabriquer de la chaleur et de la lumière, de produire un mouvement. En physique, c'est une grandeur scalaire exprimée en Joules. On distingue d'une manière générale, l'énergie cinétique qui correspond à la mesure du mouvement des particules de matières et l'énergie potentielle qui correspond à la mesure du mouvement des particules virtuelles assurant les interactions à l'origine des forces (Desamber, 2021). Le mot énergie émerge pour la première fois dans les écrits d'Aristote dans le sens de « force en action ». Selon Giancoli (1993, p. 175), le concept d'énergie « est l'un des plus importants en sciences. Pourtant, personne jusqu'ici n'a pu trouver un énoncé général adéquat, à la fois simple et précis, pour le décrire en quelques mots. Toutefois, les différents types d'énergie se définissent chacun assez facilement ».

Dans les sociétés industrielles, l'activité humaine passe par la fourniture d'énergie électrique produite par des matières premières, principalement le charbon, le gaz naturel, le pétrole et l'uranium, dites énergies non renouvelables. On évoque les énergies renouvelables (EnR) lorsque l'on utilise l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse, la géothermie, et l'énergie hydraulique provenant des barrages. Les EnR proviennent de sources d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle du temps humain. Leur caractéristique commune est de ne pas produire, en phase d'exploitation, d'émissions polluantes (ou peu), et ainsi d'aider à lutter contre l'effet de serre et le réchauffement climatique.

L'énergie est une ressource majeure. Sa disponibilité, son exploitation, ses usages modèlent les systèmes socioéconomiques et les ménages tout autant qu'ils ont un impact sur l'environnement. Aujourd'hui, la nouvelle donne, tant en matière énergétique qu'environnementale, conduit à reconsidérer le paradigme énergétique, longtemps articulé autour d'une lecture bipolaire d'un système d'offre et de demande et dont les leviers ont surtout été du ressort de la technologie et de l'économie, les acteurs étant avant tout les États (Desamber, 2021). Les contraintes technologiques, les marchés, les défis environnementaux, mais aussi les enjeux sociaux et

territoriaux imposent aujourd'hui la connaissance et la compréhension de systèmes énergétiques d'une grande complexité spatiotemporelle. Ils s'effectuent sous la dépendance d'un ensemble d'acteurs hétérogènes et mouvants aux stratégies divergentes et souvent concurrentes (Mérenne-Schoumaker, 2011).

2.2. Le concept de croyances traditionnelles

Le Petit Robert (2020) définit la croyance comme le fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible. La croyance, selon Bronner (2003), est une façon de penser qui permet d'affirmer, sans esprit critique, des vérités ou l'existence de choses ou d'être sans avoir à en fournir la preuve et indépendamment des faits pouvant infirmer cette croyance. Autrement dit, la croyance est le fait de croire, c'est-à-dire de tenir quelque chose pour véritable ou réelle, d'être persuadé ou intimement convaincu qu'elle est vraie ou qu'elle existe. Par extension, le terme croyance désigne des opinions qui ont la forme de convictions intimes, de certitudes, non rationnelles et excluant le doute, par lesquelles l'esprit humain considère quelque chose vraie ou réelle.

Les croyances qui influencent l'accès et la rétention d'une fille à l'école sont complexes et dynamiques. Les enquêtes de Plan Regional educational service agency (RESA) (2012), en français Agence régionale de Service éducatif, montrent que les contraintes que constituent la pauvreté, l'éloignement des établissements avec les familles, les stéréotypes sexuels, les normes sociales, les coutumes et les pratiques préjudiciables forment toutes un réseau changeant et interconnecté, à travers lequel les filles, leurs familles et leurs communautés doivent quotidiennement faire face. Bon nombre de préoccupations et de contraintes dans l'éducation des filles sont enracinées dans les inégalités entre sexes profondément ancrées. Les conceptions ancrées concernant les rôles des filles comme dispensatrices de soins, mères, épouses et ménagères influent sur les perceptions de la valeur de l'éducation des filles et les choix de vie et de carrière qui leur sont disponibles. Selon Coquery-Vidrovitch (2013), les femmes ont été les mal aimées de l'école, en raison d'une double influence : celle héritée de leur propre culture, et celle importée par le colonisateur. En Afrique, les gens ont des préjugés sur

l'éducation des filles et certains parents croient toujours que l'éducation des filles n'a pas de valeur et qu'elles ne peuvent pas réussir même si elles sont instruites. Le changement de ces attitudes et comportements est l'un des plus grands défis de l'éducation des filles et également l'un des plus complexes à aborder.

Par ailleurs, des études (UNICEF, 2005 ; Plan RESA, 2012) ont montré qu'un certain nombre de facteurs rendent les filles des écoles primaires et secondaires vulnérables aux grossesses précoces notamment la pauvreté, le manque d'accès aux services et informations sur la santé sexuelle et reproductive, la prévalence de la violence sexuelle et du sexe transactionnel, les faibles niveaux d'éducation et le mariage des enfants. Ainsi, le mariage des enfants est souvent à la fois une cause et une conséquence de la grossesse précoce et partante de l'échec scolaire des filles. Aussi, les tâches domestiques constituent l'un des facteurs aggravant les performances scolaires médiocres des filles. Leur participation et leur temps dévolu aux tâches ménagères augmentent avec l'âge scolaire. Les tâches domestiques sont principalement la corvée d'eau et de bois, le ménage, la préparation du repas et la garde des enfants. L'étude réalisée par Zoungrana (1998), à cet effet, montre qu'au Mali si lors du CP1, 15% des garçons comme les filles participent à la cuisine ; au CM2, ce sont 70% des filles contre 5% des garçons qui exécutent la même tâche. En conséquence, la jeune fille scolarisée consacre une bonne partie de son temps de révision aux travaux domestiques.

Selon une étude de l'UNESCO (2010), la question de la distance à parcourir pour aller à l'école est particulièrement préoccupante pour les filles en raison des considérations de sécurité et de sûreté sur ces trajets. En Éthiopie par exemple, des parents ont noté que la vulnérabilité des filles à la violence et aux abus sexuels pendant le voyage a été un facteur clé de l'abandon de l'école par leurs filles. Au secondaire, les possibilités dans les zones rurales comprennent des internats ou des locations de chambres en ville. Ces deux (2) options impliquent, toutefois, des coûts supplémentaires qui doivent être supportés par les budgets familiaux limités.

2.3 Le concept de performances scolaires et professionnelles

Ce point de la présente étude aborde les performances scolaires des apprenants et les performances professionnelles des femmes.

2.3.1 Les performances scolaires des apprenants

La performance scolaire s'entend le degré de réussite scolaire fondée sur une progression de l'élève dans les matières enseignées à l'école. Elle peut être évaluée de différentes manières. Selon Ducrou (2008), la performance est la traduction métrique des productions réalisées par l'apprenant au cours d'une ou de plusieurs tâches. Elle correspond aux notes obtenues par chaque apprenant à l'issue des évaluations dans les différentes matières enseignées. Pour Martin-Krumm (2011), la note peut représenter la performance d'un élève à un moment donné dans une discipline particulière, mais à plus long terme, elle est associée à son devenir.

L'étude du Ministère de l'éducation nationale de Madagascar (MEN) (2022) sur les performances scolaires des filles à l'école primaire montre qu'à la différence de plusieurs autres pays africains, une quasi-parité entre filles et garçons est observée dans ce pays. Les taux de promotion sont assez proches pour les deux genres, les filles ayant des taux supérieurs aux garçons d'environ deux points de pourcentage. Une tendance similaire s'observe en ce qui concerne les résultats au certificat d'études primaires élémentaires (CEPE). Selon cette étude, en moyenne, 35% des écoles primaires à Madagascar sont dirigées par des femmes, un pourcentage plus élevé que dans d'autres pays d'Afrique pour lesquels des données sont disponibles. Ces écoles présentent en moyenne de meilleures performances, de même que les écoles dont la proportion d'enseignantes est plus élevée (les femmes représentent en moyenne 41% du corps enseignant). Les filles qui fréquentent une école dirigée par une femme présentent un taux de promotion supérieur de 0,5 point de pourcentage. De même, une augmentation de la part d'enseignantes de 20% est associée à une hausse du taux de promotion des filles de 0,2 point de pourcentage. Ces différences ne sont pas observées chez les garçons. Les écoles dirigées par une femme affichent en moyenne de meilleurs taux de promotion, de même que les écoles avec des pourcentages plus élevés d'enseignantes femmes. Néanmoins, cette différence ne concerne que

les taux de promotion des filles, ce qui suggère qu'elles peuvent tirer davantage profit de la présence d'une directrice ou d'enseignantes que les garçons. Il est important d'étudier les mécanismes et les facteurs comportementaux qui sous-tendent ces résultats, pour comprendre quelles sont les pratiques spécifiques qui expliquent ces différences.

En Côte d'Ivoire, l'analyse des performances scolaires des jeunes filles dans les établissements secondaires publics mixtes et non mixtes montrent quelques tendances similaires à celles de Madagascar. L'étude menée par Zokou, Kouassi et Kei (2018) fait apparaître une tendance des filles avec une meilleure performance scolaire en situation de non mixité que celles de l'établissement mixte. Ainsi, l'étude a montré que les filles produisent de meilleures performances scolaires dans les séries scientifiques quand elles sont dans une école non mixte que dans une école mixte. En effet, il ressort que les filles en situation de non mixité ont de fortes performances scolaires dans les séries scientifiques (C et D). Ce qui sous-entend qu'elles sont excellentes en Mathématiques et en Sciences Physiques et même en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) car ces matières sont les matières de base de ces séries. Si ces matières sont le plus souvent attribuées aux hommes, les résultats de cette étude démontrent à souhait que les femmes ont, elles aussi les capacités dans un environnement précis (non mixité) de faire mieux que les hommes. Toutefois, l'étude préconise la valorisation des classes non mixtes comme moyen de lutte contre les échecs scolaires des filles. Ce qui revient tout simplement à faire des classes séparées dans le même établissement c'est-à-dire une classe uniquement pour les filles et une autre uniquement pour les garçons.

Au Burkina Faso, les performances scolaires, exprimées par des taux de redoublement, d'abandon, d'achèvement, d'admission et de passage indiquent une mauvaise performance aussi bien chez les filles que chez les garçons. En effet, les taux d'achèvement du primaire restent toujours faibles : 63,0% dont 58,8% chez les garçons et 67,6% chez les filles. Le taux brut d'admission (TBA) au post-primaire en 2017-2018 (enfants de 12 ans) était de 49,9% (G : 47,1% et F : 52,9%). Au secondaire, ce taux est de 19,5%. Selon le sexe, le TBA des filles est légèrement au-dessus de celui des garçons (19,6% pour les filles et 19,4% pour les garçons). Le TBA des filles a progressé de 4,2% par

rapport à 2019/2020 et celui des garçons de 1,6 point. De ces constats résulte la nécessité d'évaluer ou de mesurer la performance, mais aussi de pouvoir identifier les facteurs susceptibles de conduire à l'amélioration des résultats des filles au primaire et au secondaire dans les établissements.

Les jeunes filles et femmes sont aujourd'hui très nombreuses à entrer à l'université (Zagaré, 2022). Elles sont également plus performantes que les garçons dès lors que l'on compare globalement leur taux d'échec et de réussite. Des travaux de recherche, se fondant non pas seulement sur le taux d'échec et de réussite, avancent l'hypothèse selon laquelle les étudiantes sont plus studieuses, plus concentrées, plus motivées, plus à même de remplir correctement leur « métier » que les étudiants, laissant ainsi entrevoir que leur méthode de travail seraient plus appropriées aux normes scolaires (Erlich, 2001).

En France, par exemple, les femmes représenteraient 55% des étudiants en 2016 (MESRI, 2018). Au-delà du fait qu'elles soient plus nombreuses que les hommes à l'université, les femmes réussissent également mieux leurs études supérieures. En Europe, alors qu'elles représentent environ 55% des étudiants, 59% des diplômés sont attribuées à des femmes (EURYDICE, 2010). Prenant à nouveau l'exemple de la France, seul 41% des diplômés de Licence et 40% des diplômés de Master sont des hommes (DEPP, 2019). Ainsi, les françaises quittent généralement l'enseignement supérieur plus diplômées que leurs homologues masculins. Certains chercheurs ont rapporté des tendances similaires aux États-Unis où, en 2004, les femmes recevaient 58% des diplômes de Licence (Buchmann et DiPrete, 2006). Au Burkina Faso, sur 87,1% d'étudiants inscrits au cycle Licence, la proportion des femmes est de 30,7%. Le cycle Master accueille 11,1% des étudiants dont 29,0% de sexe féminin et le cycle doctoral 1,7% dont 31,2% de femmes. Ainsi, quel que soit le cycle d'études, les femmes sont moins nombreuses que les garçons (MESRI, 2021).

Les différences de genre concernant la réussite dans le contexte académique semblent donc aller à l'inverse de ce qui est observé dans de nombreux autres domaines comme le travail, la politique ou l'économie dans lesquels les hommes réussissent généralement mieux

que les femmes. En effet, si des différences de réussite sont observées dans l'enseignement secondaire et supérieur, elles se font, dans l'ensemble, à l'avantage des filles.

2.3.2 Les performances professionnelles des femmes

S'il est vrai que l'égalité des genres en entreprise a des bénéfices, il existe cependant des freins à lever. La diversité des genres est à l'origine d'une diversité des comportements impactant la performance de l'entreprise. De nombreuses études montrent que les entreprises soucieuses de l'égalité femmes/hommes et actrices de la féminisation de leurs instances dirigeantes ont de meilleurs résultats économiques. Entre 2006 et 2016, la valeur des entreprises de la Cotation assistée en continu des 40 valeurs (CAC 40) les plus féminisées a augmenté de 60% alors que la tendance était à une perte de valeur de l'ordre de 40% (Observatoire Skema, 2023). Toutefois, il faut d'abord mesurer les inégalités pour ensuite pouvoir les analyser et les corriger durablement. En mesurant les inégalités puis en mettant en place des axes d'amélioration, ces auteurs soutiennent que les entreprises deviennent plus attractives. Ainsi, les femmes s'autocensurent moins osant se positionner sur des postes à responsabilité.

Dans l'enseignement supérieur au Burkina Faso, les enseignants intervenants dans les Institutions de l'enseignement supérieur et de recherche publiques en 2019/2020 sont au nombre de deux mille quatre-cent cinquante-cinq (2 455) dont 12,6% de femmes (MESRI, 2021). Ce nombre a augmenté de cent cinquante-trois (153) par rapport à l'année précédente soit un taux d'accroissement de 6,6%. Selon le sexe, cette augmentation est de 5,8% pour les femmes et de 6,8% pour les hommes.

Pour promouvoir l'égalité femmes/hommes en entreprise, il convient tout d'abord de savoir reconnaître les stéréotypes et attitudes sexistes, parfois subtiles. La discrimination liée au sexe constitue l'un des critères de discrimination interdits par la loi. Dès lors que les stéréotypes liés aux genres limitent la capacité des femmes et des hommes à développer leurs compétences personnelles ou professionnelles, ils deviennent néfastes. Pour réduire l'impact des représentations et préjugés, profondément ancrés depuis l'enfance, il

convient de sensibiliser (Zagaré, 2022). C'est au travers de cette prise de conscience que les freins à la mixité peuvent être levés.

3. Références théoriques

Les conditions d'entrée à l'école de la fille constituent un enjeu majeur pour sa réussite scolaire. Les filles entrant à l'école ont, à un certain âge, conscience des stéréotypes développés en leur endroit et les défis qu'il va falloir relever. Il existe des études qui se sont intéressées aux déterminants de la meilleure réussite scolaire des filles par rapport aux garçons.

3.1 Explications des différences de genre en matière de réussite scolaire

Dans l'introduction de sa thèse, Sicard (2019) a montré que les différences de réussite scolaire se font généralement en faveur des filles. En s'appuyant sur d'autres études (OECD, 2015 ; DEPP, 2019), l'auteure avance que les filles sont moins souvent en retard scolaire et obtiennent de meilleures notes que les garçons dans différents domaines. De la même manière, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à entrer à l'université et à y obtenir un diplôme (EURYDICE, 2010). Des recherches (Buchmann et *al.*, 2008 ; Vantieghem et *al.*, 2014) se sont alors intéressées à expliquer la meilleure réussite scolaire des filles et/ou les difficultés rencontrées par les garçons à l'école. De ce fait, plusieurs hypothèses ont été proposées afin de rendre compte de ces écarts de réussite scolaire, principalement dans l'enseignement primaire et secondaire.

Bien qu'ils aient connaissance d'un stéréotype favorable aux hommes en mathématiques, des élèves de CM2 interrogés par Martinot, Bagès et Désert (2012) ne semblent pas appliquer ce stéréotype à une cible plus jeune (enfants et adolescents). Des études suggèrent plutôt un affaiblissement de l'adhésion des élèves au stéréotype traditionnel, ces derniers considérant les filles comme réussissant aussi bien ou mieux que les garçons dans les matières scientifiques (Kurtz-Costes et *al.*, 2014 ; Nowicki et Lopata, 2015). En ce qui concerne les matières littéraires notamment le français, le stéréotype semble unanimement favorable aux filles. Quelle que soit la cible présentée

(hommes/femmes vs filles/garçons), les femmes et filles semblent toujours perçues comme réussissant mieux que les hommes et garçons dans le domaine verbal (Martinot *et al.*, 2012 ; del Río et Strasser, 2013 ; Kurtz-Costes *et al.*, 2014 ; Nowicki et Lopata, 2015). L'évolution des croyances peut traduire une prise de conscience de la part des élèves de la supériorité académique des filles qui caractérise actuellement le paysage scolaire. Malgré le peu de recherches menées à ce sujet, la littérature suggère donc des facteurs favorables à la réussite scolaire des filles pouvant avoir des conséquences sur les stéréotypes développés à l'endroit de cette communauté d'apprenants.

3.2 Intelligence et facteurs non-cognitifs

Une première hypothèse pour expliquer les écarts de réussite scolaire entre les filles et les garçons est que ces différences seraient en réalité le reflet de différences de genre en matière d'intelligence. Autrement dit, les filles réussiraient mieux que les garçons à l'école parce qu'elles seraient tout simplement plus intelligentes. Si l'intelligence apparaît effectivement comme un des principaux prédicteurs de la réussite scolaire, elle ne permet pas d'expliquer les différences de réussite scolaire entre filles et garçons (Spinath, Eckert et Steinmayr, 2014). En effet, les différences de genre concernant l'intelligence rapportées dans la littérature sont généralement négligeables et, prendre en compte ce facteur ne permet pas de faire disparaître les écarts de réussite.

L'intelligence seule ne permettant pas d'expliquer la meilleure réussite scolaire des filles, des chercheurs se sont intéressés au rôle joué par des facteurs non cognitifs comme les traits de personnalité. Explorant l'influence exercée par cette variable, Steinmayr et Spinath (2008) ont montré que les traits de personnalité permettent d'expliquer, en partie, les différences de réussite scolaire observées entre les filles et les garçons. La meilleure réussite scolaire des filles par rapport aux garçons serait singulièrement liée aux scores plus élevés de celles-ci sur la dimension d'agréabilité, associée à des caractéristiques comme sympathique ou coopératif. Une revue de littérature proposée par Spinath *et al.* (2014) pointe néanmoins l'inconsistance des relations entre traits de personnalité et réussite scolaire. Une des relations les plus consistantes semble être celle

observée entre la dimension de conscience, et plus particulièrement sa facette d'autodiscipline et la réussite scolaire.

Il apparaît que les filles ont généralement des scores plus élevés que les garçons sur cette facette de la personnalité ainsi que sur la dimension d'agréabilité. De ce fait, bien que les relations entre traits de personnalité et réussite scolaire apparaissent comme étant relativement peu stables, ces deux dimensions de la personnalité pourraient agir comme des médiateurs des différences de genre concernant la réussite scolaire (Steinmayr et Spinath, 2008 ; Wach, Spengler, Gottschling et Spinath, 2015 ; Steinmayr et Kessels, 2017). Néanmoins, Spinath et *al.* (2014) précisent qu'en raison de la nature des variables impliquées, les études réalisées à ce sujet sont corrélationnelles, ce qui limite leurs conclusions. Au-delà des traits de personnalité, d'autres facteurs comme la motivation, le concept de soi ou les valeurs associées aux différentes disciplines pourraient également participer à expliquer, en partie, les différences de réussite entre les filles et les garçons. En plus de ces facteurs ci-dessus mentionnés par les auteurs, les croyances traditionnelles et l'environnement scolaire pourraient également avoir une influence déterminante sur la réussite de la jeune fille/femme.

3.3 Influence des croyances traditionnelles et de l'environnement scolaire sur la réussite de la jeune fille/femme

Les croyances traditionnelles en Afrique alimentent les perceptions autour de la valeur de l'éducation des filles. Elles influencent les investissements et le soutien à l'éducation des filles au niveau des ménages et des communautés (Marcus et Harper, 2015). Ces croyances sont généralement liées à la religion, au mariage, à l'emploi et aux moyens de subsistance et influencent les résultats en matière d'éducation des filles et d'égalité des sexes. Elles sont souvent exacerbées par la pauvreté, les conflits, l'insécurité, les opportunités économiques et la qualité de l'éducation. Ainsi, elles créent des obstacles persistants à l'accès, à la participation et à la réussite des filles à l'éducation et à l'égalité des sexes (Yotebieng, 2021).

Aujourd'hui, une éducation de qualité visant à établir l'égalité des genres peut apporter une réponse certaine pour corriger les préjugés sexistes néfastes et les inégalités de pouvoir. L'éducation peut

contribuer à transformer les croyances sinistres concernant l'accès à l'éducation pour les filles et les femmes. Dans le contexte de l'éducation transformative des genres, l'environnement scolaire peut être un espace pour les apprenants, les enseignants, les chefs directeurs d'établissement, les parents et les communautés leur permettant de lutter contre les inégalités entre les sexes et de promouvoir des normes et des pratiques positives (UNICEF et *al.*, 2021).

D'autres chercheurs ont choisi un niveau d'analyse différent et se sont penchés sur le rôle de l'environnement scolaire. Il est incontestable, selon de nombreux chercheurs (Bonini, 2011 ; Desmarais, 2011 ; Bouaré et *al.*, 2012 ; N'Diaye, 2013 ; Nganawara, 2016), que des facteurs de l'environnement scolaires agissent comme des facteurs favorisant ou entravant les performances scolaires de la jeune fille. Les facteurs sur le lieu d'habitation et les ressources documentaires à travers la bibliothèque sont des facteurs pertinents relevés par des études. Le lieu d'habitation de l'apprenant est souvent un défi à relever pour les parents.

Les relations et les formes de pouvoir au-delà du système éducatif jouent un rôle crucial dans la reproduction des inégalités entre les sexes. Elles renforcent les obstacles à l'éducation des filles. L'éducation peut jouer un rôle clé dans la remise en question de ces normes de genre, mais elle peut aussi les renforcer et les reproduire si la distribution des ressources, les politiques et les systèmes ne sont pas fondés sur les principes de l'égalité des sexes. Ainsi, transformer des normes de genre profondément enracinées et développer des systèmes éducatifs plus équitables nécessite une compréhension approfondie et spécifique au contexte des problèmes, un leadership engagé et une action transformatrice (Rodway, 2021). Des compétences et des capacités spécialisées sont nécessaires pour que les ministères de l'éducation en Afrique intègrent les considérations de genre dans le fonctionnement global des institutions. Une insuffisance d'expertise en matière de genre n'est-elle pas souvent constatée dans les ministères de l'éducation où cette expertise se retrouve dans des structures incapables de plaider en faveur d'une action ou d'accéder à des ressources adéquates (Diamond, 2022). Si l'éducation doit réaliser son potentiel de transformation du genre, la planification du secteur de

l'éducation sensible au genre doit tenir compte des normes sociales et de genre.

Les pays d'Afrique de l'Ouest ont enregistré des progrès notables dans l'éducation des filles au cours des deux dernières décennies. La proportion de filles entrant dans les dernières années des écoles primaires et secondaires a augmenté de 2000 à 2017. Les tendances des indices de parité entre les sexes des taux d'achèvement dans le primaire et le premier cycle du secondaire montrent également une réduction de l'écart dans la plupart des pays. Cependant, l'accès à l'éducation reste très inéquitable en Afrique de l'Ouest, en particulier pour les filles marginalisées et adolescentes, les enfants du quintile de richesse le plus pauvre et les enfants vivant dans des zones de conflit. Les filles représentent 52% des 38,8 millions d'enfants non scolarisés dans la région (UNESCO, 2020). Ces données sont essentielles pour mieux comprendre les écarts entre les sexes dans le domaine de l'éducation.

Bien que les ressources de l'école aient un effet bénéfique pour l'ensemble des élèves, les filles semblent moins sensibles que les garçons à certains aspects de leur environnement scolaire. En effet, les garçons ont de meilleures performances en lecture lorsqu'ils se trouvent dans une classe à majorité féminine (plus de 60% de filles) que lorsque les filles y sont minoritaires. L'effet bénéfique de la présence des filles serait lié au fait qu'elles instaurent un climat d'apprentissage positif auquel les garçons seraient particulièrement sensibles (van Hek et *al.*, 2017). Cette hypothèse est appuyée par les travaux menés par Van Houtte (2004) montrant que les garçons tirent avantage de la présence des filles car ces dernières instaurent une culture de l'école plus orientée vers le travail. De la même manière, la composition socio-économique des classes pourrait également avoir une influence différente sur la scolarité des filles et des garçons. En accord avec l'idée que les garçons sont particulièrement sensibles au climat d'apprentissage, une étude menée par van Hek et *al.* (2017) montrent que les filles sont plus fortement influencées par le statut socioéconomique de leurs camarades que les garçons. Ces facteurs ci-dessus mentionnés, s'ils participent certainement à l'explication des différences de réussite scolaire entre les filles et les garçons, ne semblent pourtant pas en être la cause principale.

3.4 Influence de l'identité sociale sur la réussite scolaire de la jeune fille/femme

Un des principes centraux de la théorie de l'identité sociale (Tajfel et Turner, 1979) est que les individus sont motivés à atteindre ou maintenir une identité sociale positive, basée sur des comparaisons sociales favorables entre groupes. En d'autres termes, les individus cherchent à se distinguer positivement pour assurer une identité sociale positive, entraînant la mise en place d'une compétition « sociale » entre les groupes. Ainsi, si les filles et les garçons cherchent à obtenir ou à maintenir une identité sociale positive sur la dimension de la réussite scolaire, ils sont par définition engagés dans une compétition sociale inter-genre. Dans la mesure où les filles réussissent généralement mieux que les garçons à l'école, particulièrement dans l'enseignement secondaire et supérieur, le processus de comparaison sociale ne se fait pas à l'avantage de ces derniers qui pourraient alors percevoir que leur identité de genre est menacée. Lorsque l'on parcourt la littérature sur la question d'identité, on retient que le mode de vie des Africains (au sud du Sahara notamment) est beaucoup plus communautaire qu'en Occident par exemple (Paré-Kaboré, 2013). Citant Mama (2001), Paré-Kaboré relève qu'il n'y a pas, dans les langues africaines, un terme pour désigner « identité », mot chargé d'individualité, de singularité selon elle. Pour confirmer la prédominance encore actuelle de la dimension communautariste des sociétés africaines subsahariennes, Ngakoutou (2004), comme Mama, affirme que pour l'Africain, « il n'y a pas de coupure entre le moi et le non-moi, entre le monde et l'homme » (p. 28).

L'identité sociale correspond donc à tout ce qui permet à autrui d'identifier un individu par les statuts, les règles, les attributs qu'il partage avec les autres membres des groupes auxquels il appartient ou souhaiterait appartenir. La créativité sociale est une option de cette identité basée sur une redéfinition de la situation de comparaison sociale. Alors que les filles se distinguent par leur engagement à l'école (OECD, 2015), certains garçons valorisent leur manque d'investissement, qu'ils considèrent comme une attitude « cool » et désirable (Jackson et Dempster, 2009). En effet, les élèves peu travailleurs sont généralement plus populaires que les élèves

travailleurs (Heyder et Kessels, 2016). Les garçons ont ainsi tendance à valoriser la réussite scolaire, mais seulement si celle-ci semble avoir été obtenue sans effort, signe d'une véritable intelligence ce qui pourrait donc correspondre à une redéfinition de la situation de comparaison dans le contexte scolaire. Une autre option importante est la compétition sociale où les individus peuvent s'engager dans une compétition directe afin de s'en distinguer positivement. Dans ce cas, les garçons dont l'identité sociale est menacée peuvent décider d'entrer en compétition avec les filles sur la dimension de réussite scolaire (Sicard, 2019). Le choix d'une option plutôt qu'une autre dépend de la perception de la stabilité et de la légitimité des relations intergroupes ainsi que de la perméabilité des frontières entre les groupes. Néanmoins, les individus dont l'identité sociale n'est pas satisfaisante peuvent s'engager dans une compétition avec le groupe dominant si ces derniers continuent de s'identifier au groupe.

Afin d'aboutir à des résultats spécifiques au contexte burkinabè, il convient de présenter le déroulement méthodologique ayant servi à conduire cette étude.

4. Méthodologie de la recherche

Pour mener à bien cette étude sur les croyances traditionnelles et l'enseignement-apprentissage en énergie de la jeune fille/femme au Burkina Faso, nous avons adopté une méthodologie de recherche mixte qui, selon Karsenti (2006), est l'éclectisme méthodologique qui permet le mariage stratégique de données qualitatives et quantitatives pour enrichir les résultats de la recherche. L'étude a pris en compte une approche participative et sociologique de la recherche qui, selon Desgagné et Bednarz (2005), implique une collaboration entre les chercheurs et les praticiens dans le cadre d'une recherche en éducation. Au-delà des échanges entre ces acteurs, la collaboration s'est étendue aux apprenants qui sont les premiers collaborateurs des praticiens et acteurs principaux de la formation en énergie. Des questionnaires et guides d'entretien ont été utilisés pour collecter les données mais aussi établir la collaboration entre les différents ordres d'enseignement.

L'étude a été réalisée dans les régions du Centre, des Hauts-Bassins, des Cascades, du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Est, du Sahel et du Centre-Nord. Elle a tenu compte, d'une part, des zones rurales et des zones urbaines et, d'autre part, des besoins spécifiques des bénéficiaires et du genre. Les participants de l'étude sont les étudiants/élèves/stagiaires/professionnels, les enseignants et formateurs, les chefs de travaux et les parents d'élèves. Pour le recueil des données, il a été réalisé des entretiens approfondis avec dix-neuf (19) enseignants/formateurs/chefs de travaux dont trois (3) femmes, six (6) groupes de discussion avec des groupes séparés de parents, ainsi que de garçons et filles dans et hors du lieu de formation, des questionnaires structurés soumis à vingt-huit (28) enseignants/formateurs/ chefs de travaux dont quatre (4) femmes et cent soixante- quatorze (174) étudiants/élèves/stagiaires/professionnels dont vingt-trois (23) jeunes filles/femmes à l'échelle nationale et locale. Les chercheurs ont donc fait le choix de s'intéresser à l'enseignement et la formation techniques et professionnels d'autant plus que la formation en énergie solaire s'y déroule.

Le choix de cette méthodologie mixte s'impose car elle permet aux chercheurs d'avoir une vue d'ensemble plus élargie de l'objet de l'étude. En effet, si la méthodologie quantitative permet de recueillir des informations variées et diverses en se basant sur un échantillon très large, la méthodologie qualitative, quant à elle, permet d'approfondir les données recueillies à travers les méthodes quantitatives tout en utilisant un échantillon très limité.

La collecte des données a débuté avec un examen minutieux des documents disponibles sur les résultats scolaires des années antérieures à l'étude. Cet examen documentaire a abouti à l'élaboration de questionnaires et de guides d'entretien qui ont été administrés aux différents participants afin de recueillir des données relatives à leurs différentes perceptions sur l'enseignement et la formation des apprenants en énergie. La procédure de recueil des données quantitatives et qualitatives s'est faite de façon simultanée. Cette démarche, selon Fetters et *al.*, (2013), permet une interaction des données recueillies et favorise une triangulation de l'information.

L'analyse des données s'est réalisée en deux (2) étapes capitales. La première a été une analyse déductive. Elle a consisté en l'analyse des données quantitatives collectées. La seconde étape a été inductive et basée sur l'identification et le codage des thèmes récurrents. La validité des données, elle, a été assurée par la triangulation qui s'est faite à travers les données, les méthodes, l'espace et les chercheurs telle qu'articulée par Pinard, Potvin et Rousseau (2004).

Les principaux résultats attendus s'articulent autour de la compréhension de l'injustice cognitive, des croyances traditionnelles et des raisons qui militeraient en faveur de leur valorisation. Ils visent aussi la croissance inclusive et durable favorisant un travail décent et une sécurité alimentaire, la contribution à l'éradication de la pauvreté et des inégalités, à la promotion des énergies renouvelables dans l'offre globale de l'énergie. En outre, les résultats escomptés permettront de rendre accessible l'énergie de qualité et à moindre coût, favoriser la résilience aux effets du changement climatique, aux catastrophes naturelles, participer à l'efficacité institutionnelle dans un État de droit garantissant la cohésion sociale, la paix durable et la sécurité.

5. Présentation et discussion des résultats

Cette section comprend les résultats issus du questionnaire et de l'entretien auprès des personnes investiguées et les suggestions pour une amélioration de l'enseignement-apprentissage de l'énergie solaire au Burkina Faso.

5.1 Résultats auprès des l'enseignant/formateur/chef de travaux

Ces résultats présentent l'identification de l'enseignant/formateur/chef de travaux et sa formation académique et professionnelle. L'appréciation de la convenance des contenus, des démarches/méthodes d'enseignement, des pratiques enseignantes et du matériel didactique est également abordée.

5.1.1 Identification de l'enseignant/formateur/chef de travaux

Les résultats obtenus donnent la répartition des vingt-et-huit (28) enseignants, formateurs ou chefs de travaux, selon le sexe, la fonction

et la localité de résidence. Les hommes sont majoritairement représentés avec une proportion de 94,4% des enquêtés contre 3,6% pour les femmes. En ce qui concerne la fonction, les enseignant(e)s représentent 50% alors que les enseignantes/formatrices constituent 39,3% et les chefs de travaux, 10,7%. Six (6) villes du Burkina Faso ont constitué les localités de l'étude. La localité de résidence fortement représentée est la ville de Ouagadougou où réside 60,7% des répondants. Les villes de Bobo-Dioulasso et Dori viennent en deuxième position avec une représentation de 10,7% chacune. Kaya et Tenkodogo suivent avec 7,1% chacune et enfin la ville de Koudougou qui représente 3,6%. Les formateurs/formatrices sont recrutés en tant qu'enseignants/enseignantes en électrotechnique, en électricité générale/physique et énergies renouvelables (énergie solaire) où ils sont très peu soit 7,1% de l'effectif. Il reste entendu que les enseignantes/formatrices sont assez rares dans ce domaine (3,6%) comme l'atteste les études qui soutiennent que les femmes et filles semblent réussir mieux que les hommes et garçons dans le domaine verbal (Martinot et *al.*, 2012 ; Nowicki et Lopata, 2015). Le domaine « ingénierie, Industrie de transformation et Production », au plan national, a la plus faible proportion de filles (19,8%) tandis que le domaine « Sciences sociales, Commerce et Droit » a la plus forte proportion (41,6%) suivi du domaine « Lettre et Arts » (40,8%) (MESRI, 2021).

5.1.2 Les réalités didactiques actuelles mises en œuvre dans l'enseignement-apprentissage de l'énergie solaire PV au Burkina Faso

Pour ce qui est de l'appréciation des réalités didactiques actuelles mises en œuvre dans l'enseignement-apprentissage de l'énergie solaire photovoltaïque (PV) au Burkina Faso, plusieurs critères ont été sondés au niveau des enseignants/enseignantes, formateurs/formatrices ou chef de travaux particulièrement les programmes et référentiels, les démarches/méthodes d'enseignement. Concernant les programmes, 42,86% des personnes interrogées trouvent qu'ils sont satisfaisants. La proportion de ceux qui jugent les programmes passables est de 21,43%, tout comme ceux qui les trouvent très bien. En revanche, 10,7% des enquêtés trouvent que les programmes sont excellents tandis que 3,57% les trouvent mauvais.

Les appréciations en direction des référentiels sont : mauvais (17,86%), passables (35,71%), satisfaisants (28,57%), très bien (14,29%) et excellents (3,57%). Les résultats sur l'appréciation des démarches et méthodes d'enseignement ont les mêmes tendances que ceux des programmes et référentiels. À priori, 7,14% des participants estiment que les démarches et méthodes d'enseignement sont mauvaises alors que 28,57% les trouvent passables, 39,29% satisfaisantes, 17,86% bien et 7,14% excellentes. Il convient donc de souligner que les réalités didactiques s'expliquent très souvent par les difficultés liées au niveau des compétences des enseignants/enseignantes (Ekimova, 2005) et celles liées aux pratiques enseignantes (Midgley et *al.*, 1989).

5.1.3 Diplôme académique et professionnel le plus élevé des enseignants/formateurs

Le Master est le diplôme académique le plus élevé des enseignants/formateurs soit 39,3% des diplômés et ne disposant pas de formation professionnelle initiale. Les enquêtés, titulaires du Diplôme d'études universitaires générales/Diplôme universitaire de technologie (DEUG/DUT) représentent 21,4%, de la Licence 17,9%, du Brevet d'études professionnelles (BEP) 10,7%, du Baccalauréat et du Doctorat 3,6% chacun. Les enseignants interrogés disposant de diplômes professionnels sont de 32,1% pour le Certificat d'aptitudes professionnelles à l'enseignement technique (CAPET), 25% pour le Certificat d'aptitudes à l'enseignement technique (CAET). Le Brevet professionnel de technicien (BPT) et le Master Conseiller de jeunesse et d'éducation permanente (CJEP) représentent chacun 3,6% des diplômes professionnels. Le graphique 1 peint les résultats obtenus. Du reste, le diplôme académique le plus élevé détenu par les enseignantes est le Doctorat dont une (1) enseignante a subi une formation professionnelle et titulaire du CAPET. Les titulaires du Master sans formation professionnelle initiale sont deux (2), et quatre (4) pour la Licence. Les différences de genre concernant l'intelligence rapportées dans la littérature sont généralement négligeables et la prise en compte de ce facteur ne permet pas de faire disparaître les écarts de réussite. L'intelligence ne permet donc pas d'expliquer les différences de réussite scolaire entre filles et garçons selon Spinath, Eckert et

Steinmayr (2014). De même, le diplôme seul ne permet pas d'expliquer la meilleure réussite scolaire des filles.

Graphique 1 : diplôme le plus élevé des enseignants/formateurs

Source : enquêtes menées en avril-mai 2023

5.1.4 Difficultés rencontrées par les enseignants/formateurs dans l'enseignement-apprentissage de l'Energie solaire

Les difficultés rencontrées au niveau de l'enseignement-apprentissage en énergie solaire relevées par les enseignants/formateurs et formatrices investigués sont entre autres : le manque d'équipement de laboratoire ou d'atelier (78,57%), le manque de laboratoires ou d'ateliers (60,71%), la non-maitrise de l'expérimentation (57,14%) et la non-maitrise des démarches d'enseignement (53,57%). Par ailleurs, les enseignants/enseignantes dénoncent le faible niveau des apprenants (39,29%), le programme très vaste (32,14%), la non-maitrise des contenus (28,57%) et le volume horaire insuffisant (21,43%). Les résultats sont illustrés par le graphique 2 ci-dessous. Ces résultats nous interpellent, en ce sens que ces difficultés, selon Larose et *al.* (2007), jouent sur la qualité de la formation. Pour ce faire, les enseignants doivent être bénéficiaires d'accompagnements les plus favorables. Les difficultés rencontrées par les enseignants et formateurs sont surtout dues au manque d'équipement de laboratoire/atelier et de ce

fait à la non-maitrise de l'expérimentation comme le soulignent Ilboudo et Kiemdé (2023).

Graphique 2 : difficultés rencontrées par les enseignants/formateurs dans l'enseignement-apprentissage de l'Énergie solaire

Source : enquêtes menées en avril-mai 2023

5.2 Résultats des étudiants/élèves/stagiaires/professionnels

Il s'est agi, dans l'étude-ci, de dégager les caractéristiques subjectives ou objectives indispensables des étudiants/élèves/stagiaires/professionnels pour mieux comprendre le sens qu'ils donnent à l'énergie solaire PV.

5.2.1 Identification de l'étudiant/élève/stagiaire/professionnel

Sur cent soixante-quatorze (174) étudiants/élèves/stagiaires enquêtés, 86,8% sont des garçons/hommes contre 13,2% de filles/femmes. Ces participants sont composés de 44,3% d'étudiants, 23,6% de stagiaires, 21,3% d'élèves et 10,9% de professionnels. Ils sont répartis dans huit (8) localités du Burkina Faso dont 29,9% à Ouagadougou, 18,4% à Bobo-Dioulasso, 13,8% à Koudougou, 9,8% à Dori, 8,6% à Ziniaré, 8% à Tenkodogo, 6,3% à Banfora et 5,2% à Kaya.

5.2.2 Diplôme académique/professionnel le plus élevé

Le diplôme académique le plus élevé des apprenants enquêtés est, le BAC détenu par 44,3% d'entre eux, puis le DEUG/DUT (14,4%), la Licence (10,4%) et le Brevet d'études du premier cycle (BEPC) (10,3%). Le Certificat d'études primaires (CEP), le Certificat d'aptitudes professionnelles (CAP), le Master et le Doctorat sont les plus faiblement représentés avec des taux respectifs de 9,2%, 6,3%, 4% et 1,1%. Cependant, plus de la moitié (70,7%) des enquêtés n'a pas de diplôme professionnel. Ce sont 21,8% qui détiennent le Certificat de qualification professionnelle (CQP), 2,9% le Brevet de qualification professionnelle (BQP) et le Brevet professionnel de technicien spécialisé (BPTS) et 1,7% pour le BPT. Les jeunes filles et femmes ont comme diplôme académique le plus élevé le Doctorat (1), le Master (2) suivi de la Licence (8), du Baccalauréat (8), du BEPC (4). Ces performances des filles/femmes pourraient s'expliquer par l'influence de l'environnement scolaire (Desmarais, 2011 ; N'Diaye, 2013) et familial (Bonini, 2011 ; Bouaré et *al.*, 2012 ; Nganawara, 2016). Malgré cela, les filles/femmes se distinguent par leur engagement à l'école (OECD, 2015) et sont plus studieuses, plus concentrées, plus motivées, plus à même de remplir correctement leur « métier » que les garçons (Erlich, 2001). L'étude de Zokou, Kouassi et Kei (2018) fait apparaître une tendance des filles avec une meilleure performance scolaire en situation de non mixité.

5.2.3 Insuffisances de la formation en Énergie solaire PV

Les insuffisances de la formation en énergie solaire PV au Burkina Faso se situent aussi bien au niveau des démarches ou organisations qu'au niveau de la disponibilité des matériels. 94,19% des sondés situent ces difficultés au niveau du matériel didactique, 91,86% les

placent au niveau des cours pratiques. Toutefois, 84,3% des apprenants pensent qu’elles font partie des insuffisances liées à l’enseignement de l’énergie solaire PV. L’inadéquation des contenus est aussi indexée parmi les difficultés à hauteur de 71,51% ainsi que l’insuffisance du temps matériel de la formation et des pratiques enseignantes (33,72%) et l’organisation de la discipline (15,12%). Le graphique 3 met en exergue ces résultats.

Graphique 3 : insuffisances de la formation en Énergie solaire PV

Source : enquêtes menées en avril-mai 2023

5.2.4 Difficultés rencontrées dans l’apprentissage de l’Énergie solaire PV

Les élèves, étudiants, stagiaires et professionnels rencontrent de nombreuses difficultés dans l’apprentissage de l’énergie solaire PV. Ces difficultés énumérées par les enquêtés eux-mêmes sont entre autres l’insuffisance des durées de cours pratiques (97,13%), le faible niveau des apprenants (93,10%), le manque d’équipement de laboratoire (87,36%), le volume horaire insuffisant (72,41%), le

manque de laboratoires et d'ateliers (69,54%), la non-maitrise de l'expérimentation (64,94%), la non-maitrise des contenus (8,05%) et la non-maitrise des démarches d'enseignement. Le graphique 4 présente les détails de ces résultats. Après examen des résultats, nous convenons avec Ilboudo (2021) que les difficultés d'apprentissage ne sont pas liées au genre. Les filles tout comme les garçons éprouvent les mêmes difficultés dans la maitrise de notions enseignées et des formules mathématiques à mettre en application lorsqu'il s'agit par exemple de calculer une grandeur en physique.

Graphique 4 : difficultés rencontrées par les apprenants dans l'apprentissage de l'Énergie solaire

Source : enquêtes menées en avril-mai 2023

5.2.5 Appréciation de la maîtrise des notions dans la spécialité par les élèves/étudiants/stagiaires

La majorité des apprenants fait une bonne appréciation générale des modules de formation. Les appréciations formulées sont : sur les bases ou fondements en énergie solaire PV, 21,26% de satisfaisantes, 38,51% de très bien et 29,89% d'excellentes. Il y a cependant, 8,62% des enquêtés qui affirment qu'elles sont passables et 1,72% estiment qu'elles sont mêmes mauvaises. Au niveau de la conception et du fonctionnement des systèmes solaires PV, 45,40% trouvent qu'ils sont très bien élaborés. Un peu plus de 20% stipulent, en outre, qu'ils sont passables (27,59%) ou excellents (21,26%). À l'opposé, 3,45% trouvent qu'ils sont passables et 2,36% les qualifient de mauvais. Les tendances précédentes ne sont pas observées au niveau du dimensionnement et le choix des composantes. Ils sont nombreux à affirmer que le dimensionnement et le choix des composantes sont mauvais (17,82%) et passables (27,59%) même si 36,21% trouvent qu'ils sont satisfaisants. On note néanmoins que 14,37% des enquêtés soutiennent qu'ils sont très bien et seulement 4,02% les trouvent excellents. Les procédures et règles d'installation sont satisfaisantes (35,63%) et très bien (41,38%) selon les sondés. De même, les techniques de maintenances sont qualifiées de satisfaisantes par plus de la moitié des apprenants (62,7%) et près du quart (23,56%) trouve qu'ils sont passables. Le graphique 5 donne un aperçu de la situation.

Graphique 1 : appréciation de la maitrise des notions dans la spécialité par les élèves/étudiants/stagiaires

Source : enquêtes menées en avril-mai 2023

5.2.6 Facteurs de démotivation des apprenants dans la discipline Énergie solaire PV

Il y a bon nombre de raisons qui peuvent démotiver les apprenants dans la formation en énergie solaire. Ces raisons, relevées par les participants à l'enquête, sont les suivantes : le manque de matériels nécessaires à l'apprentissage du système scolaire, le manque d'infrastructures et d'équipements adéquats, l'absence de programmes et référentiels, l'incertitude sur la disponibilité de l'emploi après la formation, l'absence d'accompagnement après la formation, le manque de réalisation de grandes œuvres dans le système solaire, le manque de soutiens moral et technique.

5.3 Résultats des entretiens

Les entretiens ayant fait l'objet de la présente étude sont axés autour de trois (3) points : l'appréciation des réalités didactiques actuelles mises en œuvre dans l'enseignement-apprentissage de l'énergie solaire PV au Burkina Faso, les obstacles didactiques liés à l'acquisition de savoir (compétences) et les pistes pour le traitement didactique des obstacles dans une logique d'ingénierie didactique.

Se prononçant sur l'appréciation des réalités didactiques actuelles, les enquêtés estiment que le recrutement des enseignants/formateurs tient compte de plusieurs profils notamment l'électrotechnique, l'Énergie solaire PV, l'Électricité bâtiment. Ils souhaitent que dans le recrutement, l'on tienne compte désormais de la parité hommes/femmes car les femmes sont moins nombreuses. Par ailleurs, ils soulignent que d'autres formateurs sont recrutés en tant qu'enseignant en électricité générale, technologie électrique, électronique puissance, froid et climatisation et maintenance. Cette catégorie d'enseignants est plus rare que la précédente. Les entretiens ont mis en évidence que l'électronique, indépendamment du genre, est la discipline qui attire le plus les enseignants de l'énergie solaire PV suivi de l'électricité générale et de la technologie électrique. À ce sujet, une enseignante estime que les contenus de l'énergie solaire permettent d'aborder les autres disciplines. Selon ECM11, « Quand un apprenant suit bien les cours en énergie solaire, il peut les mettre facilement en pratique. L'apprenant doit aussi se cultiver et fournir des efforts personnels ». Les disciplines moins attrayantes, dispensées majoritairement par les hommes, sont entre autres la maintenance, le froid et climatisation, l'électronique de puissance. Cela témoigne que les enseignants en énergie solaire ont une certaine flexibilité pour enseigner des disciplines connexes à l'énergie solaire pourvu qu'ils soient bien formés.

Des entretiens, il ressort également qu'aujourd'hui, il y a un intérêt certain à enseigner l'Énergie solaire PV au Burkina Faso car il est une alternative aux délestages intempestifs, contribue au développement du secteur énergétique du pays et à l'accroissement du taux d'employabilité des jeunes. Elle améliore également, selon les interviewés, la productivité électrique par nos moyens propres et assure l'indépendance en matière d'énergie. En outre, pour eux, elle

nécessite d'utiliser ou de profiter du soleil (une nouvelle source d'énergie renouvelable) et facile d'accès qui prend de l'ampleur et est promoteur pour l'avenir, et l'intérêt grandissant de la population burkinabè vis-à-vis de l'énergie solaire PV.

Concernant les obstacles didactiques liés à l'acquisition de savoirs (compétences), les répondants pointent du doigt les contenus enseignés, les démarches/méthodes d'enseignement et les pratiques enseignantes, l'insuffisance de matériel didactique. Toutefois, ils proposent, comme l'illustre les extraits suivants de certains propos : la formation des enseignants et la disponibilité des documents (ECM12), la compréhension du cours, les exercices d'application et la rigueur (ECM7), la discipline, la ponctualité et l'assiduité (ECM1). Pour illustrer cet argument, l'environnement de l'apprentissage apparaît dans la littérature comme pouvant constituer un frein à un enseignement-apprentissage réussi. À titre d'exemple, Ekimova (2005) rapporte des difficultés liées au niveau des compétences des enseignants alors que Midgley et *al.* (1989) évoquent les difficultés liées aux pratiques enseignantes.

5.4 Suggestions faites pour une amélioration de l'enseignement-apprentissage de l'Énergie solaire au Burkina Faso

Pour améliorer l'enseignement-apprentissage de l'énergie solaire PV au Burkina Faso, de nombreuses actions à accomplir sont proposées par les enquêtés. Elles n'ocultent pas la place de la jeune fille/femme dans la formation et le recrutement des formateurs ainsi que les autres actions.

Au titre de l'amélioration de l'enseignement-apprentissage de l'énergie solaire, les actes suivants sont nécessaires selon les participants : la création de centres de formation en énergie solaire PV dans les régions voire les provinces, l'accompagnement des apprenants après la formation et le soutien dans l'entrepreneuriat, l'amélioration du niveau des enseignants en leur donnant des formations spéciales continues en énergie solaire, la bonne élaboration des procédures d'installations en suscitant l'intérêt chez les étudiants, la création d'usines de fabrications de matériels solaire PV, la création de filières en énergie solaire dans les universités publiques, la

sensibilisation de la population sur l'importance et l'avantage de l'énergie solaire.

Interrogés sur les programmes et référentiels d'enseignement, les enquêtés soutiennent qu'il faut : adapter la formation aux réalités et contextes du terrain, améliorer les programmes pour s'exercer énormément, créer un environnement favorable à l'application correcte du programme et la spécialisation des modules sur le solaire, enseigner l'énergie solaire dans toutes les filières d'électricité du niveau moyen au niveau supérieur, instaurer la formation en langue locale, intégrer des modules d'enseignement sur l'énergie solaire depuis le poste primaire. Quant au matériel didactique, il s'agit de/d' : acquérir du matériel didactique de qualité, inciter les apprenants à se munir de toute sorte de matériels d'apprentissage, financer les centres de formation pour l'équipement en matériel de l'énergie solaire, réduire les coûts du matériel solaire.

Au niveau des enseignants d'énergie solaire PV, les enquêtés proposent d'/de : améliorer la formation des formateurs en énergie solaire, recruter davantage d'enseignants en tenant compte de la parité hommes/femmes, créer des forums sur l'énergie solaire, faire intervenir des professionnels pour des partages d'expériences en plus des enseignants qui sont plus théoriques.

Au niveau des stagiaires/élèves/étudiants en énergie solaire PV, ils avancent qu'il faut : accompagner les meilleurs apprenants dans leurs stages et projets, encourager la jeunesse à s'inscrire dans les centres de formation surtout les filles, disponibiliser les kits d'installations au profit des sortants, effectuer des stages dans le domaine solaire pendant les vacances, faciliter l'insertion professionnelle et l'obtention des stages, promouvoir des emplois dans la fonction publique dans le domaine de l'énergie solaire, mettre à la disposition des étudiants, élèves et stagiaires des laboratoires où ils peuvent manipuler et mieux comprendre le fonctionnement des modules et autres composant.

Conclusion

Dans le souci de mieux appréhender les croyances traditionnelles et l'enseignement-apprentissage en énergie de la jeune fille/femme au

Burkina Faso, la présente étude a procédé à une description détaillée du contexte et précisé les concepts évoqués. L'objectif poursuivi était d'analyser les raisons du peu d'engagement des jeunes filles/femmes dans les filières techniques et professionnelles au Burkina Faso. Le protocole méthodologique cécans nous a permis de collecter des données auprès des acteurs variés du système éducatif dont l'analyse a permis de préciser des facteurs favorables ou entravant la réussite scolaire des filles/femmes.

Les enseignants/formateurs/chefs de travaux dénoncent le peu d'engagement des filles dans les séries scientifiques, le faible niveau des apprenants, les programmes très vastes, la non-maitrise des contenus et le volume horaire insuffisant qui jouent sur l'accomplissement judicieux de leurs activités de formation. Pour leur part, les étudiants/élèves/stagiaires/professionnels mesurent leurs difficultés dans l'apprentissage de l'énergie solaire PV par l'insuffisance des durées des cours pratiques, leur faible niveau dans les matières scientifiques en lien avec la mixité des écoles. Toutefois, formateurs et formés s'accordent sur le manque d'équipement de laboratoire ou d'atelier, le manque de laboratoires ou d'ateliers, les non-maitrisés de l'expérimentation et des démarches d'enseignement.

Pour améliorer l'enseignement-apprentissage, les acteurs investigués proposent la création de centres de formation en énergie solaire PV dans les régions voire les provinces, l'accompagnement des apprenants après la formation et le soutien dans l'entrepreneuriat, l'amélioration du niveau des enseignants en leur donnant des formations spéciales continues en énergie solaire, la bonne élaboration des procédures d'installations en suscitant l'intérêt chez les étudiants, la création de filières en énergie solaire dans les universités publiques, la sensibilisation de la population sur l'importance et l'avantage de l'énergie solaire. Fort de tous ces résultats, l'étude fait quelques suggestions pour améliorer la formation telles que l'accompagnement des meilleurs apprenants dans leurs stages et projets, l'encouragement de la jeunesse surtout les filles à s'inscrire dans les centres de formation, la disponibilisation des kits d'installations au profit des apprenants sortants, la facilitation de l'insertion professionnelle et l'obtention de stages, la promotion des emplois dans la fonction publique pour le domaine de l'énergie solaire, la mise à la disposition

des étudiants, élèves et stagiaires de laboratoires où ils peuvent manipuler et mieux comprendre le fonctionnement des modules et autres composants. La prise en compte de ces propositions est un défi que le système éducatif burkinabè doit pouvoir relever.

Références bibliographiques

ANCP/FP (2023), *Rapport annuel sur les activités professionnelles de l'Union nationale des professionnels de l'Enseignement et la formation techniques et professionnelles*, Bobo-Dioulasso.

Bednarz Nadine ; Lafontaine Josée et Auclair Mélanie (2009), Pour une plus grande harmonisation dans la transition du primaire au secondaire en mathématiques. *Bulletin AMQ*, Vol. XLIX, n° 1, pp. 7-18.

Bonini Nathalie (2011), Le développement de l'enseignement scolaire en Tanzanie et la scolarisation des Maasai. Dans *Revue Autrepart*, Vol. 3 N°59, pp. 57-74.

Bouaré Issa ; Koné Yagoua Félix ; Kuepie Mathias et Sidibé Lassine (2012), *Les déterminants de la fréquentation scolaire au Mali : Entre caractéristiques socioculturelles et économiques et statut de l'enfant dans le ménage*. CEPS Instead, Working paper n° 2012-41.

Buchmann Claudia et DiPrete A. Thomas (2006), The Growing Female Advantage in College Completion: The Role of Family Background and Academic Achievement. *American Sociological Review*, 71(4), 515-541. <https://doi.org/10.1177/000312240607100401>.

Buchmann Claudia ; DiPrete, A. Thomas et McDaniel Adam (2008), Gender Inequalities In Education. *Annual Review of Sociology*, 34(1), 319-337. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.34.040507.134719>

Coquery-Vidrovitch Catherine (2013), Les femmes et l'école. Dans *Les Africaines*, pp. 225-252).

De Kessel Michael ; Dufays Jean Louis et Meurant Alain (2011), *Le curriculum en question : la progression et les ruptures des apprentissages disciplinaires de la maternelle à l'université*, Presses universitaires de Louvain, Belgique.

Deary J. Ian ; Strand Steve ; Smith Pauline et Fernandes Cres (2007), Intelligence and educational achievement. *Intelligence*, 35(1), 13-21. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2006.001>.

del Río M. Francisca et Strasser Katja (2013), Preschool Children's Beliefs about Gender Differences in *Academic Skills*. *Sex Roles*, 68, 231–238. <https://doi.org/10.1007/s11199-012-0195-6>.

DEPP (2019). *Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur*. <https://doi.org/10.3917/empa.053.0033>.

Desamber Jérémie (2021), Comment enseigner l'énergie en lien avec une problématique de développement durable en début de cycle 3. *Éducation*.

Desgagné Serge et Bednarz Nadine (2005), Médiation entre recherche et pratique en éducation : Faire de la recherche « avec » plutôt que « sur » les praticiens. *Revue des Sciences de l'Éducation*, 31, 245-258.

Desmarais Danielle (2011), *Décrochages, ruptures et transitions. Des histoires de vie pour mieux comprendre le processus du décrochage scolaire*. Repéré à http://www.parcours.uqam.ca/upload/files/Observatoire/ParcoursDeJeunes/obs_vienne.pdf.

Diamond Gloria (2022), Normes sociales et éducation des filles : Une étude réalisée dans huit pays d'Afrique subsaharienne. Document d'orientation du GCI. Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles (UNGEI), New York.

Ducrou Jean-Bernard (2008), *Management des entreprises*. Paris : Hachette technique.

Ekimova-Boublil Elena (2005), *Une approche de formation didactique à l'enseignement de la géométrie au primaire*. <https://doi.org/10.1866/16468>.

EURYDICE (2010), *Différences entre les genres en matière de réussite scolaire: étude sur les mesures prises et la situation actuelle en Europe*. Bruxelles. <https://doi.org/10.2797/36004>.

Fetters D. Michael ; Curry A. Leslie et Creswell W. John (2013), Achieving integration in *mixed methods designs : Principles and practices*. *Health Research and Educational Trust*, 48, 2134-2155.

Fortin Luc ; Plante Alain et Bradley Michael-Frank (2011), Recension des écrits sur la relation enseignant-élève. *Chaire de recherche de la CSRS sur la réussite et la persévérance scolaire*.

Fredriksen Katia et Rhodes Jean (2004), The role of teacher relationships in the lives of students. *New directions for youth development*, 103, 45-54.

Bronner Gérald (2003), *L'empire des croyances*, Éditions PUF, Paris.

Giancoli C. Douglas (1993, *Physique générale : Électricité et magnétisme*. Éditions De Boeck Université, New Jersey.

Ilboudo Wendyam (2021), Les freins à l'apprentissage de la résistance des matériaux chez les élèves de génie civil au Burkina Faso. *Revue Della/Afrique*, tome 1, pp. 529-546.

Ilboudo Wendyam et Kiemdé Innocents (2023), Pratiques expérimentales et appropriation des savoirs scientifiques des élèves du post-primaire au Burkina Faso. *Revue Pluraxes/monde*.

Jackson Carlyne et Dempster Steve (2009), “I sat back on my computer . . . with a bottle of whisky next to me”: constructing “cool” masculinity through “effortless” achievement in secondary and higher education. *Journal of Gender Studies*, 18(4), 341–356. <https://doi.org/10.1080/09589230903260019>.

Karsenti Thierry (2006), De l'importance de l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les enseignants du primaire, du secondaire et du tertiaire. Dans *Actes des assises francophones de l'éducation et de la formation*. 5ème Conférence francophone des OING/OSC (pp. 133-157), Paris, FR : Organisation internationale de la Francophonie.

Kurtz-Costes Beth ; Copping E. Kristine ; Rowle, J. Stephanie et Kinlaw C. Ryan (2014), Gender and Age Differences in Awareness and Endorsement of Gender Stereotypes about Academic Abilities. *European Journal of Psychology of Education*, 29(4), 603–618. <https://doi.org/10.1007/s10212-0140216-7>

Larose François et al. (2007), *Les transitions à l'école : croyances, faits et ressources. Fascicule 2. La transition primaire-secondaire : ce qu'on sait des difficultés qui y sont associées et ce que sont les pratiques d'accompagnement les plus favorables. Fascicule à l'intention des directrices et directeurs d'écoles primaires et*

secondaires. Sherbrooke, Québec : Université de Sherbrooke - Faculté d'éducation - MÉLS.

Le Petit Robert (2020), *Dictionnaire de la langue française*, éditions Le Robert, Paris.

Mama Amina (2001), Challenging subjects: Gender and power in Africa contexts. *African Sociological Review*, 5(2), 63-73.

Marcus Rachel et Harper Caroline (2015), Normes sociales, normes de genre et adolescentes : un guide bref. Londres : Institut de développement outre-mer.
<https://cdn.odi.org/media/documents/9818.pdf>

Martin-Krumm Charles (2011). Impact des croyances des enseignants de maternelle sur les capacités scolaires des enfants porteurs de trisomie 21, quelle réalité ? Dans *Carrefours de l'éducation*, Vol 2 n°32, pp. 203-219.

Martinot Delphine ; Bagès Céline et Désert Michel (2012), French Children's Awareness of Gender Stereotypes About Mathematics and Reading: When Girls Improve Their Reputation in *Math. Sex Roles*, 66(3-4), 210-219. <https://doi.org/10.1007/s11199-011-0032-3>.

Mérenne-Schoumaker Bernadette (2011). *Géographie de l'énergie. Acteurs, lieux et enjeux*. Paris, Belin, 279 p. (ISBN 978-2-7011-5897-6).

MENA/DGFPE (2017), *Établissement d'enseignement et de formation techniques et professionnels assurant des formations en génie électrique (électromécanique, électrotechnique)*. Ouagadougou.

MESRI (2018), *Vers l'Égalité Femmes-Hommes ? Chiffres clés*. Retrieved from <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid127382/esri-chiffres-cles-de-l-egalitefemmes-hommes.html>

MESRI (2021), *Tableau de bord 2019/2020 de l'Enseignement supérieur*. www.mesri.gov.bf, consulté le 15/07/2023.

Midgley Carol ; Feldlaufer Harriet et Eccles S. Jacquelynne (1989), Change in teacher efficacy and student self- and task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. *Journal of Educational Psychology*, 81(2), pp. 247-258.

Ministère de l'éducation nationale de Madagascar (MEN) (2022), *Les performances scolaires des filles à l'école primaire, Recherche*

sur les écoles modèles positives pour améliorer les apprentissages à Madagascar. Le bureau de l'UNICEF à Madagascar et UNICEF Innocenti - Centre mondial de la recherche et de la prospective.

Ministère de l'éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) (2020), *Annuaire statistique de l'enseignement post-primaire et secondaire 2019-2020*, DESS, Ouagadougou.

Ministère de l'éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) (2021), *Annuaire statistique de l'enseignement post-primaire et secondaire 2020-2021*, DESS, Ouagadougou

N'Diaye C. Fatime (2013), *Genre et travail des enfants dans les mines et carrières au Burkina Faso, au Mali et au Togo*, Synthèse des études de cas, Document de travail.

Nganawara Didier (2016), *Famille et scolarisation des enfants en âge obligatoire scolaire au Cameroun : Une analyse à partir du recensement de 2005*. Québec : Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone/Université Laval.

Ngakoutou Timothée (2004), *L'éducation africaine demain : continuité ou rupture ?* Paris : L'Harmattan.

Nowicki Elisabeth Agnès et Lopata Joël (2015), Children's implicit and explicit gender stereotypes about mathematics and reading ability. *Social Psychology of Education*, 20(2), 329–345. <https://doi.org/10.1007/s11218-015-9313-y>.

Observatoire Skema (2023), *Rapport annuel 2022 sur la diversité et inclusion au sein du CAC40*, <https://theconversation.com/lenjeu-social-de-la-ghetto-sation-sexuelle-des-grandes-entreprises-178078>.

OECD (2015), *The ABC of Gender Equality in Education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264229945-en>.

Paré-Kaboré Afsata (2013), L'Éducation traditionnelle et la vie communautaire en Afrique : repères et leçons d'expériences pour l'éducation au vivre-ensemble aujourd'hui. Dans *Revue des sciences de l'éducation de McGill*, vol. 48 N° 1 winter, pp. 15-33.

Plan RESA (2012), 'BIAAG Synthesis report'; Plan WARO (2012), 'BIAAG 2012 research.

Rodway Florence (2021), Examen indépendant du programme GRESF : Rapport final. New York : UNGEI.

Sicard Alyson (2019). *Filles et garçons face à la meilleure réussite scolaire des filles : quelles conséquences sur la perception des relations de genre et la performance ?*, Thèse de doctorat, Université Clermont Auvergne.

Spinath Birgit ; Eckert Christine et Steinmayr Ricardo (2014), Gender differences in school success: what are the roles of students' intelligence, personality and motivation ? *Educational Research*, 56(2), 230– 243. <https://doi.org/10.1080/00131881.2014.898917>.

Steinmayr Ricardo et Kessels U. Katharina (2017), Good at school=successful on the job? Explaining gender differences in scholastic and vocational success. *Personality and Individual Differences*, 105, 107–115. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.09.032>.

Steinmayr Ricardo et Spinath Birgit (2008), Sex Differences in School Achievement: What are the roles of Personality and Achievement Motivation ? *European Journal of Personality*, 22, 185–209. <https://doi.org/10.1002/per.676>.

Tajfel Henry et Turner C. John (1979), An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations* (pp. 56–65). Monterey, CA: Brooks-Cole. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(05\)37005-5](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(05)37005-5).

UNESCO (2020), *Rapport mondial de suivi sur l'Éducation. Rapport sur le genre : Une nouvelle génération : 25 ans d'efforts pour l'égalité des genres dans l'éducation*. Paris. <https://en.unesco.org/gem-report/2020genderreport>

UNESCO (2010), *Rapport mondial sur l'éducation*. UNESCO, Paris.

UNICEF (2005), *Rapport annuel de 2005 de l'UNICEF*, UNICEF, New York.

UNICEF, Plan International et UNGEI (2021), *Éducation transformatrice en matière de genre : Note* www.ungei.org/publication/gender-transformative-education

Erlich Valérie (2001), Entrée dans l'enseignement supérieur et manières d'étudier) dans *La didactique des rapports hommes-femmes*, pp. 89-101, <https://doi.org/10.3917/puf.bloss.2001.02.0089>.

van Hek Margriet ; Kraaykamp Gerbert et Pelzer Ben (2017), Do schools affect girls' and boys' reading performance differently? A multilevel study on the gendered effects of school resources and

school practices. *School Effectiveness and School Improvement*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/09243453.2017.1382540>.

Van Houtte Mieke (2004), Gender context of the school and study culture, or how the presence of girls affects the achievement of boys. *Educational Studies*, 30(4), 409–423. <https://doi.org/10.1080/0305569042000310336>.

Vantieghem Wendelien ; Vermeersch Hans et Van Houtte Mieke (2014), Why “Gender” disappeared from the gender gap: (re-)introducing gender identity theory to educational gender gap research. *Social Psychology of Education*, 17(3), 357–381. <https://doi.org/10.1007/s11218-014-9248-8>.

Wach F. Sophie ; Spengler Marion ; Gottschling Juliana et Spinath M. Frank (2015), Sex differences in secondary school achievement - The contribution of self-perceived abilities and fear of failure. *Learning and Instruction*, 36, 104–112. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2015.01.005>.

Yotebieng Kelly (2021), *Ce que nous savons (et ce que nous ignorons) des normes sociales persistantes qui entravent l'accès, la participation et la réussite des filles à l'éducation dans huit pays d'Afrique subsaharienne*. New York : UNGEI. www.ungei.org/sites/default/files/2021-07/Social-Norms-Barriers-Girls-Education-GCI-2021-eng.pdf

Zagaré Wénégouda Olivia Solange (2022), *Didactique de l'énergie solaire Photovoltaïque : état des lieux et perspectives de recherche au Burkina Faso*, Thèse de doctorat, université Norbert Zongo, Koudougou.

Zeedyk M. Suzanne ; Gallacher Joanne et Henderson Margie (2003), Negotiating the Transition from Primary to Secondary School: Perceptions of Pupils, Parents and Teachers. *Revue School Psychology International*, 1, <https://doi.org/10.1177/0143034303024001010>. Consulté le 25 Septembre 2021.

Zokou Gbomené Hervé, Kouassi N'goran Rachel et Kei Mathias (2018), Analyse des performances scolaires des jeunes filles dans les établissements secondaires publics mixtes et non mixtes en côte d'ivoire. Dans *Revue Universitaire des Sciences de l'Éducation*, N°11, pp. 128-141.

Zoungrana M. Cécile ; Tonkindang Joël ; Marcoux Richard et Konaté Mohamed (1998), La trajectoire scolaire des filles à Bamako. Un parcours semé d'embûches, In Marie France Lange, *l'école et les filles en Afrique, scolarisation sans conditions*, Karthala, Paris, pp. 167-196.